

Bachelor-Arbeit
Logopädie im Freien entdecken

Eingereicht von: Tanja Inderbitzin & Tabea Suter
Begleitet durch: Prof. Wolfgang G. Braun
20. Februar 2017

Abstract

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Entwicklungsprojekt zum Thema *Logopädie im Freien entdecken* geplant, realisiert und evaluiert.

Die Autorinnen stellten sich als erstes die Frage, wie eine theoriegeleitete Sammlung von therapeutischen Übungen für die Therapie im Freien aufgebaut und präsentiert werden muss. Eine Antwort darauf bildeten sie sich aus dem Literaturstudium. Daraus entwickelten sie die Förderspielsammlung L.I.F.E.. Zur Beantwortung der zweiten Frage, wie die Verständlichkeit, Durchführbarkeit, das Design und die Innovation von L.I.F.E. einzuschätzen sind, befragten sie berufstätige Logopädinnen. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse der transkribierten Leitfadenterviews konnte ein Interesse an der Förderspielsammlung festgestellt werden.

Dank

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Leuten, die uns während dieser Arbeit in jeglicher Weise unterstützt haben.

Speziell danken wir den Kindern, die mit uns die Förderspiele durchgespielt haben und sich für die Fotos zur Verfügung gestellt haben. Die Gestaltung des Produkts wäre ohne diese kaum vorstellbar gewesen. Ebenfalls bedanken wir uns bei den Eltern, die ihr Einverständnis zu den Fotos gegeben haben und uns das Vertrauen schenken, mit ihren Kindern zu arbeiten.

Ein grosses Dankeschön geht an die sechs Logopädinnen, die sich bereiterklärt haben, die entwickelten Förderspiele durchzuführen und uns in einem Interview über ihre Erfahrungen und Eindrücke damit zu informieren. Herzlichen Dank auch an die Kinder, die die Förderspiele in der Logopädie ausprobiert haben.

Ein weiterer Dank gebührt Lukas Suter und Josef Inderbitzin für ihr Engagement und die Zeit, die sie ins Lektorat der Bachelorarbeit investiert haben. Roger Syfrig danken wir für die Gestaltung der Symbole für die Förderspielsammlung.

Ein besonderer Dank gilt schliesslich Prof. Wolfgang G. Braun für die wertvolle Begleitung und Unterstützung während des gesamten Arbeitsprozesses.

Begrifflichkeiten

Aufgrund der Lesbarkeit wird im folgenden Text in Situationen, in denen es keine geschlechtsneutrale Form gibt, die weibliche Form benutzt. Beide Geschlechter dürfen sich jedoch gleichermassen angesprochen fühlen.

Mit dem Begriff „Autorinnen“ sind jeweils die beiden Verfasserinnen der Bachelorarbeit, Tanja Inderbitzin und Tabea Suter, gemeint. Aufgrund der engen Zusammenarbeit ist es ihnen nicht möglich, die Textabschnitte jeweils einer Person zuzuordnen. Hiermit bestätigen die Autorinnen, die Arbeit zu gleichen Teilen verfasst zu haben. Sie tragen somit die gemeinsame Verantwortung für die Bachelorarbeit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Forschungsfragen	1
1.2.1	Erste Forschungsfrage	1
1.2.2	Zweite Forschungsfrage	2
1.3	Ziel	2
1.4	Vorgehen und Methoden	3
2	Theorie	4
2.1	Unterschied Phonetik – Phonologie	4
2.1.1	Phonetische Störung	4
2.1.2	Phonologische Störung	4
2.1.3	Einordnung im Sprechverarbeitungsmodell (Stackhouse & Wells)	5
2.2	Phonologische Entwicklung	6
2.2.1	Erwerb	6
2.2.2	Phonologische Prozesse	7
2.2.3	Physiologische phonologische Prozesse im Deutschen	7
2.2.4	Vorverlagerung (VV /j/)	7
2.2.5	Störungen der phonologischen Entwicklung – Klassifikation	7
2.3	P.O.P.T. – Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie	8
2.3.1	Grundlagen von P.O.P.T.	8
2.3.2	Phasen von P.O.P.T.	9
2.3.3	Gründe für die Auswahl von P.O.P.T.	11
2.4	Weitere Ansätze	11
2.5	Meilensteine der Entwicklung 4 bis 8-jähriger Kinder	11
2.5.1	Motorische Entwicklung	12
2.5.2	Sprachverständnisentwicklung	13
2.5.3	Zusammenhang motorische und sprachliche Entwicklung	13
2.5.4	Entwicklung des Lernens	13
2.5.5	Spielentwicklung	14
2.6	Pädagogik, Natur und Bewegung	15
2.6.1	Erlebnispädagogik	15
2.6.2	Volksschule	16

3	Herleitung der ersten Forschungsfrage.....	17
3.1	Prozess.....	17
4	Beantwortung der ersten Forschungsfrage.....	18
4.1	Aufbau	18
4.1.1	P.O.P.T.....	18
4.1.2	Zielgruppe	18
4.1.3	Lernen im Freien	18
4.1.4	Settings.....	19
4.1.5	Auswahl an Förderspielen.....	20
4.2	Präsentation	20
4.2.1	Gliederung.....	20
5	Entwicklung der Förderspiele	22
5.1	Material	22
5.2	Entstehung der „Version 1“	22
6	Bearbeitung der zweiten Forschungsfrage.....	23
6.1	Vorgehen	23
6.1.1	Datenerhebung	23
6.1.2	Datenaufbereitungsmethode.....	24
6.1.3	Datenauswertungsmethode	24
7	Ergebnisse der Evaluation	25
7.1	Hintergrundwissen	25
7.1.1	Logopädinnen.....	25
7.1.2	Kinder	25
7.1.3	Durchführung.....	26
7.2	Auswertung Verständlichkeit	26
7.2.1	Theoretischer Hintergrund.....	27
7.2.2	Phasenbeschreibung	27
7.2.3	Überschriften	27
7.2.4	Fotos.....	28
7.2.5	Texte und Piktogramme.....	28

7.3	Auswertung Durchführbarkeit	28
7.3.1	Reaktion des Kindes	28
7.3.2	Instruktion	29
7.3.3	Altersgerecht	29
7.3.4	Aufwand	29
7.3.5	Zweckerfüllung	30
7.3.6	Menge an Förderspielen	31
7.4	Auswertung Design	31
7.4.1	Text	31
7.4.2	Karteikartensystem	31
7.4.3	Material	32
7.5	Auswertung Innovation	32
7.5.1	Therapie im Freien – Argumente Pro	33
7.5.2	Therapie im Freien – Argumente Contra	34
7.5.3	Therapie auf dem Teerplatz – Argumente Pro	35
7.5.4	Therapie auf dem Teerplatz – Argumente Contra	35
7.5.5	Innovation der Förderspiele	35
7.5.6	Weiterverwendung der Förderspielsammlung	36
8	Beantwortung der zweiten Forschungsfrage	37
8.1	Verständlichkeit	37
8.2	Durchführbarkeit	37
8.3	Design	37
8.4	Innovation	38
9	Zusammenfassung	39
9.1	Diskussion	39
9.1.1	Erste Forschungsfrage	39
9.1.2	Zweite Forschungsfrage	39
9.1.3	Überlegungen	41
9.1.4	Methodenkritik	41
9.1.5	Ausblick	42
9.2	Fazit	42

1 Einleitung

In der Einleitung wird die Motivation zur ausgewählten Thematik dieser Arbeit aufgezeigt und die Forschungsfragen werden vorgestellt. Es werden die Ziele im Zusammenhang mit dem Entwicklungsprojekt geschildert und schliesslich werden das Vorgehen und die Methoden des Forschungsprozesses zur Beantwortung der Forschungsfragen geschildert.

1.1 Motivation

Die Erfahrungen aus den Praktika während der Ausbildung zeigten, dass sehr wenige Therapieeinheiten ausserhalb des Logopädiezimmers stattfinden. Die Autorinnen sind jedoch der Meinung, dass eine Therapie im Freien viele positive Eigenschaften mit sich bringen könnte. Folgende fünf Überlegungen wurden somit angestellt:

- 1) Ausserhalb des Therapiezimmers steht mehr Platz für die Therapie zur Verfügung als innerhalb der häufig engen Räume.
- 2) Kinder im Alter zwischen fünf und acht Jahren bewegen sich oft und gerne.
- 3) Bewegung hat einen positiven Effekt auf das Lernen und die Sprache.
- 4) Alternative Settings im Freien können neue, andere Materialien mit sich bringen, wodurch die Logopädin über mehr Möglichkeiten verfügt und die Therapie abwechslungsreicher gestalten kann.
- 5) Eine Therapie im Freien ermöglicht eine Therapigestaltung, womit die individuellen Bedürfnisse der Kinder umfassender berücksichtigt werden können.

Das auf die Arbeit vorbereitende Literaturstudium hat gezeigt, dass bezüglich Logopädie im Freien sehr wenige Therapiematerialien auf dem Markt zu finden sind. Dies hat die Autorinnen dazu angeregt, eine Förderspielsammlung für die Logopädie im Freien in Form eines Entwicklungsprojekts auszuarbeiten.

1.2 Forschungsfragen

In diesem Abschnitt werden die Forschungsfragen vorgestellt, die im Rahmen der Bachelorarbeit geklärt werden sollen. Sie betreffen beide das Entwicklungsprojekt. Während die erste Frage die Entwicklung des Produkts betrifft, setzt sich die zweite Frage mit dessen Evaluation auseinander, sodass am Schluss eine überarbeitete Version des Produkts entstehen kann.

1.2.1 Erste Forschungsfrage

Die erste Forschungsfrage lautet: „Wie muss eine theoriegeleitete Sammlung von therapeutischen Übungen, bei denen das Lernen im Freien im Vordergrund stehen, für 5-8-jährige Kinder mit einer Vorverlagerung von /j/ zu /s/ aufgebaut und präsentiert werden, um eine phonologische Therapie nach Fox-Boyer (2014) ausserhalb des Therapiezimmers unter Berücksichtigung der alternativen Settings durchführen zu können?“

Dazu muss gesagt werden, dass der Begriff „Alternative Settings“ definiert wird als: Spielplatz, Teerplatz, Wald, Wasser und Wiese.

Diese fünf Settings werden in Kapitel 4.1.4 (S. 19) genauer definiert.

Die „Berücksichtigung der alternativen Settings“ wird gewährleistet indem

- bewusst therapeutische Übungen gewählt wurden, die Platz für die Durchführung brauchen. Sie können somit im Freien aufgrund des vorhandenen Platzes besser durchgeführt werden als im einengenden Therapiezimmer.
- die Sammlung Materialien miteinbezieht, welche im Freien zu finden sind.
- das „alternative Setting“ sich für die therapeutische Übung als tauglicher gestaltet als das Setting „Therapiezimmer“.

Vertiefende Erklärungen zu diesen drei Punkten finden sich im Kapitel 5 (S. 22).

Auch lassen sich im Kapitel 3 (S. 17) weitere Überlegungen zur ersten Forschungsfrage finden.

1.2.2 Zweite Forschungsfrage

Die zweite Forschungsfrage lautet: „Wie schätzen berufstätige Logopädinnen die entwickelte Förderspielsammlung L.I.F.E. „Version 0“ nach dem Begutachten des Materials und nach der Durchführung der ausgewählten Förderspiele im Setting „Teerplatz“ bezüglich Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Design und Innovation ein?“

Die genauere Definition von „ausgewählte Förderspiele“ ist hierbei: Die Logopädin bestimmt, in welcher der drei Phasen nach Fox-Boyer sich das Kind gerade befindet, und führt ein dazu passendes Förderspiel durch, welches sie später evaluiert.

1.3 Ziel

Die Autorinnen haben sich das Ziel gesetzt, im Zusammenhang mit dieser Bachelorarbeit ein Produkt zu schaffen, das Logopädinnen unterstützt, im Freien therapieren zu können. Sie sollen dazu angeregt werden, verschiedene Settings im Freien für die Logopädie zu entdecken und mehr Therapien draussen durchzuführen. Das Ergebnis des in der Arbeit beschriebenen Entwicklungsprojekts soll dafür eine Inspiration, ein wegweisendes Instrument sein.

1.4 Vorgehen und Methoden

Die folgende Grafik (Abb. 1) stellt das Vorgehen und die Methoden des Arbeitsprozesses dar. Anschliessend werden diesbezüglich ein paar Ausführungen gemacht.

Abb. 1: Darstellung von Vorgehen und Methoden.

In einem ersten Schritt wurde ein intensives Literaturstudium betrieben, um die Voraussetzungen für ein Entwicklungsprojekt in diesem Rahmen eruieren zu können und ein gewisses theoretisches Knowhow aufzubauen. Auf dieser Grundlage wurden die beiden Forschungsfragen erarbeitet. Die erste Forschungsfrage konnte durch weitere, spezifischere Literaturrecherchen beantwortet werden (siehe 4, S. 18). Die daraus gewonnenen Erkenntnisse definierten zugleich die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Produkts. In einem nächsten Schritt wurden Ideen für die Förderspielsammlung entwickelt. Eine erste Fassung, „Version 0“, der Förderspielsammlung L.I.F.E. (Logopädie im Freien entdecken) wurde entworfen (siehe 5, S. 22). Sechs Logopädinnen konnten für die Evaluation des Produkts gewonnen werden. Anhand eines Leitfadeninterviews schilderten sie nach der Erprobung des Materials ihre Erfahrungen mit L.I.F.E. (siehe 7, S. 25). Mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) konnte das Produkt ausgewertet und die zweite Forschungsfrage beantwortet werden. Schliesslich konnte eine überarbeitete Ausführung von L.I.F.E., „Version 1“, konzipiert und produziert werden (siehe 7.2, S. 26 bis 7.5, S. 32; Anhang, Ratschläge und Veränderungen, S. CXL und „Version 1“).

2 Theorie

In diesem Teil der Arbeit wird die Therapie der relevanten Themen für die Produktentwicklung und die Beantwortung der ersten Frage (siehe 4, S. 18) behandelt. Beeinflusst wurde die Auswahl der theoretischen Grundlagen unter anderem durch folgende Aussage: „Kinder mit Aussprachestörungen machen häufig den Grossteil der Patienten einer logopädischen/sprachtherapeutischen Praxis aus“ (Fox-Boyer, 2014, S. 15). Dabei handelt es sich meistens um Kinder zwischen 3;6 bis 6;0 Jahren, wobei etwa 16% aller Kinder dieser Alterskategorie betroffen sind (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 15).

Diese Aussage gab Anlass zu Nachforschungen bezüglich Phonetik und Phonologie. Denn die Förderspielsammlung sollte für ein Störungsbild relevant sein, das häufig vorkommt und somit für viele Logopädinnen beziehungsweise Kinder bedeutsam sein kann.

2.1 Unterschied Phonetik – Phonologie

Sowohl die Phonetik als auch die Phonologie analysieren die Lautsprache. Sie gehen aber von zwei grundlegend verschiedenen Gesichtspunkten aus, wie folgendes Zitat und die nachfolgenden Texte zeigen:

Die Phonetik beschreibt die Entstehung, Übertragung und Wahrnehmung, also die *materielle* Seite der Sprachlaute, die Phonologie hingegen untersucht die Funktion und Eigenschaft von Sprachlauten als Elemente eines Sprachsystems, also die *funktionelle* Seite der Sprachlaute. (Grassegger, 2010, S. 7)

Die Phonetik befasst sich mit Phonemen: Ein Phonem ist eine konkrete Realisierung eines Lautes beim Sprechen. Die Bedeutung des Wortes <Tasse> ändert sich zum Beispiel nicht, wenn jemand das <s> interdental [θ] ausspricht. Trotz ihrer materiellen Verschiedenheit werden beide Realisierungen als /s/ eingeordnet (vgl. Grassegger, 2010, S. 8).

Die Phonologie interessiert sich für Phoneme: Ein Phonem bezeichnet die „... kleinste sprachliche Einheit, die sich nicht mehr in kleinere aufeinanderfolgende Teile (*Segmente*) zerlegen lässt...“ (Grassegger, 2010, S. 83). Es hat eine bedeutungsdifferenzierende Funktion. Zum Beispiel unterscheiden sich /tasə/ und /taʃə/ in einem einzigen Phonem (/s/, /ʃ/). Die Bedeutung des Wortes ändert sich dadurch. Man nennt dies ein Minimalpaar. Minimalpaare sind „... Wortpaare, die sich nur in einem Phonem unterscheiden, ...“ (Fox, 2011, S. 206).

Phoneme werden in Schrägstrichen // dargestellt, Phone in Klammern [] dargestellt (vgl. Grassegger, 2010, S. 8).

2.1.1 Phonetische Störung

„Unfähigkeit, eine wahrnehmungsmässig annehmbare Version eines Phons zu produzieren, isoliert oder in jeglichem phonetischen Kontext“ (Fox, 2011, S. 109).

Das Kind hat somit ein peripher motorisches Problem. Dies lässt sich im Sprechverarbeitungsmodell von Stackhouse & Wells auf der Ebene der [Motorischen Ausführung] einordnen (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 17) (siehe Abb. 2, S. 5).

2.1.2 Phonologische Störung

Im Gegensatz zur phonetischen Störung ist eine phonologische Störung keine Sprech-, sondern eine Sprachstörung. Die Symptomatik zeigt sich nach Kannengieser folgendermassen: „Das erworbene Wissen über die Lautauswahl und die Lautgesetze der Muttersprache ist nicht altersgerecht“ (2012, S. 64) oder „Speicherung oder Abruf der phonologischen Wortformen

gelingen nicht störungsfrei. Die phonologischen Muster der einzelnen Wörter sind nicht altersgerecht verfügbar“ (ebd.).

2.1.3 Einordnung im Sprechverarbeitungsmodell (Stackhouse & Wells)

Die phonetisch phonologische Verarbeitung kann man anhand des Modells, welches von Fox (2011) nach Stackhouse & Wells (1997) aus dem Englischen übersetzt wurde, nachvollziehen. Zudem lassen sich mögliche Orte der phonetischen beziehungsweise phonologische Störung einordnen.

Abb. 2: Sprechverarbeitungsmodell.
(Fox, 2011, S. 96)

Die Verarbeitung phonetisch-phonologischer Informationen verläuft in drei Prozessen: Zuerst erfolgt die Inputverarbeitung, dann die Speicherung und zuletzt die Outputgenerierung. Bei der Inputverarbeitung werden zuerst auditive Reize vom Ohr aufgenommen [Auditive Verarbeitung] und dann unterschieden, ob sie sprachlich oder nicht sprachlich sind [Diskrimination sprachl./ nicht sprachl. Reize]. Anschliessend wird beurteilt, ob der Reiz der Muttersprache zugehörig ist oder nicht [Phonologisches Erkennen]. Dies geschieht auf phonologischer Ebene nicht auf Wortebene. Falls Phoneme oder phonotaktische Strukturen nicht der Muttersprache zugeordnet werden, was beim Erlernen der Muttersprache geschieht und vor allem beim sekundären Fremdsprachenerlernen, wird das [Phonetische Diskriminieren] aktiviert.

Bei der Speicherung ist das Wissen um die Wortform festgehalten, um das betreffende Wort von anderen Wörtern differenzieren zu können [Phonologische Repräsentation]. Auch ist das Wissen über die Bedeutung des Wortes gespeichert [Semantische Repräsentation] und die Informationen über die Stellung und Bewegung der Artikulationsorgane [Motorisches Programm]. Alle drei Speicherkomponenten sind eng miteinander verknüpft.

Schliesslich kommt es zur Outputgenerierung, bei welcher neue motorische Programme spontan erstellt werden können [Motorisches Programmieren]. Dies dient dazu, dass neue Wörter oder Pseudowörter ausgesprochen werden können. Dann werden die motorischen Programme in der korrekten Reihenfolge zusammengesetzt [Motorisches Planen], wobei auch Intonation und Wortrhythmus der geplanten Äusserung miteinbezogen werden. Abschliessend werden die Artikulationsorgane peripher gesteuert, um den Output hervorbringen zu können [Motorische Ausführung] (vgl. Fox, 2011, S. 97-100).

2.2 Phonologische Entwicklung

Im Folgenden wird die phonologische Entwicklung genauer beleuchtet, da die Autorinnen sich interessenshalber dafür entschieden haben, das Entwicklungsprojekt auf eine phonologische Störung auszurichten. Zuerst wird der Phonologieerwerb beschrieben. Darauf folgt die Erläuterung phonologischer Prozesse und die Einteilung der physiologischen phonologischen Prozesse. Es wird speziell der Prozess der Vorverlagerung von /j/ zu /s/ erklärt, da die Förderspielsammlung für die Therapie von diesem Prozess entwickelt wurde. Ein Argument dafür ist im Kapitel 2.2.4 (S. 7) zu finden. Als letztes werden Störungen der phonologischen Entwicklung anhand der Klassifikation nach Fox (2011) dargelegt.

2.2.1 Erwerb

Viele Experten sind sich weitgehend einig darüber, dass der Phonologieerwerb teilweise nach einem universellen Muster verläuft. Es gibt Gemeinsamkeiten bezüglich der Reihenfolge des Lauterwerbes und der phonologischen Prozesse, wobei es auch sprachspezifische Unterschiede gibt (vgl. Fox, 2011, S. 47).

Der Erwerb des phonologischen Systems beginnt bereits intrauterin. Das ungeborene Kind kann beispielsweise den Rhythmus der Muttersprache und Unterschiede zwischen den Vokalen wahrnehmen (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 13). Bis ungefähr zum sechsten Lebensmonat kann man die erste Lallperiode beobachten, welche universal ist. Das Kind produziert unterschiedlichste Laute, es geht hauptsächlich um das Austesten der Sprechwerkzeuge. Danach folgt die zweite, nun aber sprachspezifische Lallperiode. Nur noch Laute der Muttersprache werden produziert und sprachtypische trochäische Muster sind zu erkennen. Ab etwa einem Jahr erwirbt das Kind die ersten fünfzig Wörter. Sie werden wahrscheinlich als lexikalische Einheiten abgespeichert. Mit ungefähr achtzehn Monaten beginnt der Erwerb des Regelsystems (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 20). Doch erst, wenn das Kind ein Wort immer gleich aussprechen kann, was spätestens im Alter von 2;6 Jahren der Fall sein sollte, kann man die phonologischen Prozesse zu beschreiben beginnen (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 13).

Mit der Zeit gleicht sich das phonologische Regelsystem immer mehr an das der Erwachsenen an, bis es mit fünf Jahren abgeschlossen sein sollte (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 20). Fox schreibt dazu:

Dem entspricht auch, dass – abgesehen von den Lauten /s/, /ç/, und /j/ – alle Phoneme im Alter von 3.5 Jahren als erworben gelten können. Im Alter von 4;5-4;11 Jahren kann der Phonemerwerb als abgeschlossen bezeichnet werden, da zu diesem Zeitpunkt auch die Konsonantenverbindungen erworben sind. (2011, S. 76)

2.2.2 Phonologische Prozesse

„Phonologische Prozesse bezeichnen die Anwendung systematischer Lautmusterveränderungen, die im Laufe der kindlichen Entwicklung sukzessive überwunden werden, bis das phonologische System des Kindes dem der Erwachsenensprache gleicht“ (Jahn, 2007, S. 20).

Die physiologischen phonologischen Prozesse können in *strukturelle Vereinfachungen* und *systemische Vereinfachungen* unterteilt werden. Bei *strukturellen Vereinfachungen* wird die Wortstruktur verändert. Dabei kommt es zu Tilgungen beziehungsweise Reduktionen, wobei Phoneme und/oder Silben weggelassen werden. Bei *systemischen Vereinfachungen* wird hingegen die Anzahl Silben oder Phoneme beibehalten, die Veränderung findet im Lautsystem statt. Bei der Assimilation findet eine Angleichung an einen anderen Laut im Wort statt, bei den anderen Prozessen (siehe nachfolgende Tabelle) eine Ersetzung (vgl. Fox, 2011, S. 69-75).

2.2.3 Physiologische phonologische Prozesse im Deutschen

Folgende Tabelle stellt die physiologischen phonologischen Prozesse in der deutschen Sprache dar. Sie sind in strukturelle und systematische Vereinfachungen unterteilt. Die grauen Balken zeigen den Zeitraum auf, in welchem der Prozess als physiologisch bezeichnet wird.

Tabelle 1: Physiologische phonologische Prozesse im Deutschen.

	Prozess	2;0-2;5	2;6-2;11	3;0-3;5	3;6-3;11	4;0-4;5	4;6-4;11
Strukt. V.	Tilgung unbetonter Silben (TUS)	n.v.					
	Redukt. Konsonantenverbindung (RKV)						
	Tilgung finaler Konsonanten (TFK vor allem /l/)	n.v.					
Systemische Vereinfach.	Assimilation	n.v.					
	Vorverlagerung /k/g/						
	Vorverlagerung /ŋ/						
	Vorverlagerung //j/ç/ (VV)						
	Rückverlagerung //j/						
	Plosivierung	n.v.					
	Glottale Ersetzung /ʁ/						
	Sonorisierung / Entstimmung						
	Deaffrizierung						
Verzeichnis: n.v. → nur vereinzelt: „Diese Prozesse dürfen nur sehr selten auftreten, und dann auch nur unsystematisch, um als physiologisch zu gelten. Treten sie konstant auf, ist dies als pathologisch zu werten!“ (Fox-Boyer, 2014, S. 14).							

(In Anlehnung an Fox, 2011, S. 68; Fox-Boyer, 2014, S. 14)

2.2.4 Vorverlagerung (VV //j/)

„Unter Vorverlagerung versteht man, dass ein Phonem einer hinteren Artikulationszone durch ein Phonem einer vorderen Artikulationszone ersetzt wird“ (Fox, 2011, S. 72).

Zu beobachten ist der physiologische phonologische Prozess der Vorverlagerung des Sibilanten //j/ zu /s/ bis zum Alter von 4;11 Jahren (vgl. Fox, 2011, S. 73).

2.2.5 Störungen der phonologischen Entwicklung – Klassifikation

Fox differenziert zwischen *phonologischer Verzögerung*, *konsequenter phonologischer Störung* und *inkonsequenter phonologischer Störung*. Sie bezieht sich dabei auf Dodd (1995) (vgl. Fox, 2011, S. 108).

Bei der *phonologischen Verzögerung* handelt es sich ausschliesslich um physiologische Prozesse. Es sind Prozesse, die über sechs Monate ausserhalb der überwundenen Altersnorm liegen. Beispielsweise die Vorverlagerung von /ʃ/ zu /s/ würde man demnach ab 5;0 Jahren als eine *phonologische Verzögerung* definieren. Die Vorverlagerung von Sibilanten zählt zu den häufigsten verzögerten Prozessen des Deutschen (vgl. Fox, 2011, S. 111).

Ist mindestens ein Prozess, den ein Kind zeigt, pathologisch, wird er den *konsequenten phonologischen Störungen* zugeteilt. Ein Prozess ist pathologisch, wenn er nicht der physiologischen Entwicklung entspricht, bei einem Phonem auftritt, das in der physiologischen Entwicklung nicht zu beobachten ist oder, wenn er ungewöhnlich oft vorkommt (vgl. Fox, 2011, S. 111f).

Eine *inkonsequente phonologische Störung* liegt vor, wenn ein Kind lexikalische Items nicht konsequent identisch ausspricht. Mithilfe des von Fox entwickelten Benenntests „PLAKSS 25-Wörter-Inkonsequenztest“ können diese Störungen eruiert werden (vgl. Fox, 2011, S. 112).

2.3 P.O.P.T. – Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie

Die Autorinnen haben sich dafür entschieden, die Förderspielsammlung an das Konzept P.O.P.T. zu stützen. Somit folgen hier eine Zusammenfassung der Grundlagen von P.O.P.T., die Beschreibung der Therapiephasen dieser Methode und Gründe für die Auswahl.

2.3.1 Grundlagen von P.O.P.T.

Die Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie (P.O.P.T.) wurde 2003 von Annette Fox erstmals im Buch „Kindliche Aussprachestörungen“ beschrieben. Die bis dahin theoretische Beschreibung wurde 2014 durch das „Therapiehandbuch“ ergänzt (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 9). „P.O.P.T. wurde für die deutsche Sprache konzipiert, basiert aber auf einem sprachunabhängigen psycholinguistischen Modell (Stackhouse & Wells, 1997), sodass sie auch sprachunabhängig anwendbar sein sollte“ (Fox-Boyer, 2014, S. 11).

Eine psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie wird initiiert, falls mindestens ein Prozess der phonologischen Verzögerung, der konsequenten phonologischen Störung oder der inkonsequenten phonologischen Störung zugeordnet werden kann (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 25). Auf Grundlage einer Abklärung mithilfe von anamnestischen Daten, Spontansprachanalyse, Benenntest (z.B. PLAKSS-II, Fox-Boyer, 2014), Überprüfung der Wortrealisationskonsequenz und der Phon-Stimulierbarkeit (Imitation der Phone, auch z.B. in PLAKSS-II) werden die zu behandelnden Prozesse eruiert (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 19).

Nur sehr wenige Kinder zeigen einen isolierten Prozess, weshalb folgende Regel bei der Therapierelevanz nach Fox-Boyer einzuhalten ist: Pathologie vor Physiologie vor Phonetik. Bei mehreren Prozessen einer Art, müssen diejenigen zuerst therapiert werden, welche die Verständlichkeit am meisten beeinträchtigen (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 29).

P.O.P.T. ist eine Intervalltherapie, bei welcher man nach 10 bis 30 Therapieeinheiten eine dreimonatige Pause einlegen sollte. Das erste Intervall endet, wenn der erste zu behandelnde Prozess überwunden wurde oder spätestens nach 30 Therapieeinheiten. Beim zweiten Intervall können mehrere Prozesse gleichzeitig therapiert werden. Es werden zwei Therapieeinheiten pro Woche empfohlen, die möglichst immer durch Hausaufgaben ergänzt werden. In den Therapiepausen gibt es weder Therapie noch Hausaufgaben. Zu Beginn und am Ende jedes Intervalls findet eine Aussprachestandortbestimmung statt (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 25f).

Die Vorteile einer Intervalltherapie sind aus der Sicht von Fox-Boyer, dass die Kinder in den Therapiepausen das Erlernte festigen und verarbeiten können. Bekanntlich brauchen Kinder für Entwicklungsschritte Zeit, welche man ihnen mit Pausen gewährleistet. Auch ist es weniger wahrscheinlich, dass das Kind Ermüdungserscheinungen gegenüber der Therapie entwickelt.

Zudem übernehmen Eltern mehr Verantwortung, sobald sich ihr Kind nicht andauernd unter therapeutischer Aufsicht befindet (vgl. ebd.).

2.3.2 Phasen von P.O.P.T.

Fox-Boyer teilt die Therapie in eine Vorphase und drei Hauptphasen ein. Eine Hauptphase gilt als beendet, sobald etwa 80 % der Äusserungen des Kindes korrekt sind (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 32, 36).

2.3.2.1 Vorphase

In der ersten bis dritten Lektion werden zu Beginn einer Therapiektion 10-15 Minuten Vorphasenspiele durchgeführt. Dabei ist das Ziel, dass das Kind seine Aufmerksamkeit auf phonologische Inhalte lenken kann und den Unterschied zwischen Semantik und Phonologie wahrnimmt. Im Sprechverarbeitungsmodell (siehe 2.1.3, S. 5) wäre dies die Unterscheidung zwischen [Semantische Repräsentation] und [Phonologische Repräsentation] (siehe Abb. 2, S. 5). Die Spiele sind rezeptiv und zu Beginn noch nicht laut-, beziehungsweise prozessspezifisch. Die Therapeutin spricht dem Kind Wörter vor, danach muss das Kind verbal oder nonverbal mitteilen, ob das Wort richtig oder falsch ist. Zu Beginn wählt man grobe Abweichungen beispielsweise <Planki> für <Pflanze>. Wenn das Kind diese groben Abweichungen erkennen kann, werden seine spezifischen Prozesse miteingebaut (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 32).

2.3.2.2 Phase I

Bereits in der ersten Therapiektion folgt nach den Vorphasenspielen die Phase I. Diese Phase ist immer noch rezeptiv. Das Kind darf zwar Wörter produzieren, wenn es möchte, seine Äusserungen werden aber nicht korrigiert. Ein Wechsel zwischen Therapeutin und Kind ist angebracht, wenn es das Kind wünscht und wenn ein Unterschied zwischen Ziel- und Ersatzlaut erkennbar ist.

In der Phase I werden die zu behandelnden Laute identifiziert und differenziert, das heisst die Ziel- und Ersatzlaute werden erkannt und unterschieden. Dies würde im Sprechverarbeitungsmodell bedeuten, dass man die [Phonologische Erkennung] stärkt, damit das Kind seine [Phonologische Repräsentation] überarbeiten kann (siehe Abb. 2, S. 5).

Zuerst werden die Ziel- und Ersatzlaute mit allen Sinnen eingeführt. Später werden Lautsymbolkarten mit Symbolen für die zu bearbeitenden Laute dazu genommen. Bei einer Vorverlagerung von // zu /s/ wären dies, das Symbol der Lokomotive oder Dusche für den Ziellaute // und das Bild einer Schlange für den Ersatzlaut /s/. Das Kind soll nun auf isolierter Lautebene, die gehörten Laute /s/ und // den jeweiligen Lautsymbolen zuordnen. Sobald es diese Aufgabenstellung zu 80% beherrscht, wechselt man auf die nächste Ebene, die Silbenebene. In dieser bietet man die Ersatz- und Ziellaute in allen Positionen (zuerst An-, dann In-, schliesslich Auslaut) an. Sind mindestens 80 % der Zuordnungen korrekt, folgt die Pseudowortebene. Die Pseudowörter enthalten immer nur einen Ziel- oder Ersatzlaut in einer der drei Positionen, welche erst später mit Konsonanten verbunden werden sollten. Nach erfolgreichem Üben auf Pseudowortebene wird mit Realwörtern, welche jeweils einen Ziel- oder Ersatzlaut in einer der drei Positionen enthalten, geübt. Bei 80% richtiger Zuordnungen kann zur Phase II übergegangen werden (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 36; Fox, 2011, S. 248-253).

2.3.2.3 Phase II

In der zweiten Phase, eine produktive Prozessart, übt das Kind Ziel- und Ersatzlaut zu produzieren. Durch ständige Wiederholung der beiden Laute im Kontrast soll es zu einem motorischen Programm für den neuen Laut kommen. Im Sprechverarbeitungsmodell dargestellt findet eine [Motorische Programmierung] statt (siehe Abb. 2, S. 5).

Im Wechsel produzieren das Kind und die Therapeutin den Ersatzlaut, wobei später noch der Ziellaut hinzukommt. Die Therapeutin sagt dabei die Laute vor, damit das Kind sie imitieren kann. Wenn das Kind die Laute isoliert bilden kann, wird deren Bewegungsablauf auf Silbenebene mittels Vokal-Konsonant-Silben oder Konsonant-Vokal-Silben verinnerlicht.

Kinder, die den Ziellaut nicht bilden können, benötigen Modulationshilfen oder in hartnäckigeren Fällen eine klassische phonetische Lautanbahnung nach Van Riper (1963). Solange der Laut /s/ interdental oder lateral gebildet wird, wird er als phonemisch korrekt betrachtet und erst im Anschluss an die Therapie nach P.O.P.T. therapiert.

Diese Phase ist sehr kurz, wenn die Kinder den Ziellaut bereits isoliert bilden können (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 40f; Weinrich & Zehner, 2011, S. 82).

2.3.2.4 Phase III

Ziel der dritten Phase ist die Verbindung des phonologischen Wissens mit dem neuen motorischen Programm. Das Kind greift auf seine überarbeitete [Phonologische Repräsentation] zu. Durch das Üben soll eine neue [Motorische Programmierung] entstehen und schliesslich wird das [Motorische Programm] angepasst (siehe Abb. 2, S. 5).

Das Kind entscheidet, welches Symbol (Ziel- oder Ersatzlaut) zu den Wörtern passt, überprüft seine Produktion und korrigiert sich selber. Rezeptive sowie produktive Anteile kommen in den Spielen vor. Das Kind und die Therapeutin wechseln stetig ab. Die Therapeutin verbessert mittels korrektivem Feedback oder durch Überbetonung des Ziel- und Ersatzlautes. Sie zeigt dem Kind Strategien auf, wie es selber hören kann, ob ein Wort korrekt produziert ist oder nicht. Ein neues Bildungsmuster entsteht für Wörter, die von dem phonologischen Prozess betroffen sind. Sind die Produktionen des Kindes zu ca. 80% richtig, kann die Therapie beendet werden. (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 42-45, 51; Weinrich & Zehner, 2011, S. 82).

2.3.2.5 Ausnahmen

Die oben ausgeführten Phasenbeschreibungen können nicht für die Prozesse Assimilation, Kontaktassimilation, Tilgung unbetonter Silben und Reduktion/Tilgung von Konsonantenverbindungen übernommen werden, da deren Therapieverlauf zu stark abweicht (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 46-69).

Das Therapieverfahren des pathologischen Onsetprozesses und die Tilgung initialer Konsonanten, auch pathologisch, gleichen der oberen Beschreibung. Sie unterscheiden sich jedoch in der Phase I, bei der anstelle ausgewählter Ziellaute, alle Laute in Frage kommen, wobei eine Reihenfolge appelliert wird. Auch wird nur die Anlautposition bearbeitet. In Phase II steigt man ausserdem direkt auf Silbenebene ein und in Phase III liegt die Konzentration bei der „Reimübung“, welche Fox-Boyer in ihrem Therapiehandbuch genauer erläutert. Auch die Tilgung finaler Konsonanten (physiologisch) enthält dieselben Abweichungen, mit der Ausnahme, dass man anstelle des Onsets nur die Coda therapiert (ebd.). Ein kleiner Unterschied besteht auch bei der Plosivierung. In der Phase I werden nur Ziellaute und keine Ersatzlaute eingeführt (vgl. Fox, 2011, S. 250).

2.3.3 Gründe für die Auswahl von P.O.P.T.

Laut einer Protokollierung von 31 Therapieverläufen von Kindern mit einer phonologischen Verzögerung oder konsequenter phonologischer Störung wurde beobachtet, dass sich die Dauer der Therapie nach P.O.P.T. im Gegensatz zur klassischen Artikulationstherapie deutlich verringert hat (vgl. Fox, 2011, S. 224f).

Jahn empfiehlt, je nach Kind und Störungsbild, entweder nach dem Metaphon-Ansatz oder nach P.O.P.T. zu therapieren oder eine Kombination davon anzubieten. „Wenn die betroffenen Laute jedoch nicht eindeutig zwei Merkmalsgruppen zugeordnet werden können, ist ein Vorgehen nach POPT empfehlenswert, bei dem jeder Laut mit einem Symbol belegt wird“ (Jahn, 2007, S. 74).

Aufgrund dieser beiden Argumente und weil der Ansatz sehr aktuell ist, wird die Förderspielsammlung dieser Bachelorarbeit nach P.O.P.T. konzipiert.

2.4 Weitere Ansätze

Da viele Logopädinnen in der Praxis Therapieansätze kombinieren, werden im Folgenden zwei weitere bekannte vorgestellt, mit denen phonologische Prozesse therapiert werden können: In der **Minimalpaartherapie** kommen, wie der Name schon verrät, Minimalpaare (siehe 2.1, S. 4) zum Einsatz. In einem ersten Schritt wird sichergestellt, dass das Kind die Bedeutung aller Teile der Minimalpaare kennt, anschliessend folgt die rezeptive Diskrimination und schliesslich das expressive Training (vgl. Jahn, 2007, S. 49f).

Dieser Ansatz eignet sich gut für Therapeuten, die zuvor nur nach dem phonetischen Ansatz therapiert haben. Er taugt hauptsächlich für phonologische Verzögerungen, welche nicht zu komplex ausfallen, kann aber nicht für alle phonologischen Prozesse benutzt werden. Ein Problem stellen die wenigen geeigneten Minimalpaare der deutschen Sprache, die es im Vergleich zum Angloamerikanischen gibt, dar (vgl. Klose, Kritzer & Pretzsch, 2009, S. 141).

Beim **Methapohn**-Ansatz soll auf die Kinder kein Druck ausgeübt werden, indem schrittweise eine Übernahme von aktiver Beteiligung initiiert wird. Es gibt zwei Behandlungsphasen. In der ersten soll die phonologische Bewusstheit aufgebaut werden. Diese wird in der zweiten Phase in eine Kommunikationssituation übertragen, sodass das Kind sich schliesslich selbst korrigieren kann (vgl. Klose et al., 2009, S. 142). Innerhalb dieser beiden Phasen wird auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. In der Phase eins wird zuerst auf Konzeptebene, dann Geräuschebene, Lautebene (bei Ersetzungsprozessen) oder Silbenebene (bei Silbenstrukturprozessen) und zuletzt auf Wortebene gearbeitet. In der Phase zwei beginnt man auf Wortebene, wobei Jahn eine zusätzliche Silbenebene vorschlägt, da man im Deutschen oft mit komplexeren Minimalpaaren arbeiten muss. Dann folgt die Satzebene (vgl. Jahn, 2007, S. 56f).

2.5 Meilensteine der Entwicklung 4 bis 8-jähriger Kinder

Der Prozess der Vorverlagerung von /j/ wird ab 5;0 Jahren therapiert (siehe 2.2.5, S. 7). Da die Entwicklung der Kinder laut untenstehendem Zitat nicht einheitlich verläuft, werden deren Meilensteine im Folgenden ab dem Alter von vier bis sieben Jahren beschrieben. So erhoffen sich die Autorinnen, das Spektrum der Entwicklung der Zielgruppe besser abdecken zu können. Es wurde keine passende Literatur zu den Meilensteinen von achtjährigen Kindern gefunden. Die Autorinnen vermuten deshalb, dass die groben Entwicklungsschritte bis zu diesem Alter erreicht wurden.

„Kinder einer Altersstufe sind nicht eine entwicklungs-mässig homogene Gruppe. Ihre Eigenschaften und Fähigkeiten können erheblich von einer statistischen Norm abweichen. Beim

Eintritt in den Kindergarten sind die Entwicklungsunterschiede, geprägt durch die Unterschiede der familiären Umwelten, besonders offensichtlich“ (Departement BKS (Kindergarten), 2016, S.9).

2.5.1 Motorische Entwicklung

Für die Therapie im Freien ist die Bewegung ein zentrales Element. Dies macht die Auseinandersetzung mit der Entwicklung grobmotorischer Bewegungen, die für das Spiel relevant sind, für diese Arbeit notwendig. Dies sind zum Beispiel die verschiedenen Fortbewegungen, das Gleichgewicht und der Umgang mit Bällen.

2.5.1.1 Entwicklung der Fortbewegung

Die Entwicklung der Fortbewegungsmuster verläuft nach einer bestimmten Abfolge. Zuerst erlernt ein Kind gehen, dann rennen, galoppieren, und zuletzt hüpfen. Letzteres wird um das zweite Lebensjahr geschafft. Knapp die Hälfte (43%) der vierjährigen Kinder können galoppieren. Mit sechseinhalb bis sieben Jahren sollten die meisten dieses Fortbewegungsmuster beherrschen. Auf einem Bein hüpfen können nur 33% der Vierjährigen, mit sieben, teils auch später, können es die meisten (vgl. Blischke, 2010, S. 84f).

2.5.1.2 Entwicklung des Werfens und Fangens

Bereits im ersten Lebensjahr treten wurf- und fangähnliche Bewegungen auf. Aber erst im dritten Lebensjahr findet eine signifikante Entwicklung statt, wobei das Werfen ein wenig früher erlernt wird als das Fangen. Diese Entwicklung ist bei den Mädchen statistisch gesehen verzögert. Ein voll entwickeltes Wurfmuster wird bei 60% der Jungen im Alter von fünfeneinhalb Jahren beobachtet, bei den Mädchen erst im Alter von achteinhalb Jahren. Das Fangen ist mit etwa elf bis zwölf Jahren ausgebildet (vgl. Schott, 2010, S. 134-167).

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung grobmotorischer Bewegungen im Alter von vier bis sieben Jahren auf. Zu beachten ist, dass Zimmer (2009) dazu schreibt: „Die Altersangaben sind nur als grobe Orientierungsmerkmale zu verstehen“ (S. 68).

Tabelle 2: Grobmotorische Entwicklung vier- bis siebenjähriger Kinder.

GROBMOTORISCHE ENTWICKLUNG	4–5 Jahre	5–6 Jahre	6–7 Jahre
Stehen-Gehen-Laufen	Kann rückwärtsgehen.	–	Hopserlauf (laufendes Vorwärtshüpfen) ist möglich.
Gleichgewicht	Steht auf einem Bein.	Steht auf einem Bein: rechts und links.	–
Hüpfen-Springen	Hüpft auf beiden Füßen vorwärts. Springt über ein Seil.	Federndes Hüpfen auf zwei Beinen. Einbeiniges Hüpfen.	Rhythmisches Hüpfen ist möglich. Seilspringen ist möglich.*
Fangen	Fängt kleinen Ball mit beiden Händen.	Fängt Tennisball korrekt. Fängt Ball aus Entfernung.	Sicheres Fangen eines Balles aus Entfernung.
Werfen	–	Wirft mit vollständiger Mitbewegung des Körpers. Kann Ziel aus ca. 3 m Entfernung treffen.	Werfen mit Ausholbewegung. Zielgenaues Werfen.
Verzeichnis: * Bei Unstimmigkeiten wurde diejenige Quelle benutzt, in welcher die grobmotorische Bewegung später als erworben gekennzeichnet wurde. – Keine Angaben sind vorhanden.			

(In Anlehnung an Holle, 2009, S. 220 & 222; Zimmer, 2009, S. 75)

2.5.2 Sprachverständnisentwicklung

Da das Sprachverständnis für das Verstehen von Spielanleitungen relevant ist, wird in diesem Kapitel darauf kurz Bezug genommen.

Mit vier Jahren können Kinder Gesprächen folgen und haben eine Vorstellung von einfachen Handlungen, wie zum Beispiel einer Spielhandlung. Das Sprachverständnis für komplexe Situationen entwickelt sich mit fünf Jahren weiter, bis die Kinder im Alter von sechs Jahren bereits die gesamte Handlung einer Geschichte nachvollziehen können. Mit sieben bis acht Jahren beginnen Kinder abstrakte Zusammenhänge, wie beispielsweise das Wetter oder eine Sonnenfinsternis, zu verstehen (vgl. Brügge & Mohs, 2007, S. 42-45).

2.5.3 Zusammenhang motorische und sprachliche Entwicklung

Die Entwicklung der beiden eben beschriebenen Bausteine Sprache und Motorik beeinflussen sich gegenseitig. Durch das erweiterte motorische Können, vergrößert sich zum Beispiel der Explorationsraum, was sich positiv auf die Sprachentwicklung auswirkt. Ausserdem erweitert sich mit dem Drang neue Wörter zu entdecken das motorische Geschick, indem das Kind seine Bewegungsmuster verändert, um beispielsweise an interessante Gegenstände zu gelangen (vgl. Zimmer, 2009, S. 66-68).

Es gibt einige Studien, welche einen gehäuften Zusammenhang von Sprachentwicklungsstörungen und motorischen Defiziten aufzeigen. „Kinder mit Sprach- oder Sprechproblemen weisen oftmals auch eine Dyspraxie, also eine motorische Aufnahmestörung auf (Ayres 1984) So wird davon ausgegangen, dass Saug-, Schluck- und sonstige Bewegungskoordinationen im Mundraum unter anderem als Vorbereitung für die Koordination der Sprechbewegungen dienen“ (Zimmer, 2009, S. 91).

Ausserdem wurde in einer Untersuchung mit drei- bis fünfjährigen Kindern, welche an einer zehnmonatigen bewegungsorientierten Sprachförderung teilnahmen, der positive Effekt einer motorischen Förderung auf die Sprachförderung nachgewiesen. Nicht nur der mittlere Motorikquotient verbesserte sich, sondern zum Beispiel auch das phonologische Arbeitsgedächtnis für Nichtwörter (vgl. Zimmer, 2009, S.97-107). „Insgesamt können die Befunde als Hinweis auf die Wirksamkeit bewegungsorientierter Sprachförderung gedeutet werden“ (Zimmer, 2009, S. 107).

2.5.4 Entwicklung des Lernens

In der phonologischen Therapie geht es darum, dass ein Kind neue Lautmuster erlernt. Die Entwicklung des Lernens ist deshalb für diese Arbeit relevant und wird im Folgenden kurz beschrieben.

Kinder von vier bis acht Jahren sind meist sehr motivierte Lerner, da sie einen sogenannten Überoptimismus aufweisen. Das heisst, sie sind überzeugt, mit Anstrengung alles erreichen zu können. Erst mit ungefähr acht Jahren entwickeln sie eine realistische Selbsteinschätzung und verlieren damit ihren Überoptimismus. Mit etwa sechs Jahren beginnen Kinder sich mit anderen Kindern zu vergleichen und entwickeln dadurch erste Konzepte über ihre Ressourcen und Defizite (vgl. Hasselhorn, 2005, S. 83-87).

Im sechsten Lebensjahr beginnt das automatische Aktivieren des inneren Nachsprechens, eine Funktion des phonologischen Arbeitsgedächtnisses. Dadurch können Kinder besser explizit lernen (vgl. ebd.).

2.5.5 Spielentwicklung

Abschliessend wird ein Einblick in die Spielentwicklung gewährt, denn „Für die Altersstufe der Kindergarten-Kinder ist das Spiel die zentrale Tätigkeit“ (Departement BKS (Kindergarten), 2016, S. 37).

Kinder lernen durch das Spielen und können sich motorisch, kognitiv, emotional und sozial weiterentwickeln. Es „können und sollen mit Hilfe des Spiels Lernprozesse initiiert, unterstützt und/ oder methodisch spielerisch gestaltet werden“ (Vernooij, 2005, S. 139).

Das Spiel der Kinder dient zur Exploration ihrer sozialen und materiellen Umwelt. Die verschiedenen Spielformen werden nach einander erschlossen und können nebeneinander existieren. Somit erhöht sich die Komplexität des Spiels ständig. Es entsteht ein breiteres Spielrepertoire (vgl. Heimlich, 2015, S. 32-41).

Abb. 3: Spielentwicklung.
(Heimlich, 2015, S. 33)

Im **Explorationsspiel** beginnen zwei bis drei Monate alte Kinder ihren Körper und ihre Umwelt genauer zu betrachten. Im Zentrum steht der eigene Körper und dessen Funktionen. Auch sprachliche und kognitive Funktionen gehören dazu. Beispielsweise auch die „warum-Fragen“, die später auftauchen werden, können dieser Spielform zugeordnet werden. Mit dem Bewusstsein über sich selbst entsteht die Voraussetzung für das **Phantasiespiel** (auch Symbolspiel). Mit etwa zwei Jahren erreichen Kinder diese Spielform und können zwischen fiktiver Wirklichkeit und der Alltagswirklichkeit unterscheiden. Die Kinder beschäftigen sich mit der Ich-Findung. Das **Rollenspiel** wird mit vier bis fünf Jahren sehr wichtig. Anfangs geht es eher um die Nachahmung einer Figur (z.B. ein Tier), danach spielen auch emotionale Merkmale eine Rolle. Die Kinder entwickeln durch das Spiel ein Selbstbild und können durch die Rollenspiele den Eindruck anderer Kinder von sich sehen (Fremdbild). Aufbauend auf dem Explorationsspiel werden im **Konstruktionsspiel** vorgängig explorierte Gegenstände nun kombiniert. Es entstehen beispielsweise Häuser aus Bauklötzen. Je älter die Kinder werden desto grössere Kombinationen werden möglich. Dabei wird auch der Aspekt der Kreativität immer wichtiger. Das **Regelspiel** hat bereits Ansätze bei Kindern im Alter von ca. vier Jahren. Sie entwickeln das Bedürfnis nach Regulation. Erst im Verlaufe des Kindergartens erlangen sie ein tieferes Verständnis für Regeln. Diverse Rituale, wie auch die Wettkämpfe unter den Kindern werden immer wichtiger (vgl. ebd.).

2.6 Pädagogik, Natur und Bewegung

Es wird im folgenden Abschnitt die Auseinandersetzung der Pädagogik mit der Natur und der oft damit verbundenen Bewegung geschildert. Daran schliesst eine kleine Übersicht über Zielsetzungen und Handlungshinweise der Volksschule Aargau in Bezug auf Bewegung und Natur. Im ersten Abschnitt wurde der Fokus auf die Erlebnispädagogik gelegt, weil sie die Natur als Setting betrachtet. „Die Natur ist der bevorzugte Lern- und Erfahrungsraum“ (Stiftung Silviva, o. J., o. S.). Gegenüber steht die nah verwandte Naturpädagogik, welche die Natur selber als Lerngegenstand betrachtet. „Die Naturpädagogik möchte, dass sich die Teilnehmenden durch intensive, ganzheitliche Erfahrungen mit allen Sinnen einen Zugang zur Natur verschaffen“ (ebd.).

2.6.1 Erlebnispädagogik

Die Definition der Erlebnispädagogik nach Fischer und Lehmann lautet folgendermassen: „Erziehung im engeren Sinne der Erlebnispädagogik ist zielgerichtete und auf Ganzheitlichkeit angelegte Planung, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung erlebnispädagogischer Prozessgestaltung mit dem Ziel, Selbst- und Umweltveränderungen in einem emotionalen, motivationalen, sozial-kognitiven und praktisch-aktionalen Kontext zu bewirken“ (2009, S. 52).

2.6.1.1 Erlebnispädagogik und das Lernen

Draussen in der Natur zu lernen ist aus mehreren Gründen effizient. Zum einen führt diese Lernumgebung dazu, dass Statusunterschiede ausgeglichen werden – der Alltag gerät in Vergessenheit, die Masken fallen. Zweitens können Ursache und Wirkung des Handelns direkt erlebt und als Lernanlass genutzt werden. Drittens spielen die Emotionen und die Kommunikation eine grosse Rolle. Viertens vermitteln Erlebnisse in der Natur nachhaltige Eindrücke, die neben Erziehung auch eine Art Prägung darstellen. (Michl, 2011, S. 38)

Erleben und Lernen ergänzen sich hervorragend. Dass diese Kombination erfolgsbringend ist, haben Lern- und Gehirnforscher bereits bestätigt. Auch bewiesen ist, dass das Lernen erleichtert wird, wenn ganzheitlich gelehrt wird. In der Erlebnispädagogik lernt man über die Sinne, das Handeln und den Körper. „Die Erlebnispädagogik bietet einen anderen Zugang zum Körperbewusstsein an. Sie nutzt Sport und Natursport, ohne ehrgeizige Ziele zu setzen“ (Michl, 2011, S. 32). „Bewegung, Körper, Sport sind daher ein wichtiger Faktor beim handlungsorientierten Lernen“ (Michl, 2011, S. 41). Neben diesen Actionsequenzen, gibt es aber immer wieder Phasen der Ruhe, des Nachdenkens und der Verarbeitung. Durch offene Lernsituationen können die Phasen individuell zum passenden Zeitpunkt erlebt und verarbeitet werden. Lernen sollte zudem Spass machen und spannend sein. Kinder suchen gerne nach Abenteuern, beispielsweise auch in Videospielen oder Actionfilmen. Diesem Bedürfnis versucht die Erlebnispädagogik gerecht zu werden (vgl. Michl, 2011, S. 30-35). Zudem ist Lernen situations- und kontextgebunden. Das heisst, dass man in gewissen Umgebungen besser lernt. Die Erlebnispädagogik legt Wert darauf, eine passende Lernumgebung zu bieten (vgl. Michl, 2011, S. 44).

2.6.1.2 Erlebnispädagogik und die Logopädie

Die Ideen hinter der Erlebnispädagogik können auch für die Logopädie relevant sein. Beispielsweise ist der Transfer des Gelernten in den Alltag der Erlebnispädagogik wichtig (vgl. Michl, 2011, S. 35f). Es kann zum Beispiel zu einem Transfer von sprachlichen Fertigkeiten kommen, wenn Sprechkanäle mit anderen Entwicklungs- und Wahrnehmungsprozessen verbunden werden. „Je stärker Sprachkanäle von diesen Prozessen durchzogen werden, desto stärker ist

die emotionale Aufnahme neuer Wörter, neuer Grammatikgrundsätze und der Ausprägung einer guten Prosodie“ (Godau, 2009, S. 24f). Zusätzlich haben Kinder, die sich darüber freuen, mit der Logopädin ins Freie zu gehen, positiv besetzte Emotionen. Der emotionale Zustand, in dem man sich in einer Situation befindet, färbt sich auf die entsprechende Erinnerung ab. Positiv besetzte Informationen oder Erfahrungen werden grundsätzlich besser abgespeichert als negative. „Gelingendes Lernen braucht also ein inspirierendes Umfeld und eine positive Atmosphäre“ (Heckmair & Michl, 2013, S. 19).

Auch ist die auditive Wahrnehmung für die phonologische Entwicklung von grosser Wichtigkeit. Das Hörtraining ist ein wesentlicher Therapiebereich bei der phonologischen Störung (vgl. Weinrich und Zehner, 2011, S. 108). Auch die anderen Sinnessysteme sind wesentlich für die Sprachentwicklung. Diese können in freier Natur auf eine ganz andere Art gestärkt werden. So sollen neben dem Blickkontakt beispielsweise auch die Fähigkeit zur Nachahmung oder die visu-motorische Koordination gefördert werden (vgl. Zimmer, 2016, S. 81, 82). Alle diese Komponenten sollen bei der Logopädietherapie im Freien eine wichtige Rolle spielen.

2.6.2 Volksschule

In Lehrplänen der Volksschule lassen sich einige Hinweise bezüglich Unterricht im Freien und der oft damit verbundenen Bewegung finden. Folgendes Zitat lässt auf die Bedeutsamkeit des Schul- beziehungsweise für diese Arbeit bedeutsamen Therapieraumes im Freien hindeuten: „Der Aussenraum ist ein wichtiger Teil des Erlebnis- und Lernraums Kindergarten. Der Aussenraum bietet den Kindern erweiterte Erlebnis-, Experimentier- und Bewegungsmöglichkeiten“ (Departement BKS (Kindergarten), 2016, S. 48). Aber auch für ältere Kinder, welche sich bereits in der ersten bis dritten Klasse befinden, kann man Ziele und Hinweise zu diesen Themen im Lehrplan Aargau im Kapitel „Bewegung und Sport“ (Departement BKS (Primarschule), 2016, S. 436f) ausfindig machen:

Ziel: Gleichgewichtsempfinden weiterentwickeln

Ziel: Fliegen, Drehen, Schaukeln und Schwingen als elementare Grundbewegungen vielseitig erleben

Ziel: Vielfältige Erfahrungen sammeln in den Grundtätigkeiten Laufen, Springen, Werfen

Ziel: Mit Händen und Füßen verschiedene Ballarten entdecken und anwenden:

Inhalt: Tragen, zuspielen – annehmen, zielen – treffen

Ziel: Die Natur als Bewegungsraum erfahren:

Inhalt: Spiel und Sport in der Schulhausumgebung und im Wald

Solche Aufgaben lassen sich aus Sicht der Autorinnen gut mit sprachlichen Elementen der Logopädie verbinden.

3 Herleitung der ersten Forschungsfrage

In diesem Kapitel wird der Prozess der Heranführung an die erste Forschungsfrage geschildert.

3.1 Prozess

Die Autorinnen haben sich ursprünglich folgende Frage gestellt: *Wie kann eine theoriegeleitete Sammlung von therapeutischen Übungen im Freien aufgebaut und präsentiert werden?* Es entstand ein Kreislauf aus Literaturrecherche, neuen Schwerpunkten in der Theorie und Anpassung der Forschungsfrage. Es mussten einige Eingrenzungen gemacht werden. So wurden Entscheidungen bezüglich des Störungsbildes, des Alters und der Settings getroffen (siehe 4, S. 18). Die Übungssammlung sollte auf der Basis eines fundierten Konzepts aufgebaut werden, wodurch ihr eine gewisse therapeutische Relevanz zukommt (siehe ebd.).

Eine *theoriegeleitete Sammlung von therapeutischen Übungen* bedeutet für die Autorinnen, dass es Items geben soll, die an ein erprobtes logopädisches Konzept angelehnt sind und für die Therapie relevant sind, das heisst, eine gewisse Intensität aufweisen. Die therapeutischen Übungen sollen lustvoll und doch möglichst schlicht gehalten werden, damit folgende Aussage gewährleistet wird: „Während des therapeutischen Handelns ist die Stärke des Inputs oder die Intensität der Übungsmöglichkeit von zentraler Bedeutung für den Therapieerfolg. In allen Phasen ist es besonders wichtig, dass die Spiele einen hochfrequenten Input oder ein hochfrequenten Üben zulassen“ (Fox-Boyer, 2014, S. 28). Folgende Überlegungen haben schliesslich zur definitiven Forschungsfrage geführt und wurden deshalb im vorhergehenden Kapitel beleuchtet. Nach intensiver Literaturrecherche konnten sich die Autorinnen aus Gründen der Aktualität und des Interesses für **P.O.P.T. nach Annette Fox-Boyer (2014)** als Grundlage des zu entwickelnden Produkts entscheiden (siehe 2.3, S. 8).

Der Prozess, der für das Produkt relevant sein soll, wurde auf Grund der Häufigkeit und der damit verbundenen hohen Anwendungsmöglichkeiten gewählt. Es handelt sich um die **Vorverlagerung von //j/ zu /s/** (siehe 2.2.4, S. 7). Aus dem ausgewählten Prozess liess sich die Altersspanne ableiten, die für die Übungssammlung relevant sein soll. Diese befindet sich zwischen dem **fünften und achten Lebensjahr**, denn ab fünf Jahren wird der ebengenannte Prozess therapiert. Die gesetzte Obergrenze von acht Jahren, wurde gewählt, weil einige Kinder anfangs auf Wartelisten kommen oder wenn andere Störungen vorher therapiert werden.

Die Autorinnen haben sich zu Beginn dafür entschieden, dass das herzustellende Produkt **im Freien** angewandt werden soll. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist der zusätzliche Platz für Bewegung. Dass das Lernen im Freien weitere Vorzüge mit sich bringt, ist im Kapitel 2.6.1 (S. 15) nachzulesen. Es wurden ein paar **alternative Settings** (Spielplatz, Teerplatz, Wald, Wasser, Wiese) bestimmt, in denen die therapeutischen Übungen durchgeführt werden sollen.

Anhand all dieser Überlegungen wurde folgende Forschungsfrage herausgearbeitet:

*Wie muss eine theoriegeleitete Sammlung von therapeutischen Übungen, bei denen das Lernen **im Freien** im Vordergrund stehen, für **5-8-jährige** Kinder mit **einer Vorverlagerung von //j/ zu /s/** aufgebaut und präsentiert werden, **um eine phonologische Therapie nach Fox (2014)** ausserhalb des Therapiezimmers unter Berücksichtigung der **alternativen Settings** durchführen zu können?*

4 Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Die Forschungsfrage lässt sich in zwei Teile trennen. Der eine Teil fragt nach dem *Aufbau* der theoriegeleiteten Sammlung therapeutischer Übungen, der zweite nach der *Präsentation*. Im folgenden Kapitel wird die erste Forschungsfrage beantwortet, indem Aufbau und Präsentation der Sammlung erläutert werden. Die Antwort auf die Frage ist gleichzeitig ein Beschrieb für das entwickelte Produkt der „Version 0“.

4.1 Aufbau

Das Produkt dieser Bachelorarbeit ist eine Sammlung von Spielideen auf der Grundlage der psycholinguistisch orientierten Phonologie-Therapie, P.O.P.T.. Es wird deshalb als eine *Förderspielsammlung* bezeichnet. Die Förderspiele sollen in einer angemessenen Auswahl die nötige Inputfrequenz gewährleisten und mit den Gegebenheiten der Settings im Freien und mit den Interessen und Bedürfnissen der 5-8-jährigen Kinder ansprechend und fördernd verbunden werden.

4.1.1 P.O.P.T.

Wie oben beschrieben soll die Förderspielsammlung an ein Konzept angelehnt sein, das wissenschaftlich fundiert ist. Mit P.O.P.T. (siehe 2.3, S. 8) wurde eine theoretische Grundlage ausgewählt, die „klinisch erprobt und auf seine Wirksamkeit hin überprüft“ (Weinrich und Zehner, 2011, S. 81) ist. P.O.P.T. arbeitet bereits mit spielerischen Methoden. Sie eignet sich deshalb besonders gut, um mit Ideen für Förderspiele, wie die in dieser Arbeit entwickelten Förderspielsammlung für die Therapie im Freien, ergänzt zu werden. Im Produkt wird es ausserdem eine Anleitung geben, wie die einzelnen Phasen nach P.O.P.T. durchzuführen sind. So wird die Förderspielsammlung auch von Logopädinnen anwendbar, denen P.O.P.T. unbekannt ist.

4.1.2 Zielgruppe

Die Zielgruppe der Förderspielsammlung sind Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren. Die Begründung dafür wurde oben angegeben und ist im Kapitel 2.2.5 (S. 7) nachzulesen. Die Förderspiele sind auf diese Altersgruppe beziehungsweise auf die motorischen Fähigkeiten und Interessen von Kindern in diesem Alter abgestimmt. Die Meilensteine der Entwicklung der Zielgruppe sind in Kapitel 2.5 (S. 11) aufgeführt.

4.1.3 Lernen im Freien

Welche Vorteile bringt nun das Lernen im Freien? In erster Linie geht es um die Ressource des Platzes. „Die Raumgrößen haben als strukturqualitative Elemente grossen Einfluss auf die pädagogische Prozessqualität in Kindertageseinrichtungen...“ (Miklitz, 2011, S. 56). Diese Erkenntnisse sind nicht nur für pädagogische Einrichtungen relevant, sondern lassen sich auf die Logopädie beziehungsweise das Therapiezimmer übertragen. Gerade für Logopädinnen, die in kleinen und engen Therapiezimmern arbeiten, ermöglicht die Therapie im Freien mehr Möglichkeiten, beispielsweise für bewegungsreiche Förderspiele. Zusätzlich soll ein Aufenthalt in der Natur die Sprachkompetenz der Kinder fördern, wie Lude und Raith (2014, S. 25) erklären. Die Erlebnisse im Freien bieten Gesprächsstoff, da vielfältigere und eher unvorhersehbare Situationen auftreten.

Lude und Raith (2014) sind der Meinung, dass sich für Kinder mit einem grossen Bewegungsdrang die Therapie im Freien besonders lohnen soll. Demnach fühlt sich etwa die Hälfte der Kinder mit ADHS (Aufmerksamkeits- Defizit- und Hyperaktivitäts-Syndrom) im Wald wohler als

im Wohnumfeld. Dort überwiegen positive Gefühle wie Freude, Sorglosigkeit und Selbstsicherheit. Die andere Hälfte der Kinder fühlt sich in beiden Umgebungen etwa gleichwohl (S. 17).

Bewegung vermittelt dem Kind Erfahrungen über seinen eigenen Körper, sie bietet Chancen für Interaktion und Kommunikation. Bewegung vermittelt aber auch materiale Erfahrungen, indem das Kind z.B. lernt, sich mit den räumlichen und dinglichen Gegebenheiten der Umwelt auseinanderzusetzen und sich den Gesetzmässigkeiten der Objekte, mit denen es umgeht, anzupassen. (Zimmer, 2016, S.115)

Dass die Nutzung der Ressourcen im Freien und die damit verbundene Bewegung für die Kinder wichtig ist, wird auch im Zusammenhang mit Lehrplänen deutlich (siehe 2.6.2, S. 16).

4.1.4 Settings

Unter dem Begriff Setting wird die „Gesamtheit von Merkmalen der Umgebung, in deren Rahmen etwas stattfindet, erlebt wird“ (Duden, 2016) verstanden.

Für die Auswahl der Settings für die Förderspielsammlung ist wichtig, dass sie für alle frei zugänglich und gut zu erreichen sind. Da viele Logopädinnen in Schulen arbeiten, wurden zuerst Settings rund um ein Schulhaus genauer betrachtet. Dort befinden sich oft asphaltierte Plätze (ab hier als „Teerplatz“ bezeichnet), Wiesen und Spielplätze mit Schaukel, Rutschbahn und Sandkasten. Oft gibt es einen Brunnen oder Teich auf dem Schulhausareal. Diese vier Settings, Teerplatz, Wiese, Spielplatz und Wasser, wurden für die Förderspielsammlung ausgewählt. Ein wichtiges Setting für die Logopädie schien den Autorinnen auch der Wald zu sein. Inspiriert durch eine Bachelorarbeit im Vorjahr, Hegglin und Rosenfelder (2016), wurde es zusätzlich in die Liste der Settings für die Förderspielsammlung aufgenommen.

4.1.4.1 Begründung der Auswahl

„Sie (Kinder) sind ausgeglichener, fühlen sich wohler, und können sich auch wesentlich besser konzentrieren, wenn sie sich viel bewegen können“ (Lude und Raith 2014, S. 39). Wichtig ist, dass Kinder zu genügend Bewegung kommen. Ob sie nun aber im Grünen oder im Wohnquartier stattfindet, scheint kaum einen Unterschied zu machen (vgl. ebd.). Wie oben erwähnt, ist neben der Möglichkeit für viel Bewegung die Erreichbarkeit ein wichtiger Punkt für die Auswahl der Settings. Im Folgenden werden weitere Gründe und Vorteile zusammengetragen.

Der **Wald** ist auch für die Pädagogik ein wichtiges Setting, was sich durch das Aufkommen von immer mehr Waldspielgruppen und -kindergärten zeigt (vgl. Dusse Verusse, 2007). „Der Wald regt die Wahrnehmung aller Sinne an, man kann hören, riechen, schmecken, fühlen und er bietet ein hohes Mass an motorischen Übungen. Zum Beispiel das Klettern, das Gehen über topographische verschiedene Flächen oder schiefe Ebenen“ (Hegglin & Rosenfelder, 2016, S. 13). Das Setting lohnt sich also bereits, bevor die eigentliche Phonologithherapie beginnt. Der Wald bietet durch die vielen Naturschätze, die er mit sich bringt, eine gute Voraussetzung für etliche Spiele. So können für verschiedene Förderspiele diverse Materialien aus der Natur verwendet werden.

Auf einer **Wiese** sind diverse Spiele möglich, in denen es um Bewegung geht. Der Untergrund ist weich, sodass sich Kinder weniger verletzen, wenn sie hinfallen. Auf einer Wiese lässt sich ausserdem gut mit Kindern arbeiten, die sich schnell ablenken lassen, da es kaum Ablenkung durch andere Gegenstände oder Materialien gibt.

Im Setting **Teerplatz** lassen sich viele Aktivitäten ausführen, die einen flachen Untergrund voraussetzen, wie zum Beispiel das Ballspiel. Die Therapie ist auch bei nassen Verhältnissen auf

dem Teerplatz durchführbar, ohne dass die Schuhe gleich nass werden. Ein grosser Pluspunkt ist die rasche Erreichbarkeit, denn nahezu auf jedem Schulhausgelände gibt es einen asphaltierten Platz. Dieses Setting eignet sich ausserdem besonders, um mit Kreide grössere Felder für Spiele aufzuzeichnen.

Ein **Spielplatz** bietet bereits eine Infrastruktur, die zum Bewegen einlädt. Für die Förderspielsammlung wurden Rutschbahn, Schaukel und Sandkasten verwendet. Diese einzelnen Elemente lassen sich gut mit den entwickelten Förderspielen verbinden und sollten auf vielen Spielplätzen vorhanden sein. Nach Erfahrung der Autorinnen assoziieren Kinder einen Spielplatz mit positiven Emotionen. Diese sollen sich auf die Förderspiele und somit auf die Therapie übertragen (siehe 2.6.1, S. 15).

Mit dem Setting **Wasser** werden verschiedene Plätze zusammengefasst, an denen Wasser zur Verfügung steht. Dies kann ein Brunnen, Teich oder auch ein mit Wasser gefülltes Bassin oder Ähnliches sein. Wasser ist etwas Faszinierendes und es gibt wohl kaum ein Kind, das nicht gern damit spielt. Vor allem an heissen Sommertagen eignet sich dieses Setting besonders für die Therapie.

4.1.5 Auswahl an Förderspielen

Jede der vier Phasen nach P.O.P.T. kann an allen fünf Settings bearbeitet werden, was eine Summe von 20 Förderspielen ergibt. Damit praktizierende Logopädinnen innerhalb Setting und Phase eine Auswahl haben, wird jeweils ein zweites Förderspiel ergänzt. Daraus entsteht eine Sammlung von 40 Förderspielen.

4.2 Präsentation

Zu einer ansprechenden Präsentation eines Produkts gehört neben dem Design auch ein passender Name und eine sinnvolle Gliederung. Die Autorinnen haben sich dafür von der Spielsammlung „Mut tut gut!“ (2009) inspirieren lassen. Diese Sammlung von Bewegungsspielen besteht aus Karteikarten im A6 Format, die jeweils auf der Vorderseite Fotos von den spielenden Kindern zeigen. Auf der Rückseite ist neben einer Skizze des Spielaufbaus die Erklärung des Bewegungsspiels aufgeführt. Daneben sind persönliche Erfahrungen und Meinungen der Autorinnen wichtig in diesem Teil der Antwort auf die Forschungsfrage.

Die Förderspielsammlung trägt den Namen L.I.F.E., was für „Logopädie im Freien entdecken“ steht. Der Name soll Logopädinnen anregen, die Therapie im Freien auszuprobieren. Die Botschaft ist, den Therapieraum zu erweitern. Wünschenswert wäre, wenn die erstellte Förderspielsammlung Logopädinnen dazu anregt, weitere Settings im Freien auszuprobieren.

Das Produkt ist in Form eines Karteikartensystems im A6 Format aufgebaut. Der Vorteil der Karten ist eine individuelle Organisation, sowie die Möglichkeit, durch weitere Ideen von den Logopädinnen ergänzt werden zu können. Die Karteikarten können einzeln für die Vorbereitung und Durchführung des Förderspiels mit nach draussen genommen werden. Sie ermöglichen, „zur Abwechslung die Kinder aus den Stationskarten [bzw. aus den Karteikarten, Anm. d. Verf.] selber wählen zu lassen“ (Baumann, 2009, S.8).

4.2.1 Gliederung

Die Förderspielsammlung gliedert sich in folgenden Teile: Auf die Titelseite folgt die Karteikarte mit dem Symbolverzeichnis. Daran schliessen die Förderspiele, geordnet nach Phase und Setting, an. Jede der vier Phasen wird eingangs kurz beschrieben. Schliesslich werden Angaben zu vertiefender Literatur gemacht.

4.2.1.1 *Symbolverzeichnis*

Auf einer Karteikarte werden die Symbole erklärt. Jede der vier Phasen nach P.O.P.T. und der fünf Settings haben ein eigenes Symbol. Die Symbole sind auf den Förderspielkarten jeweils oben rechts platziert. Sie sollen zur Orientierung dienen und die Organisation erleichtern (siehe „Version 0“).

4.2.1.2 *Beschreibung der Phasen*

Jede der vier Phasen nach P.O.P.T. wird auf je einer Karteikarte erklärt. Auf der Vorderseite der Karte zielt gross das Symbol der entsprechenden Phase, auf der Rückseite wird sie erklärt. Die Autorinnen haben für die „Version 0“ die Texte der Phasenbeschreibungen in zwei verschiedenen Formen dargestellt. Die eine ist als Fliesstext gestaltet, die andere ist in die Teile *Ziel*, *Dauer*, *Art* und *Durchführung* gegliedert. Die Logopädinnen, die das Produkt ausprobierten, wurden gefragt, welche Phasenbeschreibung sie bevorzugten. Die favorisierte Darstellung wurde in „Version 1“ verwendet. Für Logopädinnen, die nicht nach P.O.P.T. arbeiten, ist es besonders wichtig, dass die einzelnen Phasen gut erklärt sind (siehe „Version 0“).

4.2.1.3 *Aufbau der Förderspielkarten*

Jedes Förderspiel wird auf einer Karte dargestellt. Auf der Vorderseite steht der Name des Förderspiels, sowie die Symbole für die jeweilige Phase und das Setting. Darunter sind Fotos der Förderspiele, die den Aufbau und die Durchführung erleichtern sollen. Die Förderspiel-sammlung soll Therapeutin und Kind „animieren und inspirieren durch Fotografien, die alle-samt Kinder im Vorschulalter [bzw. Prozessalter, Anm. d. Verf.] zeigen“ (Baumann, 2009, S. 6). Auf der Rückseite wird das zu verwendende Material, die Vorbereitung und Durchführung be-schrieben. Zuletzt werden Ideen geliefert, wie das Förderspiel variiert werden kann (siehe „Version 0“).

4.2.1.4 *Literaturverweise*

Die Autorinnen verweisen auf der letzten Karteikarte auf einige Bücher von Annette Fox-Bo-yer, die zur Vertiefung oder bei Interesse hinzugezogen werden können. L.I.F.E. sollte aber auch ohne zusätzliches Literaturstudium verwendet werden können (siehe „Version 0“).

5 Entwicklung der Förderspiele

Im Kapitel 4 (S. 18) wurden durch die Beantwortung der ersten Forschungsfrage die Voraussetzungen für die Förderspielsammlung L.I.F.E geklärt. In einem kreativen Prozess wurden anschliessend die Ideen für die einzelnen Förderspiele entwickelt.

Teilweise liessen sich die Autorinnen dafür von bereits bestehenden Spielen inspirieren. Es war ihnen jedoch wichtig, dass es mindestens einen klaren Vorteil oder eine Notwendigkeit geben muss, diese Förderspiele im Freien durchzuführen (siehe 1.2.1, S. 1). Bei vielen Förderspielen von L.I.F.E. wird Platz für Bewegung vorausgesetzt. Häufig bieten Therapiezimmer zu wenig Raum dafür. Ein weiterer Punkt sind die Materialien, die für gewisse Förderspiele benötigt werden, die im Freien zu finden sind. Zudem wurden einige Förderspiele konzipiert, für die ein Zimmer nicht oder wenig tauglich ist, wie zum Beispiel beim Spielen mit Wasser.

Im Anhang befindet sich eine Liste aller Förderspiele von L.I.F.E., in der jeweils die Vorteile der Durchführung im Freien aufgelistet sind (siehe Anhang, Vorteile der Förderspiele, S. CXLIII).

Bei der Entwicklung der Förderspiele wurde ebenfalls darauf geachtet, dass die Spiele der grobmotorischen Entwicklung der Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren entsprechen (siehe 2.5.1, S. 12). Bei Förderspielen, die für Kinder mit einer etwas verzögerten motorischen Entwicklung zu schwierig sein könnten, wie beispielsweise dem Seilspringen, wurden entsprechende Variationen angegeben.

5.1 Material

Möglichst oft wurden für die Förderspielsammlung Gegenstände verwendet, die an den ausgewählten Settings zu finden sind. Oft werden jedoch auch zusätzliche Materialien benötigt. Die Autorinnen sind der Meinung, dass sich die meisten davon im Inventar einer Logopädin finden lassen. Da sich L.I.F.E nach dem Konzept von Annette Fox-Boyer richtet, werden ausserdem Materialien für die Therapie nach P.O.P.T., wie Lautsymbole, Bildkarten, Wort- und Pseudowortlisten, benötigt. Die für die Fotos verwendeten Lautsymbolkarten und ein Spielplan lassen sich unter folgendem Link (https://www.dropbox.com/sh/0ajlty46ii0spdy/AA BT1POjSY_R5_-tFxGuvETQa?dl=0) finden.

5.2 Entstehung der „Version 1“

Aufgrund der Evaluation der Auswertung durch Logopädinnen, die L.I.F.E testeten, wurde die erste Version von L.I.F.E, „Version 0“, angepasst. Die vorgenommenen Änderungen sind in Kapitel 7 (S. 25) erläutert. Die überarbeitete „Version 1“ ist im Anhang (siehe „Version 1“) dieser Arbeit zu finden.

6 Bearbeitung der zweiten Forschungsfrage

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde eine Förderspielsammlung in Form eines Entwicklungsprojekts hergestellt. Entwicklungsprojekt bedeutet, dass „ein Produkt oder Verfahren für die Praxis entwickelt“ (Hochschule für Heilpädagogik, 2013, S. 23) wird.

Im Folgenden wird das Vorgehen mit der Datenerhebung und den Methoden der Datenaufbereitung und -auswertung für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage erläutert.

6.1 Vorgehen

Zur Evaluation von L.I.F.E. wurde als Setting der „Teerplatz“ ausgewählt. Die Autorinnen haben sich für dieses Setting aus Gründen der Verfügbarkeit entschieden. Zusätzlich ist der Teerplatz weniger vom Wetter abhängig, als die anderen vier Settings. Die Evaluation fand im Spätherbst statt, wo die Verhältnisse durchaus etwas nass werden können. Es wurden sechs berufstätige Logopädinnen gefunden, welche sich bereit erklärt hatten, ein bis zwei Förderspiele dieses Settings mit einem Kind, welches den Prozess der Vorverlagerung von //j/ zeigt, durchzuführen. Sie kommen aus verschiedenen Teilen der Schweiz, wobei ländliche und stadtnähere Regionen vertreten sind. Die Logopädinnen, darunter befand sich auch ein Mann, bekamen per Post alle Karteikarten der „Version 0“ des Settings „Teerplatz“ (siehe „Version 0“), Informationen zum genauen Vorgehen (siehe Anhang, Brief Logopädinnen, S. III) und eine Kurzfassung des Fragebogens (siehe Anhang, Kurzfassung des Fragebogens, S. IV). Sie hatten ungefähr drei Wochen Zeit, um ein bis zwei der acht zugesandten Förderspiele durchzuführen, und sich danach anhand der Kurzfassung des Fragebogens Notizen zu machen. Anschliessend wurden die Therapeutinnen dazu befragt. Die Interviews orientierten sich an einem Interviewleitfaden, der auf die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage abzielt (siehe Anhang, Leitfadeninterview, S. V).

6.1.1 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte somit als halbstandardisiertes Interview. Hug & Poscheschnik (2010) teilen dies als Form des Leitfadeninterviews ein. Die Erhebungsmethode eignet sich besonders, um subjektive Theorien der Befragten zum Forschungsgegenstand zu ergründen (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 103). Aus zeitlichen Gründen wurde auf einen zweiten Termin, in dem die Aussagen aus dem ersten Interview mit der Befragten Person geordnet und strukturiert werden sollen (vgl. ebd.), verzichtet. Halb- beziehungsweise teilstandardisiert meint, dass das Interview über eine erkennbare Struktur verfügt, der Gesprächspartnerin aber trotzdem eine gewisse Freiheit in ihren Ausführungen gelassen wird (vgl. Cropley, 2008, S. 137, 138). Das Interview setzte sich aus einem Katalog von insgesamt 49 Fragen zusammen (siehe Anhang, Leitfadeninterview, S. V). Davon dienten 26 Fragen zur Vertiefung, falls sie nicht schon in vorherigen Antworten der Logopädin geklärt wurden. Die Fragen können elf Themen untergeordnet werden:

- 1) Persönliche Angaben
- 2) Informationen zum Kind
- 3) Informationen zur Therapie
- 4) Vorerfahrungen
- 5) Durchführung
- 6) Durchführbarkeit
- 7) Design
- 8) Verständlichkeit
- 9) Theoretischer Hintergrund
- 10) Innovation
- 11) Abschlussfrage

In fünf von sechs Fällen erfolgte nach ca. drei Wochen ein Interview. Eine Logopädin (L3) beantwortete die Fragen schriftlich. Im Folgenden wird dieses Dokument, wie die anderen, als „Transkript“ bezeichnet (siehe Anhang, Transkripte, S. VIII). Die Namen sowie Wohn- und Arbeitsorte der Befragten wurden anonymisiert, wie auch die Daten der Kinder.

6.1.2 Datenaufbereitungsmethode

Von jedem auditiv aufgenommenen Interview wurde ein Volltranskript erstellt (siehe Anhang, S. VIII). Dabei wurde die Vorgehensweise nach Hug & Poscheschnik (2010, S. 134-137) berücksichtigt, welche unter anderem besagt, dass man relevante Daten, wie beispielsweise Datum, Dauer, die Namen und Kodierungserläuterungen, festhalten soll. Auch der Hinweis auf die Zeilennummer, mit der „jede Bezugnahme auf eine Interviewpassage präzise und nachprüfbar anhand der Originalaussage belegt werden“ kann, wurde befolgt (S. 135). Ausserdem wurden die im Dialekt geführten Interviews in die Standardsprache übersetzt, denn „stehen die inhaltlichen Aussagen im Vordergrund...und nicht der Dialekt als solcher, dann wird man zwar wörtlich zu transkribieren trachten, aber dies in Schriftsprache übersetzter und grammatikalisch entsprechender Form“ (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 136). Aus demselben Grund und der Lesbarkeit wegen wurden Platzhalter (z.B. «ähm», «guet», «mhm») weggelassen, ebenso wie Intonation und Betonungen. Pausen wurden nicht transkribiert. Satzabbrüche wurden je nach Aussagekraft vervollständigt, weggelassen oder markiert (-). Ausdrücke, die im Dialekt treffender sind, wurden so belassen und kursiv geschrieben (z.B. *Gnuusch*).

6.1.3 Datenauswertungsmethode

Die entstandenen Transkripte wurden danach mit einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Dabei orientierte man sich am Vorgehen der inhaltlichen Strukturierung. „Ziel inhaltlicher Strukturierungen ist es, bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring, 2015, S. 103). Schon beim Interviewleitfaden wurden die vier Hauptthemen der zweiten Forschungsfrage (Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Design und Innovation) erfragt. Diese Themen wurden auch zur Strukturierung des Transkriptes in Hauptkategorien genutzt. Anhand der Unterfragen wurden zusätzlich Unterkategorien gebildet, zu welchen jeweils alle passenden Aussagen aus den Transkripten zugeordnet wurden (siehe Anhang, Strukturierungen, S. LXXVIII). Diese entstandenen Strukturierungen, wurden wiederum überarbeitet. Dabei wurden alle aussagekräftigen Textstellen markiert, teilweise verständnis halber paraphrasiert und in einem Dokument zusammengefügt. Dieses Dokument wird Generalisierung genannt (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX). Die Aussagen lassen sich darin besser vergleichen und sind farblich markiert. Jede Logopädin erhielt eine andere Farbe, damit man die Aussagen in den Dokumenten „Strukturierung“ nachverfolgen kann.

„Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht; sie muss an den konkreten Gegenstand, das Material angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden“ (Mayring, 2015, S.51). Die Autorinnen haben das hauptsächlich deduktive Verfahren an die zweite Forschungsfrage angepasst.

7 Ergebnisse der Evaluation

Anschliessend findet eine Auseinandersetzung mit den Aussagen aus den Transkripten und den daraus abgeleiteten Auswertungen in Form von Strukturierung und der Generalisierung statt. Eine Übersicht der gesamten Ergebnisse findet sich im Anhang unter Generalisierung (S. CXXX). Die jeweiligen Aussagen im Text wurden aus den Dokumenten Strukturierung 1-6 (siehe Anhang, Strukturierungen, S. LXXVIII) entnommen und lassen sich im Anhang in den Transkripten 1-6 nachlesen (S. VIII).

Eine Übersicht aller Ratschläge und Veränderungen für die „Version 1“ findet sich ebenfalls im Anhang (S. CXL).

7.1 Hintergrundwissen

Als erstes werden Informationen zu den befragten Logopädinnen, den therapierten Kindern und der Durchführung der Förderspiele geliefert.

7.1.1 Logopädinnen

Es wurden insgesamt sechs Interviews mit fünf Frauen und einem Mann (L2) geführt. Die Logopädinnen haben zwischen 10 und 36 Jahren Berufserfahrung. Die Hälfte der Befragten (L2, L4, L5) hat bereits nach P.O.P.T. gearbeitet, jedoch inkonsequent. Zwei Logopädinnen (L2, L5) haben bereits viel Erfahrung im Therapieren im Freien. L6 therapiert auch viel im Freien, aber fast ausschliesslich im Sommer. Die übrigen drei Logopädinnen (L1, L3, L4) haben dieses Setting selten genutzt.

Tabelle 3: Logopädin.

LOGOPÄDIN	(L1)*	L2	L3	(L4)*	L5	L6
Berufsjahre	16	10	29	20	36	25
Erfahrung mit P.O.P.T.	Keine	Ja	Keine	Ja	Ja	Liest Therapiehandbuch (Fox-Boyer)
Erfahrung im Freien	Wenig	Viel	Wenig	Wenig	Viel, unregelmässig	Gelegentlich, fast nur im Sommer

* keine Durchführung im Freien (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX)

7.1.2 Kinder

Bei den Interviews wurden bei vier Logopädinnen jeweils über ein Kind gesprochen und bei L2 und L5 jeweils über zwei beziehungsweise vier Kinder. Von den zehn Kindern sind sechs Jungen und vier Mädchen im Alter von 5;5 bis 8 Jahren. Alle haben eine Vorverlagerung von //, davon ein Kind nur isoliert. Sieben von zehn Kindern sind einsprachig. K2.1 spricht zusätzlich albanisch, K2.2 somalisch und K6 polnisch. Vier Kinder (K1, K5.3, K5.4, K6) haben nach den Sommerferien 2016 mit der Therapie begonnen, die anderen Kinder sind zwischen sechs und etwa 18 Monaten in Therapie. Sechs Kinder wurden bis anhin nicht nach P.O.P.T. therapiert und drei Kinder (K5.2, K5.3, K5.4) kamen erst kürzlich damit in Kontakt. Sie sind noch in der Vorphase und Phase I. K5.1 befindet sich bereits in Phase II.

Tabelle 4: Kind.

KIND	K1	K2.1	K2.2	K3	K4	K5.1	K5.2	K5.3	K5.4	K6
Alter	8	6;8	7;4	7;4	–	7;2	6;7	5;9	5;5	5;11
Klasse	–	1. Kl.	1. Kl.	–	1. Kl.	1. Kl.	1. Kl.	2. Kiga	2. Kiga	2. Kiga
Geschlecht	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂	♀
Diagnose nebst VV //	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja
Mehrsprachig	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Therapie seit:	ca.3 Mt.	1,5 - 2 Jahren	1.5 Jahren	ca. 1 Jahr	ca. 1 Jahr	ca. 1 Jahr	ca. 6 Mt.	ca. 3 Mt.	ca. 3 Mt.	ca. 3 Mt.
Phase P.O.P.T	noch keine	noch keine	noch keine	noch keine	noch keine	Phase II	Vor- & Phasel	Vor- & Phasel	Vor- & Phasel	noch keine

(siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX)

7.1.3 Durchführung

Es wurden Förderspiele aus allen Phasen durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Vorphase und Phase I lag, da viele Logopädinnen erst mit L.I.F.E. begonnen haben nach P.O.P.T. zu therapieren. Die Phase III wurde interessenshalber bereits mit zwei Kindern vorgezogen ausprobiert. Jedes Förderspiel wurde mindestens einmal durchgeführt. Die Spieldauer betrug je nach Spiel 10 bis 25 Minuten bei einer Durchführung im Freien. L1 und L4, die alle Spiele im Zimmer durchgeführt hatten, gaben kürzere Zeiten, zwischen fünf und zehn Minuten an. Ihre Begründungen dafür, die Förderspiele nicht draussen durchgeführt zu haben, waren ähnlich und lauteten: „...das habe ich tatsächlich in einem Zimmer gemacht, weil es geregnet hat“ (Transkript 4, Z. 133) und „Das Therapiezimmer ist genug gross, dass ich es drinnen machen konnte“ (Transkript 1, Z. 98f).

Tabelle 5: Durchführung.

DURCHFÜHRUNG	(L1)*	L2	L3	(L4)*	L5	L6
Ausgewählte Phase	Vorphase Phase I Phase II	Vorphase Phase I Phase III	Vorphase Phase I	Phase I	Vorphase Phase I Phase II Phase III	Vorphase Phase I
ausgewählte Förderspiele	Ballspiel, Fussball, Seilspringen	Ballspiel, Fussball, Hüpfspiel	Raumschiff, Fussball	Fussball, „Ob du wirklich richtig stehst...“	alle Spiele wurde mind. 1x durchgeführt	Ballspiel, Raumschiff, Fussball, „Ob du wirklich richtig stehst...“
Dauer	5'	15' - 20'	Ca. 20'	5' - 10'	15' - 25'	10' - 20'
Besonderheiten	war nicht im Freien	ablenkbare Kinder		war nicht im Freien	nicht alles im Freien durchgeführt	Kind war motorisch auffällig

* keine Durchführung im Freien (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX)

7.2 Auswertung Verständlichkeit

Bei der Verständlichkeit ging es darum herauszufinden, ob die Logopädinnen die Förderspiel-sammlung bezüglich *theoretischem Hintergrund, Phasenbeschreibungen, Überschriften, Fo-*

tos, Texten und Piktogrammen verstanden haben und was man in der „Version 1“ somit erhalten kann. Sie wurden ebenfalls gefragt, welche Veränderungen und Ratschläge sie empfehlen würden.

7.2.1 Theoretischer Hintergrund

Die theoretischen Grundlagen von P.O.P.T. wurden anhand der Phasenbeschreibungen in die Förderspielsammlung integriert. Alle sechs Logopädinnen sind sich einig, dass ein theoretischer Hintergrund in die Förderspielsammlung gehört. L4 drückt es wie folgt aus: „Ich finde es braucht eine Idee dahinter“ (Z. 488). L1 und L3, welche keine Erfahrungen mit P.O.P.T. haben, meinen: „...es (der theoretische Hintergrund) war für mich auch verständlich, ohne dass ich P.O.P.T. kenne“ (Transkript 3, Z. 96f).

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

L2 (Z. 224-229) war aufgefallen, dass die Quellenangaben teils nicht mit ihrem Therapiehandbuch von Fox-Boyer übereinstimmen. Es gibt tatsächlich momentan zwei verschiedene Auflagen, jene von 2014 und 2015, welche unterschiedliche Seitenzahlen aufweisen. Dadurch, dass sich die Seitenzahlen nur minim unterscheiden und somit die Stellen auffindbar sein sollten, wird keine zusätzliche Hilfestellung in der „Version 1“ angeboten. Im Literaturverzeichnis sind bereits beide Auflagen der Bücher angegeben.

Die Logopädinnen L2 und L6 schlagen vor, das Therapiehandbuch von Fox-Boyer zuerst zu lesen, falls man P.O.P.T. noch nicht kennt. In „Version 1“ wird somit auf die beiden Bücher (Theoriehandbuch und Kindliche Aussprachestörungen) von Fox-Boyer hingewiesen.

Den theoretischen Hintergrund hat L4 nur wenig studiert. Dies veranlasst die Autorinnen dazu, eine zusätzliche Karteikarte zu gestalten, welche als Einleitung von L.I.F.E. dient. Dort werden die wichtigsten Erklärungen zur Förderspielsammlung geliefert, unter anderem auch der Hinweis auf den theoretischen Hintergrund.

7.2.2 Phasenbeschreibung

Bei den Phasenbeschreibungen gab es zwei Versionen zum Vergleichen: Eine gegliederte und eine als Fliesstext. Vier Logopädinnen bevorzugten die gegliederte Darstellung. Folgende Vorteile wurden genannt: „Es ist einfach übersichtlicher“ (Transkript 5, Z. 219), „ich mag optische Gestaltungen“ (Transkript 2, Z. 249), „Das ist einfach schneller“ (Transkript 4, Z. 459). L6 mochte die Beschreibung im Fliesstext lieber und L3 gefielen beide Varianten.

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

Weil die Mehrheit der Logopädinnen die gegliederte Darstellung der Phasenbeschreibungen bevorzugte, werden die bis dahin fliesstextartigen Beschreibungen der Phase II und III in „Version 1“ angepasst.

7.2.3 Überschriften

Die Überschriften sind „absolut in Ordnung“ (Transkript 3, Z. 82). Diese Meinung teilen die anderen vier Logopädinnen, die diese Frage beantwortet haben (siehe Anhang, Generalisierung, S CXXX).

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

Zur Verständlichkeit der Überschriften fand L4: „bei „Ob du richtig stehst“ muss man dann halt nachschauen, um was es geht“ (Transkript 4, Z. 415f). Da sie alleine diese Bemerkung anbrachte, entschieden die Autorinnen den Titel so zu belassen.

7.2.4 Fotos

Die Fotos fanden einen grossen Anklang bei den Logopädinnen. „Also ich finde sie schön“ (Transkript 1, Z.156). Auch L3-L5 bezeichneten die Fotos als schön und ansprechend. Aus allen Transkripten lassen sich Hinweise herauslesen, dass die Fotos verständlich und hilfreich sind. L4 sagt zum Beispiel: „Ich bin froh je mehr Bilder, je klarer die Bilder sind desto weniger braucht es die Rückseite (Z. 371f) oder L6: „Ich finde gut, wie die Fotos sind, dass man gerade drauskommt, was man macht. Das ist wirklich - für mich ist das sehr wichtig diese Fotos“ (Z. 452-454). Die Fotos können auch eine Hilfe für die Kinder mit Sprachverständnisproblemen sein: „Und wenn man es einem Kind zeigt, vielleicht eines das Wortschatzprobleme hat oder so, kann es sich dann gut etwas darunter vorstellen“ (Transkript 1, Z. 173-175).

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

L2 fand: „Vielleicht gibt es Sachen, wie zum Beispiel das Bild von den Lautbildern ist nicht unbedingt hilfreich“ (Z. 182f). Das Bild, das sich in der Beschreibung der Phase II befindet, wird in „Version 1“ entfernt.

7.2.5 Texte und Piktogramme

Sowohl die Texte als auch die Piktogramme wurden von allen Logopädinnen verstanden. Zu den Texten meint L3: „Informativ, gerade richtig“ (Z. 87). L6 sagt zu den Piktogrammen: „Man weiss gerade, wo man sich befindet“ (Z. 221f).

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

L1 findet: „Beim einen Spiel sollte ich Pseudowörter brauchen, da dachte ich, hm, da wäre ich froh um eine Liste von Pseudowörtern“ (Z. 210-212). Sie schlägt eine beiliegende Liste oder einen Link zu einem Buch mit einer Liste vor. Für die „Version 1“ wird keine Liste erstellt, da bereits die Quelle des Therapiehandbuchs von Fox-Boyer mit genaueren Erklärungen dazu angegeben ist (siehe 7.2.1, S. 27).

7.3 Auswertung Durchführbarkeit

Bei der Durchführbarkeit wurde nach der *Reaktion des Kindes* gefragt, wie die *Instruktion* war und ob die *Förderspielsammlung* als *altersgerecht* empfunden wird. Die Logopädinnen sollten den *Aufwand* beurteilen, ob die *Förderspiele* den *Zweck* einer logopädischen Therapie *erfüllen* und zuletzt wurde gefragt, wie die *Menge von je zwei Förderspielen* pro Phase beurteilt wird.

7.3.1 Reaktion des Kindes

Die Reaktionen der Kinder wurden grundsätzlich als positiv beschrieben. Nur ein Mädchen fand es draussen zu kalt und wollte deshalb zuerst nicht rausgehen (Transkript 2, Z. 113-117). Ansonsten beschrieben die Logopädinnen die Reaktionen so: „...er hat es sehr cool gefunden. Eben die meisten Kinder sind extrem dankbar, wenn man weg vom Tisch kommt. Es geht dann der Tisch, der Schuleffekt weg und das ist immer gut“ (Transkript 4, Z. 318-320) oder „das Kind (war) sehr motiviert aufgrund seines Interesses für Fussball und Technik“ (Transkript 3, Z. 47f).

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

L4 und L5 haben bemerkt, dass die Kinder die Spielsituationen mitbestimmen möchten, indem sie die Rollen tauschen oder eigene Ideen einbringen wollten. Zudem brauchte ein Junge mit motorischen Problemen mehrere Anläufe, bis er das Förderspiel ausführen konnte (Transkript 5, Z. 265-272). Für die „Version 1“ findet keine Adaption statt, da den Logopädinnen ein Spielraum für Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse der Kinder überlassen wird.

7.3.2 Instruktion

Die Instruktion der Förderspiele kann grösstenteils belassen werden, da sie wie folgt beschrieben wurde: „Aber von der Durchführung her habe ich es sofort verstanden“ (Transkript 1, Z. 120f) oder „Also ja ich habe jetzt eigentlich kein Problem gehabt mit diesen Aufgabenstellungen“ (Transkript 5, Z. 25f). L6 war derselben Meinung räumte aber ein: „Es (das Kind) sieht einfach das Spiel, es geht schnell, aber man muss es wirklich gut durchlesen, damit man das Richtige macht im Moment“ (Z. 147-149).

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

Es gab Vorschläge für die Anpassung dreier Förderspiele. Bei der Instruktion fügte L2 hinzu: „Ich habe beim Hüpfspiel eine etwas andere Figur gezeichnet, eine mit einem Feld weniger“ (Z. 128, 129). Es wird keine Anpassung in „Version 1“ gemacht mit derselben Begründung wie beim Ratschlag 7.3.1 (S. 28). Den Logopädinnen wird eine an das Kind angepasste und somit individuelle Gestaltung der Förderspiele zugetraut.

Ein weiterer Vorschlag gibt es beim Förderspiel „Ob du wirklich richtig stehst...?“. L4 fand, dass man besser dem Kind nochmals eine Chance für eine richtige Antwort gibt, anstatt den Ball in den anderen Kreis zu werfen. Auch dies kann individuell beurteilt und angepasst werden, darum keine Änderung in „Version 1“.

Der dritte Vorschlag zum Unterthema Instruktion kommt von L5. Sie findet, das Lautbild Schlange für den Laut /s/ kann zu Verwirrung führen, da der Anlaut ein // ist. Sie schlägt stattdessen eine Sonne vor: „Die Sonne tönt zwar nicht, aber die Sonne hat so feine Strahlen und wenn diese einem streicheln, dann ist es einfach so das feine ssss“ (Z. 323-325). Die Autorinnen finden das eine gute Idee. Die Schlange bleibt jedoch als Lautbild für /s/ bestehen, da L.I.F.E. eine Förderspielsammlung nach dem Konzept P.O.P.T. ist und dort dieses Symbol verwendet wird.

7.3.3 Altersgerecht

Die Frage, ob die Durchführung altersgerecht sei, wurde einstimmig mit ja beantwortet (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX).

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

L6, welche ein motorisch schwaches Kind therapierte, gab den Hinweis: „man (könnte) vielleicht anstelle des Reifen, könnte man ein Sandsäckchen werfen oder so, ...dann bleibt es wenigstens liegen und rollt nicht mehr fort, für jene Kinder, die nicht so treffsicher sind“ (Z. 179-182). Dieser Hinweis wird als Variation in „Version 1“ übernommen.

7.3.4 Aufwand

Der Aufwand wurde von fünf Logopädinnen (L1, L2, L4, L5, L6) als gering empfunden (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX). Wobei L1 hinzufügt, dass der Aufwand draussen eventuell grösser gewesen wäre als drinnen.

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

Ein geringer Aufwand ist eine wichtige Voraussetzung, wie die drei Verbesserungsvorschläge zeigen. L3 fand: „Der Aufwand des Fussballspiels war etwas gross (...)“ (Z. 54). Aufgrund keiner weiteren Bemerkung in diese Richtung, findet keine Anpassung statt.

L4 äusserte: „je kleiner man es behalten kann, desto einfacher ist es zum Durchführen und daran bleiben“ (Z. 324f) und „gut ist es, wenn man es gerade für mehrere Kinder brauchen kann und es gerade passt. Dann macht man es eher“ (Transkript 4, Z. 558f). Dies bedeutet für

die Verbesserung zur „Version 1“, dass auf eine einfache Durchführbarkeit geachtet werden muss und für mehrere Kinder zu gebrauchen sein soll. Letzteres wird mit einem Hinweis auf mögliche andere Prozesse, welche mit L.I.F.E. therapiert werden können, berücksichtigt. L3 hat dies bereits so gemacht: „Ich habe dies dann für mehrere Kinder benutzt“ (Z. 54f).

Ein weiteres Beispiel für eine effizientere Durchführung: „Also zum Beispiel beim Raumschiff, habe ich halt den Reifen genommen, damit wir nicht mehr zeichnen mussten, ... einfach damit es ein wenig schneller geht“ (Transkript 5, Z. 239-241). Da laut Zimmer ein „Enger Zusammenhang zwischen feinmotorischer Geschicklichkeit und Aussprache“ (2009, S. 96) besteht, werden keine Anpassungen in „Version 1“ vorgenommen.

7.3.5 Zweckerfüllung

Die Frage, ob die Förderspiele therapeutisch relevant sind, wurde von allen sechs Logopädinnen bejaht (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX). L5 drückt es folgendermassen aus: „Also von mir ausgesehen ist es nicht so, dass man etwas verloren oder verpasst hätte in der Stunde. Weil wenn die Kinder wirklich dabei sind und es kapieren, was sie machen müssen, dann ist das gute Therapie“ (Z. 310-313). „Es ist jetzt einfach wirklich, dass man bewusst die Spiele draussen gemacht hat. Aber sonst ist es eigentlich ähnlich gewesen“ (Transkript 5, Z. 293-295.) Probleme und Bedenken wurden bezüglich Elternarbeit, Therapiezielen, Therapievariation und Zusammenhang mit motorischen Problemen genannt.

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

Bedenken bezüglich Elternarbeit äusserte L4: „Und dennoch merkt man, dass man einen Druck hat und man hat Eltern, ... die die Kinder abholen kommen und sagen, was hast du heute genau gemacht? Und dann erkläre ich, ok jetzt haben wir irgendwie 20 Minuten lang Fussball gespielt und dann muss man ...sagen, warum man es wirklich gemacht.“ (Z. 332-337). Wie man im Kapitel 2.5.5 (S. 14) nachlesen kann, ist das Lernen über das Spiel eine wichtige Methode in diesem Alter und lässt sich gegenüber den Eltern gut erklären. Darum werden keine Anpassungen vorgenommen.

Die Bedenken von L4 sind gerechtfertigt: „Die Gefahr besteht sobald der Ball oder irgendetwas ähnliches da ist, dass man irgendwie vergisst, um was es geht“ Den Lösungsweg formuliert sie jedoch prompt: „Also ich muss einfach schauen, dass man bei der Sache bleibt“ (Z. 165-166). Die Autorinnen sind derselben Meinung, sind aber überzeugt, dass die meisten Kinder mit Unterstützung der Logopädin konzentriert bleiben können. Keine Anpassung ist notwendig.

„Also ich würde sicher nicht über vier Wochen immer so arbeiten, weil dann habe ich viermal die halbe Stunde je nachdem gefüllt und kann nicht noch was anhängen und die Kinder haben dann nicht unbedingt nur...dieses Problem (Transkript 5, Z. 304-307). Die Autorinnen sind von den Vorteilen der Settings im Freien überzeugt (siehe 4.1.3, S. 18; 4.1.4, S. 19), stimmen aber auch der vorgeschlagenen Abwechslung von L5 zu. L.I.F.E. ist nicht als Ersatz der phonologischen Therapie im Logopädiezimmer vorgesehen, sondern als Ergänzung dazu. Dieser letzte Satz wird in die Einleitung der Förderspielsammlung übernommen.

„Wir sind fast nicht vorwärtsgekommen. Sie hat ihn gar nie fangen können“ (Transkript 6, Z. 98f). Dadurch, dass das Kind (K6) zusätzlich zum logopädischen Problem, motorische Probleme beim Ballspiel zeigte, konnte P.O.P.T. weniger hochfrequent durchgeführt werden. Es gibt jedoch keine Anpassung für die „Version 1“, da die zuständige Logopädin individuell entscheiden muss, ob mit L.I.F.E. beide Bereiche gefördert werden sollen oder der Fokus alleine auf P.O.P.T. gelegt wird und deshalb auf die motorische Komponente verzichtet wird.

7.3.6 Menge an Förderspielen

Die Menge an Förderspielen wurde zur Hälfte als ausreichend und zur anderen Hälfte als gut empfunden (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX). L4 bringt es auf den Punkt: „Gut, also man kann überall mehr“ (Z. 532).

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

L2, L4 und L5 finden, dass es noch mehr Ideen hätte geben können. L2: „Zum Teil könnte man sich auch noch ein Drittes überlegen“ fügt dann aber hinzu „Es regt aber auch an, selber noch etwas zu entwickeln, finde ich“ (Z. 288f). Zur Entwicklung eigener Variationen oder Förderspiele angeregt wurden auch L1 und L4. Da L.I.F.E. noch vier weitere Settings umfasst, die die Logopädinnen nicht ausprobieren konnten, kommen weitere Förderspiele dazu. Die Menge an Förderspielen aller fünf Settings schätzen die Autorinnen im Rahmen dieser Bachelorarbeit als angemessen ein.

Die Bedenken von L5 (Z. 503-510), dass die Menge an Förderspielen von L.I.F.E. für eine langandauernde Phonologitherapie nicht reichen wird, wurden bereits bei 8.3.5 diskutiert. Mit dem Ergebnis: „L.I.F.E. ist nicht als Ersatz der phonologischen Therapie im Logopädiezimmer vorgesehen, sondern als Ergänzung dazu. Dieser letzte Satz wird in die Einleitung der Förderspielsammlung übernommen.“

7.4 Auswertung Design

Es wurde gefragt, wie der *Text* bezüglich Design empfunden wird, Meinungen über die Gestaltung im *Karteikartensystem* haben interessiert und das *Material*, aus dem das Produkt schliesslich sein soll, wurde diskutiert.

7.4.1 Text

Beim Thema Text sprechen L2 und L6 die Übertitel an und finden diese passend: „Auch die Unterteilung in <Ziel, Dauer, Art, Durchführung>, die sich so durchzieht. Das hat mir gut gefallen“ (Transkript 2, Z. 183-185). Die Grösse des Textes konnten alle sechs Logopädinnen zumindest akzeptieren (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX). L2 und L4 finden die Schriftgrösse eher klein.

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

„Vielleicht ist die Grösse des Textes eher klein zum Lesen, aber ob es noch grösser geht, mit Überschriften vielleicht“ (Transkript 2, Z. 326). Und L4 ergänzt: „da sprichst du nun mit jemandem, der 50 ist und mittlerweile die Karten halt weiter (lacht und steckt die Arme aus)“ (Z. 378f). Die Schriftgrösse ist tatsächlich eher klein. Eine grössere Schrift ist für das Format A6 leider nicht möglich. Die Autorinnen haben auch die von L1 vorgeschlagene Schriftart Veranda (Z. 236-339) ausprobiert, doch durch die in die Länge gezogene Schrift wurde der Text zu gross. Es wurde auf eine grössere Schrift und die damit verbundene Vergrösserung des Karteikartenformates, verzichtet (siehe 7.4.2, S. 31).

7.4.2 Karteikartensystem

Das Karteikartensystem fand bei allen sechs Logopädinnen Anklang (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX). Die Vorteile wurden so beschrieben: „Sehr funktional, handlich und deshalb auch tauglich“ (Transkript 3, Z. 74) oder „man kann sie zücken, diese Kärtchen, und mitnehmen. Also deshalb finde ich es eigentlich besser als ein Buch. Gerade weil man nach draussen möchte und man braucht dann ja nie alles für ein Kind. Und dann kann man wirklich das Kärtchen mitnehmen, das man braucht“ (Transkript 5, Z. 380-383) oder „So kann ich eine Karte

nehmen und diese in die Unterlagen von einem Kind reinton und sagen, das mache ich und dann kann ich es wieder zurücktun“ (Transkript 4, Z. 396f).

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

„Vielleicht müsste man einfach zwischendrin die Symbole oben etwas verlängern oder nummerieren oder was auch immer. Dass wenn jemand nicht so ordentlich ist, dass man es wieder dort versorgen kann, wo es hingehört“ (Transkript 1, Z. 193-195). Den ersten Ratschlag finden die Autorinnen gut. Die Phasenbeschreibungen werden in der „Version 1“ deshalb leicht erhöht gestaltet, damit eine bessere Orientierung gewährleistet ist. Auf eine Nummerierung wird verzichtet, damit die Karten individuell mit Hilfe der Symbole organisiert werden können. L6 hat selbst ein Karteikartensystem: „Es ist eine Holzkiste mit ganz vielen Übungen“ (Z. 248). Die Bemerkung mit der Holzkiste, veranlasste zu Überlegungen, wie L.I.F.E. verpackt werden soll. Die Autorinnen stellen sich eine Variante mit einer Box vor.

7.4.3 Material

Die Karteikarten der „Version 0“ wurden mit einem Heimdrucker auf hochwertiges, 160g/m² dickes A6 Papier gedruckt. Alle interviewten Personen haben von sich aus oder nach Befragung, den Wunsch nach einem hochwertigeren Material geäußert.

Auseinandersetzung mit den Ratschlägen und Veränderungen für die „Version 1“

L1, L2, L4 und L5 würden plastifizierte oder laminierte Karteikarten bevorzugen. Für das Laminieren beziehungsweise Plastifizieren sprachen folgende Argumente: „Laminiert bleibt es einfach schön, wird es nicht dreckig“ (Transkript 5, Z. 388f) oder „Damit man sie wirklich nach draussen nehmen kann... Ja dann bleiben sie sauber“ (Transkript 4, Z. 355-365) „und es in den Regen nach draussen nimmt.... Oder wenn es ein Kind im Schulthek nach Hause nimmt.... So bleibt es länger schön. Oder wenn die Kinder daran herumreissen“ (Transkript 1, Z. 369-372). L5 überlegte, ob sie das Produkt lieber laminiert oder kartoniert haben möchte. Für die laminierte Variante fand sie folgenden Nachteil: „Aber wir sollten ja nicht so viel Plastik brauchen...man muss ja auch immer abwägen, was ökologisch Sinn macht“ (Z. 388-395). L6 ergänzte mit folgenden Argumenten: „(man) kann diese selber laminieren, wer das möchte. Aber es ist nicht einmal unbedingt notwendig, finde ich. Weil du legst das nicht dem Kind hin, sondern es ist ja für dich. (...), es wird einfach recht umfangreich, wenn man das alles laminiert, dann wird das dick“ (Z. 316-320).

Da drei Logopädinnen sich für eine Laminierung aussprachen, bildeten sie neben zwei Enthaltungen und nur eine Stimme für die Kartonierung eine Mehrheit. Die Karten der „Version 1“ werden laminiert oder plastifiziert.

7.5 Auswertung Innovation

Bei der Innovation wurden Argumente für oder gegen die *Therapie im Freien* erfragt. Diese Frage wurde auch auf das ausprobierte Setting *Teerplatz* bezogen gestellt (siehe Tabelle 6, S. 35). Ausserdem interessierte die *Innovation der Förderspiele* und zuletzt, ob überhaupt ein Interesse für die *Weiterverwendung der Förderspielsammlung* vorhanden ist. Zuerst werden jeweils die Pro-Argumente, dann die Contra-Argumente aufgelistet.

(Zur Erinnerung, L1 und L4 haben kein Förderspiel im Freien durchgeführt.)

7.5.1 Therapie im Freien – Argumente Pro

„Fast eine notwendige (...) Alternative zum Unterricht am Tisch, das Rausgehen, Bewegen und die Spielatmosphäre“ (Z. 252f), so drückt es L2 aus. Auch die anderen Logopädinnen schätzen die Logopädie im Freien grundsätzlich (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX). L3 formuliert es wie folgt: „jedoch ist es gut, wenn ein Umdenken stattfindet, dass Logopädie sich nicht im Kämmerlein abzuspielen hat“ (Z. 101, 102) Und auch L6 findet: „Und wenn man am Tisch sitzt und immer die Kärtchen zuordnen müsste, dann wäre das langweilig mit der Zeit. Aber hier haben wir ja wirklich viele Varianten“ (Z. 209-211). Welche zusätzlichen Varianten beziehungsweise Vorteile die Logopädinnen in der Therapie im Freien sehen, werden nun beschrieben.

Der **Transfergedanke** scheint ein wichtiges Argument für die Therapie im Freien zu sein (siehe Tabelle 6, S. 35). Er wurde häufig erwähnt (L4, L5 und L6). L6 sieht den Vorteil vom Transfergedanken wie folgt: „Und wenn du Übungen auch draussen machst, trägst du dies vielleicht wie nach draussen. Also, dass ihnen auch draussen mal die Logopädie oder die Situation in den Sinn kommt“ (Z. 139-141). Oder wie es L4 sagte: „Der Punkt ist, dass man sich ein bisschen im Kopf behalten muss, dass unsere Therapie nicht im Zimmer bleiben sollte“ (Z. 515f).

Dreimal wurden die **vielfältigeren (mehr) Bewegungsmöglichkeiten** erwähnt (siehe Tabelle 6, S. 35). L6 sagte: „Ich finde es auch, ja eben von der Bewegung her, man kann natürlich viel mehr machen und man hat wirklich viel Platz“ (Z. 363-365). L4 ergänzte: „ich bin wie gesagt immer wieder froh, wenn ich mich zwingen für irgendetwas (mit) mehr Bewegung. Ich finde es wichtig, es ist gut“ (Z. 325-327) und L2 meinte: „Hüpfspielen, Gummitwists und so. Und das mit logopädischen Übungen zu verbinden, finde ich super.“ (Z. 254f).

Für die Auswahl der Settings ist anscheinend die **Verfügbarkeit** sehr wichtig: „Ja also, eben es kommt darauf an, ob man es hat. Und Spielplatz mit dem Sand natürlich alleweil und den Wald haben wir ja glücklicherweise auch“ (Transkript 6, Z. 386-388). Dieses Thema liess sich auch bei L4, L5 und L6 finden (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX).

Der Vorteil von **mehr Platz** im Freien wurde von L1, L5 und L6 erwähnt (siehe Tabelle 6, S. 35). L6 beschreibt es wie folgt: „ich gehe eigentlich gerne raus mit den Kindern. Denn manchmal hat man im Therapiezimmer gar nicht so viel Platz um sich zu bewegen“ (Z. 358, 359).

Zur Verwendung von **Materialien im Freien** machte L2 folgende Äusserung: „Für mich ist es auch ein Ziel, den Kindern die Natur etwas näher zu bringen“ (Z. 296f), von L5: „Sand habe ich auch im Zimmer, aber draussen ist es natürlich interessanter, weil er grösser ist“ (Z. 466, 467). Die Therapie im Freien scheint für die Logopädinnen in der **Jahreszeit Sommer** geeignet zu sein (siehe Tabelle 6, S. 35). L1, L4 und L5 (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX) erwähnen dies explizit, L5 ergänzt: „Also da sind eigentlich alle Jahreszeiten möglich. Im Sommer geht es einfach schneller“ (Z.172f).

L5 ist der Meinung, dass die Therapie im Freien **kinderabhängig** ist (siehe Tabelle 6, S. 35). Kinderabhängig heisst für sie: „Eben die kleineren Kinder mit denen ich mehr rausgehe oder die unruhigen Kinder. Dort kommt es auch immer drauf an, wie *zwäg* sie heute sind“ (Transkript 5, Z. 181f). Sie findet somit, dass kleinere und lebhaftere Kinder von einer Therapie im Freien profitieren können.

„Auch wenn ein **Material nicht Zimmer tauglich** ist, wie das Seifenblasen, ist es von Vorteil es draussen zu machen“ (Transkript 6, Z. 408-410).

L1 nennt noch einen anderen Vorteil der Therapie im Freien (siehe Tabelle 6, S. 35). Das Kind lernt **andere Fähigkeiten** wie: „die Raumwahrnehmung oder auch mal das Fokussieren auf etwas.... Trainieren, nur auf jemanden zu hören und alles andere auszublenden, kann auch sehr gut sein“ (Z. 300-302).

7.5.2 Therapie im Freien – Argumente Contra

Bei den Contra-Argumenten gibt es drei Hauptthemen, welche angesprochen wurden. Einerseits war dies das draussen eher vorhandene Ablenkungspotential, verursacht durch Lärmbelastung und Zuschauer, zum anderen der grössere Zeitaufwand sowie die Wetterabhängigkeit. Der Nachteil durch die **Ablenkung** wird explizit von L1, L2 und L4 angesprochen (siehe Tabelle 6, S. 35). L2, die als einzige dieser drei tatsächlich im Freien therapierte, formuliert es so: „Für mich war das Problem, dass manchmal andere Kinder auf dem Pausenplatz sind und dass dann, besonders das Mädchen, ziemlich darauf reagiert hat. Sie hat dann das Spiel plötzlich unterbrochen und nur noch denen zugeschaut. Oder auch die Kinder, die dazukommen und schauen, was wir machen. So haben wir plötzlich **Zuschauer**. Das ist auch eine Unterbrechung. Das war für mich eigentlich die grösste Schwierigkeit“ (Z. 153-158). L5 (Z. 143-147) und L6 (Z. 362f) erwähnen ebenfalls die Zuschauer, beschreiben diese aber nicht explizit als Ablenkung. L5 erwähnt in diesem Zusammenhang auch den **Umgebungsärm** (Z. 274-277).

L3, L4 und L5 bemängeln, dass die Therapie im Freien einen **grösseren Zeitaufwand** verursacht (siehe Tabelle 6, S. 35). Argumente, warum man mehr Zeit braucht, waren beispielsweise Settings, die zu weit weg sind. L4 meint dazu: „der Wald ist zu weit weg, das geht in dieser Art schlicht nicht“ (Z. 97). „Ich arbeite in einem Schulhaus im dritten Stock und dort gehe ich nicht raus“ (Transkript 4, Z. 76). Ebenfalls zeitaufwändig wird der Kleiderwechsel beschrieben: „Also das heisst, dass ich unter Umständen zuerst durch das ganze Schulhaus wandere, bis man irgendwelche Schuhe gewechselt hat oder so“ (Transkript 4, Z. 79f). Ähnliches ist auch im Transkript 5 zu finden (Z. 158). Das Einrichten braucht laut L5 auch mehr Zeit: „und dann auch bis man eingerichtet ist und so weiter“ (Z. 158f).

Die **Wetterabhängigkeit** der Settings im Freien empfinden L1, L4 und L5 als negativ (siehe Tabelle 6, S. 35). Schlechtes, beziehungsweise nasses und kaltes Wetter und meist die damit verbundenen Jahreszeiten Winter und Herbst, machen anscheinend das Therapieren draussen unattraktiv. L5: „Wenn ich mit Kärtchen arbeiten möchte, dann finde ich es einfach nicht so toll wenn es regnet“ (Z. 138f) und L1: „Im Winter ist es ein bisschen eine andere Frage, aber im Sommer ist es gut“ (Z. 280).

„Vielleicht **lenkt man andere Klassen ab**“ (Transkript 1, Z. 265) vermutet L1 (siehe Tabelle 6, S. 35). Dies bestätigt L6 wie folgt: „im Winter sind die Fenster immer zu, aber im Sommer sind dann die Fenster offen...“ und „...wenn man dann an die Mauer vom Schulhaus, bei dem dahinter Schule gegeben wird, den Ball dagegen wirft. Das könnte störend sein“ (Z. 370-373).

Zwei weitere Probleme könnten sein, dass das **Kind ausgestellt ist**, wenn andere Leute zuschauen (Transkript 6, Z. 362f), und die **Verfügbarkeit der Settings** nicht gegeben ist (siehe Tabelle 6, S. 35). L4 hat zum Beispiel keine Wiesen, sondern Borde in der Nähe ihrer drei Therapiezimmer (Z. 568-569).

L1 befürchtet, dass bei **lebhaften Kindern** das Therapieziel nicht erreicht werden kann (siehe Tabelle 6, S. 35): „dass ich nur noch nachrennen muss und eigentlich nicht an der Übung bleiben kann... dann finde ich eher einen engeren Raum besser“ (Z. 295-298).

Tabelle 6: Vor- und Nachteile der Therapie im Freien.

THERAPIE IM FREIEN (sortiert nach Anzahl Nennungen)			
Argumente Pro	Logopädinnen L	Argumente Contra	Logopädinnen L
1) Transfergedanke	(4)*,5,6	1) Ablenkung; Kinder oder Lärm	(1),2,(4),5,6
1) Mehr Bewegungsmöglichkeiten	2, (4), 6	2) Grösserer Zeitaufwand	3, (4), 5
1) Verfügbarkeit des Settings	(4), 5, 6	3) Wetterabhängigkeit: Winter, Regen	(1), (4), 5
1) Mehr Platz	(1), 5, 6	4) Ablenkung anderer Klassen	(1), 6
2) Materialien im Freien	2, 5	5) Kind ist ausgestellt	6
3) Jahreszeit: Sommer	(1), (4), 5	6) Keine Verfügbarkeit der Settings	(4)
4) Kinderabhängig (jüngere&unruhige)	5	6) Kinderabhängig (lebhaft Kinder)	(1)
4) Material nicht Zimmer tauglich	6		
5) Andere Fähigkeiten trainieren	(1)		

* keine Durchführung im Freien, deshalb wurden diese Nennungen nur zu einem Drittel gewertet (siehe Anhang, Auswertung: Therapie im Freien, S. CXXXVIII)

7.5.3 Therapie auf dem Teerplatz – Argumente Pro

Als spezifischer Vorteil des Teerplatzes wurde vor allem die Verfügbarkeit genannt. Die Wetterunabhängigkeit und Bereicherung als neues Setting wurden von L2 ergänzt.

Die Verfügbarkeit wurde von L2 (Z. 260f) und L3 erwähnt: „Meistens hat es bei den Schulhäusern Teerplätze, die frei und frei zugänglich sind“ (Transkript 3, Z. 108f). L2 ergänzt: „und das(s) auch eine gewisse Wetterunabhängigkeit (geboten wird)“ (Z. 261f), das heisst, „wenn es nicht gerade regnet und schneit, kann man es brauchen“ (Transkript 2, Z. 266f). Folgendes hat L2 geäußert: „Also es war eine Bereicherung. Die Palette hat quasi einen Farbtupfer mehr bekommen. Ich finde auch sonst jeweils die phonologischen Therapien nicht so einfach, vor allem, wenn sie auch etwas länger dauern. Ich fand wirklich, das ist einmal was Anderes“ (Z. 138-142).

Das Setting wurde von allen vier Logopädinnen (L2, L3, L5, L6), welche spezifisch den Teerplatz erwähnt haben, für die Therapie als geeignet erachtet (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX): „Ganz pragmatisch, es ist einfach etwas Nützliches“ (Transkript 2, Z. 261) oder „ich war begeistert, weil es gut machbar ist“ (Transkript 5, Z. 440f).

7.5.4 Therapie auf dem Teerplatz – Argumente Contra

Zu den bereits erwähnten Nachteilen zur Therapie im Freien, liessen sich drei spezifische Beispiele zum Setting Teerplatz finden. Zum einen ist der Untergrund hart: „dass es halt manchmal aufgeschürfte Knie gibt oder so. Er ist halt schon hart“ (Transkript 5, Z. 488). Im Transkript 4 (Z. 244-248) wird beschrieben, dass eine Wand fehlt, hinter der sich kein Schulzimmer befindet, an die man Fussball spielen kann. Schliesslich vertritt L3 die gegensätzliche Meinung zu L2 (siehe oben) bezüglich Wetterabhängigkeit, indem sie sagt: „Teerplätze sind wetterabhängig, wenn sie nicht überdacht sind, also nicht bei jedem Wetter geeignet“ (Z. 109f).

7.5.5 Innovation der Förderspiele

Alle Logopädinnen ausser L1, die nicht zu diesem Thema befragt wurde, kannten bereits einige Ideen (siehe Anhang, Transkripte, S. VIII). L2, L4, L5 und L6 haben jedoch neue Ideen oder Variationen durch die Förderspielsammlung kennengelernt. L2 erklärte: „Also die Ideen im Sinn von Spielen wie Gummitwist, Ballspiel, Hüpfspiele, das war alles bekannt. Aber das konkret in einer Therapiemethode einzubauen finde ich hilfreich oder etwas, das ich später auch vielleicht bei anderen therapeutischen Zielen als Methode einbauen kann“ (Z. 301-304). L5

sprach über das Förderspiel und Thema „Raumschiff“: „das ist wieder eine Variante, welche vor allem die Jungen *schaurig* anspricht. (...) Und darum habe ich wieder gedacht, dass es gut sei, wenn man immer wieder offen ist und Themen halt aufnimmt, die gerade aktuell sind“ (Z. 515-519). L6 beantwortet die Frage, warum man die Förderspielsammlung braucht, wenn man die Spiele schon kennt, so: „Ja man kennt es schon, aber das ist natürlich - die Ideen - es kommt dir auch nicht jeden Tag das Gleiche in den Sinn. Es ist ein Anstoss und manchmal kommen von einem Kärtchen aus, von einer Idee, die man sieht, kommen dann die Variationen... Das ist viel einfacher, als wenn man sich jedes Mal selber sich wieder daran erinnern muss“ (Z. 442-446).

7.5.6 Weiterverwendung der Förderspielsammlung

Alle sechs Logopädinnen haben die Frage nach der Weiterverwendung von L.I.F.E. bejaht (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX). Sie ergänzten unter anderem folgendes: L1 findet die Ideen erfrischend. Es entlastet sie, wenn sie die Kinder springen lassen oder handeln lassen kann (Z. 338-340). L2 und L5 bemerken, dass sowohl Therapeutin als auch Kind zufrieden waren mit der Förderspielsammlung (L2, Z. 309; L5, Z. 524f). L3 möchte das Produkt so oft wie möglich und für jegliche Störungsbilder, unabhängig des Alters, verwenden, solange es für das Kind sinnvoll ist. Sie ergänzt, dass die Förderspiele für andere Störungsbilder anpassbar sind (Z. 123-125). L4 begrüsst es, wenn sie zwischendurch weg vom Tisch gehen kann (Z. 315f). L6 bezeichnet die Therapie im Freien als etwas Schönes und ist der Meinung, dass dies für den Transfer des Gelernten in die Alltagssprache förderlich ist (Z. 423-429).

8 Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Die zweite Forschungsfrage lautet:

„Wie schätzen berufstätige Logopädinnen die entwickelte Förderspielsammlung L.I.F.E. „Version 0“ nach dem Begutachten des Materials und nach der Durchführung der ausgewählten Förderspiele im Setting „Teerplatz“ bezüglich Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Design und Innovation ein?“

Folgend wird nun eine Zusammenfassung des Kapitels 7, da die Ergebnisse der Evaluation die Antwort auf die zweite Forschungsfrage beinhalten.

8.1 Verständlichkeit

Bezüglich Verständlichkeit fanden die Logopädinnen, dass der Text so belassen werden kann und auch die Piktogramme bedürfen keiner weiteren Erklärung. Sehr hilfreich scheinen die Fotos zu sein, da sie den Text auf der Rückseite der Karteikarten im Verständnis unterstützen. Einzig das Bild in der Beschreibung der Phase II war laut L2 irrelevant (siehe 7.2.4, S. 28). Der Bedarf an theoretischem Hintergrund anhand der Phasenbeschreibungen scheint von allen Logopädinnen Zuspruch zu erhalten. Die vorhandenen Phasenbeschreibungen genügen den Logopädinnen zur kurzen Vorinformation oder Auffrischung. Manche möchten sich jedoch gerne noch vertieft mit dem Konzept befassen. Sie finden aber, dass man dazu die Bücher von Fox-Boyer lesen kann. Die Darstellung der Phasenbeschreibung mit Unterthemen wurde von vier der sechs Logopädinnen - einer gefielen beide Varianten - übersichtlicher und somit verständlicher empfunden (siehe 7.2, S. 26).

8.2 Durchführbarkeit

Die Durchführbarkeit der Förderspiele ist laut den Ergebnissen der Evaluation gewährleistet. Nach genauem Durchlesen der Instruktionen ist bei allen Logopädinnen die Durchführung der Förderspiele gelungen. Eine gewisse Anpassung an jedes einzelne Kind wird aber laut Ratschlägen notwendig sein. Die Reaktion der Kinder wurde als positiv beschrieben. Die Ausnahme war ein Kind, welches aufgrund der Kälte nicht nach draussen wollte. Auch die Frage nach der altersgerechten Durchführung wurde von allen bejaht. Ebenso wurde die Zweckerfüllung, beziehungsweise dass die Durchführung dem Therapiestandard nach Fox-Boyer entspricht, bestätigt. Noch nicht klar verständlich war die Intensität des Gebrauchs der Förderspielsammlung. Auch wird der Wunsch nach wenig Aufwand bei der Durchführung ersichtlich. Vorgeschlagen wurde, dass das Material verfügbar sein muss und schnell handzuhaben ist. Zudem besteht der Wunsch, dass sich die Förderspielsammlung für mehrere Kinder verwenden lässt. Für eine längerfristige Durchführung äusserten die Logopädinnen den Wunsch nach mehr als acht Förderspielen. Doch für einen Start und als Grundideen fanden alle diese Anzahl für ein Setting ausreichend (siehe 7.3, S. 28).

8.3 Design

Die Logopädinnen schätzten die Übertitel in den Texten von L.I.F.E.. Die eher kleine Schriftgröße wurde von den meisten in Kauf genommen, da die Handlichkeit des Karteikartensystems im Format A6 als Vorteil angesehen wurde. Bemängelt wurde die Qualität des Materials der Karteikarten. Besser sei ein robusteres Material, damit es nach draussen genommen wer-

den kann und sich für den Umgang mit den Kindern eher eignet. Der meistgenannte Lösungsvorschlag war das Laminieren oder Plastifizieren. Auch wurde von L1 eine einfachere Organisation gewünscht. Sie hat vorgeschlagen, die Phasensymbole durch eine Erhöhung zu markieren oder die Karten durchzunummerieren (siehe 7.4, S. 31).

8.4 Innovation

Der Innovationsgedanke der Förderspielsammlung, die Therapie im Freien durchzuführen, wurde von den Logopädinnen anhand von neun Vorteilen bekräftigt (siehe Tabelle 6, S.35). Am meisten wurde das positive Argument des Transfergedankens geäussert. Kinder sollen das Gelernte nicht nur auf das Logopädiezimmer reduzieren, sondern auch im Freien daran erinnert werden. Ebenso oft wurde der Vorteil von mehr Bewegungsmöglichkeiten wegen des grösseren Bewegungsraums erwähnt. Nach draussen gehen die Logopädinnen am liebsten im Sommer und bei guter Erreichbarkeit des Settings und für Materialien, die man draussen findet. Bei den Nachteilen wurden sieben Punkte angesprochen. Der grösste Nachteil im Freien statt im Zimmer zu therapieren scheint das grössere Ablenkungspotential zu sein. Die Aufmerksamkeit kann zum Beispiel durch Umgebungslärm und andere Kinder gestört werden. Auch der grössere Zeitaufwand wurde mehrmals erwähnt, sei es wegen des Kleiderwechsels, der Erreichbarkeit oder der Vorbereitung. So gern die Logopädinnen bei schönem Wetter rausgehen, so ungern bei Regen und Kälte. Dies macht die Therapie im Freien wetterabhängig. Da die Settings nicht weit entfernt sein sollen, ist man meist in der Nähe des Schulhauses, was aber wiederum das Problem der Störung anderer Klassen oder der Störung durch andere Klassen mit sich bringen kann, wie zwei Logopädinnen sagten. Laut L6 kann das Kind dadurch ausgestellt sein. Ob die Therapie im Freien für lebhaftere Kinder geeignet ist, wurde von einer Logopädin bejaht, von einer anderen verneint.

Der grösste Vorteil des durchgeführten Settings Teerplatz scheint die Verfügbarkeit zu sein. Negative Punkte, spezifisch für dieses Setting, wurden wenige gefunden und dann nur einzelne Meinungen, wie beispielsweise die Gefahr des harten Untergrundes.

Die Logopädinnen haben einige Spiele, auf deren Grundlage die Förderspielideen basieren, bereits gekannt. Dennoch wurde mehrmals gesagt, dass neue Variationen und Ideen dahinter entdeckt wurden und Inspirationen für Neues entstanden.

Trotz einigen genannten Nachteilen im Freien zu therapieren, würden alle Logopädinnen die Förderspielsammlung L.I.F.E. weiterverwenden (siehe 7.5, S. 32).

Zusammenfassend kam die „Version 0“ der Förderspielsammlung bei den Logopädinnen gut an und es wurden insgesamt wenige Änderungswünsche bekanntgegeben. L3 findet sogar: „Die Förderspielsammlung ist gut durchführbar, verständlich und praktisch und benötigt meiner Meinung nach keiner Anpassung“ (Transkript 3, Z. 128f; siehe Anhang, Transkripte, S. VIII). Ausserdem haben die Förderspielideen von L.I.F.E. laut Schlussworten einige Logopädinnen wieder daran erinnert, im Freien zu therapieren oder Logopädinnen, die der Therapie im Freien gegenüber eher kritisch eingestellt waren, wie beispielsweise L1 und L4, zumindest angeregt, mehr Bewegung in die Therapie einzubauen.

9 Zusammenfassung

Die Autorinnen schauen auf ihre Arbeit zurück. Im Folgenden stellen sie einen Diskussionsteil dar, anschliessend ziehen sie ein Fazit über ihren gesamten Arbeitsprozess.

9.1 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse und die in der Arbeit verwendeten Methoden reflektiert und kritisch hinterfragt. Anschliessend geben die Autorinnen einen Ausblick in weiterführende Gedanken zur Arbeit beziehungsweise zur entwickelten Förderspielsammlung.

9.1.1 Erste Forschungsfrage

Wie im Kapitel 4 (S. 18) beschrieben ist die Antwort auf die erste Forschungsfrage gleichzeitig ein Beschrieb für die Förderspielsammlung. Das persönliche Empfinden und auch die Rückmeldungen der Logopädinnen zeigt, dass die Eingrenzungen, bezüglich Störungsbild, Altersgruppe und Settings, die für die Förderspielsammlung vorgenommen wurden, sinnvoll waren. So wurde ein bestimmtes Zielpublikum ausgewählt, das in fünf verschiedenen Settings nach einem wissenschaftlich erprobten Konzept therapiert wird (siehe 4, S. 18). Somit konnten Spielideen entwickelt werden, die den befragten Logopädinnen zufolge altersgerecht und zweckerfüllend sind (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX). Weitere Ergebnisse, die das Produkt betreffen und somit auf der ersten Forschungsfrage gründen, werden in der Diskussion der zweiten Forschungsfrage aufgegriffen.

Wie eingangs erwähnt, konnten die Autorinnen kaum Literatur oder andere Therapiematerialien für die Logopädie im Freien finden. So mussten sie sich vor allem auf pädagogische Literatur stützen. Da die Logopädie den pädagogisch-therapeutischen Berufen zugeordnet wird (vgl. HfH, 2014), erachten die Autorinnen dies als eine vertretbare Lösung. Die Autorinnen hätten es aber als hilfreich empfunden, wenn sie sich an einem ähnlichen Produkt hätten orientieren können.

9.1.2 Zweite Forschungsfrage

Für die Betrachtung der Ergebnisse der zweiten Forschungsfrage muss man sich bewusst sein, dass die interviewten Logopädinnen sich freiwillig zur Verfügung gestellt haben und deshalb die Gruppe weniger repräsentativ ist, da es sich um eine Auswahl von Therapeutinnen handelt, die grundsätzlich offen und interessiert gegenüber neuen Therapiemethoden ist. Erstaunlich war deshalb, dass trotz der offenen Grundeinstellung die Hälfte der Logopädinnen nach eigenen Angaben bis anhin kaum Erfahrung mit der Therapie im Freien hatten.

Leider führten zwei Logopädinnen (L1 und L4), welche bis dato wenig im Freien therapiert hatten, die Förderspielsammlung nicht wie vereinbart auf dem Teerplatz durch, sondern im Zimmer. Umso spannender war die Auswertung ihrer Meinungen zur innovativen Idee des Therapierens im Freien. Dabei lässt sich herauslesen, dass vor allem L4 am meisten Kritikpunkte anbrachte und im Vergleich dazu wenige Vorteile genannt hat. L1 war bei beiden Themen zurückhaltender. Für beide scheint jedoch der Sommer oder zumindest wärmeres und schöneres Wetter die Voraussetzung zu sein, um nach draussen gehen zu können. Obwohl sie L.I.F.E. nicht im Freien durchgeführt haben, möchten sie die Förderspielsammlung weiterverwenden, vor allem wegen der zusätzlichen Ideen und Bewegung. Somit können zumindest die mit der Theorie bestätigten Überlegungen zwei und drei zum Thema Bewegung, gewährleistet werden (siehe 9.1.3, S. 41).

Das Design, die Verständlichkeit und Durchführbarkeit des Produkts wurde insgesamt von allen Logopädinnen gut bewertet. Dies lässt schlussfolgern, dass die Vorüberlegungen anhand

der Erfahrungen der Autorinnen und der Vertiefungen in der Theorie, welche bezüglich der ersten Forschungsfrage gemacht wurden, im Grossen und Ganzen ihre Richtigkeit hatten. Jedoch ist den Autorinnen aufgefallen, dass im Interview einige Aussagen relativiert worden sind (Beispiele: L1 bzgl. Karteikartensystem; L4 bzgl. Text; L6 bzgl. theoretischer Hintergrund) (siehe Anhang, Generalisierung, S. CXXX). Die Aussagen zur Förderspielsammlung waren grösstenteils positiv formuliert, die Kritik fiel eher im Stil von Ratschlägen aus. Dies gestaltete die Auswertung schwierig. Die Autorinnen freuen sich, dass das entwickelte Produkt offenbar geschätzt wird, doch hinterfragen sie, ob die Befragten zu rücksichtsvoll geantwortet hatten. Die Reaktion der meisten Kinder wurde als positiv beschrieben. Dies ist erfreulich und lässt hoffen, dass somit gelingendes Lernen gewährleistet wird (siehe 2.6.1, S. 15). Damit das Lernen, beziehungsweise die Therapie gelingen kann, wird von den Logopädinnen eine gewisse Anpassung an jedes einzelne Kind vorgeschlagen. Diese Empfehlung lässt sich unter anderem mit der Einleitung im Kapitel 2.5 (S. 11) erklären. So verläuft zum Beispiel die motorische Entwicklung individuell, sodass die motorischen Anforderungen der Förderspiele den Kindern angepasst werden sollten.

Sehr hilfreich für das Verständnis scheinen laut Auswertung die Fotos zu sein. Dieses Ergebnis bestätigt die Vorerfahrung der Autorinnen, welche die Bilder von „Mut tut gut“ ebenfalls als hilfreich empfanden (siehe 4.2, S. 20).

Etwas mehr Bedenken seitens der befragten Logopädinnen gab es beim Teil der Innovation, die Therapie im Freien durchzuführen. Die Idee dahinter wurde aber von allen als positiv bewertet und alle konnten mindestens einen Vorteil nennen. Der dabei oft genannte Vorteil des Transfers war den Autorinnen bis zur Auswertung der Ergebnisse nicht bewusst. Weil dies ein wichtiger Gedanke ist, wurden zu diesem Thema nachtragend Recherchen angestellt (siehe Kapitel 2.6.1 (S. 15)

„Für die Auswahl der Settings für die Förderspielsammlung ist wichtig, dass sie für alle frei zugänglich und gut zu erreichen sind“ (siehe 4.1.4, S. 19). Diese Vorüberlegung der Autorinnen wurde von den Logopädinnen als wichtig eingestuft. Angeblich ist vor allem der Zeitfaktor wichtig. Die Vorbereitung sollte möglichst gering sein, was laut Auswertung bei L.I.F.E. gewährleistet ist. Erstaunt hat die Autorinnen jedoch, dass laut den Befragten teils sogar der Weg zum Teerplatz, die Treppen nach draussen, oder das Umziehen der Kinder zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Um diese Argumentation widerlegen oder bestätigen zu können, fehlt den Autorinnen schlicht die Erfahrung. Momentan finden sie, dass der Zeitaufwand im Verhältnis zum Gewinn der Therapie im Freien gering ist. Man muss sich wahrscheinlich daran gewöhnen und sich anders organisieren. Das Wetter hat aber bei diesen Ergebnissen sicher eine Rolle gespielt. Wäre die Förderspielsammlung im Frühling bei schönem, sonnigem und wärmerem Wetter durchgeführt worden, wären die Logopädinnen vielleicht nicht auf das Wechseln der Kleidung eingegangen. Die Wetterabhängigkeit lässt sich nicht bestreiten. Doch gemäss der Evaluation gehen viele Kinder auch bei Herbstwetter gerne nach draussen.

Dieses Setting ist auch für lebhaftere Kinder laut Lude und Raith (2014) (siehe 4.1.3, S. 18) empfehlenswert. Diese Meinung vertritt auch L5. Das Argument der Ablenkbarkeit durch andere Kinder können die Autorinnen verstehen, beschränkt sich in den meisten Schulhäusern laut Erfahrung jedoch nur auf die grosse Pause, welche etwa zwanzig Minuten dauert.

Einige negative Argumente der Logopädinnen konnten die Autorinnen somit relativieren. Sie sind sich sicher, dass vieles eine Einstellungssache ist und erhoffen sich, dass die vielen genannten Vorteile der Therapie im Freien schlussendlich überwiegen.

9.1.3 Überlegungen

In der Einleitung (siehe 1.1, S. 1) wurden fünf Überlegungen zu den positiven Eigenschaften, die eine Therapie im Freien mit sich bringt, festgehalten. Durch den Prozess der Herleitung der ersten Forschungsfrage konnten zwei davon belegt werden:

- 2) Kinder im Alter zwischen fünf und acht Jahren bewegen sich oft und gerne (siehe 2.6.1, S. 15; 4.1.4.1, S. 19).
- 3) Bewegung hat einen positiven Effekt auf das Lernen und die Sprache (siehe 2.5.3, S. 13).

Die übrigen drei Überlegungen konnten anhand der bearbeiteten Literatur weder belegt noch widerlegt werden. Sie wurden jedoch von den Logopädinnen bestätigt, die die therapeutischen Übungen der „Version 0“ evaluiert haben und konnten anhand der Ergebnisse der Evaluation belegt werden:

- 1) Ausserhalb des Therapiezimmers steht mehr Platz für die Therapie zur Verfügung als innerhalb der häufig engen Räume (siehe 7.5.1, ab S. 33 unter „mehr Platz“).
- 4) Alternative Settings im Freien können neue, andere Materialien mit sich bringen, wodurch die Logopädin über mehr Möglichkeiten verfügt und die Therapie abwechslungsreicher gestalten kann. (siehe 7.5.1, ab S. 33 unter „Materialien im Freien“ und „Material nicht Zimmer tauglich“).
- 5) Eine Therapie im Freien ermöglicht eine Therapiegestaltung, womit die individuellen Bedürfnisse der Kinder umfassender berücksichtigt werden können (siehe 7.5.1, ab S. 33 „kinderabhängig“; 7.5.2, S. 34 unter „lebhaftes Kinder“).

9.1.4 Methodenkritik

Ein paar Punkte zu den Methoden des Forschungsprozesses sind kritisch zu hinterfragen.

Da sich die Auswertung von qualitativen Interviews als sehr aufwändig erwies, wurden für die Auswertung des Produkts mit sechs Logopädinnen eine etwas kleine Stichprobe gewählt. Von den sechs Logopädinnen waren zwei davon leider nicht im Freien, um die Förderspielsammlung auszuprobieren. Auf Grund der beschränkten Zeit konnte dies nicht mehr nachgeholt werden. Die Daten wurden trotzdem verwertet, da ja viele Komponenten, wie beispielsweise das Design oder die Verständlichkeit, nicht vom Setting beeinflusst werden.

Des Weiteren wurde ein Interview aus organisatorischen Gründen schriftlich geführt. In der schriftlichen Bearbeitung eines Fragebogens werden möglicherweise die Prozesse des Nachdenkens etwas anders beeinflusst. Der Fragebogen wurde recht knapp beantwortet, wodurch möglicherweise weniger Informationen übermittelt wurden.

Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht realistisch, alle fünf Settings zu evaluieren. Das Setting „Teerplatz“ wurde ausgewählt, um die Durchführbarkeit und Innovation von L.I.F.E. stellvertretend für alle Settings zu evaluieren.

Zusammenfassend hätte eine grössere Stichprobe, die Auswertung von Daten, die ausschliesslich im Freien gesammelt wurden, rein mündliche Interviews und eine Evaluation aller fünf Settings zu einer höheren Validität geführt. Ebenfalls wäre ein Pretest des Leitfadeninterviews sinnvoll gewesen.

In der Reflexion der Strukturierung der Interviews beziehungsweise deren Generalisierung haben die Autorinnen bemerkt, dass es schwer war, die Aussagen in die gebildeten Kategorien eizuteilen und in einem nächsten Schritt zusammenzufassen. Die Einteilung beziehungsweise die Paraphrasierung der Aussagen unterlag einer gewissen Subjektivität.

9.1.5 Ausblick

Eine ausführliche Evaluation des gesamten Produkts inklusive aller Settings und Förderspielen wäre wünschenswert. Die Autorinnen könnten sich vorstellen, dass dies Gegenstand einer weiteren Bachelorarbeit sein könnte. Hierbei wäre spannend herauszufinden, ob die durch die Autorinnen ausgewählten Settings tatsächlich Anklang bei den Logopädinnen finden.

Ebenfalls erstrebenswert wäre eine Erweiterung der Förderspielsammlung für die Therapie von weiteren phonologischen Prozessen. L.I.F.E. wurde für die Vorverlagerung von //j/ zu /s/ entworfen. Es wäre aber auch die Therapie von ähnlichen Prozessen damit denkbar (siehe 2.3.2, S. 9). Zu beachten ist, dass andere Prozesse in anderen Altersstufen aktuell für die Logopädie sind. Somit müssten eventuell Anpassungen an die motorischen Fähigkeiten der Kinder in den jeweiligen Altersbereichen gemacht werden. Für Prozesse wie Assimilationen, Tilgung oder Reduktion unbetonter Silben und Konsonantenverbindungen müssten die Förderspielsammlungen etwas grösseren Abstimmungen unterzogen werden, da deren Therapie stärker von der Vorverlagerung abweicht (siehe ebd.). Die Autorinnen erachten es als wertvoll, wenn auch zur Therapie dieser Prozesse Förderspielsammlungen, die im Freien durchzuführen sind, entstehen würden.

Ausserdem wäre es sehr spannend herauszufinden, ob L.I.F.E. die phonologische Therapie erfolgreicher macht, als die Therapie im Zimmer. Diese Untersuchung könnte man anhand von zwei Vergleichsgruppen machen, die beide nach P.O.P.T. therapiert werden, eine Gruppe im Therapiezimmer, die andere mit L.I.F.E. im Freien.

9.2 Fazit

Rückblickend sind die Autorinnen froh, die ausgewählte Thematik bearbeitet zu haben. Es stellten sich sehr vielfältige Aufgaben, vom interessanten Literaturstudium über die kreative Phase, in der Ideen für die Förderspielsammlung entwickelt, fotografiert und die Karteikarten gestaltet wurden. Die Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung stellte die Autorinnen vor neue Herausforderungen. Sie mussten sich in Verfahren einlesen und sich für eine passende Variante entscheiden. Der Kontakt mit den Logopädinnen war spannend und brachte wichtige Erkenntnisse mit sich. Schliesslich wurde die Arbeit verfasst. Die Autorinnen hätten gerne mehr Zeit für die Entwicklung der Förderspielsammlung investiert. Aus zeitlichen Gründen mussten sie auf intensivere Auswertungen und weitere Entwicklungen des Produkts verzichten. Eine Weiterentwicklung wäre wünschenswert.

Die Zusammenarbeit der zwei Autorinnen erwies sich als hervorragende Entscheidung. Einerseits hätte eine Arbeit in diesem Umfang nicht von einer Person allein bewältigt werden können, andererseits waren sie sich in den grundlegenden Entschlüssen stets einig. Die Möglichkeit, weitere Vorgehensweisen und Methoden diskutieren zu können, wurden als sehr wertvoll empfunden. Ausserdem wird die Zusammenarbeit als wertvolles Übungsfeld betrachtet, da die Zukunft als Logopädin viele Projekte in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und im interdisziplinären Team mit sich bringen kann. Die Autorinnen haben sich durch die Arbeit von den Vorteilen der Therapie im Freien überzeugen lassen und wollen die Settings im Freien für ihre zukünftigen Therapien auf jeden Fall nutzen.

Als besonderes Erfolgserlebnis darf die Tatsache angesehen werden, dass alle Logopädinnen, die L.I.F.E. ausprobiert haben, meinten, sie wollen die Förderspielsammlung weiterverwenden. Die Autorinnen hoffen deshalb, dass diese Bachelorarbeit die eine oder andere Logopädin dazu anregt, den Therapieraum zu erweitern und vermehrt Logopädie im Freien durchzuführen.

Quellen

- Baumann, H. (2009). *Mut tut gut! bewegen, riskieren, erleben auf der Basisstufe*. (5. Aufl.). Lenzburg: SVSS
- Blischke, K. (2010). Kapitel 4 Entwicklung der Fortbewegung. In N. Schott & J. Munzert (Hrsg.), *Motorische Entwicklung. Sportpsychologie*. Band 5 (S. 69-88). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Brügge, W. & Mohs, K. (2007). *So lernen Kinder sprechen. Die normale und gestörte Sprachentwicklung*. (6., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Cropley, A. J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn bei Frankfurt am Main/Magdeburg: Verlag Klotz GmbH und SichVerlag.
- Departement BKS (Bildung, Kultur und Sport). Abteilung Volksschule. Kanton Aargau. (2016). *Lehrplan Volksschule. Kindergarten*. Zugriff am 18.09.2016 unter https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/annex_document_dictionaries/14387.
- Departement BKS (Bildung, Kultur und Sport). Abteilung Volksschule. Kanton Aargau. (2016). *Lehrplan Volksschule. Primarschule und Oberstufe*. Zugriff am 18.09.2016 unter https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/annex_document_dictionaries/14388.
- Duden. (2016). Zugriff am 9.01.2017 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Setting>.
- Dusse Verusse. (2007). *Spielgruppe in der Natur*. Zugriff am 13.01.2017 unter <http://www.dusse-verusse.ch/icc.asp?oid=8491>.
- Fischer, T. & Lehmann, J. (2009). *Studienbuch Erlebnispädagogik. Einführung in Theorie und Praxis*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Fox, A. (2011). *Kindliche Aussprachestörungen. Phonologischer Erwerb - Differenzialdiagnostik - Therapie*. (6. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Fox-Boyer, A. (2014). *P.O.P.T. Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie*. (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Godau, M. (2009). *Der Wald ist voller Wörter. Ganzheitliche Sprachförderung in der Natur*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Grassegger, H. (2010). *Phonetik / Phonologie*. (4. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Hasselhorn, M. (2005). Lernen im Altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren: Individuelle Voraussetzungen, Entwicklung, Diagnostik und Förderung. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 77-88). Münster: Waxmann.
- Heckmair, B. & Michl, W. (2013). *Von der Hand zum Hirn und zurück. Bewegtes Lernen im Fokus der Hirnforschung*. (1. Aufl.). Augsburg: ZIEL.

- Hegglin, L. & Rosenfelder, Z. (2016) *Entwicklung und Evaluation einer Ideensammlung zur naturpädagogischen Sprachförderung für Kinder mit dem Risiko für semantisch-lexikalische Sprachentwicklungsstörungen*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik*. (3. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- HfH (2014). *Studium BA Logopädie*. Zugriff am 04.02.2017 unter <https://www.hfh.ch/de/studium/ba-logopaedie>.
- Hochschule für Heilpädagogik. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Holle, B. (2009). *Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes. Ein praktisches Lehrbuch für die Arbeit mit normalen und retardierten Kindern*. (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Taschenbuch.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Studieren aber richtig*. Wien: Verlag Huter und Roth KG.
- Jahn, T. (2007). *Phonologische Störungen bei Kindern. Diagnostik und Therapie*. (2., vollständig überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Klose, M., Kritzer, C. & Pretzsch, S. (2009). *Aussprachestörungen bei Kindern. Sprachentwicklung, Diagnostik, Therapie*. (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Lude, A. & Raith, A. (2014). *Startkapital Natur. Wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert*. München: oekom.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Aufl.) Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Michl, W. (2011). *Erlebnispädagogik*. (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Miklitz, I. (2011) *Der Waldkindergarten. Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes*. (4. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Schott, N. (2010). Kapitel 7 Entwicklung des Werfens. Kapitel 8 Entwicklung des Fangens. In N. Schott & J. Munzert (Hrsg.), *Motorische Entwicklung. Sportpsychologie. Band 5* (S. 127-168). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Stiftung Silviva. (0.J.). *Begriffe & Definitionen. Was versteht SILVIVA unter diesen Begriffen*. Zugriff am 20.01.2017 unter <https://www.silviva.ch/umweltbildung/begriffe-definitionen/#Naturpädagogik>.
- Vernooij, M. (2005). Die Bedeutung des Spiels. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 123-142). Münster: Waxmann.

Weinrich, M & Zehner, H. (2011). Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern. Aussprachetherapie in Bewegung. In C. Frauer & M. M. Thiel (Hrsg.), *Praxiswissen Logopädie* (2-213) (4. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Zimmer, R. (2009). *Handbuch Sprachförderung durch Bewegung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Zimmer, R. (2016). *Handbuch Sprache und Bewegung. Alltagsintegrierte Sprachbildung in der Kita*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Darstellung von Vorgehen und Methoden.....	3
Abb. 2: Sprechverarbeitungsmodell.....	5
Abb. 3: Spielentwicklung.....	14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Physiologische phonologische Prozesse im Deutschen.....	7
Tabelle 2: Grobmotorische Entwicklung vier- bis siebenjähriger Kinder.....	12
Tabelle 3: Logopädin.....	25
Tabelle 4: Kind.....	26
Tabelle 5: Durchführung.....	26
Tabelle 6: Vor- und Nachteile der Therapie im Freien.....	35

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Anm. d. Verf.	Anmerkung der Verfasserinnen
bzw.	beziehungsweise
ebd.	ebenda
et al.	alle anderen
o. J.	ohne Jahresangabe
o. S.	ohne Seitenangabe
S.	Seite
vgl.	vergleiche
VV	Vorverlagerung
z.B.	zum Beispiel

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1. Einverständniserklärungen	I
2. Brief Logopädinnen	III
3. Kurzfassung des Fragebogens	IV
4. Leitfadeninterview	V
5. Transkripte	VIII
Transkript 1.....	VIII
Transkript 2.....	XIX
Transkript 3.....	XXIX
Transkript 4.....	XXXIV
Transkript 5.....	L
Transkript 6.....	LXV
6. Strukturierungen	LXXVIII
Strukturierung 1.....	LXXVIII
Strukturierung 2.....	LXXXVI
Strukturierung 3.....	XCIII
Strukturierung 4.....	XCVII
Strukturierung 5.....	CVII
Strukturierung 6.....	CXIX
7. Generalisierung	CXXX
LOGOPÄDIN	CXXX
KIND	CXXXI
DURCHFÜHRUNG.....	CXXXII
VERSTÄNDLICHKEIT	CXXXIII
DURCHFÜHRBARKEIT.....	CXXXIV
DESIGN.....	CXXXV
INNOVATION.....	CXXXVI
8. Auswertung: Therapie im Freien	CXXXVIII
9. Ratschläge und Veränderungen	CXL
10. Vorteile der Förderspiele	CXLIII

1. Einverständniserklärungen

Einverständniserklärung

Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen einer Bachelorarbeit Fotos von unseren Kindern erstellt werden. Die Fotoaufnahmen dürfen für die nicht öffentliche Präsentation der Bachelorarbeit und für die Förderspielsammlung verwendet werden. Letztere wird von Experten begutachtet und bei guter Notengebung im NEBIS-Katalog veröffentlicht.

Name und Wohnort der Kinder werden nicht verwendet.

Vorname, Name

[Redacted] [Redacted]

Ort, Datum

[Redacted] [Redacted] 29.10.16

Unterschrift

[Redacted] [Redacted]

Einverständniserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen einer Bachelorarbeit eine Tonaufnahme vom Interview gemacht wird. Diese Aufnahme darf transkribiert und für die Bachelorarbeit benutzt werden. Letztere wird von Experten begutachtet und kann bei guter Notengebung im NEBIS-Katalog veröffentlicht werden.

Mein Name und Wohnort werden nicht verwendet.

Vorname, Name

[REDACTED]

Ort, Datum

[REDACTED], 18.11.16

Unterschrift

[REDACTED]

2. Brief Logopädinnen

Liebe Logopädin
Lieber Logopäde

Wir haben Ende September telefonisch mit Ihnen Kontakt aufgenommen. Sie haben sich grosszügigerweise dazu bereit erklärt, bei der Evaluation unserer Bachelorarbeit teilzunehmen. Nochmals vielen lieben Dank dafür.

In unserer Arbeit geht es um die Phonologie-Therapie im Freien. Wir haben dazu eine Förderspielsammlung mit fünf verschiedenen Settings ausserhalb des Therapiezimmers erstellt. Nun gilt es ein stellvertretendes Setting zu evaluieren. Wir haben uns für das Setting „Teerplatz“ entschieden, welches von Ihnen ausprobiert und beurteilt wird. Die Förderspielsammlung haben wir ans Konzept P.O.P.T. (Psycholinguistisch orientierte Phonologie Therapie) nach Annette Fox-Boyer angelehnt.

VorgehenVor der Durchführung

Beachten Sie das Zusatzblatt mit den Interview-Themen.

Bestimmen Sie, in welcher Phase nach P.O.P.T. sich das Kind (5-8-jährig) in der Therapie zur Vorverlagerung von //j/ zu /s/ befindet. Eine Beschreibung der Phasen lässt sich in unserer Förderspielsammlung finden.

Durchführung

Führen Sie ein bis zwei Förderspiele der ausgewählten Phase **bis zum 4.11.16** mit dem Kind durch.

Nach der Durchführung

Wir empfehlen Ihnen, sich Notizen zu den Interview-Themen (Zusatzblatt) zu machen.

Melden Sie sich telefonisch ([REDACTED] / [REDACTED]) oder per E-Mail ([REDACTED] / [REDACTED]) um einen Termin für das anschliessende Interview zu vereinbaren.

Anbei erhalten Sie von uns folgendes Material:

- Unsere Förderspielsammlung: Alle Karteikarten des Settings Teerplatz / Erklärung der einzelnen Phasen nach Fox-Boyer (2 Versionen) / Symbolverzeichnis / Literaturverzeichnis
- Interview-Themen
- Link zu den beiden Lautsymbolkarten und dem Spielplan: https://www.dropbox.com/sh/Oajlty46ii0spdy/AABT1POjSY_R5_-tFxGuvETQa?dl=0

Falls Sie Fragen haben, sind wir Ihnen gerne behilflich. Sie können uns per Mail ([REDACTED] / [REDACTED]) oder telefonisch unter den folgenden Nummern ([REDACTED] / [REDACTED]) erreichen.

Herzlichen Dank für Ihr Engagement!
Mit freundlichen Grüssen

Tanja Inderbitzin und Tabea Suter

3. Kurzfassung des Fragebogens

Interview-Themen:**Informationen zum Kind:**

- Alter:
- Geschlecht:
- Logopädische Diagnose:
- Mehrsprachigkeit:

Informationen zur Therapie:

- Wie lange und wie häufig ist das Kind in Therapie bezüglich der Vorverlagerung von /j/ zu /s/?
- Haben Sie mit diesem Kind bisher auch nach P.O.P.T (Fox-Boyer) gearbeitet?
Wenn ja, in welcher Phase und wie lange haben Sie vor der Durchführung dieser Förderspiel-sammlung therapiert?

Vorerfahrungen:

- Wie sieht Ihre Vorerfahrung mit P.O.P.T. (Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie) nach Fox-Boyer, 2014 aus?
- Wie sieht Ihre Vorerfahrung bezüglich der Gestaltung der Logopädietherapie im Freien aus?

Durchführung:

- Welche Phase haben Sie ausgesucht?
- Welche(s) Spiel(e) haben Sie durchgeführt?
- Wie lange hat die Durchführung des Spiels gedauert?
- Spiel 1, Name: Zeit:
- Spiel 2, Name: Zeit:

Ihre Meinung:

- Ihre Meinung zum Design und Verständlichkeit der Karteikarten des Settings Teerplatz:
(Überschriften, Bilder, Texte, Piktogramme, Theorieinput, Gestaltung im Karteikartensystem)
- Wie empfanden Sie die Durchführbarkeit der Förderspiele?
- Was ist Ihre Meinung zum ausgewählten Setting „Teerplatz“?
(Innovation, Eignung für Therapie)
- Wo besteht Bedarf zur Überarbeitung unseres Produkts?
- Welche Version der Phasenbeschreibungen bevorzugen Sie?

4. Leitfadeninterview

Leitfadeninterview (Dauer: ca. 30-45 Minuten)**MATERIAL**

- Audioaufnahmegerät
- Handy zur Aufnahme
- Einverständniserklärung
- Kleines Geschenk zum Danken

ABLAUF

- Einverständnis Tonaufnahme einholen
- Interview führen

INTERVIEWFORM

- teilstandardisiertes Experteninterview
- Alle grünen Fragen werden der Reihe nach gestellt und müssen gefragt werden.
- Alle schwarzen Fragen dienen zur Vertiefung. Sie müssen nicht der Reihe nachgestellt werden, müssen aber erfragt werden, falls sie nicht vorher schon beantwortet wurden.
- Alles Graue hilft uns weiter, falls keine Ideen für die Beantwortung der Frage aufkommen. Das Graue muss NICHT beantwortet werden.

FRAGESTELLUNG

Wie schätzen berufstätige Logopädinnen die entwickelte Förderspielsammlung L.I.F.E. „Version 0“ nach dem Begutachten des Materials und nach der Durchführung der ausgewählten Förderspiele im Setting „Teerplatz“ bezüglich Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Design und Innovation ein?

PERSÖNLICHE ANGABEN

- Anzahl Berufsjahre

INFORMATIONEN ZUM KIND

- Alter
- Geschlecht
- Logopädische Diagnose
 - Welche Sprachbereiche sind betroffen?
- Mehrsprachigkeit

INFORMATIONEN ZUR THERAPIE

- Wie lange und wie häufig ist das Kind in Therapie bezüglich der Vorverlagerung von /j/ zu /s/?
- Haben Sie mit diesem Kind bisher auch nach P.O.P.T (Fox-Boyer) gearbeitet?
 - Wenn ja: In welcher Phase und wie lange haben Sie vor der Durchführung dieser Förderspielsammlung therapiert?

VORERFAHRUNGEN

- Wie sieht Ihre Vorerfahrung mit P.O.P.T. (Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie) nach Fox-Boyer, 2014, aus?
 - Falls wenig oder keine Erfahrung: Wie therapieren Sie phonologische Störungen?
- Wie sieht Ihre Vorerfahrung bezüglich der Gestaltung der Logopädietherapie im Freien aus? „Im Freien“ erklären anhand von Beispielen (Gewässer, Spielplatz, Teerplatz, Wald, Wiese)

DURCHFÜHRUNG

- Welche Phase haben Sie ausgesucht?
- Welche(s) Förderspiel(e) haben Sie durchgeführt?
 - Was war Ihre Motivation, gerade diese(s) Förderspiel(e) auszusuchen?
- Wie lange hat die Durchführung des Förderspiels gedauert?

DURCHFÜHRBARKEIT

- Was sind Ihre Beobachtungen bezüglich der Durchführbarkeit der Förderspiele?
 - Wie hat das Kind auf das Setting „Teerplatz“ reagiert?
 - Wie hat das Kind auf das Förderspiel reagiert?
 - Ist die Durchführung des Förderspiels gemäss Instruktion gelungen?
 - Ist/sind die Förderspielidee(n) altersgerecht?
 - Wie empfanden Sie den Aufwand für die Vorbereitung und Durchführbarkeit?
 - Wie konnte das durchgeführte Förderspiel in die bis anhin praktizierte Phonologie-Therapie des Kindes integriert werden?
 - Erfüllt das Förderspiel seinen Zweck? (Ist es förderlich?)
 - Hat es während der Durchführung Schwierigkeiten gegeben?
Wenn ja, welche und wie reagierten Sie darauf? Verbesserungsvorschläge?

DESIGN

- Ihre Meinung zum Design der Karteikarten des Settings Teerplatz:
(Bilder, Texte, Piktogramme, Gestaltung im Karteikartensystem)
 - Bilder
(hilfreich / ästhetisch / Grösse)
 - Text auf Karten
(verständlich → übersichtlich / formal → Schriftgrösse, Abstand, Schriftart)
 - Piktogramme
(übersichtlich / ansprechend)
 - Karteikartensystem
(funktional / im Therapiealltag tauglich)
- Was sind mögliche Anpassungen für „Version 1“ bzgl. Design, die wir vornehmen können?

VERSTÄNDLICHKEIT

- Ihre Meinung zur Verständlichkeit der Karteikarten des Settings Teerplatz:
(Überschriften, Bilder, Texte, Piktogramme)
 - Überschriften
(Name der einzelnen Förderspiele)
 - Bilder
(unterstützend / Grösse)
 - Text auf Karten
(verständlich → zu viel oder wenig Informationen / alle Infos vorhanden)
 - Piktogramme
(verständlich / hilfreich)
- Was sind mögliche Anpassungen für „Version 1“ bzgl. Verständlichkeit, die wir vornehmen können?

THEORETISCHER HINTERGRUND

- Wie beurteilen Sie den theoretischen Hintergrund (P.O.P.T.) der Förderspielsammlung?
(hilfreich / ausreichend oder zu umfangreich / verständlich)
- Welche Version der Phasenbeschreibungen bevorzugen Sie?

INOVATION

- Was ist Ihre Meinung zur Therapie im Freien?
- Was ist Ihre Meinung zum ausgewählten Setting „Teerplatz“?
(Innovation, Eignung für Therapie)
 - Haben Sie das Setting vorher schon für die Therapie gebraucht?
(Wofür / Wie oft)
 - Welches sind die Vor- und Nachteile des Settings „Teerplatz“?
 - Ist das Setting für die Therapie geeignet?
 - Wie empfinden Sie das Angebot bzw. die Menge an Förderspielideen?
 - Haben Sie Vorschläge für weitere Settings?
 - Haben Sie vorher bereits einige Ideen gekannt?

ABSCHLUSSFRAGEN

- Würden Sie die Förderspielsammlung zur phonologischen Therapie im Freien weiterverwenden?
Bitte begründen!
(wann (Jahreszeit) / wie oft / wofür (Störungsbild, Alter d. Kinder) / wann nicht)
- Welche Anpassungen müssten wir vornehmen, damit Sie unsere Förderspielsammlung verwenden würden?
(Zusammenfassung der Veränderungsvorschläge in den Bereichen Durchführbarkeit, Design, Verständlichkeit und Innovation)

5. Transkripte

Transkript 1

Datum: 8. November 2016

Dauer: 31.58 Minuten und 01.24 Minuten

Interviewerin: 1

Logopädin: 1

I	Interviewerin
L	Logopädin
-	Abbruch der Äusserung
(W)	redundante Wiederholungen der Interviewerin
(...)	Kommentare wie Gefühlsäusserungen, Zeigegesten, Ergänzungen, Unterbrüche

Gewisse Aussagen wurden beim transkribieren der Lesbarkeit wegen syntaktisch leicht angepasst. Ausdrücke, die im Dialekt treffender sind, wurden so belassen und kursiv geschrieben (*Gnuusch*).

Aufgrund des gesetzten Schwerpunktes auf dem Inhalt wurden Platzhalter (z.B. «ähm», «guet», «mhm») weggelassen, Pausen wurden nicht transkribiert. Satzabbrüche wurden je nach Aussagekraft teilweise vervollständigt oder weggelassen.

- 1 I1: Wie viele Jahre arbeitest du als Logopädin? #00:01:26-8#
- 2 L1: Sechzehn Jahre. #00:01:27-9#
- 3 I1: Zum Kind: wie alt ist das Kind? #00:01:40-7#
- 4 L1: Das ist acht Jahre alt. Also es ist ein Junge, achtjährig, in der ersten Klasse. Er hat
- 5 einen Sigmatismus und /j/ wird zu /s/, also eine Vorverlagerung. #00:01:58-8#
- 6 I1: Also ist der Sigmatismus interdental? #00:01:58-8#
- 7 L1: Interdentalis, genau. Es sind also zwei Sachen: die Vorverlagerung plus eben das In-
- 8 terdentale noch dazu #00:02:08-2#
- 9 I1: Ist das Kind mehrsprachig? #00:02:11-4#
- 10 L1: Die Muttersprache ist deutsch, also nicht mehrsprachig. #00:02:14-5#
- 11 I1: Schweizerdeutsch? #00:02:15-0#

- 12 L1: Ja, genau. #00:02:16-5#
- 13 I1: Wie lange und wie häufig ist das Kind bezüglich Vorverlagerung von /j/ zu /s/ schon
14 bei dir in der Therapie? #00:02:27-7#
- 15 L1: Ich habe ihn im Kindergarten abgeklärt, habe die Mutter beraten damals, also die
16 Therapie nicht gleich begonnen. Jetzt seit Schulbeginn hat er Logo, also seit dem Som-
17 mer, einmal wöchentlich 45 Minuten. Ich muss noch sagen, er hat Geschwister, Zwill-
18 linge, die haben eine ähnliche Problematik. Sie sind jünger als er. Die Schwester und
19 der Zwillingbruder haben beide einen interdentalen /s/, auch eine /j/-Differenzie-
20 rungsschwäche, aber der jüngere Bruder, der kann den /j/ und die Schwester ist ihn
21 noch am Lernen. Also die sind auf einem etwas besseren Weg als der ältere Bruder.
22 #00:03:20-3#
- 23 I1: Arbeitest du am Sigmatismus und an der Vorverlagerung gleichzeitig? #00:03:32-1#
- 24 L1: Zuerst habe ich am /s/-/j/ gearbeitet, also ich mache es über den /sp/, /st/, weil er so
25 Mühe damit hat, die Zunge am richtigen Platz zu haben. Es war schwierig für mich,
26 wo ich ansetzen soll. Ich arbeite nicht am Interdentalen, ich zeige es ihm höchstens
27 vor dem Spiegel mundmotorisch. Das ist aber kein Schwerpunkt im Moment. Im Mo-
28 ment ist es der /j/, auch für die Schule, fürs Schreiben, fürs Lesen Lernen. Und die
29 Mutter beraten, denn sie sieht, dass die jüngeren Geschwister da besser dran sind.
30 Weil die Zunge so weit vorne ist mache ich es zuerst über /st/ und /sp/, so als die
31 ersten Laute. #00:04:21-7#
- 32 I1: Hast du auch schon nach P.O.P.T. gearbeitet mit ihm? #00:04:27-7#
- 33 L1: Nein, ich habe es nicht gekannt. #00:04:30-2#
- 34 I1: Bis jetzt hast du den Ansatz gar nicht gekannt? #00:04:31-5#
- 35 L1: Gar nicht gekannt, nein. Also, L5, die ihr auch interviewt, hat einen Kurs gemacht, ja.
36 Aber ich nicht. #00:04:36-9#
- 37 I1: In dem Fall war deine Vorerfahrung null? #00:04:45-3#
- 38 L1: Null, ja. #00:04:45-2#
- 39 I1: So konntest du voll von den Erklärungen, die wir mitlieferten, profitieren? #00:04:52-
40 7#
- 41 L1: Ja genau. #00:04:52-7#
- 42 I1: Wie therapierst du phonologische Störungen? #00:04:59-0#
- 43 L1: Von der Mundmotorik bin ich etwas weggekommen, weil ich finde, es wird nicht ge-
44 braucht, denn viele Kinder können ja mit der Zunge gut Bewegungen nachahmen.
45 Von dem her wird es nicht gebraucht. Ich fange mit einer Lautdifferenzierung an, also
46 das ich vorsage, was richtig ist und was falsch ist. Das habe ich vorher schon gemacht.
47 Also heraushören und dann isoliert Silben, Wörter anbahnen. Kunstwörter habe ich
48 bis jetzt nicht verwendet. Ich habe immer echte Wörter verwendet. #00:05:31-2#
- 49 I1: Ohne zu werten, hast du kein Therapiekonzept, wonach du dich richtest? #00:05:41-
50 1#

- 51 L1: Nein, nach einem Konzept nicht. Aber das ist das, was ich in der Ausbildung gelernt
52 und bei anderen gesehen habe. Aber ein gezieltes Konzept, wie das P.O.P.T., nein,
53 habe ich nicht. #00:05:55-4#
- 54 I1: Wie sieht deine Vorerfahrung bezüglich Logopädie im Freien, also draussen, Wald,
55 Wiese etc., aus? #00:06:07-9#
- 56 L1: Ich habe es mehr für spielerische Übungen gebraucht, aber gezielt Laute anbahnen
57 mit Ball oder Gummitwist oder was auch immer, nein, das habe ich nicht gemacht.
58 #00:06:18-1#
- 59 I1: Jetzt zur Durchführung selber, welche Phase hast du ausgesucht? #00:06:28-5#
- 60 L1: Also bei diesem Jungen habe ich die Vorphase genommen, Phase I und Phase II, also
61 etwas gesteigert. #00:06:35-5#
- 62 I1: Sehr schön! Da hast du drei verschiedene Übungen gemacht? #00:06:40-7#
- 63 L1: Ja genau. #00:06:40-2#
- 64 I1: Welche Förderspiele hast du denn genau ausprobiert? #00:06:45-5#
- 65 L1: Also bei der Vorphase habe ich das Ballspiel genommen, in Phase I Fussball, weil der
66 Junge Fussballfan ist. Er macht das auch privat. Ich komme nicht drum herum in der
67 Stunde, er möchte immer Fussball machen. Von dem her konnte ich es auch gut ein-
68 bauen. Und bei Phase II das Seilspringen. Das habe ich mit einem Spiel verbunden.
69 #00:07:06-7#
- 70 I1: Was ist deine Motivation gewesen, genau diese drei Spiele auszusuchen? #00:07:18-
71 3#
- 72 L1: Also beim Fussball, habe ich ja gesagt, weil er gerne Fussball spielt. Beim ersten: im-
73 mer, wenn ich mit Silben arbeite, oder Worte nachsprechen oder Laute heraushören
74 lasse, dann arbeite ich eigentlich immer mit dem Ball. Das ist das Mittel, das ich auch
75 gerne anwende, auch mit Bewegung, nicht nur isoliert, mit Handkoordination, weil
76 ich gesehen habe, dass viele Kinder ein Defizit haben beim fangen, werfen, schauen,
77 wo er hinsoll. So kann man das ein bisschen trainieren und es gibt etwas Bewegung.
78 Also das Fussball und das und das Seilspringen hatte ich gewählt, weil er ja ein Junge
79 ist, der sich gern bewegt. So kann er sich etwas austoben und macht dann gut mit. Er
80 springt gerne davon. Ruhig sitzen und bei etwas bleiben ist nicht so sein Fall. Wenn
81 man etwas mit Bewegung koppeln kann, kann ich ihn dabei abholen. #00:08:14-4#
- 82 I1: Wie lange hat die Durchführung der einzelnen Förderspiele gedauert? #00:08:21-1#
- 83 L1: Grundsätzlich habe ich geschaut, dass es etwa fünf Minuten dauerte. Wenn es etwas
84 ausgeartet ist oder wenn er auf andere Ideen gekommen ist, hat es sich etwas in die
85 Länge gezogen. Aber eigentlich fünf Minuten pro Phase. #00:08:40-4#
- 86 I1: Also hast du jedes Spiel einzeln ein Mal durchgeführt? #00:08:45-1#
- 87 L1: Ja. #00:08:47-0#
- 88 I1: Zur Durchführbarkeit dieser Ideen: Was waren deine Beobachtungen bezüglich der
89 Durchführung der Förderspiele? #00:08:59-1#

- 90 L1: Wie meinst du das? #00:09:01-7#
- 91 I1: Also ich kann dir einzelne Fragen stellen. Also vielleicht, wie das Kind auf das Setting
92 Teerplatz reagiert hat. #00:09:11-1#
- 93 L1: Ich muss sagen, an den Tagen, als ich es durchführte, hat es geregnet. Da konnte ich
94 nicht nach draussen gehen, obwohl in dieser Schule der Platz gerade vor der Tür ist.
95 Je nach dem wo man ist, hat man einen längeren Weg. Also wenn ich jetzt hier in S.
96 arbeiten würde, müsste ich zuerst das Treppenhaus hinunter, dann hätte ich einen
97 etwas längeren Weg. Und in K., wo ich bin, kann ich gleich aus der Tür, dann haben
98 wir keinen Zeitverlust. Das Therapiezimmer ist genug gross, dass ich es drinnen ma-
99 chen konnte. Fussball wäre bei ihm vielleicht ausgeartet, da muss man es in einem
100 geordneten Raum machen, denn er hat einen ziemlichen Schuss drauf. Das hätte ich
101 jetzt nicht draussen gemacht, sonst wären wir an etwas Anderem gewesen und nicht
102 an dieser Übung. Ein Ballspiel kann ich mir gut vorstellen draussen und das Seilsprin-
103 gen, ja, auch, eigentlich doch. #00:10:15-4#
- 104 I1: Also, er war gar nie draussen? #00:10:17-0#
- 105 L1: Er ist nicht draussen gewesen, nein. #00:10:18-7#
- 106 I1: So ist die Frage nicht beantwortbar. #00:10:21-3#
- 107 L1: Nein. Mit diesem Jungen hätte ich es nicht draussen gemacht, das Fussball, also Phase
108 I mit dem Fussball. Das wäre bei ihm nicht gegangen. #00:10:34-3#
- 109 I1: Wie hat er auf die verschiedenen Spiele reagiert? #00:10:40-3#
- 110 L1: Gut! Eben, weil es um Bewegung ging, nicht nur um Sprache, also sicher nicht nur am
111 Tisch etwas machen, sondern im Bewegungsfluss. #00:10:51-2#
- 112 I1: Für ihn war das nicht unbedingt etwas Neues oder? #00:10:55-0#
- 113 L1: Nein, aber eine gute Wiederholung. Wenn er weiss, dass er eine Belohnung be-
114 kommt, also zuerst wird gearbeitet, dann bekommt er eine Belohnung. Wenn er
115 weiss, es ist ein Geben und Nehmen, zuerst arbeiten, dann etwas, das er gerne macht,
116 dann ist er dabei. #00:11:10-4#
- 117 I1: Ist die Durchführung gemäss Instruktion gelungen oder hattest du das Gefühl, es geht
118 so nicht, ich muss die Regeln etwas abändern? #00:11:24-9#
- 119 L1: Nein von den Regeln her habe ich es gut gefunden. Ich musste mich zuerst etwas
120 einlesen, was jetzt genau gemeint ist. Aber von der Durchführung her habe ich es
121 sofort verstanden. Ich musste mehr überlegen, wenn es so um Pseudowörter ging,
122 welche Pseudowörter ich nehmen soll, weil ich ja das Konzept nicht kenne. Dort hatte
123 ich eher die Fragezeichen, aber nicht bei der Durchführung, wie ich etwas machen
124 muss. Das ist ganz klar. #00:11:55-0#
- 125 I1: Waren die Spiele altersgerecht? #00:12:01-7#
- 126 L1: Für ihn, ja, auf jeden Fall. #00:12:04-1#
- 127 I1: Wie hattest du den Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung empfunden?
128 #00:12:12-4#

- 129 L1: Weil es jetzt im Therapiezimmer stattfand und ich die Materialien hatte, war es natürlich
130 natürlich schnell gemacht. Wenn wir auf dem Fussballplatz gegangen wären, wenn
131 keine Kinder dort gewesen wären, es kommt ja immer darauf an, wo ich bin, dann
132 hätte ich mir mit anderen Sachen behelfen müssen. Aber im Therapiezimmer Reifen
133 hinzulegen, hat geklappt. #00:12:33-9#
- 134 I1: Wie konnten die Förderspiele in die Therapie, die du bisher mit ihm durchgeführt
135 hast, integriert werden? #00:12:48-3#
- 136 L1: Eigentlich gut, solche Sachen mache ich am Anfang. Am Schluss mache ich immer
137 Spiele, um den Kopf zu entlüften. Zuerst ist für mich das Strikte, also Üben und die
138 Therapie auf ein Ziel ausgerichtet aufbauen. #00:13:07-8#
- 139 I1: Also am Anfang der Lektion oder ganzer Therapiephasen? #00:13:12-0#
- 140 L1: Nein nein! Wirklich am Anfang. Manchmal zieht es sich in die Mitte, je nach dem, wie
141 das Kind mitmacht oder ob wir zuerst noch etwas Anderes besprechen müssen. Aber
142 solche Sachen mache ich eigentlich am Anfang. #00:13:23-9#
- 143 I1: Am Anfang- #00:13:25-8#
- 144 L1: Von der Therapiektion. #00:13:27-3#
- 145 I1: (W) Konnten die Spiele im Allgemeinen gut eingefügt werden in dein Konzept?
146 #00:13:40-6#
- 147 L1: Also ich arbeite nicht komplett anders. Ich wandle vielleicht Dinge etwas um oder
148 packe sie anders an, aber es war keine grosse Veränderung. #00:13:56-4#
- 149 I1: Ist die Förderspielsammlung überhaupt förderlich für die Therapie? #00:14:00-7#
- 150 L1: Auf jeden Fall, ja. #00:14:03-1#
- 151 I1: Und hat es während der Durchführung irgendwelche Schwierigkeiten gegeben?
152 #00:14:08-7#
- 153 L1: Nein. #00:14:09-7#
- 154 I1: Sehr schön. Also, das war die Durchführbarkeit. Und jetzt vom Design des Ganzen
155 her, was meinst du zu den Bildern auf den Übungskarten? #00:14:28-6#
- 156 L1: Also ich finde sie schön. Es zeigt den Alltag. Ich finde es sehr schön gemacht mit die-
157 sen Fotos, ja. Ich finde es gut mit den Symbolen, obwohl ich mich zuerst nicht darauf
158 konzentriert habe. Ich dachte zuerst, was ist das da, also das Symbol vom Teerplatz,
159 bis ich dann vorne nachgesehen habe. Ich wollte noch fragen, ob es ein Ringbüchlein
160 oder Karteikarten gestaltet wird. Das war so meine Frage. #00:14:56-3#
- 161 I1: Es ist im Moment als Karteikartensystem gedacht. Findest du das gut? #00:15:04-9#
- 162 L1: Doch, also ich denke, wird es noch nummeriert? Ich musste etwas schauen, dass die
163 Reihenfolge so bleibt. #00:15:14-7#
- 164 I1: Wir wissen es noch nicht abschliessend. Es kommen ja noch andere Settings dazu,
165 also Wald, Wiese etc. und dann soll es nach Phasen geordnet werden und dann erge-
166 ben auch die Symbole etwas mehr Sinn. Das Symbol des Teerplatzes ist schon etwas
167 abstrakt, es ist etwas schwierig darzustellen. #00:15:37-1#

- 168 L1: Ich habe nicht nachgeschaut. Ich frage mich gerade, ob ihr die einzelnen Farben in
169 anderen Farben gestalten wollt oder lässt ihr das grün? #00:15:45-4#
- 170 I1: Das würde so bleiben, wie es jetzt ist. #00:15:47-6#
- 171 L1: Ja. Nein, ich finde es gut! #00:15:51-0#
- 172 I1: Waren die Bilder hilfreich? #00:15:55-3#
- 173 L1: Ich finde sie schön. Es ist alltagsnah. Und wenn man es einem Kind zeigt, vielleicht
174 eines das Wortschatzprobleme hat oder so, kann es sich dann gut etwas darunter
175 vorstellen. #00:16:10-2#
- 176 I1: Und der Text auf den Karten, rein vom Design, noch nicht vom Inhalt her? #00:16:16-
177 3#
- 178 L1: Ist gut. #00:16:21-4#
- 179 I1: Vielleicht Schriftgrösse, Abstand, Schriftart. #00:16:24-5#
- 180 L1: Also ich kann es lesen. (lacht) Nein es ist nicht zu klein, es ist gut. #00:16:29-9#
- 181 I1: Und die Piktogramme, also die Symbole, die wir verwendet haben? #00:16:36-0#
- 182 L1: Nein das ist gut. Ich finde es gut. Ich habe am Anfang nicht nachgeschaut, aber das
183 ist nicht relevant. (lacht) #00:16:43-7#
- 184 I1: Sind sie übersichtlich? #00:16:46-2#
- 185 L1: Auf jeden Fall, ja. #00:16:48-4#
- 186 I1: Nochmals zum Karteikartensystem, wir haben überlegt, wie wir es darstellen wollen.
187 Was ist deine Meinung zu einem Produkt im Karteikartensystem? #00:17:00-2#
- 188 L1: Ich weiss einfach, wenn ich etwas herausnehme, ist nachher schwierig für mich, wenn
189 ich es wieder einordnen muss. Dann gibt es bei mir manchmal ein *Gnuusch* in der
190 Hitze des Gefechts. Dann muss ich schauen, wo es ist. Wenn es in einem Ringbuch
191 wäre, es gibt doch solche Kartone, die man nach hinten Blättern kann, das finde ich
192 zwar manchmal auch etwas umständlich, wo jetzt was ist. Von dem her sind Kartei-
193 karten vielleicht das Beste. Vielleicht müsste man einfach zwischendrin die Symbole
194 oben etwas verlängern oder nummerieren oder was auch immer. Dass wenn jemand
195 nicht so ordentlich ist, dass man es wieder dort versorgen kann, wo es hingehört. Also
196 für mich würde es jetzt so gehen. #00:17:47-3#
- 197 I1: Zur Verständlichkeit der Karten, also die Überschriften die wir haben, sind die auch
198 verständlich? #00:18:07-3#
- 199 L1: Ja. #00:18:07-9#
- 200 I1: Und die Bilder- #00:18:17-8#
- 201 L1: Eben da habe ich gesagt, das finde ich schön zum Beispiel für Kinder, die vielleicht
202 etwas ängstlich sind und nicht wissen, was auf sie zukommt. Dann kann man sie damit
203 etwas locken oder wenn ein Kind keine Lust auf eine Übung hat, kann man es fragen,
204 welches Bild es aussuchen möchte, das und das möchte ich mit dir machen, was
205 möchtest du. Eine Auswahlmöglichkeit bieten. #00:18:35-1#

- 206 I1: Und für dich selber, war das auch hilfreich zu sehen, ah ja so geht es? #00:18:41-0#
- 207 L1: Ja. Doch, auf jeden Fall, ja. Also wenn es nur Text wäre, wäre es erstens mal etwas
208 langweilig. Also mit Bildern unterbrochen ist es immer besser. #00:18:55-4#
- 209 I1: Und von der Verständlichkeit vom Text her? #00:19:02-3#
- 210 L1: Das war in Ordnung, einfach, eben, wenn man das Programm nicht kennt. Beim einen
211 Spiel sollte ich Pseudowörter brauchen, da dachte ich, hm, da wäre ich froh um eine
212 Liste von Pseudowörtern. Dass man es auch richtigmacht, wenn man einem Konzept
213 folgen soll. Da wäre ich jetzt froh gewesen, entweder um eine Angabe, welche Lite-
214 ratur man dazu kaufen müsste, dass man eine Liste von Pseudowörtern hätte, oder
215 wenn etwas dabei wäre, dass eine Möglichkeit gäbe, z *spicke*. Ich glaube, es war beim
216 Fussball. Dort ist mir das durch den Kopf gegangen. Weil das für mich zu anstrengend
217 wäre, wenn ich zuerst Pseudowörter entwickeln müsste, damit es schön getrennt ist.
218 #00:19:51-2#
- 219 I1: Nochmal zu den Piktogrammen, sind die verständlich? #00:19:56-2#
- 220 L1: Ja, auf jeden Fall. #00:19:57-9#
- 221 I1: Was sind mögliche Anpassungen bezüglich Verständlichkeit, die wir noch vornehmen
222 könnten? #00:20:07-2#
- 223 L1: Eben das mit den Pseudowörtern, das habe ich gesagt. Wenn man das nicht kennt,
224 aber ein solches Lehrmaterial zum Beispiel im K2 Verlag oder Prolog oder was auch
225 immer kauft, und wenn dort etwas nicht gut beschrieben ist oder nur halbwegs, wenn
226 man keine Vorerfahrungen zum Therapiematerial hat, finde ich, nützt es nicht so viel.
227 Wenn da Zusatzhilfen dazu aufgeführt sind, finde ich es immer einfacher, dann bleibt
228 man auch bei der Sache und kann es dann ausbauen. #00:20:41-8#
- 229 I1: Ich habe vergessen zu fragen, bezüglich des Design, hast du dort noch eine Idee für
230 Anpassungen, die wir für eine nächste Version machen könnten? #00:20:48-9#
- 231 L1: Nein, eben, die Piktogramme finde ich gut. Vielleicht bei den Karteikarten da etwas
232 erhöht, damit man es besser sieht und die einzelnen Phasen und Piktogramme nicht
233 zu lange suchen muss. Und, ich weiss nicht, welche Schriftart habt ihr genommen?
234 Arial oder Verdana? #00:21:10-5#
- 235 I1: Oh da fragst du mich was! #00:21:12-1#
- 236 L1: Ich habe mit Sehbehinderten zusammengearbeitet, Verdana ist zwar eine breite
237 Schrift, aber sie ist sehr gut lesbar. Das wäre ein Tipp, ja. Aber sie braucht etwas mehr
238 Platz. Vielleicht hat dann nicht alles darauf Platz. Aber für Sehbehinderte, also ich
239 hatte eine Kollegin, die sehbehindert ist, sind solche Dinge natürlich optimaler.
240 #00:21:43-1#
- 241 I1: Gut, danke schön! Zum theoretischen Hintergrund: Wie beurteilst du den theoretischen
242 Hintergrund, den wir dazu geliefert haben? #00:21:54-9#
- 243 L1: Es ist kurz und bündig. Ich meine, ich habe das Gefühl, anhand davon, was ich dage-
244 habt habe, konnte ich gut mit dem Programm arbeiten, ohne dass ich P.O.P.T. kenne.
245 #00:22:13-4#

- 246 I1: Super. Wir haben ja zwei Versionen von Phasenbeschreibung mitgeliefert. Wir waren
247 uns nicht einig, welche Version besser ist. Gerade du, die es nicht so kennt, welche
248 hat dir mehr genutzt oder welche findest du ansprechender? #00:22:29-4#
- 249 L1: Was meinst du jetzt genau? #00:22:31-4#
- 250 I1: Die Phasen haben wir einmal in dieser Art (zeigt die Karte) und einmal in dieser Art
251 (zeigt die Karte) gestaltet. Wir haben die Phasen einmal so beschrieben, was ist das
252 Ziel, die Dauer, die Art und die Durchführung, alles wie als Übertitel und da (zeigt auf
253 andere Karte) ist die ganze Phasenbeschreibung wie als Fliesstext etwas kürzer und
254 knapper gestaltet. #00:23:01-0#
- 255 L1: Also ich habe mich daran orientiert (zeigt auf Karte mit Übertiteln). Ich habe das gar
256 nicht gelesen (zeigt auf Phasenbeschreibungen). (Zeigt auf Karte mit Übertiteln) Das
257 zeigt mir gerade, was ich machen muss und daran habe ich mich auch gehalten. Ich
258 fand das perfekt, wie es da aufgelistet wurde. #00:23:12-3#
- 259 I1: Ok, also Phasenbeschreibung wie bei Phase I. #00:23:20-8#
- 260 L1: Also das, welches auseinandergenommen ist, differenzierter geschrieben ist.
261 #00:23:25-1#
- 262 I1: (W) Jetzt bezüglich Innovation, was ist deine Meinung zur Therapie draussen?
263 #00:23:35-9#
- 264 L1: Grundsätzlich finde ich es eine gute Idee. Ich habe mir überlegt, wie nahe der Spiel-
265 platz oder Teerplatz ist. Vielleicht lenkt man andere Klassen ab. Wir haben in K. auch
266 hinten einen Teerplatz, da würde man jetzt niemanden stören, wenn man dort etwas
267 macht. Ich denke, es kommt immer darauf an, wo die Möglichkeit besteht, so etwas
268 zu machen, ohne dass man Zuschauer hat oder auch Lärm von draussen, vor allem
269 im Sommer, wenn die Fenster offen sind. Das hatte ich auch schon erlebt, bei einem
270 Jungen, der etwas abgelenkt war, durch singen oder was sie auch immer gemacht
271 haben. Von dem her bin ich eher in einem geschützten Rahmen, also ich habe es ru-
272 hig, wo dich die Kinder hören. Also ich meine, wo sie nicht durch andere Sachen ab-
273 gelenkt werden. #00:24:37-8#
- 274 I1: Deine Meinung zum ausgewählten Setting Teerplatz, ist das die Gleiche? #00:24:48-
275 6#
- 276 L1: Eben, wenn man in engeren Therapieräumen ist, man weiss ja manchmal nicht, wenn
277 man eine Stelle antritt, wie der Raum aussieht, ob man ihn mit anderen teilen muss,
278 wie vollgestellt er ist, dann die Möglichkeit zu haben, etwas hinauszugehen, auch für
279 den Therapeuten selber, Luftwechsel, nicht immer drinnen zu sein, das finde ich gut,
280 ja. Im Winter ist es ein bisschen eine andere Frage, aber im Sommer ist es gut.
281 #00:25:18-1#
- 282 I1: Hast du das Setting Teerplatz auch schon gebraucht für deine Therapie? #00:25:26-
283 1#
- 284 L1: Ja, also, wenn ich zum Beispiel den /f/ übe, dann basteln wir ein Flugzeug und lassen
285 es draussen fliegen. Natürlich gehe ich dann nach draussen. Oder einmal habe ich mit
286 einem Kind Wasserballone geschmissen und auch einen Laut dazu gesagt. Natürlich
287 habe ich die Wasserballone nicht im Therapiezimmer herumgeschmissen (lacht). Also

- 288 für diese zwei Dinge bin ich schon draussen gewesen. Aber nicht gezielt für eine
289 Lautübung oder Silbenübung, mehr für isolierte Laute. #00:25:59-1#
- 290 I1: Welches sind die Vor- und Nachteile des Settings Teerplatz? #00:26:08-1#
- 291 L1: Eben Ablenkbarkeit, wenn es zu nahe an anderen Klassenzimmern ist, vielleicht,
292 wenn noch ein Spielplatz in der Nähe ist oder wenn ein Kind einen solchen Bewe-
293 gungsdrang hat, dass es zig andere Sachen sieht, wo es noch hingehen möchte, wie
294 zum Beispiel eine Rutschbahn. Oder jetzt bei dem Jungen, weil er es gewohnt ist, auf
295 dem Fussballplatz zu spielen, dass er einfach die Bälle so weit schießt, dass ich nur
296 noch nachrennen muss und eigentlich nicht an der Übung bleiben kann. Dann fände
297 ich, wäre es ein Nachteil. Wenn man die etwas hyperaktiven Kinder hat oder die, die
298 Bewegung brauchen, dann finde ich eher einen engeren Raum besser. #00:26:51-3#
- 299 I1: Und was sind die Vorteile? #00:26:53-4#
- 300 L1: Eben, auch die Raumwahrnehmung oder auch mal das Fokussieren auf etwas kommt
301 auch dazu, wenn man draussen ist. Trainieren, nur auf jemanden zu hören und alles
302 andere auszublenden, kann auch sehr gut sein. Je nach dem, was das Kind braucht,
303 natürlich. #00:27:19-7#
- 304 I1: Ist das Setting grundsätzlich für die Therapie geeignet? #00:27:24-1#
- 305 L1: Ja, doch, ich finde schon. Eben, das Kind kann dann auch mitgestalten, zum Beispiel
306 Kreise zeichnen mit Kreide und so weiter. Der ganze Handlungsaufbau, der das Kind
307 auch begleitet, es ist dann nicht nur das Endprodukt. #00:27:43-0#
- 308 I1: Wie empfindest du das Angebot beziehungsweise die Menge an Förderspielideen im
309 Bereich Teerplatz? #00:27:51-8#
- 310 L1: Also ihr habt immer zwei (Spielideen) gegeben (pro Phase). Ich finde es gut. Und sonst
311 kann man ja noch ausbauen, anhand eurer Ideen kann man noch etwas variieren.
312 Man kann auch auf dem Teerplatz andere Sachen nehmen, *Döggeli* verwenden an-
313 statt einen Kreis zu zeichnen. Also es ist variabel, aber ihr habt uns gute Grundideen
314 gegeben, auf jeden Fall. #00:28:13-9#
- 315 I1: Super. Welche anderen Settings wären geeignet für die Logopädie draussen?
316 #00:28:27-8#
- 317 L1: (unverständlich) #00:28:28-1#
- 318 I1: Anstatt Teerplatz, was denkst du, wo wäre Logopädie draussen auch gut möglich?
319 #00:28:34-2#
- 320 L1: Ja (lacht) zum Beispiel für den Wortschatz, wenn man einkaufen geht, ich sage
321 manchmal den Eltern für den /s/ oder den /j/ oder was auch immer, also beim Ein-
322 kaufen oder beim Autofahren, im *Zooli*. Es ist eigentlich egal, man kann überall irgen-
323 detwas brauchen. Wenn die Eltern mitmachen. Das ist eher etwas, das ich den Eltern
324 dirigiere. Das können sie auch unter der Woche machen oder ausbauen. Also ich
325 meine sprachlich, weisst du, einkaufen oder was auch immer. Ich fokussiere mich na-
326 türlich schon eher auf Übungen, wie ihr es hier gemacht habt. Eben, wenn Kinder
327 schon so fest gearbeitet haben, möchten sie lieber spielen als noch nach draussen

- 328 gehen oder etwas noch mehr in die Länge ziehen. Ich mache den einen Teil theore-
 329 tisch und den praktischen Teil, also den Transfer, sollen die Eltern machen.
 330 #00:29:45-3#
- 331 I1: Würdest du die Förderspielsammlung zur phonologischen Therapie draussen weiter-
 332 verwenden? #00:29:57-1#
- 333 L1: Ja. Gute Tipps finde ich schon gut. Ich habe mir auch überlegt, wenn man schon so
 334 lange Logopädie gibt, dann schleift man sich in Dinge hinein. Man geht wohl an Wei-
 335 terbildungen und erfährt wieder etwas Neues, aber ich denke, die Tendenz ist eher
 336 da, dass man einzelne Sachen aufschnappt, integriert und bleibt dann trotzdem beim
 337 Alten, Bewährten, beim Routinierten. Und solche Sachen zu erfahren oder die Kinder
 338 verändern sich, die Welt verändert sich und die Ideen der jüngeren Logopädinnen
 339 sind erfrischend, warum soll man die nicht anwenden? Manchmal entlastet es, wenn
 340 man die Kinder springen lassen oder handeln lassen kann. #00:30:56-0#
- 341 I1: Welche Anpassungen müssten wir noch vornehmen, dass du die Förderspielsamm-
 342 lung wirklich verwenden würdest? #00:31:05-2#
- 343 L1: Ja in der Handhabung, denke ich. Eben, wie macht ihr genau diese Karteikarten, wenn
 344 ihr diese dann nehmen wollt? Eben, wie ich es vorher gesagt habe, dass man schneller
 345 wieder etwas findet oder wieder einordnen kann, dort wo es hingehört. Manchmal
 346 habe ich viele Sachen auf dem Pult, dann muss ich jeweils wieder schauen, was wo
 347 hingehört. Einfach, dass es beisammenbleiben kann, dass man nichts suchen muss.
 348 Eigentlich nur das. #00:31:45-8#
- 349 I1: Das wäre es eigentlich schon gewesen von meiner Seite her. #00:31:54-9#
- 350 L1: Also ihr habt es super gemacht. #00:31:58-4#
- 351 (Unterbruch, Redundantes) #00:33:52-2#
- 352 L1: Ich finde, es sind ja kleine Karten und hier drauf das so verständlich zu machen, dass
 353 es wirklich jeder versteht, auch der, der diesen Therapieaufbau nicht kennt, das ist
 354 schwierig. Es braucht viel Überlegung, wie man das schreiben soll. Eben, wenn man
 355 es kleinhalten möchte, übersichtlich oder handlich. Ihr habt das gut gemacht. Ich
 356 könnte euch nicht sagen, was sonst noch (zu verändern ist). #00:34:21-8#
- 357 I1: Sehr schön, danke viel Mal! Überhaupt, ganz herzlichen Dank, dass du dich dazu be-
 358 reit erklärt hast, dabei mitzuhelfen und auch, dass du dir Zeit genommen hast für das
 359 Interview. #00:34:34-1#
- 360 (Unterbruch, anschliessend neue Aufnahme) #00:34:39-4#
- 361 L1: Ich finde, von der Grösse her, wenn man an mehreren Orten arbeitet, damit man es
 362 in der Tasche mitnehmen kann. Vielleicht in der Grösse einer Agenda, das ist handli-
 363 cher. Ich habe ein solches Bewegungsmaterial zu Hause mit solchen Ringen, die man
 364 umblättern kann und ich bin immer am Suchen. Es hat zwar drei Farben mit den drei
 365 Stufen, die man machen kann, aber da bin ich immer am Blättern. Darum finde ich es
 366 günstig, wenn man es einfach aufschlagen kann (zeigt mit den Händen eine Erhöhung
 367 der Karten an). Das fände ich ideal. Und wenn jemand noch nicht so geübt ist oder
 368 die Übung noch nicht auswendig weiss, vielleicht für einen Anfänger, der gerne mal
 369 noch nachliest, und es in den Regen nach draussen nimmt, dass es plastifiziert ist.

370 Oder wenn es ein Kind im Schultheke nach Hause nimmt, oder was auch immer, wenn
371 dort etwas ist, dass ausleeren kann, ist es nicht gerade *futsch*. So bleibt es länger
372 schön. Oder wenn die Kinder daran herumreissen. #00:01:24-9#

Transkript 2

Datum: 18. November 2016

Dauer: 35.28 Minuten

Interviewerin: 1

Logopädin: 2

I	Interviewerin
L	Logopädin
-	Abbruch der Äusserung
(W)	redundante Wiederholungen der Interviewerin
(...)	Kommentare wie Gefühlsäusserungen, Zeigegesten, Ergänzungen, Unterbrüche

Gewisse Aussagen wurden beim transkribieren der Lesbarkeit wegen syntaktisch leicht angepasst. Ausdrücke, die im Dialekt treffender sind, wurden so belassen und kursiv geschrieben (*Gnuusch*).

Aufgrund des gesetzten Schwerpunktes auf dem Inhalt wurden Platzhalter (z.B. «ähm», «guet», «mhm») weggelassen, Pausen wurden nicht transkribiert. Satzabbrüche wurden je nach Aussagekraft teilweise vervollständigt oder weggelassen.

- 1 I1: Wie lange arbeitest du als Logopäde? #00:00:49-1#
- 2 L2: Als Logopäde genau zehn Jahre. #00:00:53-1#
- 3 I1: Und zum Kind, hast du mit einem Kind die Spiele durchgeführt? #00:01:00-0#
- 4 L2: Ich habe mit dem anderen Kind zum Teil Vorübungen gemacht, also verschiedene
- 5 Sachen ausprobiert. Aber mit einem Kind habe ich die Phase III gemacht. #00:01:10-
- 6 5#
- 7 I1: Und mit dem anderen Kind hast du- #00:01:14-2#
- 8 L2: Vorübungen gemacht. #00:01:12-6#
- 9 I1: Zwei Vorübungen? #00:01:15-3#
- 10 L2: Ja, also die mit dem Ballwerfen und die mit dem aufs Goal schiessen. #00:01:22-5#
- 11 I1: Wie alt ist das Kind, mit dem du die Vorübungen gemacht hast? #00:01:27-1#

- 12 L2: Alle, mit denen ich gearbeitet habe, sind Erstklässler, das Mädchen ist, glaube ich,
13 sechs Jahre und acht Monate alt. Eine Erstklässlerin. #00:01:41-4#
- 14 I1: Mit ihr hast du die Vorphase gemacht? #00:01:42-4#
- 15 L2: Ja. #00:01:44-5#
- 16 I1: Am besten bleiben wir einmal bei diesem Kind, beim Mädchen. Welche logopädische
17 Diagnose hat sie? #00:01:52-8#
- 18 L2: Sie hat eine Spracherwerbsstörung und hauptsächlich hat sie einen kleinen Wort-
19 schatz, hat Mühe mit der Satzbildung und meldete sich kaum (im Unterricht). Sie ist
20 einfach etwas untergegangen. Es war sicher auch ein wichtiger Teil der Therapie, ihre
21 Ausdrucksfähigkeit zu fördern. Ja, sie hat einfach produktiv und rezeptiv einen klei-
22 nen Wortschatz. #00:02:31-5#
- 23 I1: Dann hatte sie aber keine Vorverlagerung? #00:02:35-9#
- 24 L2: Doch, das hat sie auch noch. Das kommt dazu, ja. #00:02:37-8#
- 25 I1: Mehrsprachigkeit ist bei ihr wahrscheinlich auch ein Thema? #00:02:42-4#
- 26 L2: Ja. Sie spricht zu Hause albanisch. #00:02:46-4#
- 27 I1: Und sie hat erst in der Schule Deutsch gelernt? Weisst du das? #00:02:51-2#
- 28 L2: Da bin ich jetzt nicht mehr sicher, ob sie auch noch in einer Krippe war, aber sie ist
29 sicher schon ab dem zweiten Kindergarten in den Hort gegangen. #00:03:07-3#
- 30 I1: Wie lange und wie häufig ist das Mädchen schon in der Therapie bezüglich der Vor-
31 verlagerung? #00:03:25-1#
- 32 L2: Am Anfang war es kein Schwerpunkt, etwa seit einem halben Jahr arbeite ich regel-
33 mässig daran. #00:03:36-1#
- 34 I1: Wie lange ist sie überhaupt in der Logopädie Therapie? #00:03:39-3#
- 35 L2: Sie ist zwischen eineinhalb und zwei Jahren in der Therapie. #00:03:45-5#
- 36 I1: Hast du mit ihr auch schon nach P.O.P.T. nach Fox gearbeitet? #00:03:54-6#
- 37 L2: Nein. Also ich kenne die Methode, aber ich arbeite eigentlich zuerst an der auditiven
38 Wahrnehmung mit der Minimalpaartherapie, sowie mit Spielen wie Minimax.
39 #00:04:16-4#
- 40 I1: Dann gehen wir jetzt wieder zum anderen Kind. Ist das ein Junge gewesen?
41 #00:04:22-4#
- 42 L2: Das war ein Junge, ja. #00:04:26-0#
- 43 I1: Wie alt ist er? #00:04:26-4#
- 44 L2: Er ist sieben Jahre und vier Monate alt. Er geht seit eineinhalb Jahren in die Logopä-
45 die. Und bei ihm ist die Diagnose Spracherwerbsstörung im Zweitspracherwerb. Und
46 bei ihm stehen die phonologischen Prozesse im Vordergrund. Also er hat verschie-
47 dene Vorverlagerungen. Dann kam noch dazu, dass er auch ein sehr kleines Vokabu-
48 lar hat, Mühe mit der Grammatik, im Verstehen und in der Produktion. Und er hat

- 49 einfach auch Mühe in der Textproduktion, also einen zusammenhängenden Text zu
50 produzieren. Er war am Anfang wirklich schwer verständlich. #00:05:24-3#
- 51 I1: Also von seiner Aussprache her? #00:05:27-7#
- 52 L2: Von seiner Aussprache her. #00:05:27-7#
- 53 I1: Was ist seine Erstsprache? #00:05:30-9#
- 54 L2: Er ist somalisch sprechend. Das ist vielleicht noch speziell, er kommt aus einer Familie
55 mit zehn Kindern und die Kinder sprechend zu Hause alle deutsch. Aber eben ein
56 Deutsch, das mit vielen Fehlern, vielen Aussprachefehlern, versehen ist. Das ist noch
57 speziell in dieser Familie. #00:05:57-2#
- 58 I1: Hast du mit ihm an mehreren phonologischen Prozessen gleichzeitig gearbeitet oder
59 nimmst du dir einer nach dem anderen vor? #00:06:12-2#
- 60 L2: Ich habe zuerst mit ihm - er hatte eine Vorverlagerung von /r/ zu /j/ oder von /l/ zu
61 /j/ - ich habe zuerst an diesen Lauten mit ihm gearbeitet. Nachher habe ich an der
62 Vorverlagerung von /g/ und /k/ zu /t/ gearbeitet. Und jetzt, eigentlich erst in letzter
63 Zeit, an der Vorverlagerung vom /j/. #00:06:40-1#
- 64 I1: Das heisst, bevor du unsere Spielsammlung ausprobiert hast, wie lange hast du mit
65 ihm an diesem Prozess gearbeitet? #00:06:48-3#
- 66 L2: Ich würde sagen, am Laut /s/ auch etwa ein halbes Jahr, etwa so. #00:06:55-1#
- 67 I1: Hast du mit ihm sonst auch vor allem anhand der Minimalpaartherapie gearbeitet?
68 #00:07:03-4#
- 69 L2: Mhm. #00:07:04-0#
- 70 I1: Dann geht es um deine persönlichen Vorerfahrungen mit der P.O.P.T., also mit der
71 psycholinguistisch orientierten Phonologie-Therapie nach Fox. Was hast du dort für
72 Erfahrungen? #00:07:19-4#
- 73 L2: Ich habe einmal eine Fortbildung besucht, eine Weiterbildung bei Frau Fox. Ich habe
74 eigentlich sämtliche Unterlagen bei mir, aber ich habe noch nie beispielsweise ihr
75 Buch durchgelesen und so systematisch die Therapie angewandt. Das habe ich nicht,
76 also mit Phase I, II, III. Ich habe einfach mit der Phase I begonnen und bin nachher
77 eigentlich auch etwas auf die Phonetik *überegschwänkt*, also einfach um die Laute zu
78 üben. #00:07:54-8#
- 79 I1: Wie sieht deine Vorerfahrung bezüglich Logopädie draussen aus, also Spielplatz,
80 Wald, Wiese, etc.? #00:08:11-4#
- 81 L2: Ich gehe eigentlich sehr gerne nach draussen mit den Kindern. Was ich mache, sind
82 Ballspiele auf dem Pausenplatz, zum Beispiel mit dem Ball werfen für Wortschatz-
83 übungen oder Kategorienbildung, Oberbegriffe und solche Sachen. Ich gehe auch für
84 HOT-Therapien nach draussen, zum Beispiel Feuer machen, ist eines meiner Stecken-
85 pferde. Dann gehen wir in den Wald und machen zusammen ein Feuer und nachher
86 besprechen wir das. Oder auch für Naturbeobachtungen, es gibt einen Tümpel beim
87 Wald bei uns in A. Im Herbst gehe ich manchmal raus zum Blätter suchen. #00:09:15-
88 8#

- 89 I1: Also doch ab und zu. Schön! #00:09:18-7#
- 90 L2: Das hat vielleicht auch einen Zusammenhang mit meinem kleinen Therapieraum, weil
91 man dort nicht sehr viele Sachen machen kann. #00:09:27-6#
- 92 I1: Dann zur Durchführung: Welche Phasen hast du ausgesucht? #00:09:40-4#
- 93 L2: Also eben, das wäre zuerst einmal die Vorphase, das habe ich mit dem Mädchen ge-
94 macht. Und nachher mit dem Jungen habe ich die Phase III probiert. #00:09:51-4#
- 95 I1: Welche Spiele hast du durchgeführt? #00:09:58-6#
- 96 L2: In der Vorphase habe ich die Übung mit dem Ball werfen, wo ich Wörter mit ausge-
97 tauschten Lauten sage und frage, ob es richtig oder falsch ist, und dann das mit dem
98 Fussball. Und bei der Phase III habe ich das Hüpfspiel gemacht. #00:10:32-9#
- 99 I1: Was war deine Motivation, genau diese drei Spiele auszusuchen und nicht andere?
100 #00:10:39-7#
- 101 L2: Irgendwie war es die Einfachheit des Spiels und dann hatte ich persönliche Vorstel-
102 lungen, was dem Kind gefallen könnte. Also das waren Dinge, die mir gefallen haben.
103 #00:10:57-8#
- 104 I1: Weisst du noch, wie lange die Durchführung der einzelnen Spiele dauerte? #00:11:05-
105 5#
- 106 L2: Ich denke, mit allem vom Verlassen des Zimmers bis wir wieder zurück waren, war es
107 etwa eine Viertelstunde, zwanzig Minuten. #00:11:17-5#
- 108 I1: Also für jedes etwa gleich lange? #00:11:18-6#
- 109 L2: Ja. #00:11:20-1#
- 110 I1: Dann zur Durchführbarkeit: Was waren deine Beobachtungen bezüglich der Durch-
111 führbarkeit dieser Förderspiele. Also zum Beispiel, wie haben die beiden Kinder auf
112 das Setting Teerplatz reagiert? #00:11:40-3#
- 113 L2: Das Mädchen fand, es sei zu kalt gewesen um rauszugehen. Ich muss sagen, gerade
114 nach den Herbstferien war es ja wirklich auch kalt, bei uns sind viele Stunden ausge-
115 fallen wegen Teamanlässen und Weiterbildungen und dann hatten wir ja wirklich et-
116 was Pech mit dem Wetter. Es war kalt, es hat viel geregnet. Das Mädchen wollte da-
117 rum nicht nach draussen. Aber als wir draussen waren, ging es gut. Und der Junge hat
118 sofort eingewilligt. Er geht auch gerne nach draussen. #00:12:20-6#
- 119 I1: Wie haben die Kinder auf die Spiele reagiert? #00:12:27-7#
- 120 L2: Das Mädchen war wieder etwas skeptisch. Man musste es ihr gut erklären. Sie ist
121 aber auch eher ablenkbar, muss man sagen. Das war auch eines der Probleme, dass
122 auch immer andere Kindern noch auf dem Pausenplatz sind. Es sind beide Kinder, die
123 ablenkbar sind. Man muss sie immer wieder zurückrufen, jetzt machen wir das, jetzt
124 machen wir das. #00:12:59-0#
- 125 I1: Ist die Durchführung der Förderspiele gemäss Instruktion gelungen? Oder musstest
126 du irgendwelche Änderungen machen, damit es für dich funktioniert hat? #00:13:10-
127 8#

- 128 L2: Ich habe beim Hüpfspiel eine etwas andere Figur gezeichnet, eine mit einem Feld
129 weniger. Aber sonst war es gut. #00:13:20-4#
- 130 I1: Findest du die Förderspiele altersgerecht? #00:13:26-7#
- 131 L2: Ja. Ja, unbedingt. Also eben, es waren zwei Erstklässler. #00:13:33-1#
- 132 I1: Wie hast du den Aufwand für die Vorbereitung und die Durchführung empfunden?
133 #00:13:42-6#
- 134 L2: Ich finde, mit diesen Karten, da steht alles sehr genau beschrieben, eine Foto ist auch
135 darauf, also das war tipptopp. Eine einfache Vorbereitung. #00:13:58-0#
- 136 I1: Wie konnten die Förderspiele in deine sonstige Phonologie Therapie integriert wer-
137 den? #00:14:12-4#
- 138 L2: Ich habe es wie eine zusätzliche Methode (betrachtet). Ich fand es selber auch lustig,
139 nach draussen zu gehen. Also es war eine Bereicherung. Die Palette hat quasi einen
140 Farbtupfer mehr bekommen. Ich finde auch sonst jeweils die Phonologischen Thera-
141apien nicht so einfach, vor allem, wenn sie auch etwas länger dauern. Ich fand wirklich,
142 das ist einmal was Anderes. #00:14:56-7#
- 143 I1: Aber hast du das Gefühl, man kann es trotzdem gut in die Therapie integrieren, ohne
144 dass das Kind das Gefühl hat, was machen wir hier überhaupt? Also, war es integrier-
145bar in die Therapie, die du sonst machst? #00:15:11-3#
- 146 L2: Ja, unbedingt. Eben, die Kinder sehen, dass ich manchmal mit den Kindern draussen
147 bin, oder ich war schon mit ihnen selbst draussen. Das ist von dem her nicht etwas
148 ganz Neues für die Kinder. #00:15:24-3#
- 149 I1: Erfüllt das Förderspiel seinen Zweck. Also ist es für die Therapie auch wirklich förder-
150 lich? #00:15:33-2#
- 151 L2: Ja, ich denke schon. Man kann genau an diesen Themen arbeiten. #00:15:43-9#
- 152 I1: Gab es während der Durchführung irgendwelche Schwierigkeiten? #00:15:49-4#
- 153 L2: Für mich war das Problem, dass manchmal andere Kinder auf dem Pausenplatz sind
154 und dass dann, besonders das Mädchen, ziemlich darauf reagiert hat. Sie hat dann
155 das Spiel plötzlich unterbrochen und nur noch denen zugeschaut. Oder auch die Kin-
156der, die dazukommen und schauen, was wir machen. So haben wir plötzlich Zu-
157schauer. Das ist auch eine Unterbrechung. Das war für mich eigentlich die grösste
158 Schwierigkeit. #00:16:29-1#
- 159 I1: Hättest du irgendwelche Verbesserungsvorschläge, wie man das umgehen könnte?
160 #00:16:35-6#
- 161 L2: Ja, also man muss sich einfach vorher überlegen, auf dem Pausenplatz eine ruhige
162 Ecke zu finden und nicht einen Ort, wo andere Leute vorbeilaufen. #00:16:49-5#
- 163 I1: Wahrscheinlich vor allem, wenn man Kinder therapiert, die sich schnell ablenken las-
164 sen. #00:16:54-3#
- 165 L2: Ja. #00:16:57-1#

- 166 I1: Dann zum Design unseres Produkts: Was ist deine Meinung bezüglich des Designs,
167 speziell jetzt zu den Bildern? #00:17:08-0#
- 168 L2: Sehr gut! Mir gefallen die Piktogramme. Ich finde sie sehr einfach zu verstehen, an-
169 sprechend gestaltet. Es ist auch schön, dass Fotos abgebildet sind. #00:17:28-7#
- 170 I1: Findest du die Fotos hilfreich für die Erklärung des Spiels? #00:17:31-6#
- 171 L2: Ja. Ich fand jetzt beim Hüpfspiel- unbedingt, ja. Also man kann es in vielen Sätzen
172 erklären, aber auf dem Bild sieht man genau, dass auf der Seite die Bildkarten liegen
173 sollen, oben sollen die Lautsymbole sein. Ja, ich fand das gut. #00:17:54-0#
- 174 I1: Schön. #00:17:56-4#
- 175 L2: Die Karten finde ich handlich, die kann man mit nach draussen nehmen. Man müsste
176 sie sicher noch laminieren, denke ich, wenn man sie braucht. #00:18:09-6#
- 177 I1: Vom Design des Textes her, wie war das für dich bezüglich der Grösse, Schriftart, Ab-
178 stand etc.? #00:18:22-4#
- 179 L2: Also auf Layout Ebene, wie das imponiert? #00:18:28-3#
- 180 I1: Genau. #00:18:28-9#
- 181 L2: Ich denke der Umfang ist auch sehr beschränkt, aber alles, was wichtig ist, steht
182 drauf. Vielleicht gibt es Sachen, wie zum Beispiel das Bild von den Lautbildern ist nicht
183 unbedingt hilfreich. Aber sonst finde ich es gut. Auch die Unterteilung "Ziel, Dauer,
184 Art, Durchführung" (Phasenbeschreibung; wahrscheinlich Übertitel auf einzelnen
185 Karten gemeint), die sich so durchzieht. Das hat mir gut gefallen. #00:19:10-2#
- 186 I1: Zum Karteikartensystem: Wir haben uns lange überlegt, ob wir ein Buch, ein Ringheft
187 oder Karteikarten machen sollen. Wie findest du die Idee der Karteikarten?
188 #00:19:23-4#
- 189 L2: Also ich habe es mit nach draussen genommen, noch einmal angeschaut. Für mich
190 war das etwas Neues (Förderspielsammlung) und etwas zum Ausprobieren, ich habe
191 das Format sehr gut gefunden. Ich habe auch andere Therapiematerialien in diesem
192 Karteikartenprinzip. Ich finde das eigentlich etwas Gutes. #00:19:48-5#
- 193 I1: Gibt es irgendwelche Anpassungen bezüglich Design, die wir vornehmen könnten?
194 #00:19:58-8#
- 195 L2: Ich finde es ok. Da gäbe es jetzt keinen Verbesserungsvorschlag, der mir spontan in
196 den Sinn kommt. #00:20:16-0#
- 197 I1: Dann gehen wir zur Verständlichkeit. Was ist deine Meinung zur Verständlichkeit der
198 Karteikarten, zum Beispiel bei den Überschriften? #00:20:31-8#
- 199 L2: Die sind klar. #00:20:38-8#
- 200 I1: Und bei den Bildern? #00:20:42-6#
- 201 L2: Immer gemeinsam zusammen mit dem Text werden alle Fragen beantworten. Es ist
202 völlig klar. #00:21:03-9#

- 203 I1: (W). Dann zum Text auf den Karten: Du hast ja etwas zur Informationsmenge ange-
204 tönt. #00:21:14-7#
- 205 L2: Es ist kurzgefasst, aber es steht eigentlich alles drin. Ich muss nicht zusätzlich überle-
206 gen, wie ich etwas machen soll. #00:21:27-1#
- 207 I1: Und von den Piktogrammen her, erhöhen sie die Verständlichkeit oder verwirren sie
208 eher? #00:21:33-3#
- 209 L2: Die Piktogramme fand ich sehr hilfreich, ja. Da wusste man immer genau, Vorphase-
210 Das fand ich gut mit dem Kreis und den Punkten darin. Sehr gut! #00:21:51-1#
- 211 I1: Gibt es irgendwelche Anpassungen, die wir machen können, bezüglich der Verständ-
212 lichkeit? #00:21:57-5#
- 213 L2: Bezüglich Verständlichkeit nicht. Nein. Also für mich als Therapeut ist es sehr gut ver-
214 ständlich. #00:22:09-8#
- 215 I1: Dann der theoretische Hintergrund: Wie beurteilst du den theoretischen Hintergrund
216 von P.O.P.T. in dieser Förderspielsammlung, den wir mitliefern? #00:22:22-2#
- 217 L2: Ich denke, zum theoretischen Hintergrund wäre es sicher auch gut, das Buch zu lesen.
218 Also ich habe das Buch, aber ich habe noch nie das ganze Buch durchgelesen, also
219 den Therapieteil. Es hat ja noch sehr viel Theorie im ersten Teil (des Buches).
220 #00:22:44-4#
- 221 I1: Also denkst du, es wäre unterstützend, wenn wir noch mehr Informationen mitliefern
222 würden? #00:22:52-5#
- 223 L2: Vielleicht ein paar Verweise. Es hat ja, glaube ich, ein paar Verweise drinnen auf Sei-
224 ten, oder? Das ist jetzt zum Beispiel eine Ausgabe, die ich nicht habe. Das ist auch
225 noch ein Problem, es gibt ja verschiedene Auflagen, oder? Da wäre ich jetzt froh ge-
226 wesen, wenn ich- Irgendwo ist es gestanden, ein Verweis- Und da wäre ich froh ge-
227 wesen, wenn ich das hätte schnell nachschauen können. Ich habe eine andere Aus-
228 gabe von einem anderen Jahr. Ich denke, zusammen mit dem (Buch) ist es wirklich
229 gut. Ich weiss nicht, wie man dem Rechnung tragen könnte. Das ist noch schwierig,
230 oder? #00:23:32-4#
- 231 I1: Ja, es ist die Frage, ob es für die Durchführung der Übungen reicht, wenn man P.O.P.T.
232 nicht kennt, und einfach die Informationen hat, die wir mitliefern. Dann haben wir,
233 ich weiss nicht, ob du das gesehen hast, wir haben zwei Versionen von Phasenbe-
234 schreibung gemacht. Wir haben die einzelnen Phasen, also Vorphase, Phase I und
235 Phase II, Phase III in zwei verschiedenen Designs aufgeschrieben. Hast du einen Un-
236 terschied gesehen? #00:24:23-8#
- 237 L2: Jetzt weiss ich nicht genau, worauf du dich beziehst. #00:24:26-5#
- 238 I1: Wir haben alle Phasen beschrieben (zeigt die Karten), das ist jetzt von der Vorphase
239 und das von der Phase III (zeigt auf die beiden Karten). Da haben wir mehr-
240 #00:24:38-7#
- 241 L2: Ggliedert #00:24:42-4#

- 242 I1: Genau, gegliedert und da ist es ein Fliesstext, den wir dazu geschrieben haben. Be-
243 vorzugst du eines der beiden Varianten? #00:24:54-1#
- 244 L2: Ich mag gegliederte Texte, wo man anhand der Titel eine Übersicht hat. So kann man
245 noch einmal speziell die Durchführung nachschauen. Hier steht einfach nur das Ziel,
246 hier bei Phase III, oder? #00:25:23-9#
- 247 I1: Ja das Ziel und die Durchführung sind eigentlich etwas integriert. Aber hier (zeigt auf
248 die Karte mit der Vorphase) ist natürlich alles gegliedert. #00:25:33-0#
- 249 L2: Ja, ich mag optische Gestaltungen. #00:25:41-1#
- 250 I1: Dann kommen wir noch zur Innovation: Was ist deine Meinung zur Therapie
251 draussen, im Allgemeinen? #00:25:59-4#
- 252 L2: Fast eine notwendige, wie soll ich sagen, Alternative zum Unterricht am Tisch, das
253 Rausgehen, Bewegen und die Spielatmosphäre. Ich denke, die Kinder haben auch
254 viele Erinnerungen, gerade mit Hüpfspielen, Gummitwists und so. Und das mit logop-
255 pädischen Übungen zu verbinden, finde ich super. #00:26:31-1#
- 256 I1: Was ist deine Meinung zum Setting Teerplatz, ist es geeignet für die Logopädie?
257 #00:26:41-2#
- 258 L2: Teerplatz (lacht) #00:26:42-4#
- 259 I1: Wir haben es so genannt, ja. #00:26:46-4#
- 260 L2: Gut, da kommt einem zuerst einfach eine überbaute Fläche in den Sinn. Aber es ist
261 etwas, das es um jedes Schulhaus hat und das auch eine gewisse Wetterunabhängig-
262 keit bietet. Ganz pragmatisch, es ist einfach etwas Nützliches. #00:27:12-0#
- 263 I1: Du hast es eigentlich schon gesagt, aber die Frage wäre, ob du das Setting schon vor-
264 her für die Therapie gebraucht hast. Das hast du ja schon gesagt. Welches sind die
265 Vor- und Nachteile des Teerplatzes? #00:27:30-8#
- 266 L2: Die Vorteile sind, die Verfügbarkeit, wenn es nicht gerade regnet und schneit, kann
267 man es brauchen. Und der Nachteil ist vielleicht allgemein, wenn man nach draussen
268 geht, es ist für das Kind manchmal schwierig sich zu konzentrieren. Es schaut immer
269 umher, es gibt viel zu sehen. Einmal waren wir draussen, da ist ständig ein Lastwagen
270 vorbeigefahren, der beim Fussballplatz einen neuen Belag geliefert hat. Das war nicht
271 geplant, das hatte ich nicht gewusst. Es hat massiv gestört. Man musste immer wie-
272 der zur Seite stehen. Auf solche Sachen muss man gefasst sein. #00:28:28-8#
- 273 I1: Ist das Setting grundsätzlich für die Therapie geeignet? #00:28:35-5#
- 274 L2: Ja, unbedingt, das finde ich. #00:28:38-1#
- 275 I1: Kannst du sagen, wie häufig du in der Therapie den Teerplatz ungefähr verwendest?
276 #00:28:47-4#
- 277 L2: Das beschränkt sich natürlich schon. Es ist schwierig, eine Durchschnittszahl zu nen-
278 nen. Mit den einen Kindern gehe ich mehr raus, weil sie es sehr schätzen, vor allem
279 mit dem Ball zu spielen. Da finde ich wichtig, dass die Bewegung dabei ist, nur schon
280 das Rausgehen und mit dem Ball spielen. Ich würde sagen, vielleicht etwa alle zwei
281 Monate. #00:29:22-5#

- 282 I1: Also mit einem Kind? #00:29:24-6#
- 283 L2: Ja. #00:29:26-1#
- 284 I1: Wie findest du das Angebot, beziehungsweise die Menge an Förderspielideen, die wir
285 geliefert haben? #00:29:36-2#
- 286 L2: Also es waren zwei Förderspiele pro Phase? #00:29:39-5#
- 287 I1: Mhm. Und pro Setting. #00:29:42-1#
- 288 L2: Ja, das ist gut. Zum Teil könnte man sich auch noch ein Drittes überlegen. Es regt aber
289 auch an, selber noch etwas zu entwickeln, finde ich. #00:30:05-3#
- 290 I1: Wir haben ja noch ein paar Ideen, wo man sonst noch draussen therapieren können,
291 also Spielplatz, Wald, Wasser und Wiese. Hast du sonst noch irgendwelche Settings,
292 die du auch brauchst oder bei denen du denkst, dass sie für die Therapie relevant sein
293 könnten? #00:30:30-4#
- 294 L2: Ich denke auf der Wiese kann man vieles machen, was man auf dem Teerplatz auch
295 macht. Und sonst die Settings, die ich brauch, das ist vor allem der Wald, ans Wasser
296 gehen, nicht ins Wasser, sondern ans Wasser. Für mich ist es auch ein Ziel, den Kin-
297 dern die Natur etwas näher zu bringen. Und eben, die Enge des Therapieräumchens
298 zu verlassen. #00:31:11-2#
- 299 I1: Sind dir viele Ideen, die wir dir gegeben haben, bekannt vorgekommen oder war es
300 etwas Neues für dich? #00:31:23-7#
- 301 L2: Also die Ideen im Sinn von Spielen wie Gummitwist, Ballspiel, Hüpfspiele, das war
302 alles bekannt. Aber das konkret in einer Therapiemethode einzubauen finde ich hilf-
303 reich oder etwas, das ich später auch vielleicht bei anderen therapeutischen Zielen
304 als Methode einbauen kann. Gerade zum Beispiel das Hüpfspiel habe ich schon viel
305 gesehen und das finde ich auch lustig. #00:32:08-0#
- 306 I1: Dann sind wir schon bald am Ende. Noch zu den Abschlussfragen: Würdest du die
307 Förderspielsammlung zur phonologischen Therapie draussen weiterverwenden?
308 #00:32:20-4#
- 309 L2: Ja, es ist gut gelaufen. Sowohl das Kind wie auch ich waren zufrieden. Ich werde es
310 sicher weiterverwenden. #00:32:38-8#
- 311 I1: Gibt es noch irgendwelche Anpassungen, damit es, ich sage jetzt einmal, marktreif
312 wäre? #00:32:46-7#
- 313 L2: (lacht) Das ist ein hohes Ziel! #00:32:53-9#
- 314 I1: Oder einfach, das du sagen kannst, das ist ein Produkt, das ich für meine Therapie gut
315 verwenden kann. #00:33:01-2#
- 316 L2: Bei der Vorphase, wo man dem Kind eigentlich Nonsensewörter vorsagt und das Kind
317 entscheiden muss, ob es richtig oder falsch ist, hat es nicht funktioniert. Ich denke,
318 viele Kinder in A. haben das Problem. Die sind einfach in ihrem Wortschatz zu wenig
319 sicher, als dass sie sagen könnten, was richtig und was falsch ist. Wenn es etwas Fal-
320 sches ist sind sie unsicher, ob sie es nicht verstehen. Das war noch ein Problem dort.

- 321 Dann habe ich zum Teil noch ein Bild gezeigt und das Wort richtig oder falsch gesagt.
322 So ging es besser. Das war einfach bei der Vorphase. #00:34:06-7#
- 323 I1: Du hast vorhin noch gesagt, dass die Karten laminiert sein müssten. #00:34:15-7#
- 324 L2: Gut, das ist sicher auch wichtig, wenn man es vermarkten möchte. Nicht, dass man
325 als erstes selber die Karten laminieren müsste. Wie gesagt, die Piktogramme finde
326 ich gut. Vielleicht ist die Grösse des Textes eher klein zum Lesen, aber ob es noch
327 grösser geht, mit Überschriften vielleicht. Aber es gibt nichts, das mich stört am Gan-
328 zen. #00:35:13-4#
- 329 I1: Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Spiele auszuprobieren,
330 das ist nicht selbstverständlich. #00:35:28-4#

Transkript 3

Datum: 4. Januar 2017

Dauer: -

Interviewerin: 1

Logopädin: 3

I	Interviewerin
L	Logopädin

Dieses Interview wurde in Form einer schriftlichen Befragung geführt. Deshalb fallen gewisse Erläuterungen (wie Dauer des Interviews, Zeitbeschriftung nach dem Sprecherwechsel und Informationen, die nur in mündlicher Sprache zu finden sind), die in den anderen Transkripten zu finden sind, weg.

- 1 I1: PERSÖNLICHE ANGABEN, Anzahl Berufsjahre:
- 2 L3 Als Logopädin: 29 Jahre Berufserfahrung und 5 Jahre als Lehrerin
- 3 I1: INFORMATIONEN ZUM KIND, Alter:
- 4 L3 02.08.2009
- 5 I1: Geschlecht:
- 6 L3 Männlich
- 7 I1: Logopädische Diagnose: Welche Sprachbereiche sind betroffen?
- 8 L3 Sprachentwicklungsverzögerung, vor allem im phonologischen Bereich. Es betrifft
- 9 den Laut SCH, Ersatzlaut S, den Laut R, Ersatzlaut L und G-Verbindungen.
- 10 I1: Mehrsprachigkeit:
- 11 L3 Nein
- 12 I1: INFORMATIONEN ZUR THERAPIE: Wie lange und wie häufig ist das Kind in Therapie
- 13 bezüglich der Vorverlagerung von /j/ zu /s/?
- 14 L3 Das Kind ist seit November 2015 ein Mal pro Woche 30 Minuten in Therapie im Ein-
- 15 zelsetting. Vorher war es ein halbes Jahr im Gruppensetting.
- 16 I1: Haben Sie mit diesem Kind bisher auch nach P.O.P.T (Fox-Boyer) gearbeitet?
- 17 L3 Nein, ich arbeite nach C. Schwarz (Systematische Logopädie).

- 18 I1: VORERFAHRUNGEN: Wie sieht Ihre Vorerfahrung mit der P.O.P.T. (Psycholinguistisch
19 orientierte Phonologie-Therapie) nach Fox-Boyer, 2014 aus? Falls wenig oder keine
20 Erfahrung: Wie therapieren Sie phonologische Störungen?
- 21 L3 Keine Vorerfahrung. Ich therapiere nach C. Schwarz wie oben erwähnt. Zuerst im
22 phonematisch-mnestischen Bereich mit Hilfe phonologischer Übungen. Dies führt zur
23 Perzeption des richtigen Lautes und danach folgt die klassische Lautanbahnung mit
24 Hilfe artikulatorisch-praxischen Übungen auf Laut-, Silben- und Wortebene. Später
25 kommt dann die Semantik dazu.
- 26 I1: Wie sieht Ihre Vorerfahrung bezüglich der Gestaltung der Logopädietherapie im
27 Freien aus?
- 28 L3 Logopädietherapie im Freien führe ich nur in Ausnahmefällen durch. Grund: Bei so
29 kurzen Therapiezeiten zwischen 30-45 Minuten ist eine Verlagerung nach draussen
30 aufwendig. Vielmehr suche ich z.B. ein Musikzimmer oder eine Turnhalle auf.
- 31 I1: DURCHFÜHRUNG: Welche Phase haben Sie ausgesucht?
- 32 L3 Ich habe die Vorphase ausgesucht mit dem Spiel Raumschiff sowie die Phase 1 mit
33 dem Spiel Fussball.
- 34 I1: Welche(s) Förderspiel(e) haben Sie durchgeführt?
- 35 L3 Siehe oben
- 36 I1: Was war Ihre Motivation, gerade dieses Förderspiel auszusuchen?
- 37 L3 Der Schüler ist ein begeisterter Fussballer und interessiert sich auch für spektakuläre
38 Dinge wie z.B. ein Raumschiff.
- 39 I1: Wie lange hat die Durchführung des Förderspiels gedauert?
- 40 L3 Bei beiden Förderspielen dauerte dies ca. 20. Minuten.
- 41 I1: DURCHFÜHRBARKEIT: Was sind Ihre Beobachtungen bezüglich der Durchführbarkeit
42 der Förderspiele?
- 43 L3 -
- 44 I1: Wie hat das Kind auf das Setting „Teerplatz“ reagiert?
- 45 L3 Das Kind war begeistert.
- 46 I1: Wie hat das Kind auf das Förderspiel reagiert?
- 47 L3 Wie oben beschrieben war das Kind sehr motiviert aufgrund seines Interesses für
48 Fussball und Technik.
- 49 I1: Ist die Durchführung des Förderspiels gemäss Instruktion gelungen?
- 50 L3 Ja.
- 51 I1: Ist/sind die Förderspielidee(n) altersgerecht?
- 52 L3 Ja, aber auch wenn nicht, könnte man diese gut anpassen.
- 53 I1: Wie empfanden Sie den Aufwand für die Vorbereitung und Durchführbarkeit?

- 54 L3 Der Aufwand des Fussballspiels war etwas gross, aber es lohnte sich. Ich habe dies
55 dann für mehrere Kinder benutzt.
- 56 I1: Wie konnte das durchgeführte Förderspiel in die bis anhin praktizierte Phonologie-
57 Therapie des Kindes integriert werden?
- 58 L3 Ohne Probleme konnte es integriert werden.
- 59 I1: Erfüllt das Förderspiel seinen Zweck? (Ist es förderlich?)
- 60 L3 Ja.
- 61 I1: Hat es während der Durchführung Schwierigkeiten gegeben? Wenn ja, welche und
62 wie reagierten Sie darauf? Verbesserungsvorschläge?
- 63 L3 Nein, es hat keine Schwierigkeiten gegeben.
- 64 I1: DESIGN: Ihre Meinung zum Design der Karteikarten des Settings Teerplatz:
- 65 L3 -
- 66 I1: Bilder (hilfreich / ästhetisch / Grösse):
- 67 L3 Hilfreich, schön anzuschauen und die Grösse ist handlich.
- 68 I1: Text auf Karten (verständlich / übersichtlich / formal / Schriftgrösse / Abstand /
69 Schriftart):
- 70 L3 Ist auch für Berufsanfängerin absolut verständlich wie ich glaube und überschaubar.
- 71 I1: Piktogramme (übersichtlich / ansprechend):
- 72 L3 Sehr ansprechend und übersichtlich.
- 73 I1: Karteikartensystem (funktional / im Therapiealltag tauglich):
- 74 L3 Sehr funktional, handlich und deshalb auch tauglich.
- 75 I1: Was sind mögliche Anpassungen für Version 1 bzgl. Design, die wir vornehmen kön-
76 nen?
- 77 L3 Ich finde es sind keine Anpassungen notwendig.
- 78 I1: VERSTÄNDLICHKEIT: Ihre Meinung zur Verständlichkeit der Karteikarten des Settings
79 Teerplatz:
- 80 L3 -
- 81 I1: Überschriften (Name der einzelnen Förderspiele):
- 82 L3 Sind absolut in Ordnung.
- 83 I1: Bilder (unterstützend / Grösse):
- 84 L3 Gut ausgewählt, aufschlussreich.
- 85 I1: Text auf Karten (verständlich / zu viel oder wenig Informationen / alle Infos vorhan-
86 den):
- 87 L3 Informativ, gerade richtig.

- 88 I1: Piktogramme (verständlich / hilfreich):
- 89 L3 Gut.
- 90 I1: Was sind mögliche Anpassungen für Version 1 bzgl. Verständlichkeit, die wir vornehmen können?
- 91
- 92 L3 Keine notwendig.
- 93 I1: THEORETISCHER HINTERGRUND: Wie beurteilen Sie den theoretischen Hintergrund (P.O.P.T.) der Förderspielsammlung? (hilfreich / ausreichend oder zu umfangreich / verständlich)
- 94
- 95
- 96 L3 Hilfreich, ausreichend, es war für mich auch verständlich, ohne dass ich P.O.P.T kenne.
- 97
- 98 I1: Welche Version der Phasenbeschreibungen bevorzugen Sie?
- 99 L3 Diese Frage verstehe ich nicht ganz. Ich finde alle Phasenbeschreibungen in Ordnung.
- 100 I1: INOVATION: Was ist Ihre Meinung zur Therapie im Freien?
- 101 L3 Leider aufgrund der Zeit nicht regelmässig umsetzbar, jedoch ist es gut, wenn ein Umdenken stattfindet, dass Logopädie sich nicht im Kämmerlein abzuspielen hat.
- 102
- 103 I1: Was ist Ihre Meinung zum ausgewählten Setting „Teerplatz“?
- 104 L3 -
- 105 I1: Haben Sie das Setting vorher schon für die Therapie gebraucht?
- 106 L3 Nein.
- 107 I1: Welches sind die Vor- und Nachteile des Settings „Teerplatz“?
- 108 L3 Vorteil: Meistens hat es bei den Schulhäusern Teerplätze, die frei und frei zugänglich sind. Nachteil: Teerplätze sind wetterabhängige, wenn sie nicht überdacht sind, also nicht bei jedem Wetter geeignet. Aber das Setting kann man ja auch in einer Turnhalle als Beispiel durchführen.
- 109
- 110
- 111
- 112 I1: Ist das Setting für die Therapie geeignet?
- 113 L3 Ja.
- 114 I1: Wie empfinden Sie das Angebot bzw. die Menge an Förderspielideen?
- 115 L3 Hilfreich und genügend.
- 116 I1: Haben Sie Vorschläge für weitere Settings?
- 117 L3 Nein, ich finde die Auswahl gut.
- 118 I1: Haben Sie vorher bereits einige Ideen gekannt?
- 119 L3 Ja.
- 120 I1: ABSCHLUSSFRAGEN: Würden Sie die Förderspielsammlung zur phonologischen Therapie im Freien weiterverwenden? Bitte begründen! (wann (Jahreszeit) / wie oft / wofür (Störungsbild, Alter d. Kinder) / wann nicht)
- 121
- 122

- 123 L3 Ja, im Frühling, Sommer und Herbst, so oft wie möglich, für jegliche Störungsbilder
124 und unabhängig des Alters (Kindergarten bis Oberstufe), wenn solche Übungen sinn-
125 voll sind. Man kann sie auch auf andere Störungsbilder anpassen.
- 126 I1: Welche Anpassungen müssten wir vornehmen, damit Sie unsere Förderspielsamm-
127 lung verwenden würden?
- 128 L3 Die Förderspielsammlung ist gut durchführbar, verständlich und praktisch und benö-
129 tigt meiner Meinung nach keiner Anpassung.

Transkript 4

Datum: 8. November 2016

Dauer: 37.09 Minuten und 06.08 Minuten

Interviewerin: 2

Logopädin: 4

I	Interviewerin
L	Logopädin
-	Abbruch der Äusserung
(W)	redundante Wiederholungen der Interviewerin
(...)	Kommentare wie Gefühlsäusserungen, Zeigegesten, Ergänzungen, Unterbrüche

Gewisse Aussagen wurden beim transkribieren der Lesbarkeit wegen syntaktisch leicht angepasst. Ausdrücke, die im Dialekt treffender sind, wurden so belassen und kursiv geschrieben (*Gnuusch*).

Aufgrund des gesetzten Schwerpunktes auf dem Inhalt wurden Platzhalter (z.B. «ähm», «guet», «mhm») weggelassen, Pausen wurden nicht transkribiert. Satzabbrüche wurden je nach Aussagekraft teilweise vervollständigt oder weggelassen.

- 1 I2: Zuerst muss ich ein paar persönliche Sachen von dir wissen. Von dir möchte ich gerne
2 wissen, wie viele Jahre du schon als Logopädin arbeitest? #00:00:16-3#
- 3 L4: Ich arbeite seit 20 Jahren. #00:00:18-6#
- 4 I2: Dann noch ein paar Informationen zum Kind. Wie alt war das Kind? Hast du es über-
5 haupt mit einem Kind gemacht? #00:00:27-1#
- 6 L4: Nein, ich habe es mit zwei Kindern gemacht. Jetzt muss ich zuerst einmal überlegen.
7 Einer ist - nein es sind beides Erstklässler. Es sind beide sechs Jahre alt. #00:00:38-9#
- 8 I2: (W) Was für ein Geschlecht haben sie? #00:00:42-7#
- 9 L4: Es sind beides Jungen. #00:00:43-8#
- 10 I2: (W) Am besten benennen wir einen mit einem Buchstaben, damit man weiss, wer
11 wer ist. #00:00:52-7#
- 12 L4: Einer heisst L und einer heisst (überlegt). Das ist der - der heisst eben auch L (lacht).

- 13 Dann sagen wir dem halt S. #00:01:24-9#
- 14 I2: Okay L und S. Dann zu L, was für eine logopädische Diagnose hat er? Wir können auch
15 nur ein Kind nehmen, wenn es einfacher ist. #00:01:36-7#
- 16 L4: Dann nehmen wir doch einfach den L, das geht einfacher. Ich denke, dass sie so oder
17 so an einem ähnlichen Ort waren. #00:01:43-6#
- 18 I2: Ja. #00:01:44-3#
- 19 L4: Nein, also der L ist noch nicht ganz so weit. Der L hat die phonologische, phonetische
20 Dyslalie. Er hat die Differenzierung vom /s/, /ʃ/ nicht. Sagt aber den /ʃ/ - sagt er isoliert
21 und er ist ganz stark interdental. Das sind die zwei Sachen. #00:02:06-3#
- 22 I2: Ja, aber sonst hat er nichts mehr? #00:02:08-8#
- 23 L4: Ja, sonst macht er es gut. #00:02:09-9#
- 24 I2: Ist das der einzige Bereich? #00:02:10-2#
- 25 L4: Ja das sind die zwei Sachen. #00:02:11-0#
- 26 I2: Von dem anderen sprechen wir jetzt nicht? #00:02:14-4#
- 27 L4: Ja, dann lassen wir den anderen so stehen. Genau. #00:02:15-8#
- 28 I2: (lacht) Ist er mehrsprachig? #00:02:18-7#
- 29 L4: Nein, es ist ein Schweizer Kind. #00:02:21-4#
- 30 I2: Ja, also in diesem Falle Mundart zu Hause? #00:02:22-6#
- 31 L4: Ja. #00:02:23-6#
- 32 I2: Dann ein paar Sachen zur Therapie. Wie lange und wie häufig ist er schon in Therapie
33 bezüglich der Vorverlagerung /s/, /ʃ/? #00:02:38-5#
- 34 L4: Er ist seit dem Januar im Kindergarten. ich würde mal sagen, seit Beginn des Jahres
35 haben wir glaube ich gestartet. Schon mit Unterbrüchen. Es kommt darauf an wie
36 man die Therapien macht. Er kam an einem Tag, an dem sie teilweise in das Schwim-
37 men gingen. Aber wirklich gestartet hat es im Januar. Es gab mal einen oder einein-
38 halb Monate einen Unterbruch dazwischen. #00:03:04-4#
- 39 I2: Immer einen Tag pro Woche? #00:03:05-9#
- 40 L4: Ja, einmal pro Woche #00:03:07-5#
- 41 I2: Und hast du mit ihm schon nach P.O.P.T. nach Fox gearbeitet? #00:03:15-3#
- 42 L4: Ja. Ich habe bei ihr vor zwei oder drei Jahren einen Kurs gemacht. Also ich habe es
43 gekannt. Ich habe so Differenzierungsübungen gemacht, wie sie es vorgeschlagen
44 hat. #00:03:27-4#
- 45 I2: Oder hast du auch gemischt durch deine Erfahrung? #00:03:30-2#
- 46 L4: Ich mische eh (lacht). Also es ist auch noch schwierig. Weisst du, es tönt immer so
47 schön, wenn man es hört, dann denkt man wow das ist es! Und es relativiert sich ein
48 bisschen. Es kommt auch immer auf die Kinder an, wie fest sie dann auch wirklich

- 49 mitmachen. Und ich bin halt nicht ganz so stur wie sie es mit der Zeitdauer macht.
50 Das bringe ich schlichtweg nicht hin. Ich kann nicht eine halbe Stunde lang irgendwel-
51 che Türmchen bauen auf die eine oder andere Seite, das geht nicht. Darum habe ich
52 es *mega* cool gefunden. Ich bin immer froh um Ideen, wie man es sonst noch machen
53 kann. Schlussendlich geht es immer ein wenig um das Gleiche. #00:04:12-3#
- 54 I2: Genau. #00:04:13-0#
- 55 L4: Aber er kennt es. Also er hat - und er war immer einer der mitgemacht hat. Manchmal
56 mehr und manch. - also wie sie es so machen. Sie finden es nicht immer gleich lustig.
57 Aber im Grossen und Ganzen, habe ich mit ihm schon so gearbeitet. Aber nicht nur.
58 Wie schon gesagt, er ist auch noch ganz stark interdental. Und es kam irgendwann
59 der Punkt für mich, dass ich den // so stehen lasse wie er ist, weil er in die Schule
60 kam. Und erfahrungsgemäss, wenn sie anfangen zu lautieren und sich abhören, kom-
61 men sie mit diesem // selber auf die Sprünge. Und darum habe ich dann das erste
62 Mal wieder damit angefangen mit diesen Zetteln (unsere Förderspielkarteikarten)
63 (lacht). #00:04:52-7#
- 64 I2: Okay (lacht). In diesem Fall hast du vermehrt an der Interdentalität gearbeitet.
65 #00:04:56-8#
- 66 L4: Jetzt am Schluss, genau. #00:04:58-3#
- 67 I2: Was für Vorerfahrungen hast du demnach? Also du hast sogar einen zweitägigen Kurs
68 besucht. #00:05:15-6#
- 69 L4: mhm (bejahend) #00:05:07-1#
- 70 I2: Wie sieht denn die Vorerfahrung bezüglich der Logopädie Im Freien aus? Also
71 draussen, zum Beispiel haben wir gedacht im Freien entweder auf dem Teerplatz, im
72 Wald oder irgendwo auf dem Spielplatz. So haben wir es definiert. #00:05:28-6#
- 73 L4: Ja, wir haben schon einmal etwas vor ca. einem Jahr angeschaut. Die Geschichte mit
74 dem Draussen tönt immer schön und es kommt ganz fest darauf an wo das Zimmer
75 ist. Ich habe drei verschiedene Schulzimmern, in denen ich arbeite. Ich arbeite in L.
76 (Ortschaft genannt) in einem Schulhaus im dritten Stock und dort gehe ich nicht raus.
77 Weil die Kinder kommen im Normalfall zwischen 30 - 40 Minuten und dann kommt
78 gerade das nächste. Sie kommen direkt aus der Schule und haben ihre Finken an. Also
79 das heisst, dass ich unter Umständen zuerst durch das ganze Schulhaus wandere, bis
80 man irgendwelche Schuhe gewechselt hat oder so. Und im M. (2. Ortschaft genannt)
81 habe ich den Teerplatz oder den Spielplatz gerade vor dem Zimmer. Dort kann ich
82 sehr wohl auch raus gehen. Und das mache ich zum Teil auch. Es kommt aber einfach
83 auch ein bisschen auf das Wetter darauf an. Der Punkt ist, dass ich an diesem Ort ein
84 ganz furchtbares Therapiezimmer habe, aber ich habe, was dies anbelangt, ein gutes,
85 denn es ist ein Vereinslokal. Ich habe Platz wie in einer Turnhalle. #00:06:31-2#
- 86 I2: mhm (bejahend) Also bei beiden Orten hast du viel Platz- #00:06:34-1#
- 87 L4: Platz, ja aber dann könnte ich gerade auch rausgehen. Ich muss es anders sagen. Ich
88 gehe nicht viel raus, aus dem einfachen Grund, weil es meistens nicht aufgeht. Die
89 Kinder sind so fixiert darauf, dass man mit ihren Finken nicht rausgeht, das hat man
90 gelernt (lacht) und die kommen meistens aus der Schule und kommen meistens in

- 91 den Finken. Das ist das eine und im Sommer geht es aber schon. Im Sommer sind wir
92 schon manchmal draussen, aber- #00:06:58-4#
- 93 I2: So der Schnitt? Etwa einmal pro halbes Jahr? #00:07:02-3#
- 94 L4: Ja höchstens, also wirklich verschwindend klein. Einmal, zweimal höchstens und dann
95 wirklich nur vor das Schulzimmer. Weisst du, wenn es mal darum geht irgendwie den
96 Papierflieger fliegen zu lassen oder irgend so Sachen. In den Wald, also dann muss
97 ich - der Wald ist zu weit weg, das geht in dieser Art schlicht nicht. Ausser ich gehe
98 mit der Kindergartenlehrerin mit. Aber das mache ich im Normalfall nicht, weil ich
99 selten nur ein Kind habe von einer Stufe. Dann kommt zuerst das Kindergartenkind,
100 dann der Zweitklässler, der Erstklässler. In K. (nennt die dritte Ortschaft) sind das
101 sechs Kindergärten und vier oder fünf Erstklassen. Das mischt sich zu fest. Also ich
102 bin nicht wirklich *fescht* draussen. #00:07:50-4#
- 103 I2: Dann kommen wir schon zur Durchführung. Du hast ja die Kärtchen bekommen. Wel-
104 che Phase hast du dir ausgesucht zum Durchführen mit dem L? #00:08:07-7#
- 105 L4: Genau jetzt muss ich gerade schauen, ob ich es finde. Das da hier (zeigt auf die Kar-
106 ten). Also die Phase 1 ist wirklich um das Differenzieren gegangen, *gälll*? #00:08:15-
107 7#
- 108 I2: Genau. #00:08:17-6#
- 109 L4: Das haben wir gemacht. #00:08:19-7#
- 110 I2: Das ist das Spiel: „Ob du wirklich richtig stehst“ #00:08:24-4#
- 111 L4: Genau, das ist das mit den Holzreifen. Ich habe es dann auf Silbenebene glaube ich
112 gemacht und zwar mit denen Mehrsilbern. Zwei- oder Dreisilben aneinander und ir-
113 gendwo war ein /s/ oder /ʃ/ drin gewesen. (kurze Pause) Eben wie schon gesagt, es
114 funktioniert immer, sobald man wieder kann laufen oder rennen und der Ball und so,
115 ist eh - man hätte es eine halbe Stunde machen können. #00:08:55-3#
- 116 I2: Und hast du noch ein anderes durchgeführt? #00:08:57-5#
- 117 L4: Ich habe noch eines gemacht mit den Stelzen zum Ausprobieren. #00:09:04-1#
- 118 I2: Aber das ist dann schon die Phase - #00:09:05-7#
- 119 L4: Dann sind wir schon weitergegangen. Nein, das stimmt nicht, das habe ich eben mit
120 dem anderen gemacht. Das habe ich jetzt mit dem gemacht, über den wir nun nicht
121 gesprochen haben. #00:09:15-8#
- 122 I2: Ja wir könnten ja vielleicht dennoch kurz - #00:09:15-5#
- 123 L4: Hehe genau! #00:09:16-6#
- 124 I2: Also das wäre das Spiel mit den Büchsenstelzen in der Phase drei. #00:09:19-9#
- 125 L4: Genau und mit dem Würfeln. Das war wirklich lustig. #00:09:30-3#
- 126 (kurze Suchen in den Förderspielkarteikarten, welches zweite Spiel von der Phase 1 die
127 L4 noch gemacht hat) #00:09:34-6#
- 128 I2: Das mit dem Fussball wäre auch noch Phase 1 gewesen. #00:09:34-8#

- 129 L4: Mit dem Tor, *gälll*? #00:09:34-8#
- 130 I2: Ich weiss nicht ob du dieses gemacht hast? #00:09:36-4#
- 131 L4: Mol, das ist genau- ich hatte das Gefühl, dass ich zwei gemacht habe. *Mol* das war
132 dieses mit den Reifen und dem Fussball gewesen. Ich muss aber ehrlicherweise sa-
133 gen, das habe ich tatsächlich in einem Zimmer gemacht, weil es geregnet hat.
134 #00:09:53-9#
- 135 I2: Ja #00:09:54-6#
- 136 L4: Als ich das gemacht habe. *Gäll* es war wirklich- hier hatten wir noch Feiertage und ich
137 bin gar nicht so oft dazu gekommen wie ich wollte #00:10:00-8#
- 138 I2: Also das mit dem Ball zuwerfen? #00:10:03-1#
- 139 L4: Genau. Weil das mit den Kreisen, habe ich einfach die Holzreifen genommen.
140 #00:10:07-8#
- 141 I2: Aber das war im grossen Zimmer in dem Fall? #00:10:09-8#
- 142 L4: Jaaa (überlegt). Ja das Zimmer war gross. Dort kann ich weit werfen. Also sie können
143 wirklich rennen. #00:10:17-6#
- 144 I2: Also ein "Turnhallen-Zimmer"? #00:10:17-6#
- 145 L4: Jaja genau. Von dem her es war nicht draussen, aber es war gross genug, dass man
146 wirklich hin und her laufen konnte. #00:10:23-8#
- 147 I2: mhm (bejahend) #00:10:24-5#
- 148 L4: Und das hier haben wir auch am Zimmer gemacht (lacht). Ich habe *eh* einen ganz
149 weichen Softball. #00:10:31-4#
- 150 I2: mhm (bejahend) #00:10:37-2#
- 151 L4: Weissst du, man muss einfach ein wenig schauen bei all diesen Sachen, sobald es ir-
152 gendwie mit viel Rennen oder mit Fussballspielen oder so, dass man bei der Sache
153 bleibt. Also das Ablenkungspotenzial ist extrem gross. Dass man irgendwann vergisst
154 - also grundsätzlich ist das Fussballspielen eh lustig. #00:10:56-2#
- 155 I2: Also würdest du dies also als Problem bezeichnen? #00:11:00-3#
- 156 L4: Nein es ist einfach- man muss einfach- man muss es sich einfach bewusst sein. Weissst
157 du all die Sachen. Sobald viel Bewegung vorhanden ist- Also die Kinder bewegen sich
158 sehr gerne und man muss einfach irgendwann merken - Abgesehen davon, dass beide
159 Kinder gerne das Gefühl bekommen, nun möchte ich auch mal. Also dass man wech-
160 selt, dass sie mal bestimmen dürfen, wo ich durchspringen darf. Das ist das eine. Und
161 mit den Fussballsachen, das hat vielleicht an dem Jungen gelegen. Aber irgendwann
162 hat er nicht mehr zugehört und das Gefühl gehabt, ich möchte jetzt schauen, ob ich
163 dort und dort hin treffe. So ein bisschen ging die Idee verloren hinter der ganzen Ge-
164 schichte, dass man zuerst hinhören muss. Es liegt natürlich an mir, dass ich es natür-
165 lich richtig mache. Die Gefahr besteht sobald der Ball oder irgendetwas ähnliches da
166 ist, dass man irgendwie vergisst, um was es geht. Also ich muss einfach schauen, dass
167 man bei der Sache bleibt. Es ist einfacher, wenn es weiter geht und es dann um das

- 168 Kärtchen sammeln geht und konkreter wird. Sobald es allgemeiner wird, ist es einfach
169 - ist es *eh* lustig. #00:12:03-6#
- 170 I2: Jetzt ein wenig eine provokative Frage. Warum passiert dies nicht am Tisch? Was
171 denkst du? #00:12:07-0#
- 172 L4: Dann kann ich sie natürlich viel fokussierter behalten. Sobald man anfängt Bewegun-
173 gen zu haben, wird es lebendiger und lauter und lustiger. Es geht schon. Es ist ja ge-
174 gangen, weisst du, es ist mehr für mich, dass ich es weiss, dass die Kinder irgendwann
175 anfangen sonst zu werfen und schauen, ob sie den Ball noch an die Decke treffen und
176 - Es kommt auch noch auf die Kinder darauf an. Es gibt solche die würden es wahr-
177 scheinlich stundenlang machen und andere machen es sobald sie ein bisschen mehr
178 Freiheit bekommen. Das ist richtig so, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ähm, aber
179 ich sage nur, ich habe wie gemerkt, „hööö“ jetzt könnten wir eine Stunde lang den
180 Ball kicken. #00:12:48-1#
- 181 I2: Wie lange hat das ungefähr gedauert so ein Spiel? Wie lange hast du es gemacht?
182 Vielleicht zuerst einmal das mit den Kreisen. #00:12:58-6#
- 183 L4: Das mit den Kreisen, habe ich vielleicht (überlegt) zwischen 5 bis 10 Minuten. Wahr-
184 scheinlich sind 10 Minuten zu viel. Und das mit dem Ball wahrscheinlich ein wenig
185 länger. Einfach, weil es mit dem Ball ist und man den Ball dann wieder holen muss.
186 Also den werfen sie dir zu und dann wieder zurück und das geht irgendwie speditiver
187 (Sie zeig auf das Spiel: „Ob du wirklich richtig stehst...“). Da (beim „Fussball“ - Spiel)
188 schießt du den Ball und wenn du ihn nicht gerade hast, dann rennt man natürlich
189 herum, bis man den Ball wieder hat. Dort habe ich gemerkt, wenn man es hochfre-
190 quent halten möchte ist das einfacher (das Spiel: „Ob du wirklich richtig stehst...“).
191 Das ist lustig - Fussball spielen ist *eh* lustig. #00:13:46-2#
- 192 I2: Also dann kommen wir - du hast schon ein paar Sachen gesagt. Ich wiederhole, was
193 ich verstanden habe und du darfst aber gerne noch ergänzen. Also vielleicht noch-
194 mals allgemein. Was sind Beobachtungen bezüglich der Durchführbarkeit der Förder-
195 spiele. Du hast schon ein paar Sachen darüber gesagt. Möchtest du noch etwas frei
196 ergänzen? #00:14:06-7#
- 197 L4: Nein. #00:14:07-2#
- 198 I2: Das ist mal dies. Dann gehe ich noch ein wenig ins Detail. Fangen wir zuerst mal bei
199 dem mit dem Kreis an (Spiel: „Ob du wirklich richtig stehst...“). Wie hat das Kind auf
200 das Förderspiel mit dem Kreis reagiert? #00:14:23-8#
- 201 L4: Gut und also ich muss in dem Fall sagen, dass er es auch mittlerweile kann. Er konnte
202 es fehlerfrei. Wenn es - um was geht es? - Sie sagt, die Frau Fox sagt 80% muss richtig
203 sein. Also dort war er weit darüber. Er wäre jetzt einer für die nächste Phase (lacht).
204 #00:14:51-7#
- 205 I2: Was denkst du würde passieren, wem sie noch ein wenig mehr Mühe hätten? Wür-
206 den sie dennoch die Koordination vom Werfen, Fangen, Antworten - so deine Erfah-
207 rung #00:15:02-6#
- 208 L4: (überlegt) Ich denke schon. Also laut meiner Erfahrung schon. Wir arbeiten, wenn
209 dann viel mit dem Ball, hin und her werfen oder Sachen aufzählen und so. Es können

- 210 nicht alle Kinder gleich gut werfen und auffangen. Das liegt an mir, dass ich es schön
211 mache und wie viel Zeit ich ihnen dafür gebe. Also das ist das eine. Und die Idee wäre
212 dann, wenn es am falschen Ort steht in die richtige Richtung werfen (Siehe Spielan-
213 leitung Spiel: „Ob du wirklich richtig stehst...“). Das hatten wir so nicht, da er es
214 konnte. Das war das andere. Ob es ihm dann irgendwann *gschtunke* hätte, das kann
215 ich nicht sagen (lacht). Also man wird eher dazu verleitet, nochmals zu sagen: „Höre
216 nochmals richtig zu.“ (lacht) #00:15:52-7#
- 217 I2: Man muss sich dann individuell am Kind anpassen, #00:15:55-7#
- 218 L4: Genau #00:15:55-7#
- 219 I2: Ob es überhaupt mit dem umgehen kann. #00:15:57-2#
- 220 L4: Und es gibt auch Kinder, die haben ganz fest Mühe zum Werfen, also zum Zurückwer-
221 fen oder finden es *mega* lustig, wenn man wirft und man es sicher nicht fangen kann
222 oder sonst was. #00:16:09-3#
- 223 I2: Müsste man dann noch hinten hinschreiben, dass man den Ball noch rollen kann als
224 Variation? Oder reicht dies? #00:16:17-7#
- 225 L4: Also das kannst du natürlich schreiben, aber ich finde nicht, dass man es muss. Aber
226 man kommt auf die Idee, dass man es kann. Ich glaube nicht #00:16:24-2#
- 227 I2: Das muss man nicht? Aber eben nur für uns, halt #00:16:26-8#
- 228 L4: Jaja, nein ich weiss was du meinst. Das kannst du auf jede - ah nein ich glaube nicht,
229 dass man es muss. #00:16:31-0#
- 230 I2: Aber wenn eines wirklich ganz fest Mühe hätte, dann ist es ja nicht Psychomotorik
231 (lacht). #00:16:36-4#
- 232 L4: Jaja genau. #00:16:36-4#
- 233 I2: Wie hat es - Fussball hast du gesagt, es sei lustig gewesen und spassig für das Kind.
234 Wie hat es sonst noch auf das Förderspiel reagiert? #00:16:48-8#
- 235 L4: Es hat es gerne gemacht. Fussball spielen ist immer lustig (lacht). #00:16:54-2#
- 236 I2: Das Setting Teerplatz ist ja weggefallen. #00:16:58-7#
- 237 L4: Das haben wir nicht gehabt, eben wie gesagt wir haben es beide Male - am letzten
238 Dienstag hat es einfach *geschiffet*, es war einfach wüst und heute war es zu kalt. Im
239 M. (Sie nennt den Namen des oberen Standortes) hat es Schnee gehabt. Also es ist
240 es auch nicht gegangen. Von dem her waren wir jetzt einfach nicht draussen gewe-
241 sen. Ich denke, man muss dann einfach wie gesagt - für mich ist dann wirklich ent-
242 scheidend, dass es nicht weit ist, dass ich wirklich aus der Türe gehen kann, und
243 weisst du, sonst verliere ich viel zu viel Zeit. Und es muss nahe genug sein das wäre
244 in K. der Fall und im M. (sie nennt zwei Orte) der Fall und dort geht es. Es geht auch
245 von den Gegebenheiten her, dass ich eine Wand habe, an die ich den Fussball spielen
246 kann. Das wäre jetzt in L. (nennt erste Ortschaft) schlicht nicht der Fall. Also, tja und
247 ob dann die Kinder - also dort ist der Pausenplatz auch so, dass er rundherum - auf
248 drei Seiten sind Schulzimmer. Also ob die Kinder das lustig finden, das weiss ich jetzt
249 nicht. Aber dort habe ich es nicht gemacht. Aber ich denke es wäre etwa das Gleiche.

- 250 Die Frage ist eher und das weiss ich nicht. Vom Hören her, wie fest - Es ist natürlich
251 in einem Zimmer immer einfacher, weil man keine Störfaktoren hat. Die Schulhäuser
252 sind alle an einer Strasse, dann sind andere Kinder dort. Wie fest das ablenken würde
253 und wie fest man dies noch hören würde, das weiss ich nicht. Im Zimmer ist es kein
254 Problem. #00:18:30-1#
- 255 I2: Ja. Und wie ist die Instruktion des Förderspiels gelungen? #00:18:36-9#
- 256 L4: Gut, also du meinst, dass hier hinten? #00:18:39-7#
- 257 I2: Ja genau, du hast ja hier „ähm“ #00:18:41-2#
- 258 L4: Nein das ist super, ich finde es eh, es ist wirklich, also ich habe total Freude an diesen
259 Karten. Es ist schön mit en Fotos. Fotos sind immer gut, dann muss man fast nicht
260 lesen (lacht). Nein es ist wirklich - es macht Spass, also ich bin wirklich, ich habe
261 Freude an ihnen gehabt, einfach, weil ich schon nach dieser Fox gearbeitet habe und
262 natürlich immer froh bin um Ideen, wie man es sonst noch machen kann. Nein ist gut,
263 ich finde sie wirklich praktisch. #00:19:03-6#
- 264 I2: mhm (bejahend) super. Da kommen wir nachher noch darauf zurück (lacht).
265 #00:19:08-2#
- 266 L4: Ok. #00:19:08-2#
- 267 I2: Ist das Förderspiel altersgerecht gewesen, also die die durchgeführt hast? #00:19:14-
268 3#
- 269 L4: Also ich habe (überlegt). Mol ich habe höchstens Kindergartenkinder. Im Normalfall
270 sind die kleinen Kindergartenkinder die jüngsten und das mit dem Ball funktioniert
271 immer. Das habe ich gemacht (Spiel: „Büchsenstelzen“). Die Büchsenstelzen habe ich
272 aber von der Pausenkiste genommen. Also die Kinder kennen diese. Also ich habe
273 heute noch gedacht, das ist dann nicht ganz- man muss dann auch noch laufen kön-
274 nen mit diesen Dingen. Und es ist kein - es sind sogar so Hölzchen, nicht einmal Stel-
275 zen die, die haben so Klötze gehabt - also man stand relativ weit oben und ich habe
276 gestaunt. Aber der konnte es einfach, weil er es schon gekannt hat. #00:19:59-2#
- 277 I2: mhm (bejahend) Dann der Aufwand für die Vorbereitung und die Durchführbarkeit.
278 Wie hast du den empfunden? #00:20:08-4#
- 279 L4: ähnm also mit denen hier, ist es so oder so kein Problem, es braucht ja nicht so viel.
280 Aber ich habe es auch nicht auf den Boden gezeichnet, sondern ich habe wirklich alte
281 Holzreifen genommen. Von dem her gesehen, braucht es keine Vorbereitung, eigent-
282 lich. Also die Karten oder das Merkmal zum Beispiel für den /s/ oder das // die hatten
283 wir schon. Also es wäre so oder so etwas, was ich gemacht hätte, wenn ich es nicht
284 gehabt hätte. Von dem her gesehen kann ich es ja aus seinem Ordner nehmen, die
285 zwei Reifen hintun und den Ball. Es braucht in dem Sinn keine Vorbereitung. Das glei-
286 che eigentlich mit dem Tor, wenn man irgendwie markiert, wo was ist - Ja. Und da
287 natürlich auch - ich habe das Spiel einfach genommen, da ich wusste, dass ich es
288 habe. #00:20:55-8#
- 289 I2: Also wie viel Zeit würdest du in die Vorbereitung für ein neues Spiel investieren?
290 #00:21:04-5#

- 291 L4: Ja mmm, das ist jetzt aber noch schwierig (überlegt). Also eben wie ihr so sagt mit
292 diesen Blumentöpfen oder diesen Büchsen, das wäre nun etwas, das ich mit den Kin-
293 dern zusammen machen würde. Das wäre es mir auch wert, in einer Lektion so Büch-
294 sen zu machen, wenn man keine hätte. #00:21:25-8#
- 295 I2: Ja. Also je nachdem halt? #00:21:28-2#
- 296 L4: Ja. Wie gesagt, ich merke die Zeiten als grosse Bastlerin sind vorbei. Ich merke, dass
297 ich das Gefühl habe, dass ich schon hundert Stunden *verbastlet* habe. Meistens ma-
298 che ich mittlerweile Sachen, die ich mit den Kindern machen kann, bei denen ich
299 finde, das machen wir nun zusammen und dann dürfen sie es auch nach Hause neh-
300 men. #00:21:46-7#
- 301 I2: (überlegt) Wie konntest du diese Spiele in die Phonologie Therapie integrieren? Wie
302 ging dies? (I liest die Frage) Wie konnte das durchgeführte Förderspiel in die bis anhin
303 praktizierte Phonologie Therapie des Kindes integriert werden? #00:22:06-5#
- 304 L4: Gut das ging jetzt in diesem Fall, da wir eh schon daran gearbeitet haben. Im Vorfeld
305 hat es nun einigermaßen gepasst. Wir waren nicht mehr direkt daran am arbeiten
306 und wahrscheinlich habe ich die Bilder angeschaut und habe mal geschaut, was kann
307 ich am ehesten ausprobieren. Also darum bin ich vielleicht in dieser Phase eins ste-
308 cken geblieben und unter Umständen, wäre er auch schon weiter gewesen.
309 #00:22:29-5#
- 310 I2: Also konntest du es - #00:22:32-0#
- 311 L4: Das ist jetzt einfach gegangen. Das ist mehr oder weniger nahtlos gegangen.
312 #00:22:36-2#
- 313 I2: Auch beim anderen Jungen? #00:22:38-3#
- 314 L4: Jaja. Bei ihm - er ist wirklich auf der Wortebene. Er konnte wirklich Bildkarten sam-
315 meln, das ist - und dann ist es effektiv einfach eine zusätzliche Idee. Und es ist gut,
316 es zwingt einem zwischendurch weg vom Tisch zu gehen- #00:22:59-1#
- 317 I2: Und das mit den Büchsenstelzen hat auch funktioniert? #00:23:01-4#
- 318 L4: Das hat super funktioniert. Eben er hat es sehr cool gefunden. Eben die meisten Kin-
319 der sind extrem dankbar, wenn man weg vom Tisch kommt. Es geht dann der Tisch,
320 der Schulleffekt weg und das ist immer gut. #00:23:21-0#
- 321 I2: Ist es überhaupt förderlich das Förderspiel. Also erfüllt es den Zweck oder eben wie
322 du gesagt hast, man ist mehr am Fussball spielen (lacht)? #00:23:31-4#
- 323 L4: Ja weisst du, man muss es mit einem anderen - man muss immer sobald es irgendwie
324 goss wird. Also je kleiner man es behalten kann, desto einfacher ist es zum Durchfüh-
325 ren und daran bleiben. Ich finde es total lässig. Ich mache gerne so Sachen und ich
326 bin wie gesagt immer wieder froh, wenn ich mich zwingen für irgendetwas mehr mit
327 Bewegung. Ich finde es wichtig, es ist gut. Eben das liegt wahrscheinlich an mir (lacht).
328 #00:24:01-7#
- 329 I2: Aber es ist schon so, da gebe ich dir schon recht eben, desto grösser es wird desto
330 mehr ist es schwieriger, dass man daran bleibt. #00:24:09-4#

- 331 L4: Ja, das ist vielleicht die Idee, die man hat. Und manchmal muss man sich es auch
332 wieder überlegen und sagen, weisst du eigentlich kommt es nicht darauf an. Und
333 dennoch merkt man, dass man einen Druck hat und man hat Eltern, die dann kom-
334 men und Mamis, die die Kinder abholen kommen und sagen, was hast du heute ge-
335 nau gemacht? Und dann erkläre ich, ok jetzt haben wir irgendwie 20 Minuten lang
336 Fussball gespielt (lacht) und dann muss man einfach anders *dra stoh* (argumentieren)
337 und sagen, warum man es wirklich gemacht. Was einfacher ist, je klarer. Aber es geht
338 eigentlich gut. Mol ich finde schon. #00:24:45-4#
- 339 I2: Hat es sonst noch irgendwelche Schwierigkeiten bei der Durchführung gegeben? O-
340 der hast du noch Verbesserungsvorschläge? #00:24:55-7#
- 341 L4: Nein eben, ich weiss, dass ihr es ein bisschen propagiert als Spiel *verusse* und in dem
342 Sinne habe ich es halt nicht erfüllt, darum könnte ich mir höchstens vorstellen, ich
343 bin mir nicht ganz sicher wie hoch der Ablenkfaktor draussen ist. Wenn man nicht
344 wirklich einen Platz hat, damit man es so machen kann, dass das Kind bei der Sache
345 bleibt. #00:25:21-7#
- 346 I2: Also wegen der Strasse zum Beispiel? #00:25:24-3#
- 347 L4: Zum Beispiel wegen der Strasse oder wegen anderen Kindern, welche durchlaufen
348 oder welche schon Pause machen oder hinlaufen oder was auch immer. Die Schul-
349 häuser sind ja nicht irgendwo, die sind ja mitten im Dorf. Das weiss ich nicht.
350 #00:25:38-5#
- 351 I2: Das nimmt mich dann wunder, bei den anderen (beide lachen). Dann kommen wir
352 zum Design. Du hast ganz kurz etwas angesprochen, wegen den Fotos. Was hast du
353 sonst noch für eine Meinung über das Aussehen, Design von diesen Kärtchen?
354 #00:25:56-9#
- 355 L4: Gut eben, ich denke ich habe es mir überlegt, wenn man es fleissiger brauchen würde
356 müsste man sie laminieren. Damit man sie wirklich nach draussen nehmen kann und
357 so weiter - #00:26:06-7#
- 358 I2: Also lieber laminieren oder einfach - es ist jetzt also nur ein - #00:26:12-4#
- 359 L4: Das weiss ich #00:26:12-4#
- 360 I2: Oder fester oder einfach- #00:26:13-7#
- 361 L4: Ich glaube, ich würde sie wahrscheinlich, zumindest die Übungen - #00:26:17-3#
- 362 I2: Lieber laminieren? #00:26:20-1#
- 363 L4: Lieber laminieren #00:26:21-8#
- 364 I2: Ist es praktischer? #00:26:21-5#
- 365 L4: Ja dann bleiben sie sauber. Also denke ich mal, wenn man sie wirklich viel braucht-
366 #00:26:28-7#
- 367 I2: Nicht auf Halbkarton in dem Fall? #00:26:32-6#
- 368 L4: Nein, ich würde es nicht. Ich würde sie eher laminieren, dann brauchen sie weniger
369 Platz (lacht). #00:26:41-4#

- 370 I2: Gut. Bilder. Von der Grösse und Ästhetik - Was meinst du zu diesen? #00:26:52-7#
- 371 L4: (lacht) Ich finde sie gut, eben. ich bin froh je mehr Bilder, je klarer die Bilder sind desto
372 weniger braucht es die Rückseite. nein es ist gut. man kommt sehr gut draus, also sie
373 sind auch - es ist total schön, es ist nicht kompliziert es ist nicht irgendwie schwierig
374 und man weiss um was es geht. Also ich finde es sehr gut nachvollziehbar. #00:27:13-
375 4#
- 376 I2: Und dann zum Text auf den Karten. Zuerst einmal wie er aussieht. Die Grösse zum
377 Beispiel, die Schrift #00:27:21-7#
- 378 L4: Genau, da sprichst du nun mit jemandem, der 50 ist und mittlerweile die Karten halt
379 weiter (lacht und steckt die Arme aus). Also *gäll* ich nehme mal an, dass das irgendwie
380 Platz haben, sonst wird es schwierig (lacht). #00:27:34-5#
- 381 I2: Aber definitiv nicht kleiner in dem Fall. #00:27:36-9#
- 382 L4: Definitiv würde ich- eben es kommt darauf an, wer es liest. Ich würde es sicher nicht
383 kleiner machen. #00:27:43-1#
- 384 I2: Lieber grösser in dem Fall? #00:27:44-9#
- 385 L4: mm Nein es geht jetzt schon (beide lachen) Also weisst du, ich merke natürlich, ich
386 habe nicht mehr Text gebraucht, weil ich es kenne. #00:27:54-1#
- 387 I2: Ja. #00:27:55-3#
- 388 L4: Also ich brauche ja den Hintergrund nicht. Ich weiss ja um was es geht und sehe was
389 du da machst und das ist gut. Es war klar für mich, um was es geht. Aber ich finde es
390 gut. es ist recht gut gemacht. Ich meine - ja. #00:28:12-7#
- 391 I2: Die Piktogramme noch. Sind die klar verständlich? #00:28:16-6#
- 392 L4: Ja. #00:28:19-3#
- 393 I2: Gut und das Produkt ist im Karteikartensystem gehalten. Was findest du zu dem?
394 #00:28:26-7#
- 395 L4: Auch gut. Es ist gut. Also ich finde es gut, dass es einzeln ist. Ich finde es gut, dass es
396 kein Buch ist. So kann ich eine Karte nehmen und diese in die Unterlagen von einem
397 Kind reintun und sagen, das mache ich und dann kann ich es wieder zurücktun.
398 #00:28:39-4#
- 399 I2: Wie wäre es mit einem Ordner? Weil es grösser ist und mehr Platz hat. #00:28:43-2#
- 400 L4: Nein eben. - Aha! Ja gut. (überlegt) Nein! Es ist okay. Also ich finde es - eigentlich
401 finde ich es gut so. #00:28:50-2#
- 402 I2: Ist es gut so? #00:28:50-2#
- 403 L4: Ja #00:28:51-7#
- 404 I2: Also das ist jetzt nur so eine Frage. Könnte man noch etwas verändern vom Design
405 her, was findest du? Das ist eben die Version 0, dann kommt noch die Version 1
406 (lacht). Ob wir noch etwas anpassen sollen? #00:29:09-9#
- 407 L4: Ich habe mir darüber gar keine grossen Gedanken gemacht, ob ich es verändern

- 408 würde. Also ich schaue es an und komme draus und dann ist es okay. #00:29:17-0#
- 409 I2: Gut in diesem Fall ist es in Ordnung. Dann die Verständlichkeit von diesem Produkt.
410 Die Überschriften, da meinen wir die Titel. Sind die passend? #00:29:31-4#
- 411 L4: (überlegt) #00:29:33-5#
- 412 I2: Was findest du über die Verständlichkeit. Du hast ja gesagt, dass du durch die Bilder
413 drauskommst und waren die Übertitel hilfreich? #00:29:44-3#
- 414 L4: Ja, also gut ich habe mich - *mol* zum Teil schon, *gäll* das ist natürlich einfach, Büchsen,
415 Gummitwist und bei „Ob du richtig stehst“ muss man dann halt nachschauen um was
416 es geht. #00:29:56-3#
- 417 I2: Aber war keiner störend? #00:29:57-1#
- 418 L4: Nein. Also ich habe bei keinem das Gefühl gehabt, das würde ich jetzt anders machen.
419 #00:30:03-4#
- 420 I2: Und die Bilder. Wie sind die? Also die Grösse ist in Ordnung und sie sind verständlich,
421 hast du gesagt. Oder hast du gefunden ein Bild hä (verzieht das Gesicht). #00:30:16-
422 4#
- 423 L4: Jetzt muss ich nachschauen. Aber wie gesagt ich habe nicht alle gemacht (schaut die
424 Bilder kurz an). Nein ich denke, es ist gut. Man schaut sie an und weiss um was es
425 geht. #00:30:41-1#
- 426 I2: Auch wenn es mal vier Bilder drauf hat und an einem Ort eines? #00:30:47-0#
- 427 L4: Jo also *gäll*, schlussendlich finde ich. Ich modle seit zwanzig Jahren Spiele um, das
428 sind so Sachen auf die schaue ich gar nicht wirklich. Also ich tu dann halt - Wenn ich
429 weiss wie es geht und das Himmel Hölle Spiel, dann reicht es #00:31:05-8#
- 430 I2: Hauptsache ein Bild in dem Fall? #00:31:08-0#
- 431 L4: Genau #00:31:08-6#
- 432 I2: Aber die Bilder sind gut? #00:31:09-0#
- 433 L4: Ja sehr, das ist wirklich gut. #00:31:12-8#
- 434 I2: Und jetzt der Text auf den Karten. Sind alle Informationen vorhanden? Oder war es
435 zu viel oder zu wenig? #00:31:25-2#
- 436 L4: Nein es ist gut. Eben ich kann wie nicht sagen. Ich kenne es schon und von dem her
437 gesehen bin ich auf jeden Fall drausgekommen. Man müsste nun jemanden fragen,
438 der noch nie nach Fox gearbeitet hat. #00:31:38-4#
- 439 I2: Das wäre interessant, genau. #00:31:39-7#
- 440 L4: Das weiss ich nicht. #00:31:41-5#
- 441 I2: Ja (beide lachen). Du hast ja schon gesagt, dass du bei den Piktogrammen draus-
442 kommst. #00:31:50-1#
- 443 L4: Ja #00:31:47-0#

- 444 I2: Dann haben wir ja noch den theoretischen Hintergrund beschrieben. Hat er dir ge-
445 helfen, du hast es ja schon gekannt, aber hat er dir geholfen? Weiss gar nicht, ob du
446 den noch angeschaut hast? #00:32:06-9#
- 447 L4: *Moi* ich finde - eben ich muss ehrlicherweise eingestehen, dass ich das nicht so stu-
448 diert habe. #00:32:34-4#
- 449 I2: Dadurch dass du es schon gekannt hast. #00:32:36-5#
- 450 L4: (lacht) Wahrscheinlich. Siehst du das ist so verführerisch. Man hat das Gefühl man
451 wisse es schon, dann schaut man es nicht mehr richtig an. #00:32:44-6#
- 452 I2: In diesem Fall kann man diese Frage nicht beantworten. Aber was würde dich mehr
453 ansprechen? Wir haben zwei Versionen. Wir haben die Version, ich zeige sie dir mal.
454 Da haben wir jene mit den Überschriften, das Ziel, Dauer, Art, Durchführung und wir
455 haben die Version mit dem Fliesstext. da hast du einfach alles in einem Fliesstext.
456 (Alle Karten mit den Phasenbeschreibungen werden ihr gezeigt). Was spricht dich e-
457 her an, der Fliesstext oder mit Übertitel? #00:33:32-4#
- 458 L4: Ich finde mit Übertitel finde ich einfacher. Ich habe lieber klare Titel, damit ich weiss
459 um was es geht. Das ist einfach schneller. #00:33:48-5#
- 460 I2: Und falls du es aber nicht kennen würdest, würdest du dies noch gerne haben?
461 #00:33:54-2#
- 462 L4: Wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich jetzt wählen könnte dann lieber etwas in dieser
463 Art (Sie zeigt auf jene Phasenbeschreibung mit Übertitel). #00:33:59-7#
- 464 I2: Ah du würdest - #00:34:03-6#
- 465 L4: (Lacht) Das ist wie gesagt- Vielleicht hinterfrage ich dieses Zeug zu wenig. Du hast
466 schon recht. Ich schaue es an und ich finde es immer praktisch und es ist immer
467 schön, wenn man mir von Anfang an sagt, um was es geht, was für ein Ziel dahinter
468 ist, wie lange dass ich ungefähr habe und was genau die Idee hinter diesem Spiel ist,
469 das finde ich etwas sehr angenehmes, wenn ich ein Material in die Finger nehme.
470 Wenn ich es halt so habe, dann habe ich es halt so (sie zeigt eine Karte mit Fliesstext)
471 #00:34:28-6#
- 472 I2: Aha! Ich glaube wir haben uns missverstanden (lacht). #00:34:32-6#
- 473 L4: Dann nehme ich es nicht, nicht, aber ich finde es, wenn ich darf wählen, viel besser
474 so. #00:34:43-8#
- 475 I2: Und jetzt so eine Beschreibung, falls du das Produkt nicht kennen würdest. Also du
476 kennst es ja schon, darum hast du es ja nicht angeschaut. Aber wenn du jetzt nach
477 P.O.P.T. nie gearbeitet hättest, wäre dies noch in Ordnung, wenn man es noch darauf
478 schreiben würde oder #00:34:59-0#
- 479 L4: Also was in Ordnung? #00:34:59-8#
- 480 I2: Wenn es einfach so eine Kurzbeschreibung über die Phasen geben würde? Findest du
481 das gut oder - #00:35:06-6#
- 482 L4: Also ob es notwendig ist? Ja unbedingt. Würde ich schon, ja. #00:35:10-4#

- 483 I2: Oder sollte man einfach auf das Buch hinweisen? #00:35:11-9#
- 484 L4: Nein, das liest man dann ja nicht. Unter Umständen hast du das Buch auch nicht. Also
485 ich finde es gut, wenn ihr darauf verweist, wo man es nachlesen kann, aber es braucht
486 es schon. Weil sonst - ich finde dann irgendwelche Ideen umsetzen, wenn man nicht
487 wirklich weiss, was dahintersteckt, ist immer doof, weil man es dann irgendwie
488 macht. Also ich finde schon. Ich finde es braucht eine Idee dahinter. #00:35:41-9#
- 489 I2: Dann das Innovative von unserem Produkt. Die Idee vom Freien hast du ja schon an-
490 geschnitten, du hast gesagt, es sei schwierig, also eher schwierig zum draussen etwas
491 zu machen und es kommt auf den Platz darauf an - halt wo man dann ist, dass es auch
492 funktionieren würde, hast du angesprochen, wegen der Lautstärke draussen. hast du
493 sonst noch irgendeine Meinung dazu, so eine allgemeine? Oder ich glaube du hast
494 schon alles gesagt? #00:36:17-4#
- 495 L4: Weisst du die Arbeit, ich finde es immer schön draussen und manchmal denke ich,
496 dass man es vergisst, dass man nach draussen gehen kann und es ist immer wieder
497 gut, dass man es im Kopf behält. Ich merke einfach - also das ist hier weniger der Fall,
498 weil man wirklich effektiv ganz viele Sachen hat, die gerade um das Schulhaus rum
499 gehen. Das andere ist einfach von der Umsetzbarkeit. Sobald man weiter weggeht
500 von seinem Therapiezimmer, muss man einfach mehr Zeit haben. #00:36:45-7#
- 501 I2: Und das wäre zum Beispiel weiter weggehen? #00:36:48-7#
- 502 L4: Ja, wenn es darum geht, dass man zu einem Bach geht oder dass man in einen Wald
503 geht. Das sind wunderschöne Ideen. Sind im Normalfall nicht umsetzbar. #00:37:09-
504 2#
- 505 (Unterbruch, weil eine Kollegin eine Frage hat) #00:00:03-7#
- 506 I2: Zweiter Teil. Wo waren wir? Die Meinung zur Therapie im Freien hast du ja schon
507 gesagt? #00:00:12-1#
- 508 L4: Ja. #00:00:13-2#
- 509 I2: Und dann noch zum Setting Teerplatz. Darüber hast du eigentlich auch schon vieles
510 gesagt. Du warst vorher jeweils auch auf dem Teerplatz, wenn du mal nach draussen
511 gingst. Gälll nirgendwo anders? #00:00:27-1#
- 512 L4: Nein #00:00:28-7#
- 513 I2: Und du hast ein paar Nachteile gesagt, kommt dir noch ein Vorteil in den Sinn?
514 #00:00:35-3#
- 515 L4: Es ist draussen und es ist ein Ortswechsel. Der Punkt ist, dass man sich ein bisschen
516 im Kopf behalten muss, dass unsere Therapie nicht im Zimmer bleiben sollte. Ich bin
517 auch öfters in einem Schulzimmer drin, damit ich die Kinder an einem anderen Ort -
518 dass ich zu den Kindern gehe. Oder mit den Kindern an einen anderen Ort gehe, weil
519 es ganz viele Kinder gibt, welche es einfach in sich verschlossen - es einfach in einem
520 Raum bleibt und irgendwie es nicht aus dem Zimmer raus geht. Eine Transferge-
521 schichte. Und von dem her gesehen, finde ich es immer gut, wenn die Logopädie auch
522 an einem anderen Ort stattfindet als nur im Schulzimmer oder im Therapiezimmer.
523 #00:01:19-4#

- 524 I2: Wegen geeignet oder nicht geeignet hast du ja auch schon gesagt? #00:01:23-6#
- 525 L4: mhm (bejahend) #00:01:25-4#
- 526 I2: Da würde ich einfach das Setting als geeignet oder nicht geeignet - eher eben vom
527 dem Aufwand her ist es eher nicht geeignet und sonst eben wie du jetzt gesagt, hast
528 wegen dem rausgehen - das ist wieder dieselbe Geschichte #00:01:38-3#
- 529 L4: mhm (bejahend) #00:01:38-3#
- 530 I2: Wie hast du das Angebot, also die Menge von diesem Setting gefunden? Wir haben
531 ja immer zwei Spiele pro Phase, wie hast du das gefunden? #00:01:55-8#
- 532 L4: Gut, also man kann überall mehr. Also es ein Anhaltspunkt wie man es machen
533 könnte und dann liegt es an dir, was man sonst noch könnte - *gäälll*. Man könnte auch
534 mehr haben (lacht). Aber es ist gut. Es ist einfach, es ist einfach gut gemacht und es
535 hat zu jedem Mal zwei und es dürfte auch drei haben, aber es ist gut. #00:02:23-2#
- 536 I2: Hättest du noch Vorschläge für weitere Setting (lacht)? #00:02:27-7#
- 537 L4: Also was für weitere Setting? #00:02:31-1#
- 538 I2: Kommen dir noch andere Setting in den Sinn, ausser Teerplatz? #00:02:35-0#
- 539 L4: Aha! Also gut die, die ihr da drin habt oder? #00:02:41-2#
- 540 I2: Ja das ist jetzt ein bisschen, wir haben es ja schon ein wenig vorgegeben. Diese Frage
541 erübrigt sich. Oder welche würdest du jetzt hier noch machen? #00:02:47-2#
- 542 L4: Ja eben, das ist das, was ich dir schon gesagt habe. Der Wald ist nett und im Normal-
543 fall nicht machbar. Und auch das mit dem Wasser, das ist lustig- #00:03:00-1#
- 544 I2: Wenn man jetzt auch ein Becken mit Wasser - #00:03:02-2#
- 545 L4: Genau das wäre das andere, ausser man hätte eine Babybadewanne oder irgend-
546 #00:03:06-1#
- 547 I2: genau mit dem haben wir gearbeitet #00:03:08-6#
- 548 L4: Das finde ich wirklich auch, das habe ich auch schon gemacht, das ist auch etwas
549 Lustiges. Auch das ein bisschen ein Aufwand. Man muss immer schauen wo - man
550 muss ein Zimmer haben mit Wasser. Man muss ein Zimmer haben, welches wasser-
551 tauglich ist. #00:03:21-7#
- 552 I2: Und wenn man es draussen machen würde? #00:03:24-7#
- 553 L4: Ich könnte es auch draussen haben, aber dann muss man auch irgendwie schauen
554 wie das Wasser dort draussen reinkommt. Es ist auch immer irgendwie auch immer
555 auch. In K. (Nennt dritte Ortschaft) hat es, ich weiss nicht wie viele hunderte von
556 Schülern, also ist man dennoch nicht ganz so einfach unterwegs, aber es geht. Aber
557 ich merke, wenn der Aufwand zu gross wird und man es dann nur für ein Kind brau-
558 chen kann, gut ist es, wenn man es gerade für mehrere Kinder brauchen kann und es
559 gerade passt. Dann macht man es eher, wie wenn es nur ein Kind ist. #00:03:55-1#
- 560 I2: Wie meinst du das jetzt? #00:03:57-9#
- 561 L4: Vom Aufwand her, dass es gerade parat ist. #00:03:59-7#

- 562 I2: Aha! Dass es gerade hintereinander für mehrere Kinder? #00:04:02-0#
- 563 L4: Zum Beispiel genau, dass man mit mehreren Kindern etwas in dieser Art machen
564 könntest. Das muss man halt immer ein wenig (unverständlich). Es kommt auch auf
565 die Kinder an, die man hat. #00:04:10-2#
- 566 I2: Wiese? #00:04:15-5#
- 567 L4: Nein. Eben ich wüsste nicht wo. #00:04:17-9#
- 568 I2: Habt ihr somit keine Wiese in der Nähe? #00:04:20-9#
- 569 L4: Ja also Borde. Also in den drei Schulhäusern in denen ich bin nicht. Und einen Spiel-
570 platz hätte es schon. #00:04:29-6#
- 571 I2: Dort hätte es eine Schule und eine Rutschbahn? #00:04:31-9#
- 572 L4: Genau, Rutschbahn, Schaukel, Kletterturm, das ist sicher noch etwas, wo man noch
573 hingeht. #00:04:36-6#
- 574 I2: Dann kommen wir langsam zum Schluss. Würdest du diese Spiele weiter verwenden?
575 Und einfach mit Begründung, warum nein, warum ja, warum eher jein. #00:04:55-7#
- 576 L4: Ja ich würde sie sicher weiter brauchen. Eben wie gesagt, ich habe schon mit diesen
577 Differenzierungen gearbeitet und bin froh immer um noch andere Ideen, wie man es
578 sonst noch machen kann. #00:05:09-6#
- 579 I2: Sind somit neue Ideen dazu gekommen? #00:05:12-2#
- 580 L4: Ja. Also zum Teil das mit dem *Goli* (Torhüter), das habe ich anders gemacht mit so
581 Filzkreisen an der Wandtafel, wo man irgendwelche Bälle geschossen hat, aber das
582 kann man selbstverständlich auch mit *Goli* machen, das stimmt natürlich (lacht)
583 #00:05:32-6#
- 584 I2: Ja hast du noch irgendetwas zu ergänzen, das man unbedingt ändern müsste und
585 sonst wäre es das Schlusswort von dir (lacht). #00:05:45-0#
- 586 L4: Nein, eigentlich ist es gut so. Also ich habe es lustig - ich habe es spannend gefunden.
587 Vielleicht in dem Fall, weil ich mich wirklich angefangen zu schauen, welche Kinder
588 kann ich es noch irgendwie brauchen. Die ganze Differenzierung. Nein von dem her
589 nicht. #00:06:03-7#
- 590 I2: In dem Fall vielen lieben Dank! #00:06:08-3#
- 591 L4: Ja bitte- #00:06:08-3#

Transkript 5

Datum: 8. November 2016

Dauer: 46.50 Minuten

Interviewerin: 2

Logopädin: 5

I	Interviewerin
L	Logopädin
-	Abbruch der Äusserung
(W)	redundante Wiederholungen der Interviewerin
(...)	Kommentare wie Gefühlsäusserungen, Zeigegesten, Ergänzungen, Unterbrüche

Gewisse Aussagen wurden beim transkribieren der Lesbarkeit wegen syntaktisch leicht angepasst. Ausdrücke, die im Dialekt treffender sind, wurden so belassen und kursiv geschrieben (*Gnuusch*).

Aufgrund des gesetzten Schwerpunktes auf dem Inhalt wurden Platzhalter (z.B. «ähm», «guet», «mhm») weggelassen, Pausen wurden nicht transkribiert. Satzabbrüche wurden je nach Aussagekraft teilweise vervollständigt oder weggelassen.

- 1 I2: Zuerst bräuchte ich ein paar Angaben von dir, dann vom Kind. Von dir brauche ich
2 nur, wie viele Jahre du schon als Logopädin arbeitest. #00:00:18-7#
- 3 L5: Sehr lange, seit 1980. 36 Jahre. #00:00:26-9#
- 4 I2: Hast du das mit einem Kind durchgeführt oder mit mehreren? #00:00:32-5#
- 5 L5: Das habe ich jetzt mit mehreren durchgeführt und zwar mit drei Mädchen und zwei
6 Jungen. #00:00:41-6#
- 7 I2: So viele? #00:00:42-9#
- 8 L5: Ja. Also, das heisst, eigentlich hätte ich nur zwei Übungen machen müssen und ich
9 habe einfach für alle Kinder gerade das Material gebraucht. Und dann konnte ich alle
10 Übungen irgendwie einmal ausprobieren. So wollte ich es machen. Wobei nicht alles
11 draussen, aber ich habe alle Übungen in dieser Art gemacht. #00:01:05-5#
- 12 I2: Heieiei warst du fleissig! Dann bräuchte ich einfach mal - wie machen wir das nun am
13 gescheitesten für die Auswertung? Kannst du einfach mal erzählen, was die Kinder
14 gehabt haben und dann können wir uns auf ein Kind, mit dem du die Übungen

- 15 draussen gemacht hast, spezialisieren. Wie alt waren die Kinder? #00:01:30-5#
- 16 L5: Die sind 4;6, das ist ja ein bisschen zu jung gewesen, bis 7;2.Jahre alt. #00:01:37-1#
- 17 I2: Und was für logopädische Diagnosen haben sie? #00:01:42-3#
- 18 L5: Also es waren Dyslalien, phonetische und phonologische und auch Spracherwerbs-
19 störungen und einfach eine allgemeine Entwicklungsverzögerung, bei der nicht nur
20 die Sprache betroffen ist. #00:01:58-1#
- 21 I2: Also das Kind 1 hat zum Beispiel? Ähm es ist noch schwierig. Du hast ja fünf Kinder.
22 Sagen wir mal das eine Kind hat was gehabt? Ich nenne es mal das Kind 1. #00:02:15-
23 1#
- 24 L5: Der Älteste, besser gesagt die Älteste, da es ein Mädchen war. Das hat den /j/ als /s/
25 und starkes Lispeln. #00:02:27-0#
- 26 I2: Und sie hat - einfach der erste Buchstabe von dem Mädchen ist? #00:02:31-4#
- 27 L5: (sagt den Namen) O #00:02:32-3#
- 28 I2: O und das nächste Kind? #00:02:37-8#
- 29 L5: Und dann habe ich nochmals ein Mädchen, das zweitälteste. Es hat eine starke Inter-
30 dentalität und der /j/ ist auch (demonstriert ein <sch>, das eher nach <s> tönt).
31 #00:02:50-5#
- 32 I2: Und dieses Kind heisst? Mit- #00:02:53-3#
- 33 L5: V. Und dann habe ich noch drei Knaben. #00:02:59-9#
- 34 I2: Aha das zweite Mädchen wie alt ist das schon wieder? Das ist? #00:03:04-3#
- 35 L5: 6;7 #00:03:05-3#
- 36 I2: 6;7. In der ersten Klasse? #00:03:09-2#
- 37 L5: Ja genau. Und die Jungen sind Kindergartenkinder und sogar Erstjahreskindergarten-
38 kinder, der Jüngste. Beim Junge, der 5;9 ist, da ist es nicht weiter schlimm, das ist
39 wirklich einfach ein /j/, der fehlt, der dann ein /s/ ist. Den hatte ich jetzt aber ganz
40 neu gehabt. Wir haben einfach zum Einstieg diese Vorphasenübungen genommen.
41 Und dann war noch einer, das ist einer mit einem ziemlich myofunktionellen Prob-
42 lem, also es ist alles schlaff. Die Zunge hängt ziemlich und es ist halt alles verwaschen
43 und /s/, /j/ nicht differenziert und so sind die alles s. #00:04:09-0#
- 44 I2: Und das ist der Junge? #00:04:10-3#
- 45 L5: K. #00:04:12-1#
- 46 I2: Wie alt ist er? #00:04:13-4#
- 47 L5: Er ist 5;5 #00:04:15-1#
- 48 I2: Demnach ist er auch im grossen Kindergarten? #00:04:16-6#
- 49 L5: Jawohl, er ist im zweiten Jahr. Und der Junge, den ich vorher erwähnt habe, ist 5;9.
50 F. Der der eben nicht so schlimm war. Und der Jüngste, den hatte ich wirklich ganz,

- 51 ganz wenig gehabt, weil er noch krank war, weil es ausgefallen war, weil noch die
52 Schule weg war. Mit ihm habe ich wirklich auch nur die Vorphasenübungen gemacht
53 und nicht auf seine Prozesse bezogen, sondern einfach allgemein. Daher denke ich,
54 dass man den Jüngsten eigentlich weglassen könnte, da es mehr ein Einstieg war, es
55 war in dem Sinne noch nicht Therapie. #00:04:59-9#
- 56 I2: Ja, lassen wir ihn weg, genau. Und der Älteste ist in welcher Klasse? #00:05:05-8#
- 57 L5: Auch in der ersten. Es ist auch ein Mädchen. Und von den Jungen, der ist auch im
58 Kindergarten. Also es wären jetzt, wenn man den Jüngsten weglässt, zwei Mädchen
59 in der ersten Klasse und zwei jungen im Kindergarten. #00:05:20-9#
- 60 I2: Gut (lacht). Dann sind gewisse mehrsprachig? #00:05:24-0#
- 61 L5: Nein, von diesen vier, die bleiben nicht. der Jüngste in dem Sinn mehrsprachig, da er
62 mit Hochdeutsch aufgewachsen ist. Das ist aber nicht eine fremde Sprache.
63 #00:05:35-2#
- 64 I2: Aber den Jüngsten lassen wir demnach weg. #00:05:36-8#
- 65 L5: Ja genau. Also ich glaube es ist besser, weil ich ihn eben auch noch nicht kenne.
66 #00:05:43-0#
- 67 I2: Wie lange und wie häufig sind die Kinder bezüglich der Vorverlagerung /s/ zu //j/ oder
68 umgekehrt in der Therapie. Wie lange hast du sie schon dort? #00:05:58-2#
- 69 L5: Ich habe alle einmal eine halbe Stunde in der Woche, mehr liegt einfach im Moment
70 nicht drin, da ich viele Kinder habe, welche auch warten. Das eine, das Älteste, das
71 kommt schon ein Jahr. Und das zweitälteste Mädchen ist seit dem Frühling, April bei
72 mir. Und die Jungen sind erst seit diesem Schuljahr, also Ende August, anfangs Sep-
73 tember. #00:06:34-4#
- 74 I2: Und hast du schon nach Fox gearbeitet, nach diesem P.O.P.T.? #00:06:39-3#
- 75 L5: mhm (bejahend) Ich habe einen Kurs in diese Richtung gemacht und ich probiere es,
76 aber ich muss sagen, dass ich eine schlechte Umsetzerin bin. Ich habe einfach zu we-
77 nig Geduld so lange an diesen Vor- und Erstphasenübungen zu bleiben bis dieses 80
78 % erreicht sind zum dann den Laut aufzubauen und zu artikulieren. Also ich bin mir
79 das bewusst und ich arbeite an mir, aber ja. Ich kann nicht sagen, dass ich sauber
80 nach Fox gearbeitet, in dem Sinne. Weil ich einfach plötzlich das Gefühl bekam, so
81 jetzt musst du anfangen! Oder? (lacht) #00:07:23-0#
- 82 I2: Also was heisst für dich anfangen? #00:07:24-1#
- 83 L5: Anfangen zu artikulieren, nicht mehr nur rezeptiv, sondern auch produktiv am Laut
84 arbeiten. Das ist das, was ich ein bisschen merke, dass sie das ziemlich betont hat,
85 dass man eben wirklich diese Prozentzahlen erreichen sollte, bevor man in das Pro-
86 duktive reingeht. Und dort bin ich eben nicht so ausdauernd gewesen. #00:07:47-5#
- 87 I2: Aber gehst du nach Ihr oder hast du noch andere Einflüsse, die du noch in deine The-
88 rapie einbaust? #00:07:53-2#
- 89 L5: Ja also, mmmm (überlegt) #00:07:54-4#
- 90 I2: Wie zum Beispiel die Minimalpaartherapie oder - #00:07:57-1#

- 91 L5: Ja ich habe natürlich verschiedene Schubladen, die ich je nach Kind ziehe. Und es
92 kommt auch immer darauf an wie das Kind darauf Einsteigt, wie ich es *cha näh* und
93 wie halt bei den Kleinen die Stimmung ist. Dort geht halt manchmal die Stunde wirk-
94 lich anders, als ich denke (lacht). #00:08:18-2#
- 95 I2: Und diese Kinder, haben sie - Hast du mit ihnen schon seit Beginn mit diesem Pro-
96 gramm gearbeitet? Von Anfang an oder hast du - #00:08:40-5#
- 97 L5: Oder erst jetzt angefangen? Meinst du, als das Material ankam? #00:08:43-7#
- 98 I2: Ja, genau so. #00:08:45-5#
- 99 L5: Nein. Also ich finde, wir haben es hier auch mal im Team vor zwei Wochen bespro-
100 chen gehabt. Die Übungsarten hatten wir *eh* gemacht. Also von dem her, auch wenn
101 ich nicht stur nach dem Fox-Programm gehe, der Stil der Übungen bleibt eigentlich
102 gleich. #00:09:08-7#
- 103 I2: Haben sie es demnach schon gekannt? #00:09:10-8#
- 104 L5: Ja die Kinder haben es schon verstanden und wussten es wie es geht. Deshalb war es
105 kein Problem. #00:09:18-9#
- 106 I2: Dann hast nur schon ganz wenig angedeutet, in welcher -Phase (überlegt) Aha! Du
107 bist ja nicht nach Phasen mit diesen Kindern vorher vorgegangen? Also in welcher
108 Phase du vorher mit diesen Kindern warst? #00:09:36-0#
- 109 L5: Ich habe angedeutet, dass ich gesagt habe, ich hätte nicht so lange Geduld für nur
110 rezeptives Arbeiten. Ich bin aber bei diesen Kindern, ausser beim Ältesten, bin ich
111 noch nicht über die erste Phase rausgekommen, so oder so. Also beim Ältesten habe
112 ich wirklich schon begonnen den Laut aufzubauen und zu produzieren. Und die an-
113 deren sind eben relativ frisch bei mir gewesen und dann hat es gepasst, dann war ich
114 nicht weiter als jetzt das Material. Ich konnte wirklich an den Vorphasenübungen o-
115 der an den Erstphasenübungen ansetzen, die ich schon gemacht habe. #00:10:18-
116 7#
- 117 I2: Und beim Ältesten warst du etwa in der Phase II? #00:10:21-4#
- 118 L5: Also 3, ahh 2, Entschuldigung, ja ja zwei. Sie macht es zwar zum Glück schon ein we-
119 nig, die dritte Phase, sich selber korrigieren und vergleichen. Darum gebe ich es ihr
120 schon manchmal vor, wenn sie halt „*suel*“ sagt, dann überlegen wir halt, heißt es jetzt
121 „*schuel*“ oder „*suel*“? Daher kommt das bei ihr, weil sie doch eine sehr *Wiffe* ist, schon
122 ein wenig dazu. Aber eigentlich kam ich nur bis zur zweiten. #00:10:50-7#
- 123 I2: Wie sieht denn deine Vorerfahrung bezüglich Therapie im Freien aus? Also als Freie,
124 haben wir eben Teerplatz oder Wald oder auf der Wiese- #00:11:05-4#
- 125 L5: Also es ist so, ich bin sporadisch vor allem mit kleineren Kindern immer nach draussen
126 gegangen und auch mit den motorisch, unruhigen. Dann gehen wir halt viel auf den
127 Spielplatz. Wir haben beim Schulhaus gerade einen Spielplatz mit Rutschbahn, Klet-
128 tergerüst und man kann mit dem Ball spielen und so. Also ich bin sicher ab und zu
129 nach draussen gegangen, aber nicht so fleissig, nicht regelmässig. #00:11:32-9#
- 130 I2: Das heisst ungefähr? Wie viel mal pro Monat, Jahr? #00:11:38-0#

- 131 L5: Es gibt sicher Kinder, mit denen war ich nie draussen oder höchstens im Gang, nicht
132 *verusse*. Und mit denen Kindern, mit denen ich es angefangen habe, die es gebraucht
133 haben oder einfach vom Alter her oder von der Art her angezeigt wurde, dann bin ich
134 je nach Wetter, manchmal zweimal pro Monat, also zwei von viermal nach draussen.
135 Und manchmal halt nur einmal im Monat, ein- von viermal. #00:12:07-9#
- 136 I2: Das Wetter sprichst du an. Wie muss das Wetter sein, damit rausgehst? #00:12:13-
137 2#
- 138 L5: Je nach Material, das ich mit ihnen brauchen möchte. Wenn ich mit Kärtchen arbeiten
139 möchte, dann finde ich es einfach nicht so toll wenn es regnet, ausser ich habe einen
140 gedeckten Platz. Ich habe auch schon in einem Schulhaus gearbeitet, wo es einen
141 gedeckten Teerplatz gehabt hat und wir gut rausgehen konnten. Aber jetzt wo ich
142 bin, gibt es dies nicht und deshalb muss ich einerseits auf das Wetter achtgeben und
143 andererseits auf die Pause. Weil - ja wenn die ganze Schule Pause hat und ich durch-
144 arbeite, dann kann ich mit den Kindern, die dann kommen, einfach nicht rausgehen,
145 weil es für die Kleinen so oder so ein Schock wäre mit all den vielen Kindern. Und man
146 hat natürlich auch Zuschauer und alle wollen auch noch mitmachen (lacht). Aber
147 eben wie schon gesagt, bei den Kindern, bei denen ich das Gefühl habe, dass es eine
148 Hilfe sei oder es etwas bringe, dann probiere ich es schon. #00:13:10-5#
- 149 I2: Du hast vorher auch noch das Alter - kleiner- was heisst für dich kleiner? #00:13:15-
150 1#
- 151 L5: Für mich sind die Kleineren, Kindergarten und jünger. Wir haben manchmal auch Vor-
152 schulkinder. #00:13:23-6#
- 153 I2: Ab Schulalter arbeitest du eher drinnen. #00:13:27-0#
- 154 L5: Ja, dann bin ich eher drinnen. Weil dann geht es relativ *satt*. Sie kommen von der
155 Schule, dann habe ich die halbe Stunde und dann müssen sie wieder in die Schule
156 zurück und ich habe dann nicht die Möglichkeit zu überziehen. Und ich merke schon,
157 wenn ich rausgehe, dann braucht alles ein wenig mehr Zeit. Jetzt im Herbst, Frühling
158 so oder so, nur schon mit dem Schuhe- und Jackenanziehen und dann auch bis man
159 eingerichtet ist und so weiter. Dies muss a gut geplant sein zweitens eben muss man
160 einfach ein bisschen Luft haben, weil die Kinder auch noch Ideen haben. Ich möchte
161 nicht nur sagen, du nein, nein wir machen jetzt nur das, was ich möchte. Darum muss
162 ich abwägen, ob es drin liegt oder wie es ist. #00:14:11-5#
- 163 I2: Kommen sie auch mit den Finken, die Schüler oder ist das Schulhaus weiter weg? Wie
164 ist das bei euch? #00:14:16-4#
- 165 L5: Ich habe beides. Als zwei Kindergärten sind weiter weg, die kommen mit den Schuhen
166 und jetzt im Winter mit er ganzen *Aleggi* (lacht). Das ist eben sehr aufwendig. Auch
167 am Anfang, wenn ich sie holen gehe, bis sie wissen wo durchgehen. Die ersten zwei,
168 dreimal braucht man die halbe Zeit von der halben Stunde nur für den Weg (lacht).
169 Bei den anderen, die kommen mit den Finken und wenn wir dann rausgehen wollen,
170 dann müssen wir halt noch die Schuhe organisieren. #00:14:46-7#
- 171 I2: Und wie siehst du es mit den Jahreszeiten zum Rausgehen? #00:14:51-4#

- 172 L5: Also da sind eigentlich alle Jahreszeiten möglich. Im Sommer geht es einfach schnell-
173 ler. #00:14:58-4#
- 174 I2: Also gehst du eher im Sommer mal raus wie zum Beispiel im Winter? #00:15:02-9#
- 175 L5: Nein, ich glaube es ist nicht unbedingt, dass ich mich jetzt auf die Jahreszeiten fixiere,
176 sondern es ist kinderabhängig, ob es Kinder sind, wo - und in einem Stadium, in dem
177 ich raus kann und möchte. Wir gehen auch mal einkaufen oder irgend so. Oder ob es
178 eine Zeit ist, in der man gerade so gut drinnen arbeiten könnte, dann ist es ein wenig
179 speditiver. #00:15:34-6#
- 180 I2: Und kinderabhängig, was heisst für dich kinderabhängig? #00:15:38-5#
- 181 L5: Eben die kleineren Kinder mit denen ich mehr rausgehe oder die unruhigen Kinder.
182 Dort kommt es auch immer drauf an, wie *zwäg* sie heute sind. #00:15:48-8#
- 183 I2: Wenn sie ein wenig Bewegung brauchen? Wenn du das Gefühl hast, sie brauchen
184 Bewegung? #00:15:52-2#
- 185 L5: Genau, wenn sie nicht stillsitzen können (lacht). Gut ich kann im Zimmer auch etwas
186 machen, aber im Zimmer ist es natürlich immer enger und beschränkt halt.
187 #00:16:03-7#
- 188 I2: Somit ist dein Zimmer nicht so gross? #00:16:06-7#
- 189 L5: Nein, also es ist kleiner als dieses (Das Interview-Zimmer hatte ca.15 -20 m²). Und
190 dann nimmt man noch den Gang dazu, aber es sind halt immer verschiedene Fakto-
191 ren, die mitspielen. Jetzt habe ich das Zimmer gerade bei der Schulleitung und dann
192 sind die anderen Büros und kann man es auch nicht direkt vor den anderen Zimmern
193 machen, da man die anderen stört und dann muss man wieder runter schauen gehen,
194 wo keine Kinder von anderen Klassen rumstehen. Darum ist es schon sehr Situations-
195 abhängig wie man sich organisieren kann. #00:16:36-7#
- 196 I2: Dann kommen wir zur Durchführung. Du hast somit mehreren Phasen durchgeführt,
197 weil du mehrere Kinder hast. Von der Vorphase hast du gesprochen. Und was hast du
198 sonst noch gemacht? #00:16:51-7#
- 199 L5: Die erste und die zweite. #00:16:56-2#
- 200 I2: Welche Förderspiele hast du gemacht? Kannst du sie mir mal zeigen? #00:17:05-0#
- 201 L5: mhm (bejahend) #00:17:05-0#
- 202 I2: Das „Raumschiff“, das „Ballspiel“ #00:17:08-8#
- 203 L5: mhm (bejahend) von der Vorphase habe ich die zwei gemacht. Da wollte ich so oder
204 so fragen, es hat hier geheissen, es gäbe zwei Versionen Erklärungen nach Phasen
205 nach Fox. Was ist damit gemeint? Weil ich habe immer das erste zu den Bildern und
206 dort hat es eine Erklärung dahinter. #00:17:35-0#
- 207 I2: Genau. Also es gibt hier - dann können wir gerade die Frage beantworten. Diese Pha-
208 senbeschreibung hat Übertitel und zum Beispiel die oder die haben einen Fliesstext
209 (die Karten werden ihr gezeigt). #00:17:48-4#
- 210 L5: Ahh! Jetzt komme ich draus. Die Form. Ahh, ich dachte zu jeder Phase müsste es zwei

- 211 Erklärungen haben. Darum, ich habe immer gesucht und habe gedacht ja - ah jetzt ist
212 es klar. #00:18:01-9#
- 213 I2: Nein, dann haben wir es falsch beschrieben. #00:18:03-8#
- 214 L5: Nein, dann ist es kein Problem. Ich habe einfach gedacht, dass ich nicht alles hätte
215 oder so, weil ich gedacht habe, es müssen zwei Arten von Beschreibungen geben,
216 aber somit sind es verschiedene Formen und die habt ihr integriert. #00:18:20-1#
- 217 I2: Genau, wir wollten einfach wissen, was euch besser passt. Was würde dir jetzt mehr
218 zusagen, Fliesstext oder mit Übertitel? #00:18:29-2#
- 219 L5: Mir hat das sehr zugesagt (Zeigt auf die Karten mit Übertitel). Es ist einfach übersicht-
220 licher, fand ich. Es hat es mir besser auf den ersten Blick gerade gezeigt. #00:18:42-6#
- 221 I2: Dann kommen wir nachher noch darauf zurück. Du hast also alle Übungen von der
222 Vorphase, Phase eins und zwei durchgeführt. Warum gerade diese Förderspiele?
223 (überlegt) Diese Frage macht jetzt bei dir nicht so viel Sinn (lacht). Bist du einfach
224 motiviert gewesen alle zu machen? #00:19:09-7#
- 225 L5: Ja, also mich haben die Karten, die Form finde ich sehr schön. Also mich haben diese
226 Karten angesprochen, mich haben die Spiele angesprochen und eben sie sind eben
227 gar nicht so anders gewesen, als ich es sonst auch gemacht habe und darum fand ich,
228 dass ich alle ausprobieren kann (lacht). #00:19:30-8#
- 229 I2: Wie war die Länge der Durchführbarkeit, so von der Zeit her, so ungefähr? #00:19:36-
230 4#
- 231 L5: Ja, also das ging gut. Zum Teil wurde meine halbe Stunde aufgebraucht (lacht). Also
232 15 bis 25 Minuten habe ich halt schon gehabt. #00:19:50-6#
- 233 I2: Jedes einzelne? #00:19:51-3#
- 234 L5: Ja, weil ich damit rechne, dass ich eine halbe Stunde Therapiezeit habe und das Kind
235 kommt zu mir in das Zimmer und dann gehen wir nach draussen. Und dann eben
236 anziehen je nachdem auch noch, den Platz habe ich dann schon ausgewählt gehabt,
237 aber wir mussten dorthin gehen. Das Material war parat gewesen, aber wir mussten
238 es dann zeichnen oder einrichten. Und das muss ich sagen, bei gewissen Dingen habe
239 ich es halt schon selber gemacht gehabt. Also zum Beispiel beim Raumschiff, habe ich
240 halt den Reifen genommen, damit wir nicht mehr zeichnen mussten, somit war es
241 quasi schon vorbereitet, einfach damit es ein wenig schneller geht. #00:20:32-8#
- 242 I2: Aber hattest du das Gefühl, dass die Durchführungszeit trotz diesen Umständen noch
243 gereicht hat? #00:20:40-0#
- 244 L5: Ja *mol* es ist dann so gewesen, dass die Kinder auch noch eine Idee hatten, was zu
245 machen. Zum Beispiel den Ball reinwerfen anstelle des Ringes oder irgendwie so und
246 dann hat man dies dann auch noch angehängt. Darum sage ich, ist dann die Zeit wirk-
247 lich aufgebraucht gewesen. Aber das ist okay, weil sich das Kind wohlfühlen muss und
248 es hat ja ein bisschen an seinem Problem gearbeitet. Und von dem her, hat es schon
249 gestimmt. #00:21:10-9#
- 250 I2: Dann kommen wir noch ein wenig genauer zur Durchführbarkeit. Was sind so allge-
251 meine Beobachtungen bezüglich dieser Durchführbarkeit von diesen Förderspielen?

- 252 Was denkst du darüber? Ein wenig hast du schon erzählt, über das *Parat-Machen*,
253 dann hast du schon gesagt, dass du gewisse Sachen schon selbst vorbereitet wegen
254 der Zeit. #00:21:38-6#
- 255 L5: Also ich finde alle gut durchführbar. Also es ist nicht ein riesen Aufwand, es ist wirklich
256 machbar. Sei es von der Vorbereitung, sei es von der Durchführung, habe ich gefun-
257 den es sei ansprechend und ansprechend dargestellt und es ist gut durchführbar
258 draussen. Also ja ich habe jetzt eigentlich kein Problem gehabt mit diesen Aufgaben-
259 stellungen. #00:22:05-3#
- 260 I2: Wie haben dann die Kinder auf diese Förderspiele reagiert? #00:22:11-0#
- 261 L5: Gut. #00:22:11-3#
- 262 I2: Alle vier? #00:22:13-6#
- 263 L5: Ja, *mol.* (überlegt) Der Jüngste, ja also - #00:22:24-4#
- 264 I2: Der Allerjüngste? #00:22:24-4#
- 265 L5: Der Zweitjüngste jetzt, den wir noch im Rennen haben (beide lachen). Er ist halt ein-
266 fach allgemein ein wenig auffällig. Also gesamtmotorisch auch und ja ist auch nicht
267 selbstständig und kapiert nicht so schnell und mit ihm war es schon ein wenig schwie-
268 riger gewesen bis er wirklich drin gewesen ist. Er hat auch noch nicht so viele Übungen
269 mit mir vorher schon gemacht. Bis er dann wirklich gemerkt hat, aha es muss gleich
270 tönen und nicht gleich aussehen zum Beispiel und solche Sachen. Also das braucht
271 einfach bei gewissen Kindern manchmal ein wenig länger, aber es ging auch. Beim
272 zweiten Mal ging es sehr gut. #00:23:08-0#
- 273 I2: Und zum Hören. Hat man es draussen gut gehört? #00:23:11-5#
- 274 L5: Ja, also einmal hatte ich Probleme, da hat irgendein Laubbläser und der ist halt laut.
275 Aber nicht gerade in der Nähe, damit ich etwas sagen hätte können. Dann musste ich
276 schon mich anstrengen, dass ich laut und deutlich spreche und auch die Abstände ein
277 wenig kleiner mache zum Kind hin. Aber es ging. #00:23:38-9#
- 278 I2: Hat es gerade noch eine Strasse neben euch, bei euren Plätzen? #00:23:41-6#
- 279 L5: Ja, aber dort fahren sie nur 30, das war nicht so schlimm, deswegen waren wir nicht
280 so gestört, nein. #00:23:48-7#
- 281 I2: Und dann die Instruktion der Förderspiele, ist diese gelungen, also mit dem du gear-
282 beitet hast? #00:23:56-9#
- 283 L5: mhm (bejahend) mhm (bejahend) (überlegt) #00:23:59-4#
- 284 I2: *Hets verhebt?* #00:24:00-8#
- 285 L5: Ich finde ja, es hat - und ich finde es auch gut dargestellt, also es ist sehr übersichtlich
286 und eigentlich ins Detail, ja das muss funktionieren, ja. #00:24:16-8#
- 287 I2: Und sind die Spiele altersgerecht? #00:24:18-9#
- 288 L5: Ja, ich finde es gehört in diese Alterssparte, die ihr angegeben habt, ja das geht.
289 #00:24:31-1#

- 290 I2: Über den Aufwand und Vorbereitung hast du schon ein wenig erzählt. #00:24:35-0#
- 291 L5: Ja. #00:24:35-3#
- 292 I2: Konntest du die Spiele gut in deine Phonologithherapie integrieren? #00:24:43-3#
- 293 L5: Ja, eben wie gesagt, weil die Art der Spiele ist ja nicht so anders gewesen. Es ist jetzt
294 einfach wirklich, dass man bewusst die Spiele draussen gemacht hat. Aber sonst ist
295 es eigentlich ähnlich gewesen. Ich habe zum Beispiel, ähm. einmal war es wüst und
296 dann habe ich das mit den Stelzen mit dem Ältesten, welches es schon selbst macht,
297 das habe ich dann drinnen gemacht und dann einfach zum Beispiel den Fersengang
298 und Zehengang genommen. Und das ist auch gut gegangen. Ich wollte dann einfach
299 nicht die Büchsen nehmen, weil ich einen Parkettboden habe und das ist relativ rut-
300 schig. Dann habe ich gefunden, dass wir es anders machen und dann habe ich es eben
301 mit Fersengang und Zehengang - ja, dann war das auch noch witzig. #00:25:44-0#
- 302 I2: Erfüllen die Förderspiele ihren Zweck oder kommt die Therapie zu kurz, wegen dem
303 Spielen, Vorbereiten, Rausgehen? #00:25:56-7#
- 304 L5: (überlegt) Also ich würde sicher nicht über vier Wochen immer so arbeiten, weil dann
305 habe ich viermal die halbe Stunde je nachdem gefüllt und kann nicht noch was an-
306 hängen und die Kinder haben dann nicht unbedingt nur gerade diese Vorverlagerung,
307 dieses Problem, sondern man muss auch auditiv sonst noch was machen oder moto-
308 risch etwas machen. Aber man kann es an und für sich recht gut verbinden, darum
309 ein, zweimal ist das gut. Also da konnte ich es gut gebrauchen, gerade 1:1 und auch
310 wenn es dann die Stunde schon fast gefüllt hat. Also von mir ausgesehen ist es nicht
311 so, dass man etwas verloren oder verpasst hätte in der Stunde. Weil wenn die Kinder
312 wirklich dabei sind und es kapieren, was sie machen müssen, dann ist das gute The-
313 rapie. #00:26:57-1#
- 314 I2: Hättest du gerade noch zur Durchführbarkeit einen Verbesserungsvorschlag? Den wir
315 in der Version - #00:27:05-1#
- 316 L5: Ja. Also nur etwas Kleines. Bei dem mit diesen Lautbildern, da bin ich einfach immer
317 im *Klinsch*, wegen dieser *chrotte* Schlange (lacht), weil es mich verrückt dünkt, weil
318 die *SchsSchlange* heisst und man es für den sss nimmt. Und das finde ich einfach -
319 ich habe das auch im Praktikum schon anno dazumal angetroffen und also es ist
320 machbar, aber ich finde man kann es dann nicht durchziehen. Wenn man dann in das
321 Verschriftlichen geht und so, wird es dann einfach schwierig oder dann muss man es
322 ändern. Und ich weiss nicht, ich habe jetzt einfach noch meine mitgenommen. Die
323 Lokomotive habe ich auch, siehst du! Und für mich ist das einfach die Sonne. Die
324 Sonne tönt zwar nicht, aber die Sonne hat so feine Strahlen und wenn diese einem
325 streicheln, dann ist es einfach so das feine ssss. #00:28:15-7#
- 326 I2: Ah das ist eine super Idee. #00:28:17-0#
- 327 L5: Aber es ist auch nicht perfekt. Ich weiss, man hört es nicht. Es ist eigentlich - es wäre
328 besser ein Tier zum Beispiel, aber die Schlange finde ich einfach nicht das Ideale. Aber
329 wie schon gesagt, es wird überall gebraucht. Also von Leuten von aus verschiedenen
330 Ausbildungsstätten bringen diese Schlange für den s. Aber ich bin auch schon bei Kin-
331 dern selbst angestanden, weil die immer gefunden haben, das sei ein // und man

- 332 könne doch nicht /s/ machen und darum fand ich möchte euch dies noch sagen, viel-
333 leicht habt ihr noch eine super Idee, wie man dies könnte machen #00:28:58-1#
- 334 I2: Also ich habe auch schon darüber *ghirnet*, weil dieses Problem hatte ich selbst auch
335 schon, da hatte ich das Gefühl, nein sch, Schlange oder eben mit dem interdentalen
336 s. Meistens hat sie dann noch ihre Zunge draussen auf vielen Bildern. Aber Fox hat
337 eben auch dieses Bildchen. #00:29:13-9#
- 338 L5: Ja ja ich weiss es, ich weiss es, jaja. #00:29:16-6#
- 339 I2: Aber ich finde es eine super Idee mit der Sonne, das habe ich nie gehört. #00:29:20-
340 3#
- 341 L5: Also (lacht) das ist so eine Nothilfe. Es *verhebt* wahrscheinlich gar nichts perfekt. Ir-
342 gendetwas findet man immer, das nicht ganz - (lacht). Aber sonst nein, wie gesagt, ja
343 man kann ja, statt diese Ringe, Säckchen nehmen oder ist ja egal. Ich finde man kann
344 wirklich das Material nehmen, das man zur Hand hat, man kann das ja gut selber ein
345 wenig anpassen. Daher finde ich diese Karten, weil man eben sieht, wie das Spiel geht,
346 gut. Weil dann kann man abschätzen, geht es mit diesem Material, das ich hier habe
347 auch oder muss ich das andere holen gehen. Also ja, nein es ist gut. #00:30:08-7#
- 348 I2: Dann kommen wir zum Design. Wie findest du die Darstellung dieser Karteikarten,
349 einfach mal allgemein? #00:30:16-3#
- 350 L5: Wie ich gesagt habe, mich hat es sehr angesprochen, auch die Fotos. Sie sind farbig.
351 Sie zeigen wirklich 1:1 wie die Übung geht und auf was man vielleicht ein wenig
352 schauen muss, dass man vielleicht ein wenig Platz hat rundherum. Man sieht dann
353 eben auch, dass man eigentlich den Reif nehmen kann und nicht noch malen muss.
354 Also es ist wirklich, also ich finde es sehr ansprechend und informativ, die Fotos. Und
355 es ist schön sind sie farbig. Und diese Kartenform ist halt sehr handlich. Und bei dieser
356 klaren Darstellung hinten, wenn man etwas vergisst, ein Blick, ah ja! - oder? Manch-
357 mal wenn man viele Kinder nacheinander hat und verschiedenen Materialien zum
358 Arbeiten hat, plötzlich fragt man sich, was habe ich jetzt hier machen wollen? Und
359 wenn man dann nur so (schaut auf die Karte) – ah ja logisch! Und dann ist es wieder
360 klar und dann geht das *ring*. Ja ich finde es eine ansprechende und gute Form so.
361 #00:31:24-1#
- 362 I2: Und so die Grösse vom Text und von den Bildern? #00:31:27-6#
- 363 L5: Hat gereicht. #00:31:29-6#
- 364 I2: Ist das gut? #00:31:29-6#
- 365 L5: Ja. #00:31:32-0#
- 366 I2: Die Piktogramme, wie waren diese? #00:31:35-3#
- 367 L5: Sie sind eigentlich verständlich. Ich habe natürlich jetzt nicht eine ganze Kartei mit
368 allen gehabt zum Brauchen und damit Arbeiten. Also nur mit diesen wenigen ist es
369 natürlich sowieso klar gewesen. Aber ich habe das Gefühl, auch die verschiedenen
370 mit Spielplatz, Wald, Wasser, Wiese, ja sagt es ja. Also da kommt man sicher draus,
371 wenn man die ganze Kartei hat. #00:32:08-5#
- 372 I2: Eben das Karteikartensystem hast du auch gut gefunden? #00:32:11-1#

- 373 L5: mhm (bejahend) #00:32:12-2#
- 374 I2: In diesem Fall. Oder hast du ein System lieber? Ordner, Bücher? #00:32:22-0#
- 375 L5: (überlegt) Also lieber - nein. Ich würde mich einfach daran gewöhnen, dieses Material
376 ist so (lacht) und so brauchen- #00:32:31-9#
- 377 I2: Also hat es für das gepasst? #00:32:33-3#
- 378 L5: Ja, es hat sehr gut gepasst. Und man hat es eben auch geordnet. Es ist nicht in einem
379 Buch, wo dann vielleicht Vorphase eineinhalb Seiten und dann fängst schon die erste
380 Phase an und so. Man hat es schön geordnet, hintereinander und man kann sie zü-
381 cken, diese Kärtchen, und mitnehmen. Also deshalb finde ich es eigentlich besser als
382 ein Buch. Gerade weil man nach draussen möchte und man braucht dann ja nie alles
383 für ein Kind. Und dann kann man wirklich das Kärtchen mitnehmen, das man braucht.
384 #00:33:10-9#
- 385 I2: Ich habe vorher noch die Anregung bekommen, das ist ja nur mal so ein Prototyp.
386 Hättest du es lieber wenn es laminiert wäre oder wenn es auf einem festeren Karton
387 wäre? #00:33:23-6#
- 388 L5: Also es wäre beides sicher ein Vorteil. Laminiert bleibt es einfach schön, wird es nicht
389 dreckig. Aber wir sollten ja nicht so viel Plastik brauchen (lacht). Also für mich wäre
390 es auch okay mit einem bisschen stärkeren Papier. Das habe ich angenommen, dass
391 ihr das machen würdet, wenn es dann definitiv kommt. Es ist natürlich schon, wenn
392 es mal irgendwo liegt, wenn es feucht ist oder wenn das Kind es in die Finger nimmt
393 und vorher gerade *Znüni* hatte, dann ist es schon besser, wenn es ein wenig fester ist.
394 Dann wäre es sicher am hygienischsten, wenn es laminiert wäre, das ist ganz klar. Aber
395 ja eben, man muss ja auch immer abwägen, was ökologisch Sinn macht. #00:34:12-
396 1#
- 397 I2: Hättest du noch irgendeine Anpassung, die wir noch machen könnten bezüglich De-
398 sign? Zum Beispiel sind die Titel auch in Ordnung? #00:34:26-4#
- 399 L5: (überlegt) Ja ich hätte jetzt wirklich nichts - #00:34:31-6#
- 400 I2: Oder ist es gerade so passend? #00:34:33-6#
- 401 L5: Ja ich habe mich wirklich gerade wohl gefühlt mit diesem Material. #00:34:40-6#
- 402 I2: Dann die Verständlichkeit von dem. Hattest du irgendwo das Gefühl gehabt, du ver-
403 stehst etwas nicht? oder ähm - #00:34:48-4#
- 404 L5: Nein nur das vom Brief, wegen den Versionen (lacht), nein sonst ist es gut gewesen.
405 Eben die allgemeinen Einführungen, die hätte man eigentlich schon mal gehört und
406 dann war es gut als Auffrischung, dass man sich bewusst ist, an was man jetzt konkret
407 bleibt - #00:35:06-0#
- 408 I2: Also war das für dich dennoch noch hilfreich? #00:35:10-4#
- 409 L5: Ja, also ich bin immer wieder froh um den theoretischen Hintergrund und um die
410 Verknüpfung auch und dass man sich eben fokussiert und nicht plötzlich zu viel in
411 etwas reintun möchte. Also das, das finde ich sehr angebracht, ja. #00:35:26-0#
- 412 I2: War es noch verständlich oder? #00:35:28-4#

- 413 L5: mhm (bejahend) #00:35:29-9#
- 414 I2: Und der Umfang? es ist halt noch schwierig, da du es schon ein wenig kennst, aber
415 hat dies gereicht oder ist es zu viel? #00:35:35-7#
- 416 L5: Wenn es jemand gar nicht kennt. Ich weiss nicht. Aber ihr habt vielleicht einen Inter-
417 viewpartner, der es gar nicht kennt. Ich weiss es nicht. Dann ist es vielleicht schon -
418 aber wie schon gesagt, also für mich ist der Kurs auch schon ein paar Jahre zurück und
419 ich arbeite nicht mit den Unterlagen 1:1 und ich habe mich dennoch sofort zurecht-
420 gefunden. Also ich glaube es reicht schon. Und sonst, also ich muss sagen, es ist ja
421 angegeben wo. Man kann ja wirklich auch nachscheuen gehen. Bei einem habe ich
422 nämlich auch etwas nachgelesen. Bei einem ging ich nämlich auch nachschauen, aber
423 nicht weil ich es nicht verstanden habe, sondern einfach weil es mich interessiert hat,
424 was haben wir dort alles gehabt. Darum finde ich es gut, dass es angegeben ist. Dann
425 finde ich, braucht es nicht mehr. Dann kann man sich wirklich sich selber darum küm-
426 mern. #00:36:34-4#
- 427 I2: Dann kommen wir bald zum Abschluss. Zuerst noch zu Innovation. Was ist so deine
428 Meinung zur Therapie im Freien? Deine allgemeine Meinung so, nochmals ein wenig
429 zusammengefasst. Ein paar Sachen hast du ja schon gesagt. #00:36:53-0#
- 430 L5: Also ich denke es ist wichtig vom Erleben her aber auch für einen Transfer und deshalb
431 muss man sich immer wieder ein bisschen einen Ruck geben, damit man eher mehr
432 rausgeht als man es halt - ja man kommt so in ein Fahrwasser und bleibt dann im
433 Zimmer. Und da muss man sich schon immer wieder anstrengen, dass man das nicht
434 vergisst. Und wie schon gesagt, mich *lüpft* einfach immer gewisse Kinder wieder da-
435 rauf rauf. Und da bin ich froh, weil dann habe ich es wieder präsent und weiss, da
436 musst du jetzt einfach. Und dann gehe ich manchmal mit einem anderen auch oder
437 nehme mal zwei zusammen und dann ist das natürlich auch eine gute Lösung. Dann
438 spart man auch wieder ein wenig Zeit. #00:37:38-3#
- 439 I2: Und was hältst du vom Setting Teerplatz? #00:37:43-4#
- 440 L5: Ich war jetzt begeistert von diesem, obwohl es nicht so neu war, weil ich vorher oder
441 sonst auch nach draussen gehe. Aber ich war begeistert, weil es gut machbar ist. Das
442 mit dem Wald war so etwas Schönes, aber ich habe gar keine Möglichkeit in den Zei-
443 ten, die ich habe, in den Wald zu gehen. Ich habe schon mal mit einem Kind abge-
444 macht an einem Nachmittag, an dem ich keine anderen Therapien hatte und dann bin
445 ich mit dem in den Wald. Da ich gemerkt habe, dieses Kind, das hat noch nie Wald
446 erlebt. Und dann gingen wir spüren, anfassen, klettern und, und, und. Aber das kann
447 ich einfach nicht, wenn ich im Stundenplan drin bin, mit allen oder so- #00:38:29-4#
- 448 I2: Also du hast schon mal im Wald therapiert? #00:38:34-3#
- 449 L5: Ja. #00:38:36-3#
- 450 I2: Eben mit diesem Kind und sonst auch schon? #00:38:37-8#
- 451 L5: Also ich hatte auch mal eine Serie bekommen von einer Kollegin und dort bin ich auch
452 noch einmal mit einem gegangen zum einfach ein wenig die Übungen anzuschauen.
453 Aber ich konnte es wirklich nicht voll durchziehen. Ja man hätte ja ein wenig mehr
454 Erfahrungen sammeln sollen, um dann auch ein Feedback geben zu können. Aber das

- 455 lag mir dann nicht drin. Und der andere Junge war einfach sehr speziellen Junge und
456 der ist unabhängig von einem Programm oder so bin ich einfach ja mit ihm -
457 #00:39:15-5#
- 458 I2: Welche Settings würden denn dich noch interessieren oder kämen dir noch in den
459 Sinn, welche man gut durchführen könnte? Also Teerplatz wäre gut möglich, Wald
460 eher weniger, halt vom Weg her #00:39:28-0#
- 461 L5: Ja, ja genau #00:39:29-8#
- 462 I2: Spielplatz hast du schon gesagt - #00:39:32-7#
- 463 L5: Spielplatz ja, den brauche ich eigentlich noch fleissig, gerade mit den Kleineren. Ou ja
464 manchmal auch mit den Kindergärtnern. #00:39:40-0#
- 465 I2: Auch den Sandhaufen? #00:39:41-0#
- 466 L5: Sand habe ich auch im Zimmer, aber draussen ist es natürlich interessanter, weil er
467 grösser ist. Aber dort ist halt auch wieder das Wetter. Also im Nassen (lacht) habe ich
468 dann keine Lust. Also Spielplatz, Teerplatz ist gut. Wasser, wir haben einen Brunnen
469 vor dem Schulhaus und dort gehe ich auch ab und zu hin. Wiese, ja das ist halt einfach
470 der Rasenplatz, also nicht eine schöne Wiese mit Blumen und so. Aber was ich auch
471 schon gebraucht habe ist der Laden. Wie gesagt, also das ist schon auch etwas, was
472 ich finde das lohnt sich noch. Aber ob man da draus ein Material machen könnte, das
473 weiss ich nicht. denn es ist dann auch wieder sehr situationsabhängig wie die Leute
474 reagieren und wie der Laden aussieht und wie das Kind mitmacht oder was es
475 braucht. Aber es wäre vielleicht eine Aufgabenstellung. #00:40:45-5#
- 476 I2: Ja, könnte man sich mal überlegen (lacht). Genau es kommt eben darauf an, ob es ein
477 Dorfladen ist, ob man es kennt oder ob es ein grosser ist. #00:40:54-1#
- 478 L5: Da haben wir halt schon den Vorteil auf dem Land. Also ja gut man kann - also ich
479 sehe auch in (nennt den Namen einer grösseren Ortschaft) in der Migros manchmal
480 vom (nennt Name einer Institution) oder so Leute. Wenn Therapeuten mit ihren
481 Schützlingen einkaufen gehen und es funktioniert gut. Also es ist schon machbar.
482 #00:41:15-1#
- 483 I2: Mal schnell schauen, ob ich alles habe. Das Setting hast du vorher schon gebraucht,
484 das hast du schon gesagt. Die Vor- und Nachteile vom Teerplatz hast auch schon ein
485 wenig angedeutet, halt auch wegen dem Anziehen oder auch wegen dem Platz, der
486 der Vorteil ist. Reicht dir dies zum Sagen, *gäl?* Oder hast du noch - #00:41:39-3#
- 487 L5: Also was halt noch ein Nachteil ist, wenn man dann mit wilden Kindern draussen ist
488 (lacht), dass es halt manchmal aufgeschürfte Knie gibt oder so. Er ist halt schon hart
489 (beide lachen). Aber äh nein, es ist kein Problem. Gerade wenn man diese Sachen
490 macht, dann ist es sehr strukturiert und klar und dann passiert nichts. Aber es ist dann
491 mehr, wenn die Kinder anfangen Fussball zu spielen oder irgend so. Dann ist es dann
492 bald mal möglich, dass eines stolpert und dann ist der Teerplatz halt - aber sie sind es
493 sich gewöhnt. Sie sind auch sonst draussen. #00:42:14-8#
- 494 I2: Pflaster mitnehmen, #00:42:14-8#
- 495 L5: Jaja genau, diese muss man halt schon im Schulzimmer haben. #00:42:21-3#

- 496 I2: Und als Therapie ab und zu, das findest du das ist geeignet #00:42:27-8#
- 497 L5: mhm (bejahend) #00:42:29-4#
- 498 I2: Wie empfindest du das Angebot, die Menge an Förderspielideen? Du hattest hier
499 überall zwei. Ist das gerade gut, zu wenig, zu viel? #00:42:39-6#
- 500 L5: (überlegt) Ja was soll ich da sagen? Also für mich war es sicher gut, weil ich es ein
501 wenig vergleichen konnte von einem Kind zum anderen. Ich konnte auch eine Stunde
502 das nehmen und die nächste das andere beim gleichen Kind. Also somit war es für
503 mich gut. Es ist jetzt einfach, wenn ich jetzt denke, dass man die rezeptiven Übungen
504 zum Teil sehr lange machen muss, dann muss man sich mit der Zeit auch noch Vari-
505 anten oder anderes einfallen lassen, dass man halt das Setting anders wählt. Dass
506 man es mal drinnen macht oder mit Wasser etwas oder auf dem Spielplatz oder so.
507 Man kann ja dann schon nicht gerade einen Monat lang immer das Gleiche machen.
508 Also eine Repetition finde ich immer gut, auch für das Kind. Es fühlt sich dann sicherer
509 und kann seine Fortschritte zeigen. Aber eben irgendwann erschöpft es sich dennoch.
510 Dann muss man halt wieder etwas Anderes nehmen, aber ich denke jetzt für das Set-
511 ting Teerplatz reicht es eigentlich mit diesen Varianten. Weil man wirklich selber noch
512 etwas dabei denken kann und es wieder abwandeln kann. #00:43:55-7#
- 513 I2: Hast du schon viele Ideen gekannt? Von diesen? Oder einfach anders? #00:44:03-0#
- 514 L5: Ja also wahrscheinlich schon nicht 1:1. Also das war für mich nicht das Raumschiff
515 und die Geschichte rundherum. Aber das ist wieder eine Variante, welche vor allem
516 die Jungen *schaurig* anspricht. Oder zum Teil nehmen sie auch in der Schule Planeten
517 durch und schon im Kindergarten hatte ich einmal eine Klasse. Und dann ist so etwas
518 sehr passend. Und darum habe ich wieder gedacht, dass es gut sei, wenn man immer
519 wieder offen ist und Themen halt aufnimmt, die gerade aktuell sind. Es muss nicht
520 immer Himmel und Hölle sein, also bei den Hüpfspielen. Man kann dort auch ganz
521 andere Kontexte reinbringen. #00:44:49-5#
- 522 I2: Dann noch die Abschlussfragen. Würdest du denn diese Förderspielsammlung weiter-
523 hin verwenden? Und einfach die Begründung, wenn ja, nein, jein. #00:45:02-0#
- 524 L5: Also wenn ich die behalten darf, brauche ich sie sicher wieder. Weil ich fand, dass die
525 Kinder gut darauf reagiert haben und mich hat es ja angesprochen, also da kann ich
526 diese wieder hervor nehmen. Ja. #00:45:19-0#
- 527 I2: Und dann noch - wir müssen dann noch vielleicht ein paar Änderungen machen.
528 Nochmals ganz kurz zusammengefasst für uns, was sollen wir jetzt ändern für die Ver-
529 sion 1? Jetzt darfst du noch ein wenig wünschen (lacht) #00:45:34-5#
- 530 L5: (lacht) Ja #00:45:38-2#
- 531 I2: Die Schlange wäre noch schön, aber da müssten wir alle Fotos nochmals machen.
532 #00:45:42-8#
- 533 L5: Das müsst ihr nicht wegen mir ändern (lacht). Aber also du hast am Anfang gesagt,
534 das seien diverse Versionen der Theorie. Und da finde ich also wirklich diese über-
535 sichtlicher (Zeigt auf jene mit Übertitel). Aber es gibt immer verschiedene Wege. Und
536 wenn man festeres Papier nehmen könnte, wenn man es sogar plastifizieren, laminie-
537 ren könnte oder irgendwie ein Papier (nehmen), dass es nicht so annimmt. Dann wäre

- 538 es sicher auch ein Vorteil, vor allem für die Langlebigkeit des Materials. Aber ich für
539 mich, ich werde es einfach so brauchen und vielleicht laminiere ich dann die einfach,
540 damit sie bleiben, weil sie auch dünn sind. Damit sie besser halten. Aber sonst ja kann
541 ich eigentlich - ich finde ihr habt das wirklich top gelöst, also ich kann jetzt gar nicht
542 so Kritik anbringen (lacht). #00:46:44-5#
- 543 I2: Okay merci vielmal. Dann schalte ich mal ab. #00:46:48-2#
- 544 L5: Ja. #00:46:49-3#
- 545 I2: Vielen Dank. #00:46:50-8#

Transkript 6

Datum: 18. November 2016

Dauer: 24.41 Minuten und 09.09 Minuten

Interviewerin: 2

Logopädin: 6

I	Interviewerin
L	Logopädin
-	Abbruch der Äusserung
(W)	redundante Wiederholungen der Interviewerin
(...)	Kommentare wie Gefühlsäusserungen, Zeigegesten, Ergänzungen, Unterbrüche

Gewisse Aussagen wurden beim transkribieren der Lesbarkeit wegen syntaktisch leicht angepasst. Ausdrücke, die im Dialekt treffender sind, wurden so belassen und kursiv geschrieben (*Gnuusch*).

Aufgrund des gesetzten Schwerpunktes auf dem Inhalt wurden Platzhalter (z.B. «ähm», «guet», «mhm») weggelassen, Pausen wurden nicht transkribiert. Satzabbrüche wurden je nach Aussagekraft teilweise vervollständigt oder weggelassen.

- 1 I2: Also schön, dass du dir Zeit genommen hast. Zuerst bräuchte ich nur mal - also ich
 2 habe eine Frage über dich, nämlich wie lange arbeitest du schon - wie viele Berufs-
 3 jahre hast du schon? #00:00:30-5#
- 4 L6: Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe 1990, was ist das (überlegt) rund 25 Jahre.
 5 #00:00:40-8#
- 6 I2: In den 90er Jahren hast du begonnen? #00:00:42-5#
- 7 L6: Ja. #00:00:45-7#
- 8 I2: (W) Dann noch ein paar Informationen zum Kind. Du hast ein Kind genommen zum
 9 Durchführen? #00:00:49-9#
- 10 L6: Ja. #00:00:49-9#
- 11 I2: Weil alt war das Kind? #00:00:54-4#
- 12 L6: Das war knapp 6 Jahre alt, also 5 Jahre 11 Monate alt. #00:00:59-6#
- 13 I2: Und in diesem Fall noch im grossen Kindergarten? #00:01:02-0#

- 14 L6: Jawohl #00:01:04-1#
- 15 I2: Was hatte das Kind für ein Geschlecht? #00:01:07-6#
- 16 L6: Ein Mädchen. #00:01:12-1#
- 17 I2: Wir könnten doch diesem Mädchen einfach den ersten Buchstaben geben. Was wäre
18 dies für ein Buchstabe? #00:01:20-6#
- 19 L6: M. #00:01:23-7#
- 20 I2: (W) Was hat die M für eine logopädische Diagnose? #00:01:29-3#
- 21 L6: Sie hat einfach eine multiple Dyslalie, weiss nicht wie ihr das jetzt einteilt. Sie hat
22 einfach einen vorverlagerten /j/, /s/, die sie verwechselt und der r fehlt. #00:01:42-
23 2#
- 24 I2: Und hat sie sonst noch etwas? #00:01:45-7#
- 25 L6: Nein, sie ist motorisch noch ein wenig auffällig und dann ist noch ihre Zweisprachig-
26 keit. Sie ist Polnisch, Deutsch, also sie spricht hauptsächlich polnisch. #00:01:57-9#
- 27 I2: Zu Hause? #00:01:58-2#
- 28 L6: Zu Hause, ja. #00:01:59-2#
- 29 I2: In dem Fall ist dies ihre Erstsprache und im Kindergarten ist sie mit Deutsch in Kontakt
30 gekommen? #00:02:05-4#
- 31 L6: Genau. #00:02:06-8#
- 32 I2: Wie lange und wie häufig ist denn die M. in der Therapie bezüglich der Vorverlage-
33 rung /j/ zu /s/? #00:02:14-2#
- 34 L6: Also sie hat eigentlich erst gerade nach den Sommerferien begonnen. Und wir waren
35 gerade am Anfang der Therapie. #00:02:25-0#
- 36 I2: Wie lange hast du es ungefähr durchgeführt? #00:02:28-9#
- 37 L6: Ja, wir haben natürlich noch Unterbrüche gehabt, wegen dem Schulhausneubau,
38 dann war es wieder unterbrochen. Es war zwischendurch vier, fünf Wochen nicht.
39 Auch noch mit der Veranstaltung vorher. Also es war wirklich wenige Male, vielleicht
40 zweimal hatte sie bereits, bevor ich mit ihr anfang. #00:02:51-0#
- 41 I2: Hattest du vorher schon, also in den beiden Malen vorher auch schon nach P.O.P.T.
42 nach Fox mit ihr gearbeitet? #00:02:57-5#
- 43 L6: Nein, dann hatte ich erst begonnen. Zuerst habe ich alles abgeklärt und ja. Nein, da
44 habe ich noch nicht so direkt angefangen. #00:03:07-2#
- 45 I2: Hast du Erfahrungen mit P.O.P.T.? #00:03:11-3#
- 46 L6: Noch nicht viel. Ich habe mir eigentlich erst das Buch gekauft und bin es am Lesen.
47 Und habe ein wenig die Materialien angeschaut. Ja, das wäre gerade auch für mich
48 der Anfang gewesen. Ich habe noch nicht wirklich daran gearbeitet. #00:03:25-5#

- 49 I2: Perfekt (lacht) Das ist mal ein gutes Beispiel. Was hattest du denn vorher bei phono-
50 logischen Störungen gemacht, wie zum Beispiel bei dieser? #00:03:35-3#
- 51 L6: Ja also eigentlich, wenn ich es so anschau, habe ich nicht riesig was anderes ge-
52 macht. Der Aufbau ist einfach viel klarer da und viel genauer. Aber ich habe es eigent-
53 lich ähnlich gemacht. Es heisst einfach nicht P.O.P.T.. Aber auch zuerst über das Hö-
54 ren und dann erst einsteigen in die Laute, in isolierte Laute. #00:03:57-4#
- 55 I2: Was sind denn deine Vorerfahrungen bezüglich Logopädie draussen? Also im Freien,
56 eben wie zum Beispiel jetzt auf dem Teerplatz oder Spielplatz oder Wald, Wiese?
57 #00:04:09-6#
- 58 L6: Also wenig eigentlich, weil es immer ein wenig, ja - *mol*, ich habe jedoch schon ein
59 paar Sachen gemacht. *Mol* ich habe schon Mundmotoriksachen, gerade zum Beispiel
60 mit Seifenblasen im Sommer bin ich viel nach draussen gegangen. #00:04:24-6#
- 61 I2: Also wo nach draussen? #00:04:27-0#
- 62 L6: Auf den Pausenplatz. Bin ich viel auf den Pausenplatz. Manchmal bin ich bei den Kin-
63 dern, wenn sie am Spielen sind draussen, dass ich mit den Kindergärtnern draussen
64 was mache. Aber eigentlich ist das mehr so spontan, das ist dann nicht vorbereitet,
65 sondern dann spiele ich mit den Kindern draussen und versuche das zu integrieren,
66 was ich machen möchte. Aber es ist nicht so explizit, dass ich sage, dass ich heute
67 Therapie draussen mache. Ausser eben bei den Spielen mit Wasser und Seife und so,
68 bin ich noch gerne draussen. Oder auch so Sachen zum Blasen ausprobieren, für so
69 was bin ich schon nach draussen gegangen, *mol*. Auf den Pausenplatz, aber.
70 #00:05:03-6#
- 71 I2: Und das kommt pro Jahr etwa wievielmals vor? #00:05:07-1#
- 72 L6: Das kommt im Sommer, kann es schon noch häufig vorkommen, es kommt mir darauf
73 an, ob noch andere Kinder draussen sind. Ob es möglich ist. #00:05:13-0#
- 74 I2: Häufig heisst etwa einmal pro Woche? #00:05:17-0#
- 75 L6: Wenn es schönes Wetter ist. Also mit dem gleichen Kind? Also ich gehe ab und zu
76 mehrmals raus pro Woche, im Sommer. Auch nur im Sommer, eigentlich. #00:05:29-
77 5#
- 78 I2: Dann kommen wir schon zur Durchführung. Du hast ja hier die Karten bekommen.
79 Welche Phasen hast du dir ausgesucht? #00:05:36-1#
- 80 L6: Also ich habe die Vorphase ausgesucht und die erste Phase. #00:05:41-5#
- 81 I2: Welche Förderspiele hast du durchgeführt? #00:05:44-6#
- 82 L6: Ich habe gemacht: Das „Ballspiel“ und das „Raumschiff“. Und bei der ersten Phase
83 habe ich gemacht: „Fussball“ und „Ob du wirklich richtig stehst...“ #00:05:59-9#
- 84 I2: Du hast dir ja diese ausgesucht, es sind jedoch alle, die du genommen hast. Warum
85 hast du gerade alle durchgeführt? Also was war die Motivation für diese? #00:06:11-
86 8#
- 87 L6: Warum ich alle durchgeführt habe? Also ich habe sie in zwei, dreimal, ich habe sie
88 nicht in einmal. Ich habe einfach jedes Mal eines von der Vorphase genommen.

- 89 #00:06:23-5#
- 90 I2: mhm (bejahend) Haben dich gerade alle motiviert oder hat es dich einfach Wunder
91 genommen? #00:06:28-1#
- 92 L6: Mich hat es einfach Wunder genommen, ich wollte es einfach ausprobieren ja, man
93 mit diesen machen kann. Ja aber ähm (überlegt). Und ich habe dann die Schwierig-
94 keit, ich habe dann gemerkt, ich habe zuerst das Ballspiel gemacht und ich habe ge-
95 merkt, dass das Kind so schlecht mit dem Ball umgehen kann. Dass ich nachher noch
96 etwas anderes machen musste, weil sie so mit dem Ball beschäftigt war, das war so
97 schwierig für sie, den Ball zu fangen. Eben weil sie auch noch so ein wenig motorisch
98 Probleme hat. Wir sind fast nicht vorwärtsgekommen. Sie hat ihn gar nie fangen kön-
99 nen und Fussball spielen konnte sie auch nicht gut. Da habe ich einfach gemerkt, dass
100 dies ein wenig ein schwieriges Spiel ist für sie jetzt mit dem Material, Ball. #00:07:09-
101 5#
- 102 I2: Genau, darauf kommen wir nachher noch darauf zurück. Wie lange hat das Förder-
103 spiel gedauert? #00:07:16-0#
- 104 L6: Ja eben, das kam darauf an. Durch das, dass sie mit dem Ball so Mühe hatte, ist es
105 dann eigentlich schon - ich habe sie 30 Minuten - und mehr als die Hälfte ging an das
106 Ballspiel drauf. #00:07:29-1#
- 107 I2: Etwa 20 Minuten? #00:07:31-8#
- 108 L6: Jaja ist das schon gegangen. #00:07:32-6#
- 109 I2: Und die anderen? #00:07:33-7#
- 110 L6: Die einen gingen eigentlich schnell. Jetzt muss ich gerade Mal schnell schauen (Sie
111 schaut ihre Notizen an). Ja so zum Beispiel das mit dem Reifen, das ging schneller, das
112 ging vielleicht etwa 10 Minuten. #00:07:52-1#
- 113 I2: Also Reifen: Ob du wirklich richtig stehst oder das mit dem Raumschiff? #00:07:57-
114 8#
- 115 L6: Das mit dem Raumschiff. Das ist dann eigentlich schnell - das hat sie eigentlich schon
116 nicht immer richtig gehört, aber das ging gut, ja. #00:08:10-3#
- 117 I2: Also so etwa um die 10 bis 20 Minuten gehen sie zum Beispiel je nachdem?
118 #00:08:13-1#
- 119 L6: Jaja gehen sie schon. #00:08:14-9#
- 120 I2: Dann wegen der Durchführbarkeit. Was sind so deine allgemeinen Beobachtungen
121 bezüglich der Durchführbarkeit dieser Förderspiele? Was ist dir aufgefallen?
122 #00:08:26-7#
- 123 L6: Es ist eigentlich - es ist gut durchführbar, vor allem wenn keine anderen Kinder na-
124 türlich da sind, wenn niemand zuschaut. Man kann es ja irgendwo spielen, an eine
125 Wand spielen oder frei auf dem Pausenplatz. Und manchmal ist es das Problem - wir
126 haben eben nun den Schulhausneubau. Sie haben schon nicht zu dieser Zeit gebaut.
127 Aber es gibt dann manchmal Lärm. Dann würde es schwierig, dass das Kind es über-
128 haupt richtig hört. Aber ich habe es glücklicherweise immer vor dem Mittag, dann ist

- 129 der Lärm von der Baustelle nicht mehr vorhanden. Dann konnten wir gut arbeiten.
130 Durchführbar ist es sehr gut und sie machen es auch gerne und sie sind draussen und
131 sie bewegen sich und dann ist das eigentlich ein Spiel, ja. #00:09:16-0#
- 132 I2: Also das Kind hat somit - #00:09:19-8#
- 133 L6: Ja Freude gehabt am Spiel, mhm (bejahend) #00:09:20-6#
- 134 I2: Und auch das Draussensein - hat sie irgendwie reagiert, dass ihr nach draussen geht?
135 #00:09:26-1#
- 136 L6: Das hat sie eigentlich gut gefunden. Obwohl sie sagt nicht viel. Ich habe mir nachher
137 gedacht, eigentlich ist es dann noch gut, weil wenn du immer in der Therapiesituation
138 bist, ich sehe das viel - dass wenn die Kinder reinkommen, dann kommt es ihnen wie-
139 der in den Sinn. Und wenn du Übungen auch draussen machst, trägst du dies viel-
140 leicht wie nach draussen. Also, dass ihnen auch draussen mal die Logopädie oder die
141 Situation in den Sinn kommt. Nicht nur wenn du A entweder als Person durchläufst
142 oder B, wenn sie in den Raum reinkommen. Also das merke ich schon, dass sie fest-
143 gebunden sind. Das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man das draussen macht, das
144 es ihr bei einem Spiel auch mal in den Sinn kommt. #00:10:10-8#
- 145 I2: Und wie ist dann die Instruktion gelungen? #00:10:13-0#
- 146 L6: Das ging eigentlich gut, das ist kein Problem gewesen. Man muss einfach vorher gut
147 lesen, was man macht und man muss sich gut vorbereiten. Es sieht einfach das Spiel,
148 es geht schnell, aber man muss es wirklich gut durchlesen, damit man das Richtige
149 macht im Moment, also das ist schon noch - #00:10:33-4#
- 150 I2: Hast du irgendwelche Stolpersteine gerade entdeckt beim Durchlesen? #00:10:36-
151 3#
- 152 L6: Nein, eigentlich nicht. Es stimmt. Es ist genauso - es ist eigentlich kein Problem, man
153 kann es auch gut variieren, man kann es auch ein bisschen verändern, man kann auch
154 ein wenig andere Materialien brauchen oder so. Also ich finde - #00:10:51-2#
- 155 I2: Und Jetzt beim Rollen, ich weiss nicht, ob wir das jetzt noch reingenommen haben.
156 Bei diesem Wurfspiel, hast du gesagt es sei zu schwierig, hattet ihr die Variation -
157 #00:10:58-7#
- 158 L6: Ja genau #00:11:00-1#
- 159 I2: Das hat somit auch nicht so funktioniert? #00:11:02-2#
- 160 L6: Nein, weil wenn sie den Ball in die Hände genommen hat, hat sie sich nicht hingestellt
161 und hat es gemacht. Sondern sie hat in der Bewegung als sie den Ball aufgelesen hat,
162 hat sie ihn schon losgelassen, schon geworfen. Ob er dann gerollt ist oder irgendwie,
163 dann ist der irgendwo hin gerollt oder irgendwohin gespickt oder und dann hat sie
164 ihn wiederholen müssen. Also das war von dem her mühsam. Darum ging es so lange.
165 Also ich musste immer wieder warten bis sie den Ball wiedergehabt hat - #00:11:37-
166 5#
- 167 I2: Also das Rollen hat auch nicht funktioniert? #00:11:39-1#
- 168 L6: Nein. Und das Prellen war schwierig und einfach. Sie hat einfach in der Koordination

- 169 Schwierigkeiten. Aber das gilt auch für Sachen werfen. Wobei es ist gerade noch zu-
170 sätzlich noch eine andere Übung. Also ich meine, treffen, denn sie hat sozusagen da
171 beim Raumschiff zum Beispiel hat sie dann so Reifen geworfen, so kleine Reifen auch.
172 Und da hatte sie eigentlich Mühe überhaupt den Reifen zu treffen. #00:12:09-5#
- 173 I2: Müssten wir noch, wie nach unten noch Beispiele bringen? #00:12:13-8#
- 174 L6: Nein, ich denke das ist jetzt wirklich speziell und das kann dann die Logopädin sich -
175 das ist dann kein Problem - Das ist jetzt wirklich ein motorisches Problem. Glaube
176 nicht, dass man dies auf jedes Problem dann nachher absichtlich dies noch ausdeh-
177 nen muss. Ich denke, dass - #00:12:29-7#
- 178 I2: Also sind die Förderspiele, sind diese eigentlich altersgerecht? #00:12:33-6#
- 179 L6: Ja. Man könnte vielleicht sagen, da könnte man vielleicht anstelle des Reifen, könnte
180 man ein Sandsäckchen werfen oder so, dann ist es vielleicht, dann bleibt es wenig-
181 tens liegen (lacht) und rollt nicht mehr fort, für jene Kinder, die nicht so treffsicher
182 sind. #00:12:49-3#
- 183 I2: Das ist noch eine gute Idee. Wie hast du den Aufwand empfunden, der Vorbereitung
184 und Durchführbarkeit? #00:12:57-0#
- 185 L6: Ja also ich mein, ich hatte die Kärtchen. Ich hatte alles gehabt, das ist ja eigentlich
186 tipptopp. Also das ist überhaupt gar kein - das ist sehr gut durchführbar. Mit den Fo-
187 tos sieht man gerade, was man macht. Hinten ist das Material, man kann gerade alles
188 zusammennehmen. Man muss es sich nur gut durchdenken und sich im Kopf einmal
189 überlegen oder es mal ausprobieren. Und dann ist das eigentlich keine Sache, ist es
190 sehr einfach durchführbar. #00:13:24-7#
- 191 I2: Du hast ja noch nicht so viel Erfahrung mit der Phonologitherapie, also -, aber haben
192 sich die Spiele in deine vorhergehende Therapievariante integrieren können? Als hat-
193 testest du da das Gefühl, ja nein das passt jetzt gar nicht, das ist nichts für mich?
194 #00:13:40-0#
- 195 L6: Nein, das ist tipptopp gegangen. Wenn jetzt jemand nicht nach P.O.P.T., könnte man
196 sogar auch so arbeiten. Also Übungen da rausnehmen da und einfach die machen.
197 Nein, es ist tipptopp. #00:13:53-9#
- 198 I2: Erfüllen sie den Zweck der Förderung, diese Spiele? #00:14:01-1#
- 199 L6: Ja, also wirklich ich habe noch gedacht. Man hat etwa nach dem dritten, vierten Mal
200 als ich das Kärtchen gab, oder das Wort, das ich vorgesagt habe, habe ich gedacht,
201 das geht ja, doch dann hat sie plötzlich angefangen Fehler zu machen und dann habe
202 ich nachher gemerkt nein, das muss ich eigentlich nochmals wiederholen, das sitzt
203 noch gar nicht. Und sie hat es auch bereitwillig nochmals gemacht, auch mit - eben
204 da kannst du auch Mal ein anderes Material nehmen oder so. Oder das Gleiche noch-
205 mals machen. das ist absolut kein Problem. #00:14:31-6#
- 206 I2: Also ist es nicht nur ein Ball hin- und herwerfen, sondern es hat schon noch Logopä-
207 die-Aspekte drin? #00:14:39-0#
- 208 L6: *Mol* sicher, vor allem, weil man Wörter vorgibt und sie ja Mühe hat diese Unter-
209 schiede zu hören. Und wenn man am Tisch sitzt und immer die Kärtchen zuordnen

- 210 müsste, dann wäre das langweilig mit der Zeit. Aber hier haben wir ja wirklich viele
211 Varianten und könntet - Ich habe die gleiche Übung, die halt einfach bis es sitzt, lange
212 geht, die man mehrmals machen muss, hat man genug Möglichkeiten dies durchzu-
213 führen. #00:15:05-0#
- 214 I2: Du hast Mal ganz kurz das Ballwerfen angesprochen als Schwierigkeit, hat es sonst
215 noch andere Schwierigkeiten gegeben bei der Durchführbarkeit? #00:15:15-0#
- 216 L6: Nein, eigentlich nicht. Ausser das eben mit dem Prellen und nein eigentlich nicht.
217 #00:15:24-7#
- 218 I2: Dann kommen wir zum Design von diesem Produkt. Du darfst ganz am Anfang allge-
219 mein ein wenig erzählen, was findet du - wie ist deine Meinung zum Design dieser
220 Karteikarten? #00:15:39-3#
- 221 L6: Also ich finde es sehr gut, weil es ist mit diesen Symbolen auch. Man weiss gerade,
222 wo man sich befindet, man kann sich auch gerade anhand der Symbole oben durch,
223 ob man jetzt in der Vorphase, der ersten Phase, der zweiten Phase oder der dritten
224 ist, kann man es sich gerade raussuchen und sich die entsprechenden Übungen zu-
225 sammenstellen. Also das ist wirklich auch ganz einfach verständlich. Mit den Fotos
226 auch, wo man genau sieht wie es gedacht ist. Weil das finde ich immer so ein wenig
227 mühsam bei so Übungen. Es ist alles oft nur erklärt und manchmal habe ich einfach
228 keine Lust, das alles so lange durchzulesen, eben was muss ich machen? Ein Kreis
229 muss ich machen und dann muss das Kind rein stehen und ich muss in den anderen
230 und was, wie, was? Und hier sieht man es einfach und es erklärt sich von selber. Und
231 auch gerade mit - jetzt zum Beispiel da beim Fussball sind die Bilder (die Lautbildkar-
232 ten) schon an der Wand, man sieht gerade welche, man sieht das Material, man sieht
233 das Kind, das es macht. Also es ist sehr einfach verständlich. #00:16:40-8#
- 234 I2: Wie findest du den Text hinten? Vom Design? Wie ist die Schriftgrösse, die Schrift an
235 sich, die Übersicht? #00:16:50-2#
- 236 L6: Das ist gut gemacht. Eben man kann wirklich nach dem durchgehen, das Material,
237 dann weiss man, was man vorbereiten muss. Und ja also ich finde es wirklich, es ist
238 sehr gut gemacht. #00:17:02-9#
- 239 I2: Piktogramme, waren die auch klar? #00:17:05-7#
- 240 L6: Ja, das ist tiptopp. #00:17:07-0#
- 241 I2: Und wie findest du das Karteikartensystem? #00:17:10-3#
- 242 L6: Das finde ich auch gut. Es gibt ja auch so ein Karteikartensystem - ah wie heisst das?
243 Diese Holzschachtel, ich habe sie auch, mit all diesen Übungen zu jedem Laut gibt es
244 Übungen. Ein Buffet #00:17:23-5#
- 245 I2: Das wäre noch interessant. Buffet? #00:17:26-3#
- 246 L6: Heisst das irgendwie. #00:17:27-6#
- 247 I2: Von welchem Verlag denn? #00:17:29-8#
- 248 L6: mm ich weiss es gar nicht mehr. Es ist eine Holzkiste mit ganz vielen Übungen. Ich
249 kann es dir im Moment nicht sagen. Und dort sind eben, das sind auch Karteikarten.

- 250 Und die kann man dann auch suchen nach dem Laut und dann ist es aufgebaut nach
 251 Vorbereitung, Anlaut, Auslaut und in den Satz einbauen und alles das ganze Pro-
 252 gramm durch. Aber dort ist alles geschrieben und wenn man dort etwas sucht, also
 253 dann musst du das ganze Kärtchen lesen. Und das finde ich viel besser, also das ist
 254 gut. Es ist eine Übung auf einem Kärtchen, aber mit dem Foto, das ist wirklich, das
 255 finde ich, das ist der grosse Unterschied. Und es gibt gerade noch den Hinweis auf die
 256 Phase, das finde ich gut. #00:18:14-5#
- 257 I2: Können wir noch etwas verbessern? Das ist jetzt die Version 0. #00:18:18-2#
- 258 L6: Also ich wüsste jetzt nicht was, ich finde es ist eigentlich selbsterklärend und ja, ich
 259 finde es gut. #00:18:29-1#
- 260 I2: Und dann die Verständlichkeit von dem. Jetzt hatten wir das Design. Wie findest du
 261 die Verständlichkeit, so allgemein zuerst? #00:18:36-1#
- 262 L6: (studiert) Eigentlich gut. Es ist einfach, wenn man noch nicht so mit dem P.O.P.T. ge-
 263 arbeitet hat, muss man einfach sich immer ein wenig - dann bin ich immer wieder
 264 mal unsicher gewesen. Ist das richtig? Muss ich jetzt das so machen? Muss ich jetzt
 265 da Silben? Oder muss ich jetzt da? - Eben man muss zuerst das P.O.P.T. kennen und
 266 dann wird es einem klar. Aber es ist mir auch klar, dass ihr nicht auf jedem Kärtchen
 267 erklären könnt, wo man jetzt genau ist. Also daher braucht es schon - muss man zu-
 268 erst das P.O.P.T. kennen, bis man es einordnen kann. #00:19:19-5#
- 269 I2: Also könnte man es ohne P.O.P.T. - also wenn man dies gar nicht kennt, könnte man
 270 es gar nicht durchführen? Also wir haben hier noch so Phasenbeschreibungen ge-
 271 macht, haben diese dir weiter geholfen oder - ? #00:19:33-5#
- 272 L6: (überlegt) Ich bin jetzt nicht weitergegangen, ich habe jetzt einfach die ersten ge-
 273 macht. #00:19:41-5#
- 274 I2: Hast du diese somit nicht wahrgenommen? #00:19:44-9#
- 275 L6: Nein, die weiteren habe ich natürlich nicht ausprobiert. Die habe ich noch nicht aus-
 276 probiert, weil sie ist einfach noch nicht dort. #00:19:53-9#
- 277 I2: Aber eben die Phasenkärtchen - bei der Vorphase haben wir einfach einen Text, was
 278 das Ziel der Vorphase, Dauer, wie lange dauert es- #00:20:03-4#
- 279 L6: Jawohl, ja -ja das war schon gut. Jaja das ist schon gut. #00:20:07-4#
- 280 I2: Und das hat dir ein wenig weitergeholfen oder? #00:20:09-7#
- 281 L6: Ja, aber das ganze System ist mir noch nicht ganz klar. Du siehst ja da im Buch (Fox-
 282 Boyer (2015)) ich bin erst an einer bestimmten Stelle. Und dann ist es mir noch nicht
 283 ganz klar und es hat mich teils verwirrt. Aber das ist einfach, weil ich es noch nicht
 284 kenne, das ist eben das Problem. #00:20:25-8#
- 285 I2: Aber nicht, dass irgendwelche - du hast jetzt beim Buch ein wenig angefangen zu le-
 286 sen - Ungereimtheiten vorgekommen wären? #00:20:32-5#
- 287 L6: Nein, das auf keinem Fall. Es ist einfach mehr mein Problem, dass ich Schwierigkeiten
 288 habe, mich noch zu orientieren. Aber da müsste nicht mehr stehen, das denke ich
 289 nicht, weil ihr müsst nicht das P.O.P.T. erklären auf diesen Kärtchen. Und das P.O.P.T.

- 290 ist gegeben und dann macht ihr die Übungen dazu. Die sind eigentlich schon klar.
291 #00:20:52-2#
- 292 I2: Ja, aber sicher einen Hinweis eben zu diesen Büchern, das ist sicher noch gut in das
293 Produkt hinein zu nehmen, damit man nachlesen kann. Du bist jetzt am dünnen Büch-
294 lein lesen? Oder hast du das Dicke auch schon gelesen? #00:21:04-0#
- 295 L6: Nein, das Dicke habe ich nicht gelesen. Ich lese das Dünne jetzt zuerst einmal.
296 #00:21:07-7#
- 297 I2: Die Überschriften, wie findest du diese? Haben dir diese weitergeholfen? Oder haben
298 sie zur Verwirrung geführt? #00:21:18-5#
- 299 L6: Nein, das ist der Name des Spiels, eigentlich. Ich habe mir bei der Vorbereitung ein
300 wenig aufgeschrieben, welches Spiel ich machen möchte und dann nehme ich es da
301 gerade als - ja das ist eigentlich schon gut. #00:21:33-2#
- 302 I2: Text hast du schon gesagt, das ist verständlich. #00:21:32-0#
- 303 L6: Ja das ist verständlich, ja. #00:21:36-8#
- 304 I2: Und ähm die Piktogramme hast du auch schon gesagt? #00:21:39-7#
- 305 L6: mhm (bejahend) #00:21:39-7#
- 306 I2: Hast du noch irgendwelche Anpassungen, welche wir machen müssten? #00:21:45-
307 8#
- 308 L6: Nein, eigentlich nicht. Ich finde auch die Bildchen (Sie zeigt auf die beiden Lautsym-
309 bolkarten) schön. Die finde ich nämlich nicht schön vom Buch (lacht). #00:21:58-5#
- 310 I2: Ahja gewisse haben noch eingebracht - also das sind erst einmal Provisorien - entwe-
311 der würden wir es auf ein dickeres Papier kopieren oder laminieren. Was würdest du
312 praktischer finden? Oder hättest du einen dritten Vorschlag #00:22:14-8#
- 313 L6: Die andere Kartei habe ich auch in Papier, weil wenn du das schon im Voraus lami-
314 nierst. Also ich finde, das können die Leute laminieren. Wenn man so ein Papier hätte,
315 also ein bisschen dicker würde ich es nehmen. Du siehst sie verlieren ein wenig die
316 Form. Damit sie gerade bleiben und dann kann man diese selber laminieren, wer das
317 möchte. Aber es ist nicht einmal unbedingt notwendig, finde ich. Weil du legst das
318 nicht dem Kind hin, sondern es ist ja für dich. Also es wird einfach, also ich weiss nicht
319 wie viele Spiele ihr am Schluss dann habt, es wird einfach recht umfangreich, wenn
320 man das alles laminiert, dann wird das dick. Das nimmt dann ziemlich viel Platz ein.
321 Und in dem Sinne muss man es ja nicht hinlegen. Ausser man nimmt es nach
322 draussen, aber das habe ich jetzt ja nicht. Ich gehe ja nicht nachher dieses - ich lese
323 es ja nicht erst, wenn ich nach draussen gehe. Dann müsste ich es laminiert haben,
324 aber ich würde dies gar nicht unbedingt laminieren- #00:23:21-8#
- 325 I2: Einfach ein bisschen dicker? #00:23:23-3#
- 326 L6: Ein bisschen dicker, damit es die Form nicht verliert. Und das ist ja sogar noch plasti-
327 fiziert, oder? #00:23:29-8#
- 328 I2: Das leider nicht, nein (lacht). #00:23:31-5#

- 329 L6: Vom Gespür her ist es fast wie. #00:23:34-1#
- 330 I2: Das ist nur normales Papier. #00:23:36-3#
- 331 L6: Das ist nur normales Papier? #00:23:37-4#
- 332 I2: Das ist mal handgedruckt zu Hause. #00:23:40-2#
- 333 L6: Aha! Aber eben ein normales Kärtchen, dann würde ich sagen, einfach ein bisschen
334 dickeres Papier reicht vollständig. #00:23:52-6#
- 335 I2: Dann haben wir hier zwei Phasenbeschreibungen, zwei Varianten. Die hier und diese
336 Variante (beide werden ihr gezeigt). Welche fandest du praktischer? #00:24:16-6#
- 337 L6: Ah die gegen die? #00:24:17-6#
- 338 I2: Ja. Was spricht dich mehr an und warum? #00:24:24-0#
- 339 L6: (überlegt) Jetzt müsste ich es nochmals schnell durchlesen, das habe ich jetzt nicht
340 nochmals durchgelesen. Möchtest du schnell abschalten? #00:24:33-2#
- 341 I2: Dann gibt es einfach einen Unterbruch (überlegt und schaltet das Gerät ab).
342 #00:24:41-4#
- 343 (Unterbruch) #00:24:41-4#
- 344 I2: Also eben welche Phasenbeschreibung bevorzugst du? #00:00:07-9#
- 345 L6: Ich würde jetzt die ohne Titel und Ziel, Dauer, Art und Durchführung, nicht so sondern
346 einen Text, der kurz erklärt. Das finde ich, das reicht eigentlich vollständig.
347 #00:00:21-1#
- 348 I2: Das ist für dich flüssiger, hast du vorher gesagt. #00:00:22-7#
- 349 L6: Ja, weil das andere müsst man es ja gerade direkt wieder im Buch nachlesen. Da hat
350 es zwar die Seitenangaben, hat es mehr (Sie schaut auf die Quellenangaben beim Text
351 mit Überschriften). Nein, da hat es ja auch Seitenangaben (Sie schaut sich nun den
352 Fliesstext an). #00:00:31-4#
- 353 I2: Das ist einfach die Quellenangabe. #00:00:33-5#
- 354 L6: Das ist einfach die Quellenangabe. Nein, ich würde jetzt das bevorzugen (Sie zeigt auf
355 den Fliesstext). #00:00:43-9#
- 356 I2: Dann kommen wir schon langsam dem Ende entgegen. Innovation - also was ist deine
357 Meinung zur Therapie im Freien? So allgemein, was findest du? #00:01:08-6#
- 358 L6: Also ich gehe, wie schon gesagt, ich gehe eigentlich gerne raus mit den Kindern. Denn
359 manchmal hat man im Therapiezimmer gar nicht so viel Platz um sich zu bewegen.
360 Und dann gehe ich gerne raus. Eben es kommt einfach ein wenig darauf an, was
361 draussen im Moment gerade läuft. Also wenn man dann ausgestellt ist und andere
362 Kinder dann zuschauen oder mitmachen wollen oder das Kind irgendwie ausgestellt
363 ist, dann finde ich es nicht gut. Aber an und für sich bin ich gerne draussen mit den
364 Kindern. Ich finde es auch, ja eben von der Bewegung her, man kann natürlich viel
365 mehr machen und man hat wirklich viel Platz. #00:01:43-6#
- 366 I2: Wie oft erlebst du es, dass noch andere Kinder draussen sind? #00:01:47-5#

- 367 L6: Ja im Sommer halt schon, weil andere draussen turnen. Haben dann Turnen auf dem
368 - wir haben ja den roten Platz, der eigentlich auch noch Turngelände ist. Und dann
369 muss man sich halt hinter dem Schulhaus verstecken und dann kommt das Problem
370 noch dazu, dass - Jetzt im Winter sind die Fenster immer zu, aber im Sommer sind
371 dann die Fenster offen und dann könnte man vielleicht auch stören, wenn man dann
372 an die Mauer vom Schulhaus, bei dem dahinter Schule gegeben wird, den Ball dage-
373 gen wirft. Das könnte störend sein. #00:02:22-4#
- 374 I2: Was ist deine Meinung zum Setting Teerplatz? Also zu diesem Setting hier?
375 #00:02:30-5#
- 376 L6: Ja, das finde ich gut, ja. Das finde ich, ist eine Variante. Das ist dann ähh- #00:02:37-
377 4#
- 378 I2: Hast du dann noch andere Varianten (lacht)? #00:02:39-9#
- 379 L6: Nein, ich meine das ist eine Variante, das ist eben, dass man auf den Teerplatz geht.
380 Aber man kann auch andere Sachen machen. Ihr habt ja das Setting Teerplatz -
381 #00:02:47-8#
- 382 I2: Zum Beispiel? #00:02:47-8#
- 383 L6: Also die die ihr aufgeschrieben habt. #00:02:49-6#
- 384 I2: Also was würde dich noch *gluschte* zum Beispiel von denen die wir aufgeschrieben
385 haben? #00:02:57-1#
- 386 L6: Wie heissen die verschiedenen? Da genau! (Sie schaut sie an) Ja also, eben es kommt
387 darauf an, ob man es hat. Und Spielplatz mit dem Sand natürlich alleweil und den
388 Wald haben wir ja glücklicherweise auch direkt vor dem Schulhaus, kann man auch.
389 Ähm Wasser (überlegt kurz) -*mol* mit dem Wasser, kann man eigentlich - da habe ich
390 auch schon viel gemacht mit dem Brunnen vorne und Wiese haben wir im Moment
391 keine mehr. Da gehe ich nicht auf den Kindergarten - auf den Kindergartenspielplatz
392 kann ich nicht, wenn Schule ist. Aber *mol* würde mich sicher auch anmachen. Ich
393 könnte auch in den Wald, also wenn man es hat! Oder wenn man es in der Nähe des
394 Schulhauses hat. #00:03:50-4#
- 395 I2: Kommt dir noch etwas anderes in den Sinn? #00:03:53-8#
- 396 L6: Du meinst jetzt wirklich für das P.O.P.T., *gäl*? #00:03:59-7#
- 397 I2: Ja. #00:03:59-7#
- 398 L6: Weil sonst wüsste ich schon anderes, aber für das P.O.P.T., das ist es eigentlich schon.
399 #00:04:06-8#
- 400 I2: Das Setting hast du vorher ja schon gebraucht gehabt, das hast du ja schon erzählt.
401 Das Teerplatzsetting, da gingst auch schon raus, um Seifenblasen zu produzieren und
402 so weiter. Einfach die Vor- und Nachteile des Teerplatzes. Gewisse Sachen hast du
403 schon gesagt, eben wenn die Kinder draussen spielen, das ist ein Nachteil. Oder -
404 #00:04:33-9#
- 405 L6: Wenn man die anderen stört, wenn sie die Fenster offen haben, ja. Oder dass das
406 Kind ausgestellt ist. #00:04:40-7#

- 407 I2: Die Vorteile hast du gesagt, wegen der Bewegung - #00:04:44-6#
- 408 L6: Dann spielt es keine Rolle, wenn irgendwie eben gerade mit Seifenblasen, wenn man
409 da ausleert (lacht). Im Schulzimmer drinnen gibt das immer auch eine rutschige An-
410 gelegenheit nachher. Und dort spielt es keine Rolle. Und eben es hat halt so viel Platz,
411 dass man nicht schauen muss, ob das Kind nicht irgendwo reinrennt. In einem Zimmer
412 drin, muss man immer wieder schauen, dass sie nirgends anstossen und da ist es ei-
413 gentlich frei. #00:05:15-0#
- 414 I2: Wie empfindest du die Menge der Spielideen. Wir haben jetzt immer zwei pro Phase,
415 jetzt einfach für ein Setting. #00:05:24-8#
- 416 L6: Ja ich meine für ein Setting, man hat nachher noch die Möglichkeit an andere Orte
417 hinzugehen. Darum reicht es eigentlich schon. #00:05:31-5#
- 418 I2: Oder hättest du lieber noch eines mehr gehabt? #00:05:37-7#
- 419 L6: Nein, das reicht eigentlich. #00:05:43-7#
- 420 I2: Dann kommen wir schon zur Schlussfragen. Würdest du diese Sammlung weiterhin
421 benutzen und im Freien? Und begründen, wenn ja oder nein. #00:05:53-8#
- 422 L6: *Moi* das würde ich absolut. Also es sind ja eigentlich, wie gesagt, Sachen, die ich auch
423 mache im Schulzimmer drin, aber draussen stimmt eigentlich schon, man sollte viel
424 mehr rausgehen. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wie das Umfeld - was gerade
425 läuft, wie laut es ist und wer da ist. Aber ich finde es eigentlich etwas Schönes und
426 ich finde es eben auch gut, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man daran denkt,
427 dass das Kind dann den Transfer machen müsste und ihm die Logopädie nicht nur in
428 den Sinn kommen soll, wenn es in das Schulzimmer reinkommt. Ist das schon noch
429 gut. Es ist eine Vereinfachung für den Transfer, denke ich. #00:06:39-0#
- 430 I2: mhm (bejahend) Du hast ganz vorher, ganz kurz vordererwähnt, dass du Sachen
431 schon gekannt hast. Hast du schon viele Spielideen gekannt oder gab es noch Neue,
432 die du noch nicht so gekannt hast? #00:06:51-1#
- 433 L6: Ja ich meine, sie sind natürlich immer ähnlich aufgebaut, das hat jetzt nicht so geheis-
434 sen. Es hat jetzt nicht Raumschiff geheissen, aber ich habe das natürlich auch schon
435 gemacht, einfach - Ich habe halt - die Übung hatte halt nicht den Namen, sondern ich
436 habe vielleicht eine Geschichte erzählt und im Rahmen dieser Geschichte habe ich
437 dann diese Übung gemacht. Und dann kam es halt drauf an, was in dieser Geschichte
438 vorkam, wie ich das nachher benannt habe. Aber das Spiel selbst, mit den Reifen und
439 im Schulzimmer drin, habe ich ähnlich gemacht, auch mit dem Ball. #00:07:27-6#
- 440 I2: Warum braucht man dann, also provokativ gefragt, so eine Sammlung, wenn man
441 dies ja kennt? #00:07:35-5#
- 442 L6: Ja man kennt es schon, aber das ist natürlich - die Ideen - es kommt dir auch nicht
443 jeden Tag das Gleiche in den Sinn. Es ist ein Anstoss und manchmal kommen von
444 einem Kärtchen aus, von einer Idee, die man sieht, kommen dann die Variationen. Es
445 kommt einem dann das eine oder andere in den Sinn. Das ist viel einfacher, als wenn
446 man sich jedes Mal selber sich wieder daran erinnern muss. Und vor allem es kommt
447 einem nicht immer das Gleiche - es kommt einem nicht in den Sinn. Man braucht
448 irgendwie den Anstoss. #00:08:08-0#

- 449 I2: Dann noch die letzte Frage. Wenn du jetzt noch wünschen könntest, was sollen wir
450 noch verändern? - für unsere Version 1, das ist ja die Version 0. Einfach nochmals
451 zusammenfassend. #00:08:21-0#
- 452 L6: Ja eigentlich nicht viel. Also ich finde diese Piktogramme gut. Ich finde gut, wie die
453 Fotos sind, dass man gerade drauskommt, was man macht. Das ist wirklich - für mich
454 ist das sehr wichtig diese Fotos (lacht). Und die Beschreibung hinten ist auch gut. Also
455 ich wüsste nicht was noch. Und eben das andere vom Erklären, das haben wir es ja
456 vorher von diesen Phasenbeschreibungen. Das reicht eigentlich und das andere muss
457 man sich wirklich selber aneignen. Ihr müsst ja mit diesen Kärtchen nicht das P.O.P.T.
458 erklären und darum finde ich, dass dies absolut reicht. #00:09:04-9#
- 459 I2: Super, vielen Dank für das Gespräch. #00:09:08-5#
- 460 L6: Gern geschehen. #00:09:09-1#

6. Strukturierungen

Strukturierung 1

Folgende Informationen wurden aus dem Transkript 1 genommen. Diejenigen Aussagen wurden farbig markiert, die im Dokument „Generalisierung“ weiterverwendet wurden.

LOGOPÄDIN: L1	
Anzahl Berufs-jahre	Sechzehn Jahre (Z. 2)
Vorerfahrungen mit P.O.P.T.	Gar nicht gekannt, nein. (Z. 35)
Vorerfahrungen mit Logopädie im Freien	<p>Ich habe es mehr für spielerische Übungen gebraucht, aber gezielt Laute anbahnen mit Ball oder Gummitwist oder was auch immer, nein, das habe ich nicht gemacht. (Z. 56-58)</p> <p>Ja, also, wenn ich zum Beispiel den /f/ übe, dann basteln wir ein Flugzeug und lassen es draussen fliegen. Natürlich gehe ich dann nach draussen. Oder einmal habe ich mit einem Kind Wasserballone geschmissen und auch einen Laut dazu gesagt. Natürlich habe ich die Wasserballone nicht im Therapiezimmer herumgeschmissen (lacht). Also für diese zwei Dinge bin ich schon draussen gewesen. Aber nicht gezielt für eine Lautübung oder Silbenübung, mehr für isolierte Laute. (Z. 284-289)</p>

KIND: K1	
Alter	acht Jahre (Z. 4)
Geschlecht	es ist ein Junge (Z. 4)
Logopädische Diagnose	<p>L1: Er hat einen Sigmatismus und /j/ wird zu /s/, also eine Vorverlagerung.</p> <p>I1: Also ist der Sigmatismus interdental?</p> <p>L1: Interdentalis, genau. Es sind also zwei Sachen: die Vorverlagerung plus eben das Interdentale noch dazu (Z. 4-8)</p>
Mehrsprachigkeit	<p>L1: Die Muttersprache ist deutsch, also nicht mehrsprachig.</p> <p>I1: Schweizerdeutsch?</p> <p>L1: Ja, genau. (Z. 10-12)</p>
Therapiedauer und Frequenz	Ich habe ihn im Kindergarten abgeklärt, habe die Mutter beraten damals, also die Therapie nicht gleich begonnen. Jetzt seit Schulbeginn hat er Logo, also seit dem Sommer, einmal wöchentlich 45 Minuten. (Z. 15-17)
Phase P.O.P.T.	<p>I1: Hast du auch schon nach P.O.P.T. gearbeitet mit ihm?</p> <p>L1: Nein, ich habe es nicht gekannt. (Z. 32, 33)</p>

DURCHFÜHRUNG	
ausgewählte Phase	Also bei diesem Jungen habe ich die Vorphase genommen, Phase I und Phase II , also etwas gesteigert. (Z. 60, 61)
ausgewählte Förderspiele	Also bei der Vorphase habe ich das Ballspiel genommen, in Phase I Fussball (...) Und bei Phase II das Seilspringen . Das habe ich mit einem Spiel verbunden. (Z. 65-68)
Dauer der Durchführung pro Förderspiel	Grundsätzlich habe ich geschaut, dass es etwa fünf Minuten dauerte. Wenn es etwas ausgeartet ist oder wenn er auf andere Ideen gekommen ist, hat es sich etwas in die Länge gezogen. Aber eigentlich fünf Minuten pro Phase. (Z. 83-85)
Besonderheiten bei der Durchführung	<p>Ich muss sagen, an den Tagen, als ich es durchführte, hat es geregnet. Da konnte ich nicht nach draussen gehen, obwohl in dieser Schule der Platz gerade vor der Tür ist. (...) Das Therapiezimmer ist genug gross, dass ich es drinnen machen konnte. Fussball wäre bei ihm vielleicht ausgeartet, da muss man es in einem geordneten Raum machen, denn er hat einen ziemlichen Schuss drauf. Das hätte ich jetzt nicht draussen gemacht, sonst wären wir an etwas Anderem gewesen und nicht an dieser Übung. Ein Ballspiel kann ich mir gut vorstellen draussen und das Seilspringen, ja, auch, eigentlich doch. (Z. 93-99)</p> <p>I1: Also, er war gar nie draussen?</p> <p>L1: Er ist nicht draussen gewesen, nein. (Z. 104, 105)</p>

VERSTÄNDLICHKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
theoretischer Hintergrund P.O.P.T.	<p>I1: So konntest du voll von den Erklärungen, die wir mitlieferten, profitieren?</p> <p>L1: Ja genau. (Z. 39-41)</p> <p>Es ist kurz und bündig. Ich meine, ich habe das Gefühl, anhand davon, was ich dagehabt habe, konnte ich gut mit dem Programm arbeiten, ohne dass ich P.O.P.T. kenne. (Z. 243-245)</p>	
Phasenbeschreibung	Das zeigt mir gerade, was ich machen muss und daran habe ich mich auch gehalten. Ich fand das perfekt, wie es da aufgelistet wurde. (Z. 256-258)	

Überschriften	<p>I1: (...) die Überschriften die wir haben, sind die auch verständlich?</p> <p>L1: Ja. (Z. 197-199)</p>	
Fotos	<p>Also ich finde sie schön. Es zeigt den Alltag. Ich finde es sehr schön gemacht mit diesen Fotos, ja. (Z. 156, 157)</p> <p>Ich finde sie schön. Es ist alltagsnah. (Z. 173)</p> <p>Und wenn man es einem Kind zeigt, vielleicht eines das Wortschatzprobleme hat oder so, kann es sich dann gut etwas darunter vorstellen. (Z. 173-175)</p> <p>L1: (...) das finde ich schön zum Beispiel für Kinder, die vielleicht etwas ängstlich sind und nicht wissen, was auf sie zukommt. Dann kann man sie damit etwas locken oder wenn ein Kind keine Lust auf eine Übung hat, kann man es fragen, welches Bild es aussuchen möchte, das und das möchte ich mit dir machen, was möchtest du. Eine Auswahlmöglichkeit bieten.</p> <p>I1: Und für dich selber, war das auch hilfreich zu sehen, ah ja so geht es?</p> <p>L1: Ja. Doch, auf jeden Fall, ja. Also wenn es nur Text wäre, wäre es erstens mal etwas langweilig. Also mit Bildern unterbrochen ist es immer besser. (Z. 201-208)</p>	
Texte	<p>Das war in Ordnung (Z. 210)</p> <p>Ich finde, es sind ja kleine Karten und hier drauf das so verständlich zu machen, dass es wirklich jeder versteht, auch der, der diesen Therapieaufbau nicht kennt, das</p>	<p>Beim einen Spiel sollte ich Pseudowörter brauchen, da dachte ich, hm, da wäre ich froh um eine Liste von Pseudowörtern. Dass man es auch richtigmacht, wenn man einem Konzept folgen soll. Da wäre ich jetzt froh gewesen, entweder</p>

	<p>ist schwierig. Es braucht viel Überlegung, wie man das schreiben soll. Eben, wenn man es kleinhalten möchte, übersichtlich oder handlich. Ihr habt das gut gemacht. (Z. 352-355)</p>	<p>um eine Angabe, welche Literatur man dazu kaufen müsste, dass man eine Liste von Pseudowörtern hätte, oder wenn etwas dabei wäre, dass eine Möglichkeit gäbe, z <i>spicke</i>. (...) Weil das für mich zu anstrengend wäre, wenn ich zuerst Pseudowörter entwickeln müsste (...). (Z. 210-217)</p> <p>(...) wenn man keine Vorerfahrungen zum Therapiematerial hat, finde ich, nützt es nicht so viel. Wenn da Zusatzhilfen dazu aufgeführt sind, finde ich es immer einfacher, dann bleibt man auch bei der Sache und kann es dann ausbauen. (Z. 225-228)</p>
Piktogramme	<p>Ich finde es gut mit den Symbolen, obwohl ich mich zuerst nicht darauf konzentriert habe. Ich dachte zuerst, was ist das da, also das Symbol vom Teerplatz, bis ich dann vorne nachgesehen habe. (Z. 157-159)</p> <p>L1: Nein das ist gut. Ich finde es gut. (...)</p> <p>I1: Sind sie übersichtlich?</p> <p>L1: Auf jeden Fall, ja. (Z. 182-185)</p> <p>I1: Nochmal zu den Piktogrammen, sind die verständlich?</p> <p>L1: Ja, auf jeden Fall. (Z. 219, 220)</p>	

DURCHFÜHRBARKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Reaktion des Kindes	<p>I1: Wie hat er auf die verschiedenen Spiele reagiert?</p> <p>L1: Gut! Eben, weil es um Bewegung ging, nicht nur um Sprache, also sicher nicht nur am Tisch etwas machen, sondern im Bewegungsfluss. (Z. 109-111)</p>	

Instruktion	(...) von den Regeln her habe ich es gut gefunden. Ich musste mich zuerst etwas einlesen , was jetzt genau gemeint ist. Aber von der Durchführung her habe ich es sofort verstanden . (Z.119-121) Das ist ganz klar . (Z. 124)	
altersgerecht	Für ihn, ja , auf jeden Fall. (Z. 126)	
Aufwand	Weil es jetzt im Therapiezimmer stattfand und ich die Materialien hatte , war es natürlich schnell gemacht . Aber im Therapiezimmer Reifen hinzulegen, hat geklappt. (Z. 129-133)	Wenn wir auf dem Fussballplatz gegangen wären , wenn keine Kinder dort gewesen wären, es kommt ja immer darauf an, wo ich bin, dann hätte ich mir mit anderen Sachen behelfen müssen . (Z. 130-132)
Zweckerfüllung	Auf jeden Fall, ja . (Z. 150)	
Menge an Förderspielen	Ich finde es gut. (...) aber ihr habt uns gute Grundideen gegeben, auf jeden Fall. (Z. 310-314)	Und sonst kann man ja noch ausbauen, anhand eurer Ideen kann man noch etwas variieren . Man kann auch auf dem Teerplatz andere Sachen nehmen, <i>Döggeli</i> verwenden anstatt einen Kreis zu zeichnen. Also es ist variabel, (...) (Z. 310-313)

Die Fotos und Piktogramme wurden in den Interviews bezüglich Verständlichkeit und Design erfragt. Da sich die Antworten zu sehr deckten, wurden sie alle in der Tabelle „Verständlichkeit“ aufgeführt und in der Tabelle „Design“ weggelassen.

DESIGN		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Text	L1: Ist gut . I1: Vielleicht Schriftgrösse, Abstand, Schriftart? L1: Also ich kann es lesen. (lacht) Nein es ist nicht zu klein, es ist gut. (Z. 178-180)	Ich habe mit Sehbehinderten zusammengearbeitet, Verdana ist zwar eine breite Schrift, aber sie ist sehr gut lesbar. Das wäre ein Tipp, ja. Aber sie braucht etwas mehr Platz. Vielleicht hat dann nicht alles darauf Platz. Aber für Sehbehinderte (...) sind solche Dinge natürlich optimaler. (Z. 236-240)

<p>Karteikartensystem</p>	<p>Wenn es in einem Ringbuch wäre, es gibt doch solche Kartone, die man nach hinten Blättern kann, das finde ich zwar manchmal auch etwas umständlich, wo jetzt was ist. Von dem her sind Karteikarten vielleicht das Beste. (Z. 190-193)</p> <p>Also für mich würde es jetzt so gehen. (Z. 195, 196)</p>	<p>Ich weiss einfach, wenn ich etwas herausnehme, ist nachher schwierig für mich, wenn ich es wieder einordnen muss. Dann gibt es bei mir manchmal ein Gnuusch in der Hitze des Gefechts. Dann muss ich schauen, wo es ist. (Z. 188-190)</p> <p>Vielleicht müsste man einfach zwischendrin die Symbole oben etwas verlängern oder nummerieren oder was auch immer. Dass wenn jemand nicht so ordentlich ist, dass man es wieder dort versorgen kann, wo es hingehört. (Z. 193-195)</p> <p>Vielleicht bei den Karteikarten da etwas erhöht, damit man es besser sieht und die einzelnen Phasen und Piktogramme nicht zu lange suchen muss. (Z. 231-233)</p> <p>Darum finde ich es günstig, wenn man es einfach aufschlagen kann (zeigt mit den Händen eine Erhöhung der Karten an). Das fände ich ideal. (Z. 365-367)</p>
<p>Material</p>		<p>Und wenn jemand noch nicht so geübt ist oder die Übung noch nicht auswendig weiss, und es in den Regen nach draussen nimmt, dass es plastifiziert ist. Oder wenn es ein Kind im Schulthek nach Hause nimmt, oder was auch immer, wenn dort etwas ist, dass ausleeren kann, ist es nicht gerade <i>futsch</i>. So bleibt es länger schön. Oder wenn die Kinder daran herumreissen. (Z. 367-372)</p>

<p style="text-align: center;">INNOVATION</p>		
<p>Definition</p>	<p>Ankerbeispiele pro</p>	<p>Ankerbeispiele contra</p>
<p>Therapie im Freien</p>	<p>Grundsätzlich finde ich es eine gute Idee. (Z. 264)</p> <p>Eben, wenn man in engeren Therapieräumen ist, (...) dann die</p>	<p>Vielleicht lenkt man andere Klassen ab. (...) Ich denke, es kommt immer darauf an, wo die Möglichkeit besteht, so etwas zu machen,</p>

	Möglichkeit zu haben, etwas hinauszugehen, auch für den Therapeuten selber, Luftwechsel, nicht immer drinnen zu sein, das finde ich gut, ja. ... aber im Sommer ist es gut. (Z. 276-281)	ohne dass man Zuschauer hat oder auch Lärm von draussen, vor allem im Sommer, wenn die Fenster offen sind. Das hatte ich auch schon erlebt (...). Von dem her bin ich eher in einem geschützten Rahmen, also ich habe es ruhig, wo dich die Kinder hören. Also ich meine, wo sie nicht durch andere Sachen abgelenkt werden. (Z. 265-273)
Therapie auf dem Teerplatz	<p>I1: Und was sind die Vorteile?</p> <p>L1: Eben, auch die Raumwahrnehmung oder auch mal das Fokussieren auf etwas kommt auch dazu, wenn man draussen ist. Trainieren, nur auf jemanden zu hören und alles andere auszublenden, kann auch sehr gut sein. Je nach dem, was das Kind braucht, natürlich. (Z. 299-303)</p>	<p>Im Winter ist es ein bisschen eine andere Frage, ... (Z. 280)</p> <p>Eben Ablenkbarkeit, wenn es zu nahe an anderen Klassenzimmern ist, vielleicht, wenn noch ein Spielplatz in der Nähe ist oder wenn ein Kind einen solchen Bewegungsdrang hat, dass es zig andere Sachen sieht, wo es noch hingehen möchte, wie zum Beispiel eine Rutschbahn. Oder jetzt bei dem Jungen, weil er es gewohnt ist, auf dem Fussballplatz zu spielen, dass er einfach die Bälle so weit schießt, dass ich nur noch nachrennen muss und eigentlich nicht an der Übung bleiben kann. Dann fände ich, wäre es ein Nachteil. Wenn man die etwas hyperaktiven Kinder hat oder die, die Bewegung brauchen, dann finde ich eher einen engeren Raum besser. (Z. 291-298)</p>
Innovation der Förderspiele		
Weiterverwendung der Förderspielsammlung	<p>Ja. Gute Tipps finde ich schon gut. Ich habe mir auch überlegt, wenn man schon so lange Logopädie gibt, dann schleift man sich in Dinge hinein. Man geht wohl an Weiterbildungen und erfährt wieder etwas Neues, aber ich denke, die Tendenz ist eher da, dass man einzelne Sachen aufschnappt, integriert und bleibt dann trotzdem</p>	

	<p>beim Alten, Bewährten, beim Routinierten. (...) und die Ideen der jüngeren Logopädinnen sind erfrischend, warum soll man die nicht anwenden? Manchmal entlastet es, wenn man die Kinder springen lassen oder handeln lassen kann. (Z. 333-340)</p>	
--	---	--

Strukturierung 2

Folgende Informationen wurden aus dem Transkript 2 genommen. Diejenigen Aussagen wurden farbig markiert, die im Dokument „Generalisierung“ weiterverwendet wurden.

LOGOPÄDIN: L2	
Anzahl Berufsjahre	Als Logopäde genau zehn Jahre. (Z. 2)
Vorerfahrungen mit P.O.P.T.	Also ich kenne die Methode, aber ich arbeite eigentlich zuerst an der auditiven Wahrnehmung mit der Minimalpaartherapie, sowie mit Spielen wie Minimax. (Z: 36, 37) Ich habe einmal eine Fortbildung besucht, eine Weiterbildung bei Frau Fox. Ich habe eigentlich sämtliche Unterlagen bei mir, aber ich habe noch nie beispielsweise ihr Buch durchgelesen und so systematisch die Therapie angewandt. Das habe ich nicht, also mit Phase I, II, III. Ich habe einfach mit der Phase I begonnen und bin nachher eigentlich auch etwas auf die Phonetik überegeschwängt , also einfach um die Laute zu üben. (Z. 73-78)
Vorerfahrungen mit Logopädie im Freien	Ich gehe eigentlich sehr gerne nach draussen mit den Kindern. Was ich mache, sind Ballspiele auf dem Pausenplatz , zum Beispiel mit dem Ball werfen für Wortschatzübungen oder Kategorienbildung, Oberbegriffe und solche Sachen. Ich gehe auch für HOT-Therapien nach draussen, zum Beispiel Feuer machen, ist eines meiner Steckenpferde. Dann gehen wir in den Wald und machen zusammen ein Feuer und nachher besprechen wir das. Oder auch für Naturbeobachtungen , es gibt einen Tümpel beim Wald bei uns in A. Im Herbst gehe ich manchmal raus zum Blätter suchen. (Z. 81-87) Das hat vielleicht auch einen Zusammenhang mit meinem kleinen Therapieraum, weil man dort nicht sehr viele Sachen machen kann. (Z. 90, 91)

KIND: K2.1	
Alter	(...) das Mädchen ist, glaube ich, sechs Jahre und acht Monate alt. Eine Erstklässlerin. (Z. 12, 13)
Geschlecht	Mädchen (Z. 12)
Logopädische Diagnose	L2: Sie hat eine Spracherwerbsstörung und hauptsächlich hat sie einen kleinen Wortschatz, hat Mühe mit der Satzbildung und meldete sich kaum (im Unterricht). Sie ist einfach etwas untergegangen. Es war sicher auch ein wichtiger Teil der Therapie, ihre Ausdrucksfähigkeit zu fördern. Ja, sie hat einfach produktiv und rezeptiv einen kleinen Wortschatz. I1: Dann hatte sie aber keine Vorverlagerung? L2: Doch, das hat sie auch noch. Das kommt dazu, ja. (Z. 18-24)

Mehrsprachigkeit	Ja. Sie spricht zu Hause albanisch . (Z. 26)
Therapiedauer und Frequenz	Sie ist zwischen eineinhalb und zwei Jahren in der Therapie . (Z. 35)
Phase P.O.P.T.	Nein . (kein Vorgehen nach P.O.P.T.) (Z. 37)

KIND K2.2	
Alter	Er ist sieben Jahre und vier Monate alt. (Z. 44)
Geschlecht	Das war ein Junge , ja. (Z. 42)
Logopädische Diagnose	Und bei ihm ist die Diagnose Spracherwerbsstörung im Zweitspracherwerb. Und bei ihm stehen die phonologischen Prozesse im Vordergrund. Also er hat verschiedene Vorverlagerungen . Dann kam noch dazu, dass er auch ein sehr kleines Vokabular hat, Mühe mit der Grammatik , im Verstehen und in der Produktion. Und er hat einfach auch Mühe in der Textproduktion, also einen zusammenhängenden Text zu produzieren. Er war am Anfang wirklich schwer verständlich. (Z. 45-50)
Mehrsprachigkeit	Er ist somalisch sprechend. (...) er kommt aus einer Familie mit zehn Kindern und die Kinder sprechend zu Hause alle deutsch. Aber eben ein Deutsch, das mit vielen Fehlern, vielen Aussprachefehlern, versehen ist. (Z. 54-56)
Therapiedauer und Frequenz	Er geht seit eineinhalb Jahren in die Logopädie. (Z. 44)
Phase P.O.P.T.	Nein . (kein Vorgehen nach P.O.P.T.) (Z. 37)

DURCHFÜHRUNG	
ausgewählte Phase	Also eben, das wäre zuerst einmal die Vorphase , das habe ich mit dem Mädchen gemacht. Und nachher mit dem Jungen habe ich die Phase III probiert. (Z. 93, 94)
ausgewählte Förderspiele	In der Vorphase habe ich die Übung mit dem Ball werfen , wo ich Wörter mit ausgetauschten Lauten sage und frage, ob es richtig oder falsch ist, und dann das mit dem Fussball . Und bei der Phase III habe ich das Hüpfspiel gemacht. (Z. 96-98)
Dauer der Durchführung pro Förderspiel	Ich denke, mit allem vom Verlassen des Zimmers bis wir wieder zurück waren, war es etwa eine Viertelstunde, zwanzig Minuten . (Z. 106, 107)
Besonderheiten bei der Durchführung	Es sind beide Kinder, die ablenkbar sind . (Z. 122, 123)

VERSTÄNDLICHKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
theoretischer Hintergrund P.O.P.T.	<p>I1: Also denkst du, es wäre unterstützend, wenn wir noch mehr Informationen mitliefern würden?</p> <p>L2: Vielleicht ein paar Verweise. Es hat ja, glaube ich, ein paar Verweise drinnen auf Seiten, oder? (Z. 221, 224)</p>	<p>Ich denke, zum theoretischen Hintergrund wäre es sicher auch gut, das Buch zu lesen. (Z. 217)</p> <p>Das ist auch noch ein Problem, es gibt ja verschiedene Auflagen (des Buches zu P.O.P.T.), oder? Und da wäre ich froh gewesen, wenn ich das hätte schnell nachschauen können. Ich habe eine andere Ausgabe von einem anderen Jahr. Ich denke, zusammen mit dem (Buch) ist es wirklich gut. (Z. 224-229)</p>
Phasenbeschreibung	<p>Ich mag gegliederte Texte, wo man anhand der Titel eine Übersicht hat. So kann man noch einmal speziell die Durchführung nachschauen. (Z. 244, 245)</p> <p>Ja, ich mag optische Gestaltungen. (Z. 249)</p>	
Überschriften	Die sind klar. (Z. 199)	
Fotos	<p>Sehr gut! Es ist auch schön, dass Fotos abgebildet sind. (Z. 168, 169)</p> <p>I1: Findest du die Fotos hilfreich für die Erklärung des Spiels?</p> <p>L2: Ja. Ich fand jetzt beim Hüpfspiel- unbedingt, ja. Also man kann es in vielen Sätzen erklären, aber auf dem Bild sieht man genau, dass auf der Seite die Bildkarten liegen sollen, oben sollen die Lautsymbole sein. Ja, ich fand das gut. (Z. 170-173)</p> <p>Immer gemeinsam zusammen mit dem Text werden alle Fragen beantwortet. Es ist völlig klar. (Z. 201, 202)</p>	Vielleicht gibt es Sachen, wie zum Beispiel das Bild von den Lautbildern ist nicht unbedingt hilfreich. (Z. 182, 183)

Texte	Es ist kurzgefasst , aber es steht eigentlich alles drin . Ich muss nicht zusätzlich überlegen, wie ich etwas machen soll. (Z. 205, 206)	
Piktogramme	Mir gefallen die Piktogramme. Ich finde sie sehr einfach zu verstehen , ansprechend gestaltet. (Z. 168, 169) Die Piktogramme fand ich sehr hilfreich , ja. Da wusste man immer genau, Vorphase- Das fand ich gut mit dem Kreis und den Punkten darin. Sehr gut! (Z. 209, 210)	

DURCHFÜHRBARKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Reaktion des Kindes	Aber als wir draussen waren, ging es gut. Und der Junge hat sofort eingewilligt . Er geht auch gerne nach draussen. (Z. 117-118)	Das Mädchen fand , es sei zu kalt gewesen um rauszugehen. Ich muss sagen, gerade nach den Herbstferien war es ja wirklich auch kalt, (...) und dann hatten wir ja wirklich etwas Pech mit dem Wetter. Es war kalt, es hat viel geregnet. Das Mädchen wollte darum nicht nach draussen. (Z. 113-117) I1: Wie haben die Kinder auf die Spiele reagiert? L2: Das Mädchen war wieder etwas skeptisch . (Z. 119, 129)
Instruktion	Aber sonst war es gut . (Z. 129)	Ich habe beim Hüpfspiel eine etwas andere Figur gezeichnet , eine mit einem Feld weniger. (Z. 128, 129)
altersgerecht	Ja . Ja, unbedingt. Also eben, es waren zwei Erstklässler. (Z. 131)	
Aufwand	Ich finde, mit diesen Karten, da steht alles sehr genau beschrieben, ein Foto ist auch darauf, also das war tipptopp . Eine einfache Vorbereitung . (Z. 134, 135)	

Zweckerfüllung	Ja, ich denke schon. Man kann genau an diesen Themen arbeiten. (Z. 151)	
Menge an Förderspielen	Ja, das ist gut. (Z. 288)	Zum Teil könnte man sich auch noch ein Drittes überlegen. Es regt aber auch an, selber noch etwas zu entwickeln, finde ich. (Z. 288, 289)

Die Fotos und Piktogramme wurden in den Interviews bezüglich Verständlichkeit und Design erfragt. Da sich die Antworten zu sehr deckten, wurden sie alle in der Tabelle „Verständlichkeit“ aufgeführt und in der Tabelle „Design“ weggelassen.

DESIGN		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Text	Ich denke der Umfang ist auch sehr beschränkt, aber alles, was wichtig ist, steht drauf. (...) Aber sonst finde ich es gut. Auch die Unterteilung "Ziel, Dauer, Art, Durchführung" (Phasenbeschreibung; wahrscheinlich Übertitel auf einzelnen Karten gemeint), die sich so durchzieht. Das hat mir gut gefallen. (Z. 181-185)	Vielleicht ist die Grösse des Textes eher klein zum Lesen, aber ob es noch grösser geht, mit Überschriften vielleicht. (Z. 326, 327)
Karteikartensystem	Die Karten finde ich handlich, die kann man mit nach draussen nehmen. (Z. 175) ich habe das Format sehr gut gefunden. (...) Ich finde das eigentlich etwas Gutes. (Z. 190-192)	
Material		Man müsste sie sicher noch laminieren, denke ich, wenn man sie braucht. (Z. 175, 176)

INNOVATION		
Definition	Ankerbeispiele pro	Ankerbeispiele contra
Therapie im Freien	Fast eine notwendige (...) Alternative zum Unterricht am Tisch, das Rausgehen, Bewegen und die Spielatmosphäre. Ich denke, die	

	<p>Kinder haben auch viele Erinnerungen, gerade mit Hüpfspielen, Gummitwists und so. Und das mit logopädischen Übungen zu verbinden, finde ich super. (Z. 252-255)</p> <p>Für mich ist es auch ein Ziel, den Kindern die Natur etwas näher zu bringen. (296, 297)</p>	
Therapie auf dem Teerplatz	<p>Aber es ist etwas, das es um jedes Schulhaus hat und das auch eine gewisse Wetterunabhängigkeit bietet. Ganz pragmatisch, es ist einfach etwas Nützliches. (Z. 260-262)</p> <p>Die Vorteile sind, die Verfügbarkeit, wenn es nicht gerade regnet und schneit, kann man es brauchen. (Z. 266, 267)</p> <p>I1: Ist das Setting grundsätzlich für die Therapie geeignet?</p> <p>L2: Ja, unbedingt, das finde ich. (Z. 273, 274)</p> <p>Ich habe es wie eine zusätzliche Methode (betrachtet). Ich fand es selber auch lustig, nach draussen zu gehen. Also es war eine Bereicherung. Die Palette hat quasi einen Farbtupfer mehr bekommen. Ich finde auch sonst jeweils die Phonologischen Therapien nicht so einfach, vor allem, wenn sie auch etwas länger dauern. Ich fand wirklich, das ist einmal was Anderes. (Z. 138-142)</p>	<p>Für mich war das Problem, dass manchmal andere Kinder auf dem Pausenplatz sind und dass dann, besonders das Mädchen, ziemlich darauf reagiert hat. Sie hat dann das Spiel plötzlich unterbrochen und nur noch denen zugeschaut. Oder auch die Kinder, die dazukommen und schauen, was wir machen. So haben wir plötzlich Zuschauer. Das ist auch eine Unterbrechung. Das war für mich eigentlich die grösste Schwierigkeit. (Z. 153-158)</p> <p>Und der Nachteil ist vielleicht allgemein, wenn man nach draussen geht, es ist für das Kind manchmal schwierig sich zu konzentrieren. Es schaut immer umher, es gibt viel zu sehen. Einmal waren wir draussen, da ist ständig ein Lastwagen vorbeigefahren, (...) Auf solche Sachen muss man gefasst sein. (Z. 267-277)</p>
Innovation der Förderspiele	<p>Also die Ideen im Sinn von Spielen wie Gummitwist, Ballspiel, Hüpfspiele, das war alles bekannt. Aber das konkret in einer Therapiemethode einzubauen finde ich hilfreich oder etwas, das ich später auch vielleicht bei anderen therapeutischen Zielen als Methode einbauen kann. (Z. 301-304)</p>	

Weiterverwendung der Förderspielsammlung	Ja, es ist gut gelaufen. Sowohl das Kind wie auch ich waren zufrieden. Ich werde es sicher weiterverwenden. (Z. 309, 310)	
---	---	--

Strukturierung 3

Folgende Informationen wurden aus dem Transkript 3 genommen. Diejenigen Aussagen wurden farbig markiert, die im Dokument „Generalisierung“ weiterverwendet wurden.

LOGOPÄDIN: L3	
Anzahl Berufsjahre	Als Logopädin: 29 Jahre Berufserfahrung und 5 Jahre als Lehrerin (Z. 2)
Vorerfahrungen mit P.O.P.T.	Keine Vorerfahrung. (Z. 21)
Vorerfahrungen mit Logopädie im Freien	Logopädietherapie im Freien führe ich nur in Ausnahmefällen durch. Grund: Bei so kurzen Therapiezeiten zwischen 30-45 Minuten ist eine Verlagerung nach draussen aufwendig. Vielmehr suche ich z.B. ein Musikzimmer oder eine Turnhalle auf. (Z. 28-30)

KIND: K3	
Alter	02.08.2009 (Z. 4)
Geschlecht	Männlich (Z. 5)
Logopädische Diagnose	Sprachentwicklungsverzögerung, vor allem im phonologischen Bereich. Es betrifft den Laut SCH, Ersatzlaut S, den Laut R, Ersatzlaut L und G-Verbindungen. (Z. 8, 9)
Mehrsprachigkeit	Nein (Z. 11)
Therapiedauer und Frequenz	Das Kind ist seit November 2015 ein Mal pro Woche 30 Minuten in Therapie im Einzelsetting. Vorher war es ein halbes Jahr im Gruppensetting. (Z. 14, 15)
Phase P.O.P.T.	I1: Haben Sie mit diesem Kind bisher auch nach P.O.P.T (Fox-Boyer) gearbeitet? L3: Nein, ich arbeite nach C. Schwarz (Systematische Logopädie). (Z. 16, 17)

DURCHFÜHRUNG	
Ausgewählte Phase	Ich habe die Vorphase ausgesucht (...) sowie die Phase 1 (...). (Z. 32, 33)
ausgewählte Förderspiele	(...) mit dem Spiel Raumschiff sowie (...) mit dem Spiel Fussball. (Z. 32, 33)
Dauer der Durchführung pro Förderspiel	Bei beiden Förderspielen dauerte dies ca. 20. Minuten. (Z. 40)

Besonderheiten bei der Durchführung	-
--	---

VERSTÄNDLICHKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
theoretischer Hintergrund P.O.P.T.	Hilfreich, ausreichend, es war für mich auch verständlich, ohne dass ich P.O.P.T kenne. (Z. 96, 97)	
Phasenbeschreibung	Ich finde alle Phasenbeschreibungen in Ordnung. (Z. 99)	
Überschriften	Sind absolut in Ordnung. (Z. 82)	
Fotos	Hilfreich, schön anzuschauen und die Grösse ist handlich. (Z. 67) Gut ausgewählt, aufschlussreich. (Z. 84)	
Texte	Informativ, gerade richtig. (Z. 87)	
Piktogramme	Sehr ansprechend und übersichtlich. (Z. 72) Gut. (Z. 89)	

DURCHFÜHRBARKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Reaktion des Kindes	Das Kind war begeistert. (Z. 45) (...) war das Kind sehr motiviert aufgrund seines Interesses für Fussball und Technik. (Z. 47, 48)	
Instruktion	I1: Ist die Durchführung des Förderspiels gemäss Instruktion gelungen? L3 Ja. (Z. 49, 50)	
altersgerecht	Ja, aber auch wenn nicht, könnte man diese gut anpassen. (Z. 52)	
Aufwand	(...) aber es lohnte sich. Ich habe dies dann für mehrere Kinder benutzt. (Z. 54, 55)	Der Aufwand des Fussballspiels war etwas gross (...) (Z. 54)

Zweckerfüllung	Ja. (Z. 60)	
Menge an Förderspielen	Hilfreich und genügend. (Z. 115)	

Die Fotos und Piktogramme wurden in den Interviews bezüglich Verständlichkeit und Design erfragt. Da sich die Antworten zu sehr deckten, wurden sie alle in der Tabelle „Verständlichkeit“ aufgeführt und in der Tabelle „Design“ weggelassen.

DESIGN		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Text	Ist auch für Berufsanfängerin absolut verständlich wie ich glaube und überschaubar . (Z. 70)	
Karteikartensystem	Sehr funktional, handlich und deshalb auch tauglich . (Z. 74)	
Material		

INNOVATION		
Definition	Ankerbeispiele pro	Ankerbeispiele contra
Therapie im Freien	(...) jedoch ist es gut, wenn ein Umdenken stattfindet , dass Logopädie sich nicht im Kämmerlein abzuspielen hat. (Z. 101, 102)	Leider aufgrund der Zeit nicht regelmässig umsetzbar (...) (Z. 101)
Therapie auf dem Teerplatz	Vorteil: Meistens hat es bei den Schulhäusern Teerplätze , die frei und frei zugänglich sind. (Z. 108, 109) I1: Ist das Setting für die Therapie geeignet ? L3: Ja . (Z. 112, 113)	Nachteil: Teerplätze sind wetterabhängige , wenn sie nicht überdacht sind, also nicht bei jedem Wetter geeignet . (Z. 109-110)
Innovation der Förderspiele		I1: Haben Sie vorher bereits einige Ideen gekannt ? L3: Ja .
Weiterverwendung der Förderspiel-sammlung	Ja, im Frühling, Sommer und Herbst, so oft wie möglich, für jegliche Störungsbilder und unabhängig des Alters (Kindergarten bis Oberstufe), wenn solche Übungen sinnvoll sind. Man kann sie auch	

	<p>auf andere Störungsbilder anpassen. (Z. 123-125)</p> <p>Die Förderspielsammlung ist gut durchführbar, verständlich und praktisch und benötigt meiner Meinung nach keiner Anpassung. (Z. 128, 129)</p>	
--	--	--

Strukturierung 4

Folgende Informationen wurden aus dem Transkript 4 genommen. Diejenigen Aussagen wurden farbig markiert, die im Dokument „Generalisierung“ weiterverwendet wurden.

LOGOPÄDIN: L4	
Anzahl Berufsjahre	Seit 20 Jahren (Z. 3)
Vorerfahrungen mit P.O.P.T.	Ja. Ich habe bei ihr vor zwei oder drei Jahren einen Kurs gemacht . Also ich habe es gekannt. (Z. 42, 43) Aber im Grossen und Ganzen, habe ich mit ihm schon so gearbeitet . Aber nicht nur . (Z. 57)
Vorerfahrungen mit Logopädie im Freien	Ja, wir haben schon einmal etwas vor ca. einem Jahr angeschaut. (Z. 73) Ich muss es anders sagen. Ich gehe nicht viel raus , aus dem einfachen Grund, weil es meistens nicht aufgeht. (Z. 87, 88) I2: Im Sommer sind wir schon manchmal draussen, aber- I2: So der Schnitt? Etwa einmal pro halbes Jahr? L4: Ja höchstens, also wirklich verschwindend klein. Einmal, zweimal höchstens und dann wirklich nur vor das Schulzimmer. (Z. 91-95) I2: Du warst vorher jeweils auch auf dem Teerplatz , wenn du mal nach draussen gingst. <i>Gäll</i> nirgendwo anders? L4: Nein (Z. 509-512) Also ich bin nicht wirklich <i>fescht</i> draussen. (Z. 101, 102)

KIND: K4	
Alter	Erstklässler (Z. 7)
Geschlecht	Junge (Z. 9)
Logopädische Diagnose	Der L hat die phonologische, phonetische Dyslalie . Er hat die Differenzierung vom /s/, /j/ nicht . Sagt aber den /j/ - sagt er isoliert und er ist ganz stark interdental . (Z.19-21)
Mehrsprachigkeit	Nein , es ist ein Schweizer Kind. (Z. 29)
Therapiedauer und Frequenz	L4: Er kam an einem Tag, an dem sie teilweise in das Schwimmen gingen. Aber wirklich gestartet hat es im Januar . Es gab mal einen oder eineinhalb Monate einen Unterbruch dazwischen. I2: Immer einen Tag pro Woche? L4: Ja, einmal pro Woche . (Z. 36-40)
Phase P.O.P.T.	-

DURCHFÜHRUNG	
ausgewählte Phase	die Phase 1 (Z. 106)
Ausgewählte Förderspiele	das Spiel: „ Ob du wirklich richtig stehst “ (...) und zwar mit denen Mehrsilbern. Zwei- oder Dreisilben aneinander und irgendwo war ein /s/ oder /j/ drin gewesen. (Z. 110 - 113) <i>Mo!</i> das war dieses mit den Reifen und dem Fussball gewesen. (Z. 131, 132)
Dauer der Durchführung pro Förderspiel	Das mit den Kreisen, habe ich vielleicht (überlegt) zwischen 5 bis 10 Minuten . Wahrscheinlich sind 10 Minuten zu viel. (Z. 183, 184) Also den werfen sie dir zu und dann wieder zurück und das geht irgendwie speditiver (Sie zeig auf das Spiel: „Ob du wirklich richtig stehst...“). Da (beim „Fussball“ - Spiel) schießt du den Ball und wenn du ihn nicht gerade hast, dann rennt man natürlich herum, bis man den Ball wieder hat. (Z. 186-189)
Besonderheiten bei der Durchführung	Ich muss aber ehrlicherwise sagen, das habe ich tatsächlich in einem Zimmer gemacht , weil es geregnet hat. (Z. 132, 133) Und das hier haben wir auch am Zimmer gemacht (lacht). Ich habe <i>eh</i> einen ganz weichen Softball. (Z. 148, 149) I2: Also ein "Turnhallen-Zimmer"? L4: Jaja genau. Von dem her es war nicht draussen, aber es war gross genug, dass man wirklich hin und her laufen konnte. (Z. 144-146) I2: Okay L und S. Dann zu L, was für eine logopädische Diagnose hat er? Wir können auch nur ein Kind nehmen, wenn es einfacher ist. L4: Dann nehmen wir doch einfach den L, das geht einfacher. Ich denke, dass sie so oder so an einem ähnlichen Ort waren. (Z. 14-17)

VERSTÄNDLICHKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
theoretischer Hintergrund P.O.P.T.	L4: Also ob es notwendig ist? Ja unbedingt. Würde ich schon, ja. I2: Oder sollte man einfach auf das Buch hinweisen?	ich muss ehrlicherwise eingestehen, dass ich das nicht so studiert habe . (Z. 447, 448) Man hat das Gefühl man wisse es schon, dann schaut man es nicht mehr richtig an. (Z. 450, 451)

	<p>L4: Nein, das liest man dann ja nicht. Unter Umständen hast du das Buch auch nicht. Also ich finde es gut, wenn ihr drauf verweist, wo man es nachlesen kann, aber es braucht es schon. Weil sonst - ich finde dann irgendwelche Ideen umsetzen, wenn man nicht wirklich weiss, was dahintersteckt, ist immer doof, weil man es dann irgendwie macht. Also ich finde schon. Ich finde es braucht eine Idee dahinter. (Z. 482-488)</p>	
Phasenbeschreibung	<p>mit Übertitel finde ich einfacher. Ich habe lieber klare Titel, damit ich weiss um was es geht. Das ist einfach schneller. (Z. 458, 459)</p>	
Überschriften	<p>I2: waren die Übertitel hilfreich? L4: Ja, also gut ich habe mich - <i>mol</i> zum Teil schon, <i>gäll</i> das ist natürlich einfach, Büchsen, Gummitwist (...) I2: Aber war keiner störend? L4: Nein. Also ich habe bei keinem das Gefühl gehabt, das würde ich jetzt anders machen. (Z. 413-419)</p>	<p>bei „Ob du richtig stehst“ muss man dann halt nachschauen, um was es geht. (Z. 415, 416)</p>
Fotos	<p>Nein ich denke, es ist gut. Man schaut sie an und weiss, um was es geht. (Z. 424, 425) I2: Auch wenn es mal vier Bilder drauf hat und an einem Ort eines? L4: (...) das sind so Sachen auf die schaue ich gar nicht wirklich (Z. 426-428) Es ist schön mit den Fotos. Fotos sind immer gut, dann muss man fast nicht lesen (lacht). (Z. 259, 260)</p>	

	<p>Ich finde sie gut, eben. Ich bin froh je mehr Bilder, je klarer die Bilder sind desto weniger braucht es die Rückseite. Nein es ist gut. man kommt sehr gut draus, also sie sind auch - es ist total schön, es ist nicht kompliziert es ist nicht irgendwie schwierig und man weiss um was es geht. Also ich finde es sehr gut nachvollziehbar (Z. 371-374)</p>	
Texte	<p>ich habe nicht mehr Text gebraucht, weil ich es kenne. (Z. 385, 386)</p> <p>Nein es ist gut. Eben ich kann wie nicht sagen. Ich kenne es schon und von dem her gesehen bin ich auf jeden Fall drausgekommen. (Z. 436, 437)</p>	
Piktogramme	<p>I2: Sind die klar verständlich?</p> <p>L4: Ja. (Z. 391, 392)</p>	

DURCHFÜHRBARKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Reaktion des Kindes	<p>Eben er hat es sehr cool gefunden. Eben die meisten Kinder sind extrem dankbar, wenn man weg vom Tisch kommt. Es geht dann der Tisch, der Schuleffekt weg und das ist immer gut. (Z. 318-320)</p> <p>Es hat es gerne gemacht. Fussball spielen ist immer lustig (lacht). (Z. 235)</p>	<p>dass beide Kinder gerne das Gefühl bekommen, nun möchte ich auch mal. Also dass man wechselt, dass sie mal bestimmen dürfen, wo ich durchspringen darf. (Z. 158-160)</p>
Instruktion	<p>Gut (Z. 256)</p> <p>das ist super (Z. 258)</p> <p>L4: Und es gibt auch Kinder, die haben ganz fest Mühe zum Werfen (...)</p> <p>I2: Müsste man dann noch hinten hinschreiben, dass man den</p>	<p>Und die Idee wäre dann, wenn es am falschen Ort steht in die richtige Richtung werfen (Siehe Spielanleitung Spiel: „Ob du wirklich richtig stehst...“). Das hatten wir so nicht, da er es konnte. (...) Ob es ihm dann irgendwann gschtunke hätte, das kann ich nicht sagen (lacht). Also man wird</p>

	<p>Ball noch rollen kann als Variation? Oder reicht dies?</p> <p>L4: Also das kannst du natürlich schreiben, aber ich finde nicht, dass man es muss. Aber man kommt auf die Idee, dass man es kann. Ich glaube nicht. (Z. 220-226)</p>	<p>eher dazu verleitet, nochmals zu sagen: „Höre nochmals richtig zu.“ (Z. 211-216)</p>
altersgerecht	<p><i>Mol</i> ich habe höchstens Kindergartenkinder. Im Normalfall sind die kleinen Kindergartenkinder die jüngsten und das mit dem Ball funktioniert immer. (Z.269-271)</p>	
Aufwand	<p>also mit denen hier, ist es so oder so kein Problem, es braucht ja nicht so viel. Aber ich habe es auch nicht auf den Boden gezeichnet, sondern ich habe wirklich alte Holzreifen genommen. Von dem her gesehen, braucht es keine Vorbereitung, eigentlich. Also die Karten oder das Merkmal zum Beispiel für den /s/ oder das // die hatten wir schon. Also es wäre so oder so etwas, was ich gemacht hätte, wenn ich es nicht gehabt hätte. Von dem her gesehen kann ich es ja aus seinem Ordner nehmen, die zwei Reifen hintun und den Ball. Es braucht in dem Sinn keine Vorbereitung. Das gleiche eigentlich mit dem Tor, wenn man irgendwie markiert, wo was ist - Ja. Und da natürlich auch - ich habe das Spiel einfach genommen, da ich wusste, dass ich es habe (Z. 279-288)</p>	<p>Aber ich merke, wenn der Aufwand zu gross wird und man es dann nur für ein Kind brauchen kann, gut ist es, wenn man es gerade für mehrere Kinder brauchen kann und es gerade passt. Dann macht man es eher, wie wenn es nur ein Kind ist. (Z. 556-559)</p> <p>je kleiner man es behalten kann, desto einfacher ist es zum Durchführen und daran bleiben. (Z. 324, 325)</p>
Zweckerfüllung	<p>Ich bin immer froh um Ideen, wie man es sonst noch machen kann. (Z. 52-53)</p> <p>Ich habe total Freude an diesen Karten. (Z. 258, 259)</p> <p>ich habe Freude an ihnen gehabt, einfach weil ich schon nach dieser Fox gearbeitet habe und natürlich</p>	<p>Und dennoch merkt man, dass man einen Druck hat und man hat Eltern, die dann kommen und Mamis, die die Kinder abholen kommen und sagen, was hast du heute genau gemacht? Und dann erkläre ich, ok jetzt haben wir irgendwie 20 Minuten lang Fussball gespielt</p>

	<p>immer froh bin um Ideen, wie man es sonst noch machen kann. Nein ist gut, ich finde sie wirklich praktisch. (Z. 260-263)</p> <p>I2: Was denkst du würde passieren, wem sie noch ein wenig mehr Mühe hätten? Würden sie dennoch die Koordination vom Werfen, Fangen, Antworten - so deine Erfahrung</p> <p>L4: (...) Also laut meiner Erfahrung schon. Wir arbeiten, wenn dann viel mit dem Ball (...) Es können nicht alle Kinder gleich gut werfen und auffangen. Das liegt an mir, dass ich es schön mache und wie viel Zeit ich ihnen dafür gebe. (Z. 205-211)</p>	<p>(lacht) und dann muss man einfach anders <i>dra stoh</i> (argumentieren) und sagen, warum man es wirklich gemacht. Was einfacher ist, je klarer. (Z. 332-337)</p> <p>Die Gefahr besteht sobald der Ball oder irgendetwas ähnliches da ist, dass man irgendwie vergisst, um was es geht. Also ich muss einfach schauen, dass man bei der Sache bleibt. Es ist einfacher, wenn es weiter geht und es dann um das Kärtchen sammeln geht und konkreter wird. Sobald es allgemeiner wird, ist es einfach - ist es <i>eh</i> lustig. (Z. 165-169)</p>
Menge an Förderspielen	<p>Aber es ist gut. Es ist einfach, es ist einfach gut gemacht und es hat zu jedem Mal zwei (Z. 534, 535)</p>	<p>Gut, also man kann überall mehr. Also es ein Anhaltspunkt wie man es machen könnte und dann liegt es an dir, was man sonst noch könnte - gälll. Man könnte auch mehr haben (lacht). (...) und es dürfte auch drei haben, aber es ist gut. (Z. 532-535)</p>

Die Fotos und Piktogramme wurden in den Interviews bezüglich Verständlichkeit und Design erfragt. Da sich die Antworten zu sehr deckten, wurden sie alle in der Tabelle „Verständlichkeit“ aufgeführt und in der Tabelle „Design“ weggelassen.

DESIGN		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Text	<p>I2: Lieber grösser in dem Fall?</p> <p>L4: mm Nein es geht jetzt schon (beide lachen) Also weisst du, ich merke natürlich, ich habe nicht mehr Text gebraucht, weil ich es kenne. (Z. 384-386)</p>	<p>da sprichst du nun mit jemandem, der 50 ist und mittlerweile die Karten halt weiter (lacht und steckt die Arme aus) (Z. 378, 379)</p>

<p>Karteikartensystem</p>	<p>L4: Also ich finde es gut, dass es einzeln ist. Ich finde es gut, dass es kein Buch ist. So kann ich eine Karte nehmen und diese in die Unterlagen von einem Kind reintun und sagen, das mache ich und dann kann ich es wieder zurücktun.</p> <p>I2: Wie wäre es mit einem Ordner? Weil es grösser ist und mehr Platz hat.</p> <p>L4: Nein eben. - Aha! Ja gut. (überlegt) Nein! Es ist okay. Also ich finde es - eigentlich finde ich es gut so. (Z. 395-401)</p>	
<p>Material</p>		<p>ich denke ich habe es mir überlegt, wenn man es fleissiger brauchen würde, müsste man sie laminieren. Damit man sie wirklich nach draussen nehmen kann (Z. 355, 356)</p> <p>Ja dann bleiben sie sauber (Z. 365)</p> <p>I2: Nicht auf Halbkarton in dem Fall?</p> <p>L4: Nein, ich würde es nicht. Ich würde sie eher laminieren, dann brauchen sie weniger Platz (lacht). (Z. 367-369)</p>

<p>INNOVATION</p>		
<p>Definition</p>	<p>Ankerbeispiele pro</p>	<p>Ankerbeispiele contra</p>
<p>Therapie im Freien</p>	<p>ich finde es immer schön draussen und manchmal denke ich, dass man es vergisst, dass man nach draussen gehen kann und es ist immer wieder gut, dass man es im Kopf behält. (Z.495-497)</p> <p>L4: Und einen Spielplatz hätte es schon.</p> <p>I2: Dort hätte es eine Schule und eine Rutschbahn?</p>	<p>für mich ist dann wirklich entscheidend, dass es nicht weit ist, dass ich wirklich aus der Türe kann gehen und, weisst du, sonst verliere ich viel zu viel Zeit. (Z. 241-243)</p> <p>Das andere ist einfach von der Umsetzbarkeit. Sobald man weiter weggeht von seinem Therapiezimmer, muss man einfach mehr Zeit haben. (...) wenn es darum geht,</p>

	<p>L4: Genau, Rutschbahn, Schaukel, Kletterturm, das ist sicher noch etwas, wo man noch hin geht. (Z. 569-573)</p> <p>im Sommer geht es aber schon. Im Sommer sind wir schon manchmal draussen (Z. 91, 92)</p> <p>Ich finde es total lässig. Ich mache gerne so Sachen und ich bin wie gesagt immer wieder froh, wenn ich mich zwingen für irgendetwas mehr mit Bewegung. Ich finde es wichtig, es ist gut. (Z. 325-327)</p>	<p>dass man zu einem Bach geht oder dass man in einen Wald geht. Das sind wunderschöne Ideen. Sind im Normalfall nicht umsetzbar. (Z.499-503)</p> <p>Der Wald ist nett und im Normalfall nicht machbar. (Z. 542, 543)</p> <p>der Wald ist zu weit weg, das geht in dieser Art schlicht nicht. Ausser ich gehe mit der Kindergartenlehrerin mit. Aber das mache ich im Normalfall nicht (Z. 97, 98)</p> <p>I2: Wenn man jetzt auch ein Becken mit Wasser – (...)</p> <p>L4: (...) das habe ich auch schon gemacht, das ist auch etwas Lustiges. Auch das ein bisschen ein Aufwand. (...) Man muss ein Zimmer haben, welches wassertauglich ist.</p> <p>I2: Und wenn man es draussen machen würde?</p> <p>Ich könnte es auch draussen haben, aber dann muss man auch irgendwie schauen wie das Wasser dort draussen reinkommt (...) In K. hat es, ich weiss nicht wie viele hunderte von Schülern, also ist man dennoch nicht ganz so einfach unterwegs, aber es geht. (Z. 545-556)</p> <p>I2: Habt ihr somit keine Wiese in der Nähe?</p> <p>L4: Ja also Borde. Also in den drei Schulhäusern in denen ich bin nicht. (Z. 568-569)</p> <p>Die Geschichte mit dem Draussen tönt immer schön und es kommt ganz fest darauf an wo das Zimmer ist. (...). Ich arbeite in L. in einem Schulhaus im dritten Stock und dort gehe ich nicht raus. Weil die</p>
--	--	---

		<p>Kinder kommen im Normalfall zwischen 30 - 40 Minuten und dann kommt gerade das nächste. Sie kommen direkt aus der Schule und haben ihre Finken an. Also das heisst, dass ich unter Umständen zuerst durch das ganze Schulhaus wandere, bis man irgendwelche Schuhe gewechselt hat oder so. Und im M. habe ich den Teerplatz oder den Spielplatz gerade vor dem Zimmer. Dort kann ich sehr wohl auch raus gehen. Und das mache ich zum Teil auch. Es kommt aber einfach auch ein bisschen auf das Wetter darauf an. Der Punkt ist, dass ich an diesem Ort ein ganz furchtbares Therapiezimmer habe, aber ich habe, was dies anbelangt, ein gutes, denn es ist ein Vereinslokal. Ich habe Platz wie in einer Turnhalle. (Z. 73-85)</p> <p>Die Kinder sind so fixiert darauf, dass man mit ihren Finken nicht rausgeht, das hat man gelernt (lacht) und die kommen meistens aus der Schule und kommen meistens in den Finken. (Z. 88-91)</p> <p>Ich gehe nicht viel raus, aus dem einfachen Grund, weil es meistens nicht aufgeht. (Z. 87, 88)</p> <p>ich bin mir nicht ganz sicher wie hoch der Ablenkfaktor draussen ist. Wenn man nicht wirklich einen Platz hat, damit man es so machen kann, dass das Kind bei der Sache bleibt. (...) Zum Beispiel wegen der Strasse oder wegen anderen Kindern, welche durchlaufen oder welche schon Pause machen oder hinlaufen oder was auch immer. Die Schulhäuser sind ja nicht irgendwo, die sind ja mitten im Dorf. (Z. 342-349)</p>
--	--	---

<p>Therapie auf dem Teerplatz</p>	<p>es ist ein Ortswechsel. Der Punkt ist, dass man sich ein bisschen im Kopf behalten muss, dass unsere Therapie nicht im Zimmer bleiben sollte. (...) weil es ganz viele Kinder gibt, welche es einfach in sich verschlossen - es einfach in einem Raum bleibt und irgendwie es nicht aus dem Zimmer raus geht. Eine Transfergeschichte. Und von dem her gesehen, finde ich es immer gut, wenn die Logopädie auch an einem anderen Ort stattfindet (Z. 515-522)</p>	<p>Es geht auch von den Gegebenheiten her, dass ich eine Wand habe, an die ich den Fussball spielen kann. Das wäre jetzt in L. schlicht nicht der Fall. (...) auf drei Seiten sind Schulzimmer. (Z. 244-248)</p> <p>Es ist natürlich in einem Zimmer immer einfacher, weil man keine Störfaktoren hat. Die Schulhäuser sind alle an einer Strasse, dann sind andere Kinder dort. Wie fest das ablenken würde und wie fest man dies noch hören würde, das weiss ich nicht. Im Zimmer ist es kein Problem. (Z.250-253)</p> <p>man muss einfach ein wenig schauen bei all diesen Sachen, sobald es irgendwie mit viel Rennen oder mit Fussballspielen oder so, dass man bei der Sache bleibt. Also das Ablenkungspotenzial ist extrem gross. (Z. 151-153)</p>
<p>Innovation der Förderspiele</p>	<p>I2: Sind somit neue Ideen dazu gekommen?</p> <p>L4: Ja. Also zum Teil das mit dem <i>Goli</i> (Torhüter), das habe ich anders gemacht mit so Filzkreisen an der Wandtafel, wo man irgendwelche Bälle geschossen hat, aber das kann man selbstverständlich auch mit <i>Goli</i> machen, das stimmt natürlich (lacht) (Z. 579-583)</p>	
<p>Weiterverwendung der Förderspielsammlung</p>	<p>und dann ist es effektiv einfach eine zusätzliche Idee. Und es ist gut, es zwingt einem zwischendurch weg vom Tisch zu gehen (Z. 315,316)</p> <p>Ja ich würde sie sicher weiter brauchen. Eben wie gesagt, ich habe schon mit diesen Differenzierungen gearbeitet und bin froh immer um noch andere Ideen, wie man es sonst noch machen kann. (Z. 576-578)</p>	

Strukturierung 5

Folgende Informationen wurden aus dem Transkript 5 genommen. Diejenigen Aussagen wurden farbig markiert, die im Dokument „Generalisierung“ weiterverwendet wurden.

LOGOPÄDIN: L5	
Anzahl Berufsjahre	seit 1980. 36 Jahre. (Z. 3)
Vorerfahrungen mit P.O.P.T.	<p>Ich habe einen Kurs in diese Richtung gemacht (Z.75)</p> <p>Ich kann nicht sagen, dass ich sauber nach Fox gearbeitet, in dem Sinne (Z. 79, 80)</p> <p>Die Übungsarten hatten wir <i>eh</i> gemacht. Also von dem her, auch wenn ich nicht stur nach dem Fox-Programm gehe, der Stil der Übungen bleibt eigentlich gleich. (Z. 100-102)</p> <p>I2: Haben sie es demnach schon gekannt?</p> <p>L5: Ja die Kinder haben es schon verstanden und wussten es wie es geht. Deshalb war es kein Problem. (Z. 103-105)</p>
Vorerfahrungen mit Logopädie im Freien	<p>ich bin sporadisch vor allem mit kleineren Kindern immer nach draussen gegangen und auch mit den motorisch, unruhigen. Dann gehen wir halt viel auf den Spielplatz. Wir haben beim Schulhaus gerade einen Spielplatz mit Rutschbahn, Klettergerüst und man kann mit dem Ball spielen und so. Also ich bin sicher ab und zu nach draussen gegangen, aber nicht so fleissig, nicht regelmässig. (Z. 125-129)</p> <p>Es gibt sicher Kinder, mit denen war ich nie draussen oder höchstens im Gang, nicht <i>verusse</i>. Und mit denen Kindern, mit denen ich es angefangen habe, die es gebraucht haben oder einfach vom Alter her oder von der Art her angezeigt wurde, dann bin ich je nach Wetter, manchmal zweimal pro Monat, also zwei von viermal nach draussen. Und manchmal halt nur einmal im Monat, ein- von viermal. (Z.131-135)</p> <p>Also ich hatte auch mal eine Serie bekommen von einer Kollegin und dort bin ich auch noch einmal mit einem gegangen zum einfach ein wenig die Übungen anzuschauen. (Z. 451, 452)</p> <p>Spielplatz ja, den brauche ich eigentlich noch fleissig, gerade mit den Kleineren. Ou ja manchmal auch mit den Kindergärtnerinnen. (Z. 463,464)</p>

KIND: K5.1	
Alter	7;2 Jahre (Z. 16) in der ersten Klasse (Z. 58, 59)
Geschlecht	Mädchen (Z. 24)
Logopädische Diagnose	Das hat den /f/ als /s/ und starkes Lispeln . (Z. 24, 25)
Mehrsprachigkeit	Nein (Z. 61)

Therapiedauer und Frequenz	einmal eine halbe Stunde in der Woche (Z. 69) kommt schon ein Jahr (Z. 71)
Phase P.O.P.T.	Also 3, ahh 2, Entschuldigung, ja ja zwei . Sie macht es zwar zum Glück schon ein wenig, die dritte Phase, sich selber korrigieren und vergleichen. Darum gebe ich es ihr schon manchmal vor, wenn sie halt „ suel “ sagt, dann überlegen wir halt, heißt es jetzt „ schuel “ oder „ suel “? Daher kommt das bei ihr, weil sie doch eine sehr Wiffe ist, schon ein wenig dazu. Aber eigentlich kam ich nur bis zur zweiten. (Z.118-122)

KIND: K5.2

Alter	6;7 (Z. 35) I2: (...) In der ersten Klasse ? L5: Ja genau. (Z. 36, 37)
Geschlecht	Mädchen (Z. 29)
Logopädische Diagnose	Es hat eine starke Interdentalität und der /ʃ/ ist auch (demonstriert ein <sch>, das eher nach <s> tönt) . (Z.29, 30)
Mehrsprachigkeit	Nein (Z. 61)
Therapiedauer und Frequenz	einmal eine halbe Stunde in der Woche (Z. 69) seit dem Frühling, April (Z.71)
Phase P.O.P.T.	Ich konnte wirklich an den Vorphasenübungen oder an den Erstphasenübungen ansetzen, die ich schon gemacht habe. (Z. 114, 115)

KIND: K5.3

Alter	5;9 (Z. 38) die Jungen sind Kindergartenkinder (Z. 37) im grossen Kindergarten (Z. 48)
Geschlecht	Junge (Z.38)
Logopädische Diagnose	da ist es nicht weiter schlimm, das ist wirklich einfach ein /ʃ/, der fehlt, der dann ein /s/ ist . (Z. 38, 39)
Mehrsprachigkeit	Nein (Z. 61)
Therapiedauer und Frequenz	einmal eine halbe Stunde in der Woche (Z. 69) erst seit diesem Schuljahr , also Ende August, anfangs September (Z. 72, 73)
Phase P.O.P.T.	Den hatte ich jetzt aber ganz neu gehabt. Wir haben einfach zum Einstieg diese Vorphasenübungen genommen. (Z.39, 40) Ich konnte wirklich an den Vorphasenübungen oder an den Erstphasenübungen ansetzen, die ich schon gemacht habe. (Z. 114, 115)

KIND: K5.4	
Alter	Er ist 5;5 (Z. 47) die Jungen sind Kindergartenkinder (Z. 37) im grossen Kindergarten (Z.48)
Geschlecht	Junge (Z.44)
Logopädische Diagnose	das ist einer mit einem ziemlich myofunktionellen Problem , also es ist alles schlaff. Die Zunge hängt ziemlich und es ist halt alles verwaschen und /s/, /ʃ/ nicht differenziert und so sind die alles s. (Z. 41-43)
Mehrsprachigkeit	Nein (Z. 61)
Therapiedauer und Frequenz	einmal eine halbe Stunde in der Woche (Z. 69) erst seit diesem Schuljahr , also Ende August, anfangs September (Z. 72, 73)
Phase P.O.P.T.	Ich konnte wirklich an den Vorphasenübungen oder an den Erstphasenübungen ansetzen, die ich schon gemacht habe. (Z. 114, 115)

DURCHFÜHRUNG	
Ausgewählte Phase	L5: (...) Von der Vorphase hast du gesprochen. Und was hast du sonst noch gemacht? L5: Die erste und die zweite . (Z. 196-199) L5: Und beim Ältesten warst du etwa in der Phase II? #00:10:21-4# L5: Also 3, ahh 2, Entschuldigung, ja ja zwei. Sie macht es zwar zum Glück schon ein wenig, die dritte Phase , sich selber korrigieren und vergleichen.
ausgewählte Förderspiele	Und dann konnte ich alle Übungen irgendwie einmal ausprobieren . So wollte ich es machen. (Z. 9, 10) Also mich haben diese Karten angesprochen, mich haben die Spiele angesprochen und eben sie sind eben gar nicht so anders gewesen, als ich es sonst auch gemacht habe und darum fand ich, dass ich alle ausprobieren kann (lacht). (Z. 225-228)
Dauer der Durchführung pro Förderspiel	Zum Teil wurde meine halbe Stunde aufgebraucht (lacht). Also 15 bis 25 Minuten habe ich halt schon gehabt. (Z. 231, 232)
Besonderheiten bei der Durchführung	Wobei nicht alles draussen , aber ich habe alle Übungen in dieser Art gemacht. (Z. 10, 11) Das habe ich jetzt mit mehreren durchgeführt und zwar mit drei Mädchen und zwei Jungen. (Z. 5, 6)

	<p>Mit ihm habe ich wirklich auch nur die Vorphasenübungen gemacht und nicht auf seine Prozesse bezogen, sondern einfach allgemein. Daher denke ich, dass man den Jüngsten eigentlich weglassen könnte (Z. 52-54)</p> <p>Also es wären jetzt, wenn man den Jüngsten weglässt, zwei Mädchen in der ersten Klasse und zwei jungen im Kindergarten. (Z. 58, 59)</p>
--	--

VERSTÄNDLICHKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
theoretischer Hintergrund P.O.P.T.	<p>dann war es gut als Auffrischung, dass man sich bewusst ist, an was man jetzt konkret bleibt (Z. 406, 407)</p> <p>ich bin immer wieder froh, um den theoretischen Hintergrund und um die Verknüpfung auch und dass man sich eben fokussiert und nicht plötzlich zu viel in etwas reintun möchte. Also das, das finde ich sehr angebracht, ja. (Z.409-411)</p> <p>für mich ist der Kurs auch schon ein paar Jahre zurück und ich arbeite nicht mit den Unterlagen 1:1 und ich habe mich dennoch sofort zu-rechtgefunden. (Z.418-420)</p> <p>Darum finde ich es gut, dass es angegeben ist. Dann finde ich, braucht es nicht mehr. Dann kann man sich wirklich sich selber darum kümmern. (Z. 424-426)</p>	
Phasenbeschreibung	<p>Mir hat das sehr zugesagt (Zeigt auf die Karten mit Übertitel). Es ist einfach übersichtlicher, fand ich. Es hat es mir besser auf den ersten Blick gerade gezeigt. (Z.119, 220)</p> <p>Und da finde ich also wirklich diese übersichtlicher (Zeigt auf jene mit Übertitel). (Z. 534, 535)</p>	
Überschriften	-	

<p>Fotos</p>	<p>mich hat es sehr angesprochen, auch die Fotos. Sie sind farbig. Sie zeigen wirklich 1:1 wie die Übung geht und auf was man vielleicht ein wenig schauen muss, dass man vielleicht ein wenig Platz hat rundherum. Man sieht dann eben auch, dass man eigentlich den Reif nehmen kann und nicht noch malen muss. Also es ist wirklich, also ich finde es sehr ansprechend und informativ, die Fotos. Und es ist schön sind sie farbig. (Z. 350-355)</p>	
<p>Texte</p>	<p>I2: Dann die Verständlichkeit von dem. Hattest du irgendwo das Gefühl gehabt, du verstehst etwas nicht? (...) L5: Nein (..) (Z. 402-404)</p>	
<p>Piktogramme</p>	<p>Sie sind eigentlich verständlich. Ich habe natürlich jetzt nicht eine ganze Kartei mit allen gehabt zum Brauchen und damit Arbeiten. Also nur mit diesen wenigen ist es natürlich sowieso klar gewesen. Aber ich habe das Gefühl, auch die verschiedenen mit Spielplatz, Wald, Wasser, Wiese, ja sagt es ja. Also da kommt man sicher draus, wenn man die ganze Kartei hat. (Z. 367-371)</p>	

<p>DURCHFÜHRBARKEIT</p>		
<p>Definition</p>	<p>Ankerbeispiele: Erhaltung</p>	<p>Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung</p>
<p>Reaktion des Kindes</p>	<p>I2: Wie haben dann die Kinder auf diese Förderspiele reagiert? L5: Gut. (Z. 260, 261)</p>	<p>Der Zweitjüngste (...) Er ist halt einfach allgemein ein wenig auffällig. Also gesamtmotorisch auch und ja ist auch nicht selbstständig und kapiert nicht so schnell und mit ihm war es schon ein wenig schwieriger gewesen bis er wirklich drin gewesen ist. Er hat auch noch nicht so viele Übungen mit mir vorher schon gemacht. Bis er dann wirklich gemerkt hat, aha es</p>

		<p>muss gleich tönen und nicht gleich aussehen zum Beispiel und solche Sachen. Also das braucht einfach bei gewissen Kindern manchmal ein wenig länger, aber es ging auch. Beim zweiten Mal ging es sehr gut. (Z. 265-272)</p> <p>es ist dann so gewesen, dass die Kinder auch noch eine Idee hatten, was zu machen. Zum Beispiel den Ball reinwerfen anstelle des Ringes oder irgendwie so und dann hat man dies dann auch noch angehängt. (Z. 244-246)</p>
Instruktion	<p>Also ja ich habe jetzt eigentlich kein Problem gehabt mit diesen Aufgabenstellungen. (Z.258, 259)</p> <p>I2: Hets verhebt?</p> <p>L5: Ich finde ja, es hat - und ich finde es auch gut dargestellt, also es ist sehr übersichtlich und eigentlich ins Detail, ja das muss funktionieren, ja. (Z.284-286)</p> <p>Daher finde ich diese Karten, weil man eben sieht, wie das Spiel geht, gut. Weil dann kann man abschätzen, geht es mit diesem Material, das ich hier habe auch oder muss ich das andere holen gehen. Also ja, nein es ist gut. (Z. 345-347)</p>	<p>Bei dem mit diesen Lautbildern, da bin ich einfach immer im Klinsch, wegen dieser chrotte Schlange (lacht), weil es mich verrückt dünkt, weil die SchsSchlange heisst und man es für den sss nimmt. (...) ich finde man kann es dann nicht durchziehen. Wenn man dann in das Verschriftlichen geht und so, wird es dann einfach schwierig (...) Und für mich ist das einfach die Sonne. Die Sonne tönt zwar nicht, aber die Sonne hat so feine Strahlen und wenn diese einem streicheln, dann ist es einfach so das feine ssss. (Z. 316-325)</p> <p>ja man kann ja, statt diese Ringe, Säckchen nehmen oder ist ja egal. Ich finde man kann wirklich das Material nehmen, das man zur Hand hat, man kann das ja gut selber ein wenig anpassen. (Z. 342-345)</p>
altersgerecht	<p>Ja, ich finde es gehört in diese Alterssparte, die ihr angegeben habt, ja das geht. (Z. 288)</p>	
Aufwand	<p>Also es ist nicht ein riesen Aufwand, es ist wirklich machbar. (Z.255, 256)</p>	<p>Und das muss ich sagen, bei gewissen Dingen habe ich es halt schon selber gemacht gehabt. Also zum Beispiel beim Raumschiff, habe ich halt den Reifen genommen, damit wir nicht mehr zeichnen mussten,</p>

		somit war es quasi schon vorbereitet, einfach damit es ein wenig schneller geht . (Z. 237-241)
Zweckerfüllung	<p>Sei es von der Vorbereitung, sei es von der Durchführung, habe ich gefunden es sei ansprechend und ansprechend dargestellt und es ist gut durchführbar draussen. (Z.256-258)</p> <p>I2: Konntest du die Spiele gut in deine Phonologithherapie integrieren?</p> <p>L5: Ja, eben wie gesagt, weil die Art der Spiele ist ja nicht so anders gewesen. Es ist jetzt einfach wirklich, dass man bewusst die Spiele draussen gemacht hat. Aber sonst ist es eigentlich ähnlich gewesen. (Z. 292-295)</p> <p>Aber man kann es an und für sich recht gut verbinden, darum ein, zweimal ist das gut. Also da konnte ich es gut gebrauchen, gerade 1:1 und auch wenn es dann die Stunde schon fast gefüllt hat. Also von mir ausgesehen ist es nicht so, dass man etwas verloren oder verpasst hätte in der Stunde. Weil wenn die Kinder wirklich dabei sind und es kapieren, was sie machen müssen, dann ist das gute Therapie. (Z. 308-313)</p>	<p>Also ich würde sicher nicht über vier Wochen immer so arbeiten, weil dann habe ich viermal die halbe Stunde je nachdem gefüllt und kann nicht noch was anhängen und die Kinder haben dann nicht unbedingt nur gerade diese Vorverlagerung, dieses Problem (Z. 304-307)</p>
Menge an Förderspielen	<p>Ich konnte auch eine Stunde das nehmen und die nächste das andere beim gleichen Kind. Also somit war es für mich gut. (Z. 501-503)</p> <p>aber ich denke jetzt für das Setting Teerplatz reicht es eigentlich mit diesen Varianten. Weil man wirklich selber noch etwas dabei denken kann und es wieder abwandeln kann. (Z. 510-512)</p>	<p>Es ist jetzt einfach, (...) dass man die rezeptiven Übungen zum Teil sehr lange machen muss, dann muss man sich mit der Zeit auch noch Varianten oder anderes einfallen lassen, dass man halt das Setting anders wählt. Dass man es mal drinnen macht oder mit Wasser etwas oder auf dem Spielplatz oder so. Man kann ja dann schon nicht gerade einen Monat lang immer das Gleiche machen. Also eine Repetition finde ich immer</p>

		gut, auch für das Kind. Es fühlt sich dann sicherer und kann seine Fortschritte zeigen. Aber eben irgendwann erschöpft es sich dennoch. Dann muss man halt wieder etwas Anderes nehmen, (Z. 503-510)
--	--	--

Die Fotos und Piktogramme wurden in den Interviews bezüglich Verständlichkeit und Design erfragt. Da sich die Antworten zu sehr deckten, wurden sie alle in der Tabelle „Verständlichkeit“ aufgeführt und in der Tabelle „Design“ weggelassen.

DESIGN		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Text	I2: Und so die Grösse vom Text und von den Bildern? L5: Hat gereicht. (Z. 362, 363)	
Karteikartensystem	Und diese Kartenform ist halt sehr handlich . Und bei dieser klaren Darstellung hinten, wenn man etwas vergisst, ein Blick, ah ja! - oder? Manchmal wenn man viele Kinder nacheinander hat und verschiedenen Materialien zum Arbeiten hat, plötzlich fragt man sich, was habe ich jetzt hier machen wollen? Und wenn man dann nur so (schaut auf die Karte) – ah ja logisch! Und dann ist es wieder klar und dann geht das <i>ring</i> . Ja ich finde es eine ansprechende und gute Form so. (Z. 355-360) Ja, es hat sehr gut gepasst . Und man hat es eben auch geordnet. (...) man kann sie zücken, diese Kärtchen, und mitnehmen . Also deshalb finde ich es eigentlich besser als ein Buch. Gerade weil man nach draussen möchte und man braucht dann ja nie alles für ein Kind. Und dann kann man wirklich das Kärtchen mitnehmen, das man braucht. (Z. 378-383)	

<p>Material</p>		<p>Also es wäre beides sicher ein Vorteil. Laminiert bleibt es einfach schön, wird es nicht dreckig. Aber wir sollten ja nicht so viel Plastik brauchen (lacht). Also für mich wäre es auch okay mit einem bisschen stärkeren Papier. (...) Es ist natürlich schon, wenn es mal irgendwo liegt, wenn es feucht ist oder wenn das Kind es in die Finger nimmt und vorher gerade <i>Znüni</i> hatte, dann ist es schon besser, wenn es ein wenig fester ist. Dann wäre es sicher am hygienischsten, wenn es laminiert wäre, das ist ganz klar. Aber ja eben, man muss ja auch immer abwägen, was ökologisch Sinn macht. (Z. 388-395)</p> <p>Und wenn man festeres Papier nehmen könnte, wenn man es sogar plastifizieren, laminieren könnte oder irgendwie ein Papier (nehmen), dass es nicht so annimmt. Dann wäre es sicher auch ein Vorteil, vor allem für die Langlebigkeit des Materials. (Z. 535-538)</p>
------------------------	--	--

<p style="text-align: center;">INNOVATION</p>		
<p>Definition</p>	<p>Ankerbeispiele pro</p>	<p>Ankerbeispiele contra</p>
<p>Therapie im Freien</p>	<p>Aber eben wie schon gesagt, bei den Kindern, bei denen ich das Gefühl habe, dass es eine Hilfe sei oder es etwas bringe, dann probiere ich es schon. (Z.146-148)</p> <p>I2: Und wie siehst du es mit den Jahreszeiten zum Rausgehen?</p> <p>L5: Also da sind eigentlich alle Jahreszeiten möglich. Im Sommer geht es einfach schneller. (Z.171-173)</p> <p>ich glaube es ist nicht unbedingt, dass ich mich jetzt auf die Jahres-</p>	<p>Je nach Material, das ich mit ihnen brauchen möchte. Wenn ich mit Kärtchen arbeiten möchte, dann finde ich es einfach nicht so toll wenn es regnet, ausser ich habe einen gedeckten Platz. (...) Aber jetzt wo ich bin, gibt es dies nicht und deshalb muss ich (...) auf das Wetter achtgeben (Z.136-142)</p> <p>die Pause. Weil - ja wenn die ganze Schule Pause hat und ich durcharbeite, dann kann ich mit den Kindern, die dann kommen, einfach nicht rausgehen, weil es für die Kleinen so oder so ein Schock wäre</p>

	<p>zeiten fixiere, sondern es ist kinderabhängig, ob es Kinder sind, wo - und in einem Stadium, in dem ich raus kann und möchte. (Z. 175-177)</p> <p>I2: Und kinderabhängig, was heisst für dich kinderabhängig?</p> <p>L5: Eben die kleineren Kinder mit denen ich mehr rausgehe oder die unruhigen Kinder. Dort kommt es auch immer drauf an, wie zwäg sie heute sind. (Z. 180-182)</p> <p>wenn sie nicht stillsitzen können (lacht). Gut ich kann im Zimmer auch etwas machen, aber im Zimmer ist es natürlich immer enger und beschränkt halt. (Z.185, 186)</p> <p>Also ich denke es ist wichtig vom Erleben her aber auch für einen Transfer und deshalb muss man sich immer wieder ein bisschen einen Ruck geben, damit man eher mehr rausgeht (...), dass man das nicht vergisst. Und wie schon gesagt, mich lüpfet einfach immer gewisse Kinder wieder darauf rauf. Und da bin ich froh, weil dann habe ich es wieder präsent und weiss, da musst du jetzt einfach. (Z. 430-436)</p> <p>Sand habe ich auch im Zimmer, aber draussen ist es natürlich interessanter, weil er grösser ist. (Z. 466, 467)</p> <p>Also Spielplatz, Teerplatz ist gut. (Z. 468)</p> <p>Wasser, wir haben einen Brunnen vor dem Schulhaus und dort gehe ich auch ab und zu hin. (Z. 468, 469)</p> <p>Wiese, ja das ist halt einfach der</p>	<p>mit all den vielen Kindern. Und man hat natürlich auch Zuschauer und alle wollen auch noch mitmachen (lacht). (Z. 143-147)</p> <p>I2: Ab Schulalter arbeitest du eher drinnen.</p> <p>L5: Ja, dann bin ich eher drinnen. Weil dann geht es relativ satt. Sie kommen von der Schule, dann habe ich die halbe Stunde und dann müssen sie wieder in die Schule zurück und ich habe dann nicht die Möglichkeit zu überziehen. Und ich merke schon, wenn ich rausgehe, dann braucht alles ein wenig mehr Zeit. Jetzt im Herbst, Frühling so oder so, nur schon mit dem Schuhe- und Jackenanziehen und dann auch bis man eingerichtet ist und so weiter. (Z. 153-159)</p> <p>Oder ob es eine Zeit ist, in der man gerade so gut drinnen arbeiten könnte, dann ist es ein wenig speditiver. (Z.177-179)</p> <p>Das mit dem Wald war so etwas Schönes, aber ich habe gar keine Möglichkeit in den Zeiten, die ich habe, in den Wald zu gehen. Ich habe schon mal mit einem Kind abgemacht an einem Nachmittag, an dem ich keine anderen Therapien hatte (Z. 442-444)</p> <p>Aber dort ist halt auch wieder das Wetter. Also im Nassen (im Sandhaufen spielen) habe ich dann keine Lust. (Z. 467, 468)</p>
--	---	---

	<p>Rasenplatz, also nicht eine schöne Wiese mit Blumen und so. (Z. 469-470)</p> <p>Aber was ich auch schon gebraucht habe ist der Laden. Wie gesagt, also das ist schon auch etwas, was ich finde das lohnt sich noch. Aber ob man da draus ein Material machen könnte, das weiss ich nicht. denn es ist dann auch wieder sehr situationsabhängig wie die Leute reagieren und wie der Laden aussieht und wie das Kind mitmacht oder was es braucht. Aber es wäre vielleicht eine Aufgabenstellung. (Z. 470-475)</p>	
<p>Therapie auf dem Teerplatz</p>	<p>I2: Hat es gerade noch eine Strasse neben euch, bei euren Plätzen?</p> <p>L5: Ja, aber dort fahren sie nur 30, das war nicht so schlimm, deswegen waren wir nicht so gestört, nein. (Z.278, 280)</p> <p>Ich war jetzt begeistert von diesem, obwohl es nicht so neu war, weil ich vorher oder sonst auch nach draussen gehe. Aber ich war begeistert, weil es gut machbar ist. (Z. 440, 441)</p>	<p>Ja, also einmal hatte ich Probleme, da hat irgendein Laubbläser und der ist halt laut. (...) Dann musste ich schon mich anstrengen, dass ich laut und deutlich spreche und auch die Abstände ein wenig kleiner mache zum Kind hin. Aber es ging. (Z. 274-277)</p> <p>noch ein Nachteil ist, wenn man dann mit wilden Kindern draussen ist (lacht), dass es halt manchmal aufgeschürfte Knie gibt oder so. Er ist halt schon hart (beide lachen). Aber äh nein, es ist kein Problem. Gerade wenn man diese Sachen macht, dann ist es sehr strukturiert und klar und dann passiert nichts. Aber es ist dann mehr, wenn die Kinder anfangen Fussball zu spielen oder irgend so. Dann ist es dann bald mal möglich, dass eines stolpert und dann ist der Teerplatz halt - aber sie sind es sich gewöhnt. Sie sind auch sonst draussen. (Z. 487-493)</p>

<p>Innovation der Förderspiele</p>	<p>I2: Hast du schon viele Ideen gekannt? (...)</p> <p>L5: Ja also wahrscheinlich schon nicht 1:1. Also das war für mich nicht das Raumschiff und die Geschichte rundherum. Aber das ist wieder eine Variante, welche vor allem die Jungen <i>schaurig</i> anspricht. (...) Und darum habe ich wieder gedacht, dass es gut sei, wenn man immer wieder offen ist und Themen halt aufnimmt, die gerade aktuell sind. Es muss nicht immer Himmel und Hölle sein, also bei den Hüpfspielen. Man kann dort auch ganz andere Kontexte reinbringen. (Z. 513-521)</p>	
<p>Weiterverwendung der Förderspielsammlung</p>	<p>Also wenn ich die behalten darf, brauche ich sie sicher wieder. Weil ich fand, dass die Kinder gut darauf reagiert haben und mich hat es ja angesprochen, also da kann ich diese wieder hervor nehmen. Ja. (Z. 524-526)</p>	

Strukturierung 6

Folgende Informationen wurden aus dem Transkript 6 genommen. Diejenigen Aussagen wurden farbig markiert, die im Dokument „Generalisierung“ weiterverwendet wurden.

LOGOPÄDIN: L6	
Anzahl Berufs-jahre	rund 25 Jahre (Z. 4)
Vorerfahrungen mit P.O.P.T.	<p>Noch nicht viel. Ich habe mir eigentlich erst das Buch gekauft und bin es am Lesen. Und habe ein wenig die Materialien angeschaut. Ja, das wäre gerade auch für mich der Anfang gewesen. Ich habe noch nicht wirklich daran gearbeitet. (Z. 46-48)</p> <p>I2: (...) Was hattest du denn vorher bei phonologischen Störungen gemacht, wie zum Beispiel bei dieser?</p> <p>L6: Ja also eigentlich, wenn ich es so anschau, habe ich nicht riesig was anderes gemacht. Der Aufbau ist einfach viel klarer da und viel genauer. Aber ich habe es eigentlich ähnlich gemacht. Es heisst einfach nicht P.O.P.T.. Aber auch zuerst über das Hören und dann erst einsteigen in die Laute, in isolierte Laute. (Z. 49-54)</p>
Vorerfahrungen mit Logopädie im Freien	<p>Also wenig eigentlich, weil es immer ein wenig, ja - <i>mol</i>, ich habe jedoch schon ein paar Sachen gemacht. <i>Mol</i> ich habe schon Mundmotorik-sachen, gerade zum Beispiel mit Seifenblasen im Sommer bin ich viel nach draussen gegangen. (...) Bin ich viel auf den Pausenplatz. Manchmal bin ich bei den Kindern, wenn sie am Spielen sind draussen, dass ich mit den Kindergärtnern draussen was mache. (...), das ist dann nicht vorbereitet, sondern dann spiele ich mit den Kindern draussen und versuche das zu integrieren, was ich machen möchte. Aber es ist nicht so explizit, dass ich sage, dass ich heute Therapie draussen mache. Ausser eben bei den Spiele mit Wasser und Seife und so, bin ich noch gerne draussen. Oder auch so Sachen zum Blasen ausprobieren, für so was bin ich schon nach draussen gegangen, <i>mol</i>. (Z.58-69)</p> <p>(...) im Sommer, kann es schon noch häufig vorkommen, es kommt mir darauf an, ob noch andere Kinder draussen sind. Ob es möglich ist. (Z. 72, 73)</p> <p>Also ich gehe ab und zu mehrmals raus pro Woche, im Sommer. Auch nur im Sommer, eigentlich. (Z. 75, 76)</p>

KIND: K6	
Alter	5 Jahre 11 Monate (Z. 12) im grossen Kindergarten (Z. 13)
Geschlecht	Mädchen (Z. 16)
Logopädische Diagnose	Sie hat einfach eine multiple Dyslalie , weiss nicht wie ihr das jetzt einteilt. Sie hat einfach einen vorverlagerten /j/, /s/ , die sie verwechselt und der /r/ fehlt . (Z. 21, 22)
Mehrsprachigkeit	ihre Zweisprachigkeit. Sie ist Polnisch, Deutsch, also sie spricht hauptsächlich polnisch . (Z. 25, 26)
Therapiedauer und Frequenz	Also sie hat eigentlich erst gerade nach den Sommerferien begonnen . (Z. 34) Ja, wir haben natürlich noch Unterbrüche gehabt , wegen dem Schulhausneubau, (...). Auch noch mit der Veranstaltung vorher. Also es war wirklich wenige Male, vielleicht zweimal hatte sie bereits, bevor ich mit ihr anfing. (Z. 37-40)
Phase P.O.P.T.	I2: Hattest du vorher schon, also in den beiden Malen vorher auch schon nach P.O.P.T. nach Fox mit ihr gearbeitet? L6: Nein, dann hatte ich erst begonnen . Zuerst habe ich alles abgeklärt und ja. Nein, da habe ich noch nicht so direkt angefangen. (Z. 41-44)

DURCHFÜHRUNG	
ausgewählte Phase	Also ich habe die Vorphase ausgesucht und die erste Phase . (Z. 80)
ausgewählte Förderspiele	Ich habe gemacht: Das „ Ballspiel “ und das „ Raumschiff “. Und bei der ersten Phase habe ich gemacht: „ Fussball “ und „ Ob du wirklich richtig stehst... “ (Z. 82, 83)
Dauer der Durchführung pro Förderspiel	L6: Ja eben, das kam darauf an. Durch das, dass sie mit dem Ball so Mühe hatte, ist es dann eigentlich schon - ich habe sie 30 Minuten - und mehr als die Hälfte ging an das Ballspiel drauf. I2: Etwas 20 Minuten? L6: Jaja ist das schon gegangen . (Z. 104-108) I2: Und die anderen? L6: Die einen gingen eigentlich schnell. (...) Ja so zum Beispiel das mit dem Reifen (Spiel: „Raumschiff“), das ging schneller, das ging vielleicht etwa 10 Minuten .
Besonderheiten bei der Durchführung	sie ist motorisch noch ein wenig auffällig (Z. 25)

VERSTÄNDLICHKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
theoretischer Hintergrund P.O.P.T.	<p>I2: (...) du hast jetzt beim Buch ein wenig angefangen zu lesen – (nicht, dass) Ungereimtheiten vorgekommen wären?</p> <p>L6: Nein, das auf keinem Fall. Es ist einfach mehr mein Problem, dass ich Schwierigkeiten habe, mich noch zu orientieren. Aber da müsste nicht mehr stehen, das denke ich nicht, weil ihr müsst nicht das P.O.P.T. erklären auf diesen Kärtchen. Und das P.O.P.T. ist gegeben und dann macht ihr die Übungen dazu. Die sind eigentlich schon klar. (Z. 285-290)</p> <p>Das reicht eigentlich und das andere muss man sich wirklich selber aneignen. Ihr müsst ja mit diesen Kärtchen nicht das P.O.P.T. erklären und darum finde ich, dass dies absolut reicht. (Z. 456-458)</p>	<p>Es ist einfach, wenn man noch nicht so mit dem P.O.P.T. gearbeitet hat, (...) dann bin ich immer wieder mal unsicher gewesen. (...) - Eben man muss zuerst das P.O.P.T. kennen und dann wird es einem klar. Aber es ist mir auch klar, dass ihr nicht auf jedem Kärtchen erklären könnt, wo man jetzt genau ist. Also daher (...) muss man zuerst das P.O.P.T. kennen, bis man es einordnen kann. (Z. 262-268)</p>
Phasenbeschreibung	<p>Ich würde jetzt die ohne Titel und Ziel, Dauer, Art und Durchführung, nicht so sondern einen Text, der kurz erklärt. Das finde ich, das reicht eigentlich vollständig. (Z. 345, 346)</p>	
Überschriften	<p>Nein, das ist der Name des Spiels, eigentlich. Ich habe mir bei der Vorbereitung ein wenig aufgeschrieben, welches Spiel ich machen möchte und dann nehme ich es da gerade als - ja das ist eigentlich schon gut. (Z. 299-301)</p>	
Fotos	<p>Also das ist wirklich auch ganz einfach verständlich. Mit den Fotos auch, wo man genau sieht wie es gedacht ist. Weil das finde ich immer so ein wenig mühsam bei so Übungen. Es ist alles oft nur erklärt und manchmal habe ich einfach</p>	

	<p>keine Lust, das alles so lange durchzulesen (...) Und hier sieht man es einfach und es erklärt sich von selber. (...) jetzt zum Beispiel da beim Fussball sind die Bilder (die Lautbildkarten) schon an der Wand, man sieht gerade welche, man sieht das Material, man sieht das Kind, das es macht. Also es ist sehr einfach verständlich. (Z. 225-233)</p> <p>Ich finde gut, wie die Fotos sind, dass man gerade drauskommt, was man macht. Das ist wirklich - für mich ist das sehr wichtig diese Fotos (lacht). (Z. 452-454)</p>	
Texte	<p>I2: Text hast du schon gesagt, das ist verständlich.</p> <p>L6: Ja das ist verständlich, ja. (Z. 302-303)</p> <p>Und die Beschreibung hinten ist auch gut. (Z. 454)</p>	
Piktogramme	<p>I2: Piktogramme, waren die auch klar?</p> <p>L6: Ja, das ist tipptopp. (Z. 239, 240)</p> <p>mit diesen Symbolen auch. Man weiss gerade, wo man sich befindet, man kann sich auch gerade anhand der Symbole oben durch, ob man jetzt in der Vorphase, der ersten Phase, der zweiten Phase oder der dritten ist, kann man es sich gerade raussuchen und sich die entsprechenden Übungen zusammenstellen. Also das ist wirklich auch ganz einfach verständlich. (Z. 221-225)</p> <p>Also ich finde diese Piktogramme gut. (Z. 452)</p>	

DURCHFÜHRBARKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Reaktion des Kindes	<p>I2: Also das Kind hat somit -</p> <p>L6: Ja Freude gehabt am Spiel, mhm (bejahend) (Z. 132, 133)</p> <p>I2: Und auch das Draussensein - hat sie irgendwie reagiert, dass ihr nach draussen geht?</p> <p>L6: Das hat sie eigentlich gut gefunden. (z. 134-136)</p> <p>und dann habe ich nachher gemerkt nein, das muss ich eigentlich nochmals wiederholen, das sitzt noch gar nicht. Und sie hat es auch bereitwillig nochmals gemacht, (Z. 201-203)</p>	
Instruktion	<p>Das ging eigentlich gut, das ist kein Problem gewesen. (Z.146)</p> <p>I2: Hast du irgendwelche Stolpersteine gerade entdeckt beim Durchlesen?</p> <p>L6: Nein, eigentlich nicht. Es stimmt. Es ist genauso - es ist eigentlich kein Problem, man kann es auch gut variieren, man kann es auch ein bisschen verändern, man kann auch ein wenig andere Materialien brauchen oder so. (Z. 150-154)</p>	<p>Man muss einfach vorher gut lesen, was man macht und man muss sich gut vorbereiten. Es sieht einfach das Spiel, es geht schnell, aber man muss es wirklich gut durchlesen, damit man das Richtige macht im Moment, (Z. 146-149)</p>
altersgerecht	<p>I2: Also sind die Förderspiele, sind diese eigentlich altersgerecht?</p> <p>L6: Ja. (Z. 178, 179)</p>	<p>Man könnte vielleicht sagen, da könnte man vielleicht anstelle des Reifen, könnte man ein Sandsäckchen werfen oder so, dann ist es vielleicht, dann bleibt es wenigstens liegen (lacht) und rollt nicht mehr fort, für jene Kinder, die nicht so treffsicher sind. (Z. 179-182)</p>

Aufwand	Ja also ich mein, ich hatte die Kärtchen. Ich hatte alles gehabt, das ist ja eigentlich tipptopp. (...). Mit den Fotos sieht man gerade, was man macht. Hinten ist das Material, man kann gerade alles zusammennehmen. Man muss es sich nur gut durchdenken und sich im Kopf einmal überlegen oder es mal ausprobieren. Und dann ist das eigentlich keine Sache, ist es sehr einfach durchführbar. (Z. 185-190)	
Zweckerfüllung	<p>Nein, das ist tipptopp gegangen. Wenn jetzt jemand nicht nach P.O.P.T., könnte man sogar auch so arbeiten. Also Übungen da rausnehmen da und einfach die machen. Nein, es ist tipptopp. (Z. 195, 197)</p> <p>I2: Also ist es nicht nur ein Ball hin- und herwerfen, sondern es hat schon noch Logopädie-Aspekte drin?</p> <p>L6: <i>Mol</i> sicher, vor allem, weil man Wörter vorgibt und sie ja Mühe hat diese Unterschiede zu hören. (Z. 206-209)</p>	und ich habe gemerkt, dass das Kind so schlecht mit dem Ball umgehen kann. Dass ich nachher noch etwas anderes machen musste, weil sie so mit dem Ball beschäftigt war, das war so schwierig für sie, den Ball zu fangen. Eben weil sie auch noch so ein wenig motorisch Probleme hat. Wir sind fast nicht vorwärtsgekommen. Sie hat ihn gar nie fangen können und Fussball spielen konnte sie auch nicht gut. Da habe ich einfach gemerkt, dass dies ein wenig ein schwieriges Spiel ist für sie jetzt mit dem Material, Ball. (Z. 94-100)
Menge an Förderspielen	<p>L6: Ja ich meine für ein Setting, man hat nachher noch die Möglichkeit an andere Orte hinzugehen. Darum reicht es eigentlich schon.</p> <p>I2: Oder hättest du lieber noch eines mehr gehabt?</p> <p>L6: Nein, das reicht eigentlich. (Z. 416-419)</p>	

Die Fotos und Piktogramme wurden in den Interviews bezüglich Verständlichkeit und Design erfragt. Da sich die Antworten zu sehr deckten, wurden sie alle in der Tabelle „Verständlichkeit“ aufgeführt und in der Tabelle „Design“ weggelassen.

DESIGN		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Text	<p>I2: Wie findest du den Text hinten? Vom Design? Wie ist die Schriftgrösse, die Schrift an sich, die Übersicht?</p> <p>L6: Das ist gut gemacht. Eben man kann wirklich nach dem durchgehen, das Material, dann weiss man, was man vorbereiten muss. Und ja also ich finde es wirklich, es ist sehr gut gemacht. (Z. 234-238)</p>	
Karteikartensystem	<p>Das finde ich auch gut. (Z. 242)</p> <p>Aber dort (beim „Aussprache-Buffer“) ist alles geschrieben und wenn man dort etwas sucht, also dann musst du das ganze Kärtchen lesen. (...) Es ist eine Übung auf einem Kärtchen, aber mit dem Foto, das ist wirklich, das finde ich, das ist der grosse Unterschied. Und es gibt gerade noch den Hinweis auf die Phase, das finde ich gut. (Z. 252-256)</p>	<p>Es gibt ja auch so ein Karteikartensystem - ah wie heisst das? Diese Holzschachtel, ich habe sie auch, mit all diesen Übungen zu jedem Laut gibt es Übungen. Ein Buffet (...) Es ist eine Holzkiste mit ganz vielen Übungen. (...) das sind auch Karteikarten. Und die kann man dann auch suchen nach dem Laut und dann ist es aufgebaut nach Vorbereitung, Anlaut, Auslaut und in den Satz einbauen und alles das ganze Programm durch. (Z. 242-252)</p>
Material		<p>Die andere Kartei („Aussprache-Buffer“) habe ich auch in Papier (...) Wenn man so ein Papier hätte, also ein bisschen dicker würde ich es nehmen. (...) Damit sie gerade bleiben und dann kann man diese selber laminieren, wer das möchte. Aber es ist nicht einmal unbedingt notwendig, finde ich. Weil du legst das nicht dem Kind hin, sondern es ist ja für dich. (...), es wird einfach recht umfangreich, wenn man das alles laminiert, dann wird das dick. Das</p>

		<p>nimmt dann ziemlich viel Platz ein. (...) Ausser man nimmt es nach draussen, aber das habe ich jetzt ja nicht. (...) ich lese es ja nicht erst, wenn ich nach draussen gehe. Dann müsste ich es laminiert haben, aber ich würde dies gar nicht unbedingt laminieren. (Z. 313, 324)</p>
--	--	---

INNOVATION		
Definition	Ankerbeispiele pro	Ankerbeispiele contra
<p>Therapie im Freien</p>	<p>Ich habe mir nachher gedacht, eigentlich ist es dann noch gut, weil wenn du immer in der Therapiesituation bist, ich sehe das viel - dass wenn die Kinder reinkommen, dann kommt es ihnen wieder in den Sinn. Und wenn du Übungen auch draussen machst, trägst du dies vielleicht wie nach draussen. Also, dass ihnen auch draussen mal die Logopädie oder die Situation in den Sinn kommt. Nicht nur wenn du A entweder als Person durchläufst oder B, wenn sie in den Raum reinkommen. Also das merke ich schon, dass sie festgebunden sind. Das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man das draussen macht, das es ihr bei einem Spiel auch mal in den Sinn kommt. (Z. 136-144)</p> <p>Und wenn man am Tisch sitzt und immer die Kärtchen zuordnen müsste, dann wäre das langweilig mit der Zeit. Aber hier haben wir ja wirklich viele Varianten und könntet - Ich habe die gleiche Übung, die halt einfach bis es sitzt, lange geht, die man mehrmals machen muss, hat man genug Möglichkeiten dies durchzuführen. (Z. 209-213)</p>	<p>Also wenn man dann ausgestellt ist und andere Kinder dann zuschauen oder mitmachen wollen oder das Kind irgendwie ausgestellt ist, dann finde ich es nicht gut. (Z. 362-363)</p> <p>dann kommt das Problem noch dazu, dass - Jetzt im Winter sind die Fenster immer zu, aber im Sommer sind dann die Fenster offen und dann könnte man vielleicht auch stören, wenn man dann an die Mauer vom Schulhaus, bei dem dahinter Schule gegeben wird, den Ball dagegen wirft. Das könnte störend sein. (Z. 369-373)</p> <p>Wenn man die anderen stört, wenn sie die Fenster offen haben, ja. Oder dass das Kind ausgestellt ist. (Z. 406, 406)</p>

	<p>ich gehe eigentlich gerne raus mit den Kindern. Denn manchmal hat man im Therapiezimmer gar nicht so viel Platz um sich zu bewegen. (Z. 358, 359)</p> <p>Ich finde es auch, ja eben von der Bewegung her, man kann natürlich viel mehr machen und man hat wirklich viel Platz. (Z. 363-365)</p> <p>I2: Also was würde dich noch gluschte zum Beispiel von denen die wir aufgeschrieben haben?</p> <p>L6: (...) Ja also, eben es kommt darauf an, ob man es hat. Und Spielplatz mit dem Sand natürlich alleweil und den Wald haben wir ja glücklicherweise auch direkt vor dem Schulhaus, kann man auch. Ähm Wasser (überlegt kurz) -mol mit dem Wasser, kann man eigentlich - da habe ich auch schon viel gemacht mit dem Brunnen vorne und Wiese haben wir im Moment keine mehr. (...) Aber mol würde mich sicher auch anmachen. Ich könnte auch in den Wald, also wenn man es hat! Oder wenn man es in der Nähe des Schulhauses hat. (Z. 384-394)</p>	
<p>Therapie auf dem Teerplatz</p>	<p>I2: Was ist deine Meinung zum Setting Teerplatz? Also zu diesem Setting hier?</p> <p>L6: Ja, das finde ich gut, ja. Das finde ich, ist eine Variante. (Z. 374-377)</p> <p>Dann spielt es keine Rolle, wenn irgendwie eben gerade mit Seifenblasen, wenn man da ausleert (lacht). Im Schulzimmer drinnen gibt das immer auch eine rutschige Angelegenheit nachher. Und dort spielt es keine Rolle. Und</p>	

	<p>eben es hat halt so viel Platz, dass man nicht schauen muss, ob das Kind nicht irgendwo reinrennt. In einem Zimmer drin, muss man immer wieder schauen, dass sie nirgends anstossen und da ist es eigentlich frei. (Z. 408-413)</p>	
<p>Innovation der Förderspiele</p>	<p>I2: Warum braucht man dann, also provokativ gefragt, so eine Sammlung, wenn man dies ja kennt?</p> <p>L6: Ja man kennt es schon, aber das ist natürlich - die Ideen - es kommt dir auch nicht jeden Tag das Gleiche in den Sinn. Es ist ein Anstoss und manchmal kommen von einem Kärtchen aus, von einer Idee, die man sieht, kommen dann die Variationen. Es kommt einem dann das eine oder andere in den Sinn. Das ist viel einfacher, als wenn man sich jedes Mal selber sich wieder daran erinnern muss. Und vor allem es kommt einem nicht immer das Gleiche - es kommt einem nicht in den Sinn. Man braucht irgendwie den Anstoss. (Z. 440-448)</p>	<p>Ja ich meine, sie sind natürlich immer ähnlich aufgebaut, das hat jetzt nicht so geheissen. Es hat jetzt nicht Raumschiff geheissen, aber ich habe das natürlich auch schon gemacht (...) - die Übung hatte halt nicht den Namen, sondern ich habe vielleicht eine Geschichte erzählt und im Rahmen dieser Geschichte habe ich dann diese Übung gemacht. Und dann kam es halt drauf an, was in dieser Geschichte vorkam, wie ich das nachher benannt habe. Aber das Spiel selbst, mit den Reifen und im Schulzimmer drin, habe ich ähnlich gemacht, auch mit dem Ball. (Z. 433-439)</p>
<p>Weiterverwendung der Förderspielsammlung</p>	<p>Mol das würde ich absolut. Also es sind ja eigentlich, wie gesagt, Sachen, die ich auch mache im Schulzimmer drin, aber draussen stimmt eigentlich schon, man sollte viel mehr rausgehen. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wie das Umfeld - was gerade läuft, wie laut es ist und wer da ist. Aber ich finde es eigentlich etwas Schönes und ich finde es eben auch gut, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man daran denkt, dass das Kind dann den Transfer machen müsste und ihm die Logopädie nicht nur in den Sinn kom-</p>	

	men soll, wenn es in das Schulzimmer reinkommt. Ist das schon noch gut. Es ist eine Vereinfachung für den Transfer, denke ich. (Z. 422-429)	
--	---	--

7. Generalisierung

Generalisierung

Folgende Informationen wurden aus allen Inhaltsanalysen genommen. Die Aussagen der Logopädinnen werden in sechs verschiedenen Farben dargestellt: L1, L2, L3, L4, L5, L6. Die Ausführungen wurden teils paraphrasiert und auf möglichst wenige, treffende Worte reduziert.

LOGOPÄDIN	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Anzahl Berufsjahre	16	10	29	20	36	25
Vorerfahrungen mit P.O.P.T.	Keine	Weiterbildung bei Annette Fox besucht, arbeitet nicht konsequent nach P.O.P.T.	Keine	Kurs besucht, arbeitet teilweise nach P.O.P.T.	Kurs besucht, arbeitet ähnlich	Sehr wenig (Buch zu lesen begonnen), arbeitet ähnlich
Vorerfahrungen mit Logopädie im Freien	Wenig	Viel	Wenig, nur in Ausnahmefällen	Wenig	Viel, unregelmässig	Gelegentlich, fast nur im Sommer
		Pausenplatz, Wald, Wasser		auf dem Teerplatz	Spielplatz	
	für spielerische Übungen	für Wortschatzübungen, Kategorienbildung, Oberbegriffe, HOT, Naturbeobachtungen				z.T. mit Seifenblasen für Mundmotorik, Spiele mit Wasser und Seife

KIND	K1	K2.1 & K2.2	K3	K4	K5.1 – K5.4	K6
Alter	8 Jahre	6;8 Jahre, 1.Kl. 7;4 Jahre, 1.Kl.	7;4 Jahre	Erstklässler	7;2 Jahre, 1. Klasse 6;7 Jahre, 1. Klasse 5;9 Jahre, 2. Kiga 5;5 Jahre, 2. Kiga	5;11 Jahre, 2. Kiga
Geschlecht	Männlich	Weiblich Männlich	Männlich	Männlich	Weiblich Weiblich Männlich Männlich	Weiblich
Logopädische Diagnose	Vorverlagerung von // zu /s/ und interdentaler Sigmatismus	Spracherwerbsstörung, kleiner Wortschatz, Mühe mit Satzbildung, VV von // zu /s/ Spracherwerbsstörung, verschiedene phonologische Prozesse, verschiedene Vorverlagerungen, kleiner Wortschatz, Schwierigkeiten in der Grammatik	Sprachentwicklungsverzögerung, v. a. im phonologischen Bereich, Vorverlagerung von // zu /s/, /r/ zu /l/ und /g/-Verbindungen	Phonetische und phonologische Dyslalie, Differenzierungsschwierigkeiten von // und /s/, Interdentalität	Vorverlagerung von // zu /s/, Lispeln Interdentalität, Differenzierungsschwierigkeiten von // und /s/ Vorverlagerung von // zu /s/ Myofunktionalität, Vorverlagerung von // zu /s/	Multiple Dyslalie, Vorverlagerung von // zu /s/, /r/ noch nicht erworben
Mehrsprachigkeit	Keine	Ja, albanisch Ja, somalisch	Keine	Keine	Keine Keine Keine Keine	Ja, polnisch
Therapiedauer und Frequenz	Zuerst Beratung der Mutter, dann ca. 3 Monate einmal wöchentlich à 45 Minuten	1,5 bis 2 Jahre 1,5 Jahre	Ca. 1 Jahr, einmal wöchentlich à 45 Minuten im Einzelsetting, davor 0,5 Jahre im Gruppen-setting	Ca. 1 Jahr einmal wöchentlich, mit Unterbruch	Ca. 1 Jahr 1x wöchentlich à 30 Min. Ca. 6 Monate 1x wöchentlich à 30 Minuten Ca. 3 Monate 1x wöchentlich à 30 Minuten Ca. 3 Monate 1x wöchentlich à 30 Minuten	Ca. 3 Monate mit Unterbrüchen
Phase P.O.P.T.	Keine	Keine Keine	Keine	Keine	Phase II Vorphase / Phase I Vorphase / Phase I Vorphase / Phase I	Keine

DURCHFÜHRUNG	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Ausgewählte Phase	Vorphase	Vorphase	Vorphase		Vorphase	Vorphase
	Phase I	Phase I	Phase I	Phase I	Phase I	Phase I
	Phase II				Phase II	
		Phase III			Phase III	
ausgewählte Förderspiele	„Ballspiel“	„Ballspiel“			„Ballspiel“	„Ballspiel“
			„Raumschiff“		„Raumschiff“	„Raumschiff“
	„Fussball“	„Fussball“	„Fussball“	„Fussball“	„Fussball“	„Fussball“
				„Ob du wirklich richtig stehst...“	„Ob du wirklich richtig stehst...“	„Ob du wirklich richtig stehst...“
	„Seilspringen“				„Seilspringen“	
		„Hüpfspiel“			„Gummitwist“	
				„Hüpfspiel“		
					„Büchsenstelzen“	
Dauer der Durchführung pro Förderspiel	5 Minuten	15 bis 20 Minuten	Ca. 20 Minuten	5 bis 10 Minuten	15 bis 25 Minuten	10 bis 20 Minuten
Besonderheiten bei der Durchführung	War nicht im Freien	Ablenkbare Kinder		War nicht im Freien	Nicht alle der ausprobierten Förderspiele im Freien durchgeführt	Kind war motorisch auffällig

VERSTÄNDLICHKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
theoretischer Hintergrund P.O.P.T.	Kurz und bündig, konnte profitieren	
	Verweise beibehalten	Zusätzlich das Buch lesen wäre gut, verschiedene Auflagen beachten
	Hilfreich, ausreichend, verständlich	
	Notwendig, Literaturverweis & Idee dahinter sinnvoll	Nicht nachgelesen
	Sinnvoll zur Auffrischung, froh darum, sehr angebracht, ausreichend, Verweise beibehalten	
	Ausreichend → P.O.P.T. muss nicht erklärt werden, dies liegt in Eigenverantwortung	Man muss P.O.P.T. kennen, damit alles klar wird.
Phasenbeschreibung	Prägnante Anleitung, Auflistung perfekt	
	Gegliederte Beschreibung besser	
	Beide in Ordnung	
	Gegliederte Beschreibung einfacher, schneller	
	Gegliederte Beschreibung ist übersichtlicher	
	Fliesstext reicht vollständig	
Überschriften	Verständlich	
	Klar	
	In Ordnung	
	nicht anders zu formulieren	Bei „Ob du wirklich richtig stehst...“ muss man nachlesen, worum es geht.
	Gut	
Fotos	Schön, alltagsnah, ansprechend und informativ für Kind und Therapeutin	
	Sehr gut, hilfreich, zusammen mit Text ist alles klar	Bild von Lautbildern ist nicht hilfreich.
	Hilfreich, schön, handliche Grösse, gut ausgewählt, aufschlussreich	
	Gut, informativ, schön, verständlich, unkompliziert, gut nachvollziehbar.	
	Ansprechend, farbig, informativ	
	Verständlich, selbsterklärend, hilfreich (Hilfe zur Spielanleitung), sehr wichtig	
Texte	Verständlich, prägnant	zusätzlich eine Liste mit Pseudowörtern
	Kurzgefasst, alles steht drin	
	Informativ, gerade richtig	
	Gut, nachvollziehbar	
	Verständlich	
	Verständlich, gut	
Piktogramme	Übersichtlich, verständlich	
	Verständlich, ansprechend, hilfreich	
	Sehr ansprechend, übersichtlich, gut	
	Verständlich	
	Verständlich, klar	
	Klar, hilfreich (für Orientierung der Phase), verständlich, gut	

DURCHFÜHRBARKEIT		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Reaktion des Kindes	Gut, Freude an Bewegung, weg vom Tisch und „nur“ Sprache	
	Junge hat sofort eingewilligt	Mädchen fand es zu kalt, skeptisch
	Begeistert, motiviert	
	Fand es cool, dankbar → weg vom Tisch, hat es gern gemacht	Kinder wünschen Rollenwechsel im Spiel
	Gut	Ein Junge hatte anfangs etwas Mühe bei der Durchführung → gewisse Kinder brauchen länger Zeit. Kinder wollten ebenfalls Ideen einbringen
	Freude, gut gefunden, bereitwillig für Wiederholungen zu haben	
Instruktion	Nach dem Einlesen verständlich, ganz klar	
	Gut	Beim „Hüpfspiel“ ein Feld weggelassen
	Durchführung gemäss Instruktion gelungen.	
	Gut, ausreichend	Beim Spiel „Ob du wirklich richtig stehst...“ besser noch einmal nachfragen, als den Ball in den falschen Kreis zu werfen. Ansonsten könnte das Kind die Lust am Spiel verlieren.
	Keine Probleme, gut dargestellt, gut	Besser Sonne als Lautbild für /s/, vorhandenes Material nehmen und Spiel selbständig daran anpassen
	Keine Probleme, es war stimmig	Genaueres Durchlesen nötig
altersgerecht	Ja	
	Ja	
	Ja, wäre leicht anzupassen	
	Ja	
	Ja	Beim Spiel „Raumschiff“ anstelle Reifen, Sandsäcke → diese rollen nicht weg → geeignet für treffunsichere Kinder
Aufwand	Klein, da im Therapiezimmer durchgeführt und Materialien vorhanden	Im Freien wäre der Aufwand evtl. anders aufgrund der Materialien
	Klein, einfache Vorbereitung	
	Lohnt sich, kann für mehrere Kinder benutzt werden	Beim Spiel „Fussball“ etwas gross
	Kaum Vorbereitung nötig, wenn das Material vorhanden ist	Für ein Kind allein nimmt man nicht gern viel Aufwand auf sich. → Das Material soll für mehrere Kinder passen.
	Nicht ein riesen Aufwand, machbar	Geringer bei individuellen Materialanpassungen (z.B. Reifen nehmen anstelle Kreis zeichnen)
	Gering, sehr einfach durchführbar	
Zweckerfüllung	Ja	
	Ja	
	Ja	
	Ja, froh um Ideen, vorteilhaft; wenn man nach Fox arbeitet, je nach motorischem Geschick des Kindes, braucht es Zeit- und Spielanpassung	Argumentation für Eltern bereithalten, dass das Spiel therapeutische Ziele verfolgt. Therapieziele während des Spiels nicht aus den Augen verlieren

	Ja, gut durchführbar, gut zu gebrauchen (1:1), gute Therapie (Kinder sind dabei und kapieren es)	Zeitmanagement: Andere Thematiken (Probleme) der Kinder dürfen nicht vernachlässigt werden
	Ja, auch wenn man nicht nach P.O.P.T. arbeitet	Motorische Probleme beeinflussten Therapieeffizienz
Menge an Förderspielen	Gute Grundideen	Auf Grundlage der Ideen weiter ausbauen, variieren
	Gut	Evtl. noch ein Drittes, regt an, selber etwas zu entwickeln
	Hilfreich, genügend	
	Gut	noch mehr Ideen sind immer gut, man kann aber auch selber weiterentwickeln
	Gut, ausreichend	Spiele pro Phase auf dem Teerplatz sind für ein Kind, das länger hat, irgendwann ausgeschöpft.
	Ausreichend	

DESIGN		
Definition	Ankerbeispiele: Erhaltung	Ankerbeispiele: Ratschlag und Veränderung
Text	Gut	„Verdana“ für Leute mit Sehbehinderung
	Prägnant, gut, Übertitel geschätzt	Schriftgröße eher klein
	Verständlich, überschaubar	
	In Ordnung	Schriftgröße eher klein für 50-jährige
	Größe ausreichend	
Karteikartensystem	Gut, Reihenfolge passt (Das Material kommt zuerst)	
	Vielleicht beste Variante	Potential zur Unordnung, Register (Erhöhungen) oder Nummerierung erstellen
	Handlich, Format sehr gut	
	Funktional, handlich, tauglich	
	Gut, einzelne Karten können herausgenommen werden	
Material	Handlich, übersichtlich, ansprechend, passend, einzelne Karten können herausgenommen werden	
	Gut. Vorteile: Eine Übung auf einer Karte, Foto vorne, Phasenhinweis	Existierendes Produkt als Beispiel und im Vergleich
		Plastifizieren
		Laminieren
		Laminieren
	Laminieren, ein festeres Papier oder plastifizieren	
	Dickeres Papier	

INNOVATION		
Definition	Ankerbeispiele pro	Ankerbeispiele contra
Therapie im Freien	Gute Idee, v.a. bei engen Therapieräumen, Sommer	Störung anderer Klassen, Zuschauer, Lärm, Ablenkungspotential
	Fast notwendige Alternative zur Therapie am Tisch, Bewegung in Verbindung mit logopädischen Übungen super, Ziel den Kindern die Natur näher zu bringen.	
	Gut, wenn ein Umdenken stattfindet	Aus Zeitgründen nicht regelmässig umsetzbar
	Schön, Spielplatz ist in der Nähe, Sommer eine geeignete Jahreszeit, Bewegung ist wichtig	Erreichbarkeit (z.B. Wald), Zeitverlust, selten umsetzbar, zusätzlicher Aufwand (z.B. beim Wasser). Verfügbarkeit (z.B. Wiese), Abhängigkeit von Ort und Therapiezimmer, Wetterabhängigkeit, Ablenkungspotential (z.B. Strasse, Kinder)
	Gewisse Kinder profitieren, alle Jahreszeiten möglich, im Sommer schneller, kinderabhängig, im Zimmer ist es eng und beschränkt, unterstützt Transfer, Sandhaufen ist grösser als Sandbecken im Zimmer, Verfügbarkeit der Settings (Spielplatz, Teerplatz, Brunne, Rasen, Dorfladen)	Wetterabhängigkeit, Pause (zu viele Kinder für junge Therapiekinder), Zuschauer, ab Schulalter kein Zeitverlust möglich, zeitintensiver (z.B. Kleiderwechsel, Wald)
	Unterstützt Transfer. Mehr Möglichkeiten. Mehr Platz. Bewegung. Therapie in Wald, Wiese, Spielplatz und am Wasser vorstellbar → je nach Verfügbarkeit	Zuschauer, andere Kinder wollen mitmachen, Kind ist ausgestellt, Lärmbelastung für andere Schulklassen (falls Fenster offen oder Ballspiele an Wand)
Therapie auf dem Teerplatz	Andere Fähigkeiten des Kindes trainieren (z.B. Raumwahrnehmung, Fokussieren, nicht ablenken lassen)	Abhängig von Jahreszeiten, Ablenkungspotential, weniger Fokus auf therapeutische Ziele, Abhängig von Persönlichkeit der Kinder
	Verfügbarkeit, gewisse Wetterunabhängigkeit, nützlich, für Therapie geeignet, Bereicherung, „was Anderes“	Ablenkung durch andere Kinder, Zuschauer, Konzentrationsfähigkeit
	Verfügbarkeit, frei zugänglich, für Therapie geeignet	Wetterabhängigkeit, nicht bei jedem Wetter geeignet
	Transfermöglichkeit	Abhängigkeit vom Ort & dessen Gegebenheiten, Ablenkungspotential, Fokus auf Therapie könnte vergessen werden
	Gut machbar	Störgeräusche (Laubbläser), harter Untergrund (Verletzung)
	Für Therapie geeignet, Verwendung anderer Materialien (z.B. Seifenblasen), mehr Platz	
Innovation der Förder-spiele	Bekannte Spiele mit Therapiemethode verbinden ist hilfreich	
		vorher bereits einige Ideen gekannt
	Ja, Alternativen	
	In neue Geschichte gebettet, neue Kontexte	
	Gibt Anstoss für weitere Ideen	Spiele waren grundsätzlich bekannt

Weiterverwendung der Förderspielsammlung	Ja	
	Ja, Kind und Therapeutin zufrieden	
	Ja, im Sommer, Frühling und Herbst so oft wie möglich, für jegliche Störungsbilder und unabhängig des Alters	
	Ja, froh um zusätzliche Ideen	
	Ja, Kinder haben gut darauf reagiert, ansprechend	
	Ja, Anregung zum Rausgehen, Transfervereinfachung	

8. Auswertung: Therapie im Freien

Auswertung: Therapie im Freien

In den beiden Tabellen wurden alle Antworten, auf die Frage der Vor- und Nachteile von einer Therapie im Freien in Kategorien eingeteilt. Dazu wurden die ersten beiden Zeilen der Tabelle „INNOVATION“ in der Generalisierung (siehe S. CXXXVI) angeschaut und die Kategorien wurden mithilfe von Farben gekennzeichnet. Zuletzt wurde alles in einer Tabelle (siehe S. CXXXIX) zusammengetragen.

INNOVATION: Therapie im Freien		
Logopädin	Ankerbeispiele pro	Ankerbeispiele contra
L1	Gute Idee, v.a. bei engen Therapieräumen, Sommer	Störung anderer Klassen, Zuschauer, Lärm, Ablenkungspotential
L2	Fast notwendige Alternative zur Therapie am Tisch, Bewegung in Verbindung mit logopädischen Übungen super, Ziel den Kindern die Natur näher zu bringen.	
L3	Gut, wenn ein Umdenken stattfindet	Aus Zeitgründen nicht regelmässig umsetzbar
L4	Schön, Spielplatz ist in der Nähe, Sommer eine geeignete Jahreszeit, Bewegung ist wichtig	Erreichbarkeit (z.B. Wald), Zeitverlust, selten umsetzbar, zusätzlicher Aufwand (z.B. beim Wasser) Verfügbarkeit (z.B. Wiese), Abhängigkeit von Ort und Therapiezimmer, Wetterabhängigkeit, Ablenkungspotential (z.B. Strasse, Kinder)
L5	Gewisse Kinder profitieren, alle Jahreszeiten möglich, im Sommer schneller, kinderabhängig, im Zimmer ist es eng und beschränkt, unterstützt Transfer, Sandhaufen ist grösser als Sandbecken im Zimmer, Verfügbarkeit der Settings (Spielplatz, Teerplatz, Brunne, Rasen, Dorfladen)	Wetterabhängigkeit, Pause (zu viele Kinder für junge Therapiekinder), Zuschauer, ab Schulalter kein Zeitverlust möglich, zeitintensiver (z.B. Kleiderwechsel, Wald)
L6	Unterstützt Transfer. Mehr Möglichkeiten. Mehr Platz. Bewegung. Therapie in Wald, Wiese, Spielplatz und am Wasser vorstellbar → je nach Verfügbarkeit	Zuschauer, andere Kinder wollen mitmachen, Kind ist ausgestellt Lärmbelastung für andere Schulklassen (falls Fenster offen oder Ballspiele an Wand)

INNOVATION: Therapie auf dem Teerplatz		
Logopädin	Ankerbeispiele pro	Ankerbeispiele contra
L1	Andere Fähigkeiten des Kindes trainieren (z.B. Raumwahrnehmung, Fokussieren, nicht ablenken lassen)	Abhängig von Jahreszeiten, Ablenkungspotential, weniger Fokus auf therapeutische Ziele; Abhängig von Persönlichkeit der Kinder
L2	Verfügbarkeit, gewisse Wetterunabhängigkeit, nützlich, für Therapie geeignet, Bereicherung, „was Anderes“	Ablenkung durch andere Kinder, Zuschauer, Konzentrationsfähigkeit
L3	Verfügbarkeit, frei zugänglich, für Therapie geeignet	Wetterabhängigkeit, nicht bei jedem Wetter geeignet
L4	Transfermöglichkeit	Abhängigkeit vom Ort & dessen Gegebenheiten, Ablenkungspotential, Fokus auf Therapie könnte vergessen werden
L5	Gut machbar	Störgeräusche (Laubbläser), harter Untergrund (Verletzung)
L6	Für Therapie geeignet, Verwendung anderer Materialien (z.B. Seifenblasen), mehr Platz	

THERAPIE IM FREIEN (sortiert nach Anzahl Nennungen)			
Argumente pro	Logopädinnen L	Argumente contra	Logopädinnen L
1) Transfergedanke	(4)*,5,6	1) Ablenkung; Zuschauer oder Lärm	(1),2,(4),5,6
1) Mehr Bewegungsmöglichkeiten	2, (4), 6	2) Grösserer Zeitaufwand	3, (4), 5
1) Verfügbarkeit des Settings	(4), 5, 6	3) Wetterabhängigkeit: Winter, Regen	(1), (4), 5
1) Mehr Platz	(1), 5, 6	4) Ablenkung anderer Klassen	(1), 6
2) Materialien im Freien	2, 5	5) Kind ist ausgestellt	6
3) Jahreszeit: Sommer	(1), (4), 5	6) Keine Verfügbarkeit der Settings	(4)
4) Kinderabhängig (jüngere&unruhige)	5	6) Kinderabhängig(hyperaktive Kinder)	(1)
4) Material nicht Zimmer tauglich	6		
5) Andere Fähigkeiten trainieren	(1)		

(...)* keine Durchführung im Freien, deshalb wurden diese Nennungen nur zu einem Drittel gewertet

Bekundung, dass Therapie im Freien grundsätzlich gut ist: Bei fünf Logopädinnen liess sich eine Aussage finden, dass sie eine Therapie im Freien grundsätzlich als gut beurteilen würden. Nur bei L5 liess sich keine spezifische Aussage dazu finden, doch laut Interviewinterpretation ist sie auch positiv eingestellt.

Zusatzinformationen

Alle allgemeinen Ankerbeispiele der Tabelle „INNOVATION: Therapie auf dem Teerplatz“ wurden auch in die Auswertung „Therapie im Freien“ miteinbezogen. Ankerbeispiele, die sich explizit auf das Setting Teerplatz bezogen haben oder in den Interviewantworten spezifisch darauf formuliert wurden, waren nicht Teil dieser Auswertung und wurden nicht farblich markiert.

9. Ratschläge und Veränderungen

Ratschläge und Veränderungen für die „Version 1“**VERSTÄNDLICHKEIT**

Beim Hauptthema Verständlichkeit wurden folgende Veränderungen aufgrund der Vorschläge aus den Interviews in der „Version 1“ vorgenommen:

Theoretischer Hintergrund

Die Logopädinnen L2 und L6 schlagen vor, das Therapiehandbuch von Fox-Boyer zuerst zu lesen, falls man P.O.P.T. noch nicht kennt.

In „Version 1“ wird somit auf die beiden Bücher (Theoriehandbuch und Kindliche Aussprachestörungen) von Fox-Boyer hingewiesen.

Den theoretischen Hintergrund hat L4 nur wenig studiert.

Dies veranlasst die Autorinnen dazu, eine zusätzliche Karteikarte zu gestalten, welche als Einleitung von L.I.F.E. dient. Dort werden die wichtigsten Erklärungen zur Förderspielsammlung geliefert, unter anderem auch der Hinweis auf den theoretischen Hintergrund.

Phasenbeschreibung

Weil die Mehrheit der Logopädinnen die gegliederte Darstellung der Phasenbeschreibungen bevorzugte, ...

...werden die bis dahin fliesstextartigen Beschreibungen der Phase II und III in „Version 1“ angepasst.

Überschriften

–

Fotos

L2 fand: „Vielleicht gibt es Sachen, wie zum Beispiel das Bild von den Lautbildern ist nicht unbedingt hilfreich“ (Z. 182f).

Das Bild, das sich in der Beschreibung der Phase II befindet, wird in „Version 1“ entfernt.

Texte und Piktogramme

–

DURCHFÜHRBARKEIT

Beim Hauptthema Durchführbarkeit wurden folgende Veränderungen aufgrund der Vorschläge aus den Interviews in der „Version 1“ vorgenommen:

Reaktion des Kindes

–

Instruktion

–

Altersgerecht

L6, welche ein motorisch schwaches Kind therapierte, gab den Hinweis: „man (könnte) vielleicht anstelle des Reifen, könnte man ein Sandsäckchen werfen oder so, ...dann bleibt es wenigstens liegen und rollt nicht mehr fort, für jene Kinder, die nicht so treffsicher sind“ (Z. 179-182).

Dieser Hinweis (Sandsäckchen beim Förderspiel „Raumschiff“ der Vorphase anstelle der Reifen zu benutzen) wird als Variation in „Version 1“ übernommen.

Aufwand

L4 äusserte: „je kleiner man es behalten kann, desto einfacher ist es zum Durchführen und daran bleiben“ (Z. 324f) und „gut ist es, wenn man es gerade für mehrere Kinder brauchen kann und es gerade passt. Dann macht man es eher“ (Transkript 4, Z. 558f).

Dies bedeutet für die Verbesserung zur „Version 1“, dass auf eine einfache Durchführbarkeit geachtet werden muss und für mehrere Kinder zu gebrauchen sein soll. Letzteres wird mit einem Hinweis auf mögliche andere Prozesse, welche mit L.I.F.E. therapiert werden können, berücksichtigt.

Zweckerfüllung

„Also ich würde sicher nicht über vier Wochen immer so arbeiten, weil dann habe ich viermal die halbe Stunde je nachdem gefüllt und kann nicht noch was anhängen und die Kinder haben dann nicht unbedingt nur...dieses Problem (Transkript 5, Z. 304-307).

Die Autorinnen sind von den Vorteilen der Settings im Freien überzeugt, stimmen aber auch der vorgeschlagenen Abwechslung von L5 zu L.I.F.E. ist nicht als Ersatz der phonologischen Therapie im Logopädiezimmer vorgesehen, sondern als Ergänzung dazu. Dieser letzte Satz wird in die Einleitung der Förderspielsammlung übernommen.

Menge an Förderspielen

Die Bedenken von L5 (Z. 503-510), dass die Menge an Förderspielen von L.I.F.E. für eine langandauernde Phonologitherapie nicht reichen wird, wurden bereits bei 8.3.5 diskutiert.

Mit dem Ergebnis: „L.I.F.E. ist nicht als Ersatz der phonologischen Therapie im Logopädiezimmer vorgesehen, sondern als Ergänzung dazu. Dieser letzte Satz wird in die Einleitung der Förderspielsammlung übernommen.“

DESIGN

Beim Hauptthema Design wurden folgende Veränderungen aufgrund der Vorschläge aus den Interviews in der „Version 1“ vorgenommen:

Text

–

Karteikartensystem

„Vielleicht müsste man einfach zwischendrin die Symbole oben etwas verlängern oder nummerieren oder was auch immer. Dass wenn jemand nicht so ordentlich ist, dass man es wieder dort versorgen kann, wo es hingehört“ (Transkript 1, Z. 193-195).

Den ersten Ratschlag finden die Autorinnen gut. Die Phasenbeschreibungen werden in der „Version 1“ deshalb leicht erhöht gestaltet, damit eine bessere Orientierung gewährleistet ist. Auf eine Nummerierung wird verzichtet, damit die Karten individuell mit Hilfe der Symbole organisiert werden können.

L6 hat selbst ein Karteikartensystem: „Es ist eine Holzkiste mit ganz vielen Übungen“ (Z. 248).

Die Bemerkung mit der Holzkiste, veranlasste zu Überlegungen, wie L.I.F.E. verpackt werden soll. Die Autorinnen stellten sich eine Variante mit einer Box vor.

Material

L1, L2, L4 und L5 würden plastifizierte oder laminierte Karteikarten bevorzugen. Für das Laminieren beziehungsweise Plastifizieren sprachen folgende Argumente: „Laminiert bleibt es einfach schön, wird es nicht dreckig“ (Transkript 5, Z. 388f) oder „Damit man sie wirklich nach draussen nehmen kann... Ja dann bleiben sie sauber“ (Transkript 4, Z. 355-365) „und es in den Regen nach draussen nimmt.... Oder wenn es ein Kind im Schultheke nach Hause nimmt.... So bleibt es länger schön. Oder wenn die Kinder daran herumreissen“ (Transkript 1, Z. 369-372).

L5 überlegte, ob sie das Produkt lieber laminiert oder kartoniert haben möchte. Für die laminierte Variante fand sie folgenden Nachteil: „Aber wir sollten ja nicht so viel Plastik brauchen...man muss ja auch immer abwägen, was ökologisch Sinn macht“ (Z. 388-395). L6 ergänzte mit folgenden Argumenten: „(man) kann diese selber laminieren, wer das möchte. Aber es ist nicht einmal unbedingt notwendig, finde ich. Weil du legst das nicht dem Kind hin, sondern es ist ja für dich. (...), es wird einfach recht umfangreich, wenn man das alles laminiert, dann wird das dick“ (Z. 316-320).

Da drei Logopädinnen sich für eine Laminierung aussprachen, bildeten sie neben zwei Enthaltungen und nur eine Stimme für die Kartonierung eine Mehrheit. Die Karten der „Version 1“ werden laminiert oder plastifiziert.

10. Vorteile der Förderspiele

Vorteile der Förderspiele

In diesem Dokument wird für jedes Förderspiel die Vorteile aufgezeigt, die eine Durchführung im Freien gegenüber einem Zimmer aus Sicht der Autorinnen bringt.

Setting	Phase	Name des Förderspiels	Vorteile		
			mehr Platz	Materiealien	Raum untauglich
Wiese	Vor-	Gänseblümchenkette		x	
	Vor-	Tiere füttern		x	
	I	Boccia	x		
	I	Seifenblasen			x
	II	Kärtchensammeln	x		
	II	Pferdchen im Galopp	x		
	III	Büchsenwerfen	x		x
	III	Flussüberquerung	x		
Wald	Vor-	Land Art		x	
	Vor-	Giftsuppe		x	
	I	Eichhörnchen	x	x	
	I	Feuer frei!	x	x	x
	II	Der Specht		x	x
	II	Kärtchen verstecken	x		
	III	Schatzsuche	x		
	III	Hindernisweg	x	x	
Teerplatz	Vor-	Ballspiel	x		
	Vor-	Raumschiff	x		
	I	Fussball	x		x
	I	Ob du wirklich richtig stehst...	x		
	II	Seilspringen	x		x
	II	Gummitwist	x		
	III	Hüpfspiel	x		x
	III	Büchsenstelzen	x		x
Wasser	Vor-	Piraten			x
	Vor-	Es schwimmt – Es sinkt!		x	
	I	Fährmann		x	x
	I	Wasserpistole		x	
	II	Schiff versenken		x	
	II	Treffer oder versenkt		x	x
	III	Wasserballon		x	x
	III	Fischen		x	x
Spielplatz	Vor-	Sandmonster		x	x
	Vor-	Räuber und Polizist	x	x	
	I	Rutschbahn und Schaukel		x	x
	I	Roll den Ball		x	x
	II	Rutschbahn		x	x
	II	Sandbilder		x	
	III	Auf der Spur	x	x	
	III	Archäologische Ausgrabung		x	

„Version 0“

Symbolverzeichnis

Phasen nach Fox

Vorphase

Phase I

Phase II

Phase III

Settings

Spielplatz

Teerplatz

Wald

Wasser

Wiese

VORPHASE

Ziel

„Das Ziel der Vorübung ist die Trennung von Semantik und Phonologie“ (Fox, 2011, S. 249). Dabei wird der Fokus auf die Phonologie gelegt.

Dauer

Als Einstieg in die erste Lektion führt man eine Übung der Vorphase von ca. 10-15 Minuten durch. Danach folgen Übungen der Phase 1. Je nach Bedarf kann man in den zwei drauffolgenden Lektionen nochmals eine kurze Einheit (5-10 Minuten) der Vorphase einplanen (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 32).

Art

rezeptiv

Durchführung

Die Therapeutin spricht dem Kind Wörter vor, dann muss das Kind verbal oder nonverbal mitteilen, ob das Wort richtig oder falsch war. Zu Beginn wählt man grobe Abweichungen (z.B. <Planki> für <Pflanze>). Wenn das Kind die groben Abweichungen erkennen kann, werden seine Prozesse miteingebaut (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 32).

Material

- Ball, der sich gut prellen und fangen lässt
- evtl. Kreide

Vorbereitung

Kurz den Ball werfen und fangen lassen, um zu überprüfen, ob das Kind dazu fähig ist. Als visuelle Hilfe kann ein Kreuz auf den Boden zwischen Logopädin und Kind gemalt werden.

Durchführung

Die Logopädin sagt ein Wort. Ist das Wort richtig, wird der Ball durch die Luft geworfen. Falls das Wort falsch ist, muss der Ball einmal auf dem Boden (Kreuz) abgeprallt werden. Das Kind kann selbst seine Antwort überprüfen. Falls die Logopädin den Ball in gleicher Weise zurückgibt, dann war der Entscheid des Kindes richtig.

Variation

- Vereinfachung: Mit einem weichen Ball spielen und diesen rollen oder werfen.
- Erschwerung: Tennisball anstelle des mittelgrossen Balls nehmen.

RAUMSCHIFF

Material

- Kreide
- Raumschiffe (z.B. Jonglierreifen, Plastikteller)
- Bildkarten oder Gegenstände zum Benennen

Vorbereitung

Die Logopädin erklärt die Ausgangssituation: Im Weltall sind viele Raumschiffe unterwegs. In den einen sind Menschen, in den anderen Ausserirdische, die ganz ähnlich sind wie wir. Die Ausserirdischen haben aber eine etwas andere Sprache.

Das Kind schickt die Raumschiffe, in denen unsere Sprache gesprochen wird, auf die Erde und die anderen auf den Planeten „Rende“.

Es werden mit Kreide zwei grosse Planeten auf den Boden gezeichnet. Tipp: Eine Schnur als Zirkel verwenden.

Durchführung

Die Logopädin und das Kind stellen sich mit den Raumschiffen vor die beiden Planeten. Die Therapeutin benennt Gegenstände oder Bildkarten (richtig oder falsch). Das Kind entscheidet, ob in unserer Sprache gesprochen wurde oder nicht, und wirft das Raumschiff auf den entsprechenden Planeten.

PHASE I

Ziel

„Stärkung/Normalisierung des phonologischen Erkennens und Korrektur der phonologischen Repräsentation für die durch den Prozess betroffenen Laute /Lautkontraste“ (Fox, 2011, S. 248).

Dauer

Sobald das Kind 80% beherrscht, wechselt man auf die nächste Ebene oder Phase (vgl. Fox, 2011, S. 251-252).

Art

rezeptiv (Das Kind darf aber auch produktiv sein, seine Äusserungen werden jedoch nicht korrigiert.) (vgl. Fox, 2011, S. 248)

Durchführung

Zuerst werden die Ziel- und Ersatzlaute mit allen Sinnen eingeführt, dann die Lautsymbole dazu genommen. Man beginnt somit auf der isolierten Lautebene, dann (vgl. Dauer) folgen die Silbenebene (alle Positionen), Pseudowortebene (alle Positionen) zuerst einsilbig, dann mit Konsonantenverbindung und später zweisilbig, zuletzt wird auf Realwortebene (alle Positionen) geübt (vgl. Fox, 2011, S. 250-253).

Material

- Fussball
- 2 Tore (z.B. mit Kreide vor eine Wand zeichnen)
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- Malerklebeband
- Optional Liste mit Silben oder Realwörtern

Vorbereitung

Es werden Fussballtore aufgestellt oder eingezeichnet und die beiden Lautsymbolkarten je in ein Tor geklebt.

Durchführung

Die Logopädin sagt einen Laut, eine Silbe oder ein Wort und das Kind soll heraushören, ob es den Ziellaut oder den Ersatzlaut darin gehört hat. Nun darf das Kind in das dazu passende Tor schießen.

Variation

Handball oder Landhockey spielen.

OB DU WIRKLICH RICHTIG STEHST...

Material

- 2 Kreise (z.B. Holzreifen oder mit Kreide gezeichnet)
- weicher Ball
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- Malerklebeband

Vorbereitung

Es werden zwei Kreise im Abstand von ein paar Metern auf den Boden gezeichnet oder hingelegt. Die beiden Lautsymbolkarten werden hineingeklebt.

Durchführung

Die Logopädin nennt einen Laut, eine Silbe oder ein Wort und das Kind muss heraushören, welcher Laut der beiden Lautsymbolkarten darin vorkam. Es stellt sich in den entsprechenden Kreis. Ob es richtig steht, sieht es, wenn die Logopädin den Ball in den zutreffenden Kreis zielt. Zuvor kann sie folgenden Vers sagen: „Ob du wirklich richtig stehst, merkst du, wenn du nicht mehr gehst.“

Variation

Das Spiel ist auch auf der Wiese mit Holzreifen oder einer Seilumrandung möglich.

PHASE II

In der zweiten Phase übt das Kind Ziel- und Ersatzlaute zu produzieren. Durch ständige Wiederholung der beiden Laute im Kontrast soll es zu einem motorischen Programm für den neuen Laut kommen. Die Therapeutin moduliert die Lautproduktion. Wenn das Kind die Laute isoliert bilden kann, wird deren Bewegungsablauf auf Silbenebene verinnerlicht.

Kinder, die den Ziellaut nicht bilden können, benötigen Modulationshilfen oder in hartnäckigeren Fällen eine klassische phonetische Lautanbahnung nach Van Riper (1963).

Diese Phase ist sehr kurz, wenn die Kinder den Ziellaut bereits isoliert bilden können (vgl. Fox-Boyer, 2015, S. 41 ff.; Frauer, 2011, S. 82).

Lautkarten und Mundbilder

SEILSPRINGEN

Material

- Seil (Springseil oder langes Seil)
- Spielfeld Würfelspiel (z.B. Leiterspiel) mit 2 Spielfiguren und 6er Würfel
- Optional Lautkarten und Mundbilder (als Bsp. Foto in Phasenbeschreibung)

Vorbereitung

Die Logopädin erklärt die Spielregeln.

Durchführung

Das Kind springt Seil, dabei wird gezählt wie oft es ohne Unterbruch bis maximal 6 Sprünge hüpfen kann. Die Anzahl Sprünge zählen als Spielzüge. Nun ist die Therapeutin an der Reihe und würfelt ihre Anzahl Spielzüge. Bei jedem Zug sagt sie den Stimulus in Form von Laut oder Silbe vor. Das Kind ahmt es ihr bei jedem seiner Spielzüge nach.

Variation

- Vereinfachung: Die Logopädin schwingt ein langes Seil oder lässt das Seil auf dem Boden kreisen und das Kind hüpfet darüber ohne es zu berühren.
- Vor dem Spielzug kann das Kind ein Lautsymbol ziehen und benennen und evtl. mit Mundbildern verbinden.

GUMMITWIST

Material

- Gummitwist
- Optional Lautkarten und Mundbilder (als Bsp. Foto in Phasenbeschreibung)

Vorbereitung

Die Logopädin erklärt die Spielregeln.

Durchführung

Die Logopädin hüpft ein Muster vor und sagt bei jedem Sprung den Stimulus. Das Kind imitiert anschliessend die Logopädin.

Variation

Vor dem Springen wird der Stimulus anhand der Lautkarten, welche ev. mit Mundbildern verbunden werden, angeschaut.

PHASE III

Ziel der dritten Phase ist die Verbindung des phonologischen Wissens und des neuen motorischen Programms. Dabei überprüft das Kind seine Produktion und korrigiert sich selber. Die Therapeutin verbessert mittels korrektivem Feedback. Sie zeigt dem Kind Strategien, wie es selber hören kann, ob es ein Wort korrekt produziert (z.B. das Wort mit Ziel- und Ersatzlaut laut sagen und durch Eigenhören herausfinden, welche Variante richtig ist). Es entsteht ein neues Bildungsmuster für Wörter, die von dem phonologischen Prozess betroffen sind (vgl. Fox-Boyer, 2015, S. 41 ff.; Frauer, 2011, S. 82).

HÜPFSPIEL

Material

- Kreide
- Stein
- Bildkarten mit dem Ziel- oder Ersatzlaut
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)

Vorbereitung

Gemeinsam wird der Hüpfplan auf den Boden gezeichnet und die Logopädin erklärt die Spielregeln. Neben jedes Viereck werden zwei Bilder, welche den Ziel- oder Ersatzlaut enthalten, hingelegt.

Durchführung

Das Ziel des Spiels besteht darin am meisten Bildkarten zu sammeln. Dazu muss man den Stein in ein Viereck mit einer Bildkarte daneben werfen. Nun hüpft man zum Stein, nimmt sich eine Bildkarte und hüpft weiter zum „Halbkreis der Entscheidung“. Dort muss man sich entscheiden, welcher Laut im Wort vorkommt. Falls man sich richtig entschieden hat bzw. das Wort korrekt ausgesprochen hat, darf man die Bildkarte behalten, ansonsten wird sie wieder neben das Viereck mit dem Stein gelegt. Falls man in ein leeres Feld getroffen hat, ist der Mitspieler an der Reihe.

Variation

Je nach geplanter Spieldauer werden mehr oder weniger Bildkarten neben die Vierecke gelegt. Auch lässt sich der Hüpfplan anpassen.

BÜCHSENSTELZEN

Material

- 2 paar Büchsenstelzen (gut selbst herstellbar mit grossen Konservendosen oder Plastikblumentöpfen)
- Bildkarten mit Ziel- oder Ersatzlauten
- Würfel (am besten ein grosser Schaumstoffwürfel)

Vorbereitung

Die Bildkarten werden auf dem Boden mit etwas Abstand verteilt.

Durchführung

Das Kind beginnt beim Startpunkt und würfelt. Nun darf es so viele Schritte gehen wie es gewürfelt hat und versuchen auf ein Kärtchen zu gelangen. Danach ist die Logopädin an der Reihe.

Das Ziel besteht darin, dass man so viele Kärtchen wie möglich einsammelt. Eine Bildkarte darf man zu sich nehmen, wenn man mit einer Büchsenstelze auf eine stehen kann und sie (richtig) benennt.

Tipp: Wird ein Würfelplatz ausserhalb des Feldes mit den Bildkarten eingerichtet, kann man die Büchsenstelzen liegen lassen, um dort zu würfeln.

Literaturverzeichnis

- Fox, A. (2011). *Kindliche Aussprachestörungen. Phonologischer Erwerb - Differenzialdiagnostik - Therapie*. (6. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Fox-Boyer, A. (2014). P.O.P.T. Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie. Therapiehandbuch. (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Fox-Boyer, A. (2015). P.O.P.T. Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie. Therapiehandbuch. (2. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Frauer, C. (Hrsg.), Thiel, M. M. (Hrsg.), Weinrich, M. & Zehner, H. (2011). *Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern. Aussprachetherapie in Bewegung*. (4. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.

„Version 1“

L.I.F.E.

Logopädie im Freien entdecken

Eine Förderspielsammlung zur phonologischen Therapie nach P.O.P.T.

Tanja Inderbitzin, Tabea Suter

Einleitung

Dies ist eine Sammlung von Förderspielen zur Therapie von phonologischen Prozessen, insbesondere für die Vorverlagerung von /j/ zu /s/*. Sie ist abgestützt auf das Konzept P.O.P.T. von Annette Fox-Boyer. Theoretische Hintergrundinformationen dazu lassen sich in den Beschreibungen der vier Phasen der Therapie finden. Zur Vertiefung oder bei Interesse können die Werke von Fox-Boyer hinzugezogen werden, die im Literaturverzeichnis vermerkt sind.

Die Förderspiele wurden so konzipiert, dass sie im Freien durchzuführen sind. Dafür wurden die fünf Settings Spielplatz, Teerplatz, Wald, Wasser und Wiese ausgewählt. Gerade für Logopädinnen, denen ein kleines Therapiezimmer zur Verfügung steht, bietet die Therapie im Freien mehr Möglichkeiten für bewegungsreiche Spiele. Ideen dafür lassen sich in der folgenden Sammlung finden. L.I.F.E. ist nicht als Ersatz der phonologischen Therapie im Logopädiezimmer vorgesehen, sondern als Ergänzung dazu.

* Mit (entwicklungsbedingten) Anpassungen können die Förderspiele sehr gut für viele weitere Prozesse verwendet werden. Mit grösseren Anpassungen ist zu rechnen bei den Prozessen Assimilation, Kontaktassimilation, Tilgung unbetonter Silben und Reduktion/Tilgung von Konsonantenverbindungen, da deren Therapieverlauf zu stark von der Vorgehensweise der in L.I.F.E. beschriebenen Phasen, abweicht.

Symbolverzeichnis

Phasen nach P.O.P.T.

Vorphase

Phase I

Phase II

Phase III

Settings

Spielplatz

Teerplatz

Wald

Wasser

Wiese

VORPHASE

Ziel

„Das Ziel der Vorübung ist die Trennung von Semantik und Phonologie“ (Fox, 2011, S. 249). Dabei wird der Fokus auf die Phonologie gelegt.

Dauer

Als Einstieg in die erste Lektion führt man eine Übung der Vorphase von ca. 10-15 Minuten durch. Danach folgen Übungen der Phase I. Je nach Bedarf kann man in den zwei drauffolgenden Lektionen nochmals eine kurze Einheit (5-10 Minuten) der Vorphase einplanen (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 32).

Art

Rezeptiv (Fox-Boyer, 2014, S. 32)

Durchführung

Die Therapeutin spricht dem Kind Wörter vor, dann muss das Kind verbal oder nonverbal mitteilen, ob das Wort richtig oder falsch war. Zu Beginn wählt man grobe Abweichungen (z.B. „Planki“ für „Pflanze“). Wenn das Kind die groben Abweichungen erkennen kann, werden seine Prozesse miteingebaut (vgl. Fox-Boyer, 2014, S. 32).

Material

- diverse Gegenstände zum Benennen
- Rutschbahn

Vorbereitung

Der Räuber (Therapeutin) hat in seinem Versteck viele Sachen aufbewahrt. Der Polizist (Kind) weiss genau, dass dem Räuber nur diejenigen Sachen gehören, deren Namen er auch kennt. Alle anderen sind gestohlen und werden dem Räuber weggenommen.

Durchführung

Der Räuber (Therapeutin) setzt sich mit allen Gegenständen oben an der Rutschbahn hin. Der Polizist (Kind) kommt dazu. Er will wissen, wie die Gegenstände heissen. Werden sie falsch benannt, lässt der Polizist sie die Rutschbahn hinunterrutschen, werden sie richtig benannt, darf der Räuber sie behalten.

SANDMONSTER

Material

- Eimer
- 2 (Tisch-)Tennisbälle mit aufgemalten Augen
- Schaufel

Vorbereitung

Der Eimer wird im Sand vergraben und die zwei Bälle neben dem Eimer hingelegt. Ein Sandmonster entsteht. Es frisst nur komische Wörter, die es nicht gibt.

Durchführung

Das Kind darf Sand auf seine Schaufel laden. Nun sagt die Logopädin, welche Speise das Kind auf seiner Schaufel hat. Falls es ein Fantasiewort (Pseudowort) ist, darf das Kind den Sand in den Mund des Monsters (Eimer) schaufeln. Richtiges Essen mag das Monster nicht, deshalb darf man dieses Essen dem Monster nicht geben.

Variation

Auch in Phase I durchführbar. Es gibt dann zwei Sandmonster. Eines frisst nur gerne //j/ und das andere /s/ beziehungsweise Silben, Pseudo- oder Realwörter, die eine dieser beiden Laute enthalten.

Material

- Ball, der sich gut prellen und fangen lässt
- evtl. Kreide

Vorbereitung

Kurz den Ball hin- und herwerfen, um einen geeigneten Abstand zwischen Logopädin und Kind zu bestimmen.

Als visuelle Hilfe kann ein Kreuz auf den Boden zwischen Logopädin und Kind gemalt werden.

Durchführung

Die Logopädin sagt ein Wort. Ist das Wort richtig, wird der Ball durch die Luft geworfen. Falls das Wort falsch (Pseudowort) ist, muss der Ball einmal auf dem Boden (Kreuz) abgeprallt werden.

Das Kind kann selbst seine Antwort überprüfen. Falls die Logopädin den Ball in gleicher Weise zurückgibt, dann war der Entscheid des Kindes richtig.

Variation

Vereinfachung: Mit einem weichen Ball spielen und diesen rollen oder werfen.

Erschwerung: Tennisball anstelle des mittelgrossen Balls nehmen.

Material

- Kreide, evtl. Schnur
- Raumschiffe (z.B. Jonglierreifen, Plastikteller, Sandsäckchen)
- Bildkarten oder Gegenstände zum Benennen

Vorbereitung

Die Logopädin erklärt die Ausgangssituation: Im Weltall sind viele Raumschiffe unterwegs. In den einen sind Menschen, in den anderen Ausserirdische, die ganz ähnlich sind wie wir. Die Ausserirdischen haben aber eine andere Sprache.

Es werden mit Kreide zwei grosse Planeten auf den Boden gezeichnet (Erde und ein fremder Planet, z.B. „Rende“). Tipp: Eine Schnur als Zirkel verwenden.

Durchführung

Die Logopädin und das Kind stellen sich mit den Raumschiffen vor die beiden Planeten. Die Therapeutin benennt Gegenstände oder Bildkarten (irdisch: Realwort oder ausserirdisch: Pseudowort). Das Kind entscheidet, ob in unserer Sprache gesprochen wurde oder nicht, und wirft das Raumschiff auf den entsprechenden Planeten.

Variation

Anstatt Reifen können Sandsäckchen verwendet werden, die können nicht wegrollen.

Material

- Topf (alternativ Pfanne, Schüssel)
- Stock oder Kelle zum Rühren
- Wasser (Zutat)
- Abwaschmittel um Schaum zu produzieren (Zutat)
- Seidenpapier, Wasser- oder Lebensmittelfarbe für die Färbung des Wassers (Zutat)

Durchführung

Der Zauberlehrling (Therapeutin) muss seine erste Giftsuppe herstellen und dabei viele Zutaten dem Zaubermeister (Kind) diktieren. Doch leider vergisst der Zauberlehrling (Therapeutin) manchmal die Namen der Zutaten und erfindet einen falschen Namen (Pseudowort). Der Zaubermeister (Kind) wirft nur die richtig benannten Zutaten in die Giftsuppe.

Variation

Auch auf der Wiese mit deren Umgebungsmaterial durchführbar.

Material

- Einfarbiges Tuch
- Fotokamera

Vorbereitung:

Die Logopädin erklärt die Spielregeln.

Durchführung

Die Therapeutin sagt dem Kind, was es suchen soll. Falls das Kind das Wort versteht, muss es den genannten Gegenstand einsammeln. Falls die Therapeutin jedoch ein Fantasiewort (Pseudowort) sagt, so darf das Kind irgendetwas anderes holen.

Nun gestaltet das Kind mit dem gesammelten Material ein Bild, indem es die Sachen auf dem Tuch arrangiert. Ab und zu kann die Therapeutin das genommene Material richtig oder falsch benennen und das Kind fragen, welche Variante richtig war.

Zuletzt wird das entstandene Bild fotografiert.

Variation:

Das Förderspiel kann auch beispielsweise auf der Wiese durchgeführt werden mit Material, das vom Therapiezimmer mitgebracht wurde.

Material

- Wanne voll Wasser o. Ä. (z.B. Brunnen, Bassin)
- diverse Gegenstände, die einen schwimmen, die anderen sinken
- evtl. Netz um die Gegenstände wieder herauszufischen

Vorbereitung:

Die Logopädin erklärt die Spielregeln.

Durchführung

Gemeinsam erforschen das Kind und die Therapeutin, welche Gegenstände schwimmen können und welche nicht.

Das Kind hat alle Gegenstände bei sich. Die Therapeutin verlangt nacheinander einen Gegenstand, indem sie auf ihn zeigt. Benennt sie ihn falsch (Pseudowort), darf das Kind ausprobieren, ob der Gegenstand schwimmt. Wenn sie ihn richtig benennt, darf sie selbst erforschen, ob er schwimmen kann.

Material

- Eimer o. Ä. gefüllt mit Wasser
- Wasserpistole

Vorbereitung:

Wasserpistole mit Wasser auffüllen und dann in die Piratenwelt eintauchen.

Durchführung

Das Kind und die Therapeutin sind Piraten. Der Kapitän (Logopädin), gibt Schiessbefehle auf welchen Gegenstand der Offizier (Kind), zielen soll. Das Kind schießt jedoch erst, wenn es das Kommando verstanden hat. Möglicher Dialog; Kapitän: „Schiessbefehl auf den Kraum!“ Offizier: „Kapitän auf WAS muss ich schießen?“ Kapitän: „Auf den Baum!“ Offizier: „Ai ai Capt'n!“

Material

- Wiese mit Gänseblümchen
- Holzreifen als Symbol für das Schlossgartentor
- Prinzessinnenpuppe

Vorbereitung:

Die Geschichte der Prinzessin, welche gerne eine Gänseblümchenkette möchte, wird erzählt. Der Eingang zum Schlossgarten ist das Schlossgartentor, welches Rätsel stellt. Das Kind soll der Prinzessin helfen die Rätsel zu lösen.

Durchführung

Die Therapeutin nimmt die Sprecherrolle des Tors ein und sagt: „Hallo, ich bins Schlossgartentor, chunt dir s' Wort: „...“ richtig vor? Richtig isch wichtig, denn wenn nei, gohts wiiter mit der Rätselei“. Falls das Kind das gesagte Wort als ein Richtiges anerkennt, darf es den vor ihm liegenden Reifen aufstellen und hindurchkriechen, um ein Gänseblümchen zu holen. Mit den Gänseblümchen wird eine Kette gemacht. Bei Pseudowörtern muss es warten.

Variation:

Vereinfachung: Man kann zwei Wörter, ein richtiges und falsches anbieten: „Ah du Möchtisch zwei, so wird de Weg sicher frei. Doch bi welem Wort, öffnet sich s'Tor sofort?“

Material

- eine Figur eines Tieres, das gerne Gras frisst (z.B. Hase, Kuh, Schaf)

Vorbereitung:

Die Logopädin erklärt die Spielregeln.

Durchführung

Das Tier hat Hunger und möchte Gras fressen. Es bekommt aber nur etwas zum Fressen, wenn es in der Menschensprache spricht und man es somit verstehen kann. In diesem Fall darf das Kind einen Büschel Gras holen und das Tier damit füttern. Falls das Tier in der Fantasiesprache (Pseudowörter) spricht, so bekommt es leider kein Futter.

Variation:

Man nimmt zwei Tiere. Nun muss das Kind herausfinden, wer von beiden die Menschensprache spricht und somit das Gras bekommt.

PHASE I

Ziel

„Stärkung/Normalisierung des phonologischen Erkennens und Korrektur der phonologischen Repräsentation für die durch den Prozess betroffenen Laute /Lautkontraste“ (Fox, 2011, S. 248).

Dauer

Sobald das Kind 80% beherrscht, wechselt man auf die nächste Ebene oder in die Phase II (vgl. Fox, 2011, S. 251-252).

Art

rezeptiv (Das Kind darf aber auch produktiv sein, seine Äusserungen werden jedoch nicht korrigiert.) (vgl. Fox, 2011, S. 248)

Durchführung

Zuerst werden die Ziel- und Ersatzlaute mit allen Sinnen eingeführt. Danach soll das Kind auf isolierter Lautebene, die gehörten Ziel- und Ersatzlaute den jeweiligen Lautsymbolkarten zuordnen. Sobald es dies beherrscht, wechselt man auf die Silbenebene (z.B. ja, esa). Dann folgt die Pseudowortebene, zuerst einsilbig (mos), dann mit Konsonantenverbindung (jnip) und später zweisilbig. Zuletzt wird auf Realwortebene geübt. Die Laute werden auf allen Ebenen in allen drei Positionen (An-, In- und Auslaut) geübt (vgl. Fox 2011, S. 250-253).

ROLL DEN BALL

Material

- 2 Bälle in 2 Farben
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- Rutschbahn

Vorbereitung

Ziel- und Ersatzlaut entsprechen je einer Farbe. Das Kind hat Bälle in beiden Farben und sitzt oben an der Rutschbahn.

Durchführung

Die Therapeutin nennt einen Laut, eine Silbe, ein Pseudo- oder Realwort und das Kind hört heraus, welcher Laut der beiden Lautsymbolkarten darin vorkam. Es rollt den Ball in der entsprechenden Farbe die Rutschbahn hinunter.

RUTSCHBAHN UND SCHAUKEL

Material

- Rutschbahn und Schaukel, welche nicht zu weit voneinander entfernt sind
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)

Durchführung

Das Kind darf schaukeln, solange es den Ziellaut (isoliert, in einer Silbe, im Pseudo- oder Realwort) hört. Falls es den Ersatzlaut heraushört, darf es einmal die Rutschbahn runterrutschen und dann weiterschaukeln, bis es wieder den Ersatzlaut hört.

Variation

Zur visuellen Hilfe kann man die Lautsymbolkarten nehmen und sie dem Kind zeigen, falls es auf den auditiven Stimulus nicht reagiert.

Material

- Fussball
- 2 Tore (z.B. mit Kreide vor eine Wand zeichnen)
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- Malerklebeband
- evtl. Liste mit Silben, Pseudo- oder Realwörtern

Vorbereitung

Es werden Fussballtore aufgestellt oder eingezeichnet und je eine Lautsymbolkarte dazugeklebt.

Durchführung

Die Logopädin sagt entweder einen Laut, eine Silbe, ein Pseudo- oder Realwort und das Kind soll heraushören, ob es den Ziellaut oder den Ersatzlaut darin gehört hat. Nun darf das Kind in das dazu passende Tor schießen.

Variation

Handball oder Landhockey spielen.

OB DU WIRKLICH RICHTIG STEHST...

Material

- 2 Kreise (z.B. Holzreifen oder mit Kreide gezeichnet)
- weicher Ball
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- Malerklebeband

Vorbereitung

Es werden zwei Kreise im Abstand von ein paar Metern auf den Boden gezeichnet oder gelegt. Die beiden Lautsymbolkarten werden daneben geklebt.

Durchführung

Die Logopädin nennt entweder einen Laut, eine Silbe, ein Pseudo- oder ein Realwort und das Kind muss heraushören, welcher Laut der beiden Lautsymbolkarten darin vorkam. Es stellt sich in den entsprechenden Kreis. Ob es richtig steht, sieht es, wenn die Logopädin den Ball in den zutreffenden Kreis zielt. Zuvor kann sie folgenden Vers sagen: „Ob du wirklich richtig stehst, merkst du, wenn du nicht mehr gehst.“

Variation

Das Spiel ist auch auf der Wiese mit Holzreifen oder einer Seilumrandung möglich.

Material

- Nüsse (z.B. Wal- oder Haselnüsse)
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)

Vorbereitung

Die Logopädin erzählt die Geschichte von den zwei Eichhörnchen. Das junge hilft dem alten Eichhörnchen den Wintervorrat zu verstecken, da das alte nicht mehr gut gehen kann. Das Kind sucht sich danach zwei Verstecke für die Nüsse in Sichtweite aus und legt je eine Lautsymbolkarte daneben.

Durchführung

Das alte Eichhörnchen (Therapeutin) sagt zu welchem der beiden Verstecke das junge Eichhörnchen (Kind) die Nüsse bringen soll. Es spricht dabei in der Eichhörnchensprache (auf Laut-, Silben-, Pseudo- oder Realwortebene) und sagt z.B.: „Die Nuss gseht für mich us wie es ... (z.B. /s/, //ja/, /esad/ oder //jiff/)! Weisch i welles Versteck sie kört?“ Am Ende darf das Kind die Lautkarten entfernen und die Nüsse zudecken. Dann werden ihm die Augen verbunden und es wird gedreht. Nun muss das Kind die beiden Verstecke suchen. Sobald es die Nüsse gefunden hat, kann man wieder von vorne beginnen.

Material:

- 2 grosse Lautsymbolkarten, evtl. laminiert
- Malerklebeband
- Tannenzapfen oder anderes Schussgerät (Steinschleuder, Pfeil und Bogen, o.Ä.)

Vorbereitung

Die Lautsymbole werden je an einen Baum geheftet.

Durchführung:

Die Therapeutin nennt Ziel- und Ersatzlaut auf Laut-, Silben-, Pseudowort- oder Realwortebene in allen Wortpositionen. Das Kind schießt auf das entsprechende Lautsymbol.

Material

- Wanne o. Ä. mit Wasser gefüllt
- Schiff aus Schwimmpapier oder Plastikboot
- mindestens 2 Legomännchen
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- 2 Eimer (evtl. mit Lautsymbolkarten)

Vorbereitung

Wanne mit Wasser füllen. Auf die zwei Eimer die Lautsymbolkarten legen.

Optional: Mit Eimern das Bassin füllen. Auf beiden Eimern klebt eine Lautsymbolkarte. Je nachdem welchen Laut das Kind (z.B. in der Silbe, im Pseudo- oder Realwort) hört, muss es den einen oder den anderen Eimer mit Wasser füllen und in die Wanne leeren.

Durchführung

Das Kind spielt den Fährmann. Es fährt seinen Mitfahrenden, gespielt von der Logopädin, mit der Fähre zum passenden Hafen. Je nach Laut im Namen (Laut-, Silben oder Wortebene) des Mitfahrenden, möchte dieser zum Hafen /s/ oder /ʃ/ gefahren werden.

Variation

Realwortebene: Je nachdem, was die Mitfahrenden einkaufen wollen, gehen sie zum Hafen /s/ oder /ʃ/, wo es diese Produkte gibt.

Aus der optionalen Vorbereitungs-idee ein Feuerwehrspiel entwickeln.

Material

- Wasserpistole
- Flasche
- Tischtennisball
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut) gross und klein
- blickdichter Sack
- Kreide, Seil o. Ä.

Vorbereitung

Die Flasche mit Wasser füllen und den Tischtennisball auf der Öffnung platzieren. Ein paar Meter von der Flasche entfernt zwei Linien ziehen. Dabei sollte eine ein wenig weiter weg sein als die andere. Neben jede Linie wird eine Lautsymbolkarte hingelegt. Die kleinen Lautsymbolkarten im Sack verstecken.

Durchführung

Die Therapeutin zieht aus dem Sack eine Lautsymbolkarte und verbalisiert sie entweder einzeln, in einer Silbe, Pseudo- oder in einem Realwort. Das Kind darf sich nun hinter die Linie mit dem herausgehörten Laut stellen. Von dort versucht es den Tischtennisball vom Flaschenhals hinunter zu schießen.

Material

- Boccia-Kugeln o.Ä.
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)

Vorbereitung

Das Kind darf die beiden Lautsymbolkarten auf der Wiese verteilen. Danach werden die Spielregeln erklärt.

Durchführung

Die Logopädin sagt entweder einen Laut, eine Silbe, ein Pseudo- oder ein Realwort. Das Kind versucht den darin enthaltenen Ziel- oder Ersatzlaut herauszuhören und seine Boccia-Kugel möglichst nahe zur passenden Lautsymbolkarte zu rollen. Dann rollt die Logopädin ihre Kugel. Wer am nächsten bei der passenden Lautsymbolkarte ist, hat gewonnen.

Material

- 2 Seifenblasenflaschen
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)

Vorbereitung

Auf jede Flasche wird eine Lautsymbolkarte geklebt.

Durchführung

Die Therapeutin nennt Ziel- und Ersatzlaut in allen Wortpositionen entweder auf Laut-, Silben- Pseudo- oder Realwortebene. Das Kind macht Seifenblasen mit der entsprechenden Flasche.

Variation

Die Seifenlösungen werden beispielsweise mit Lebensmittelfarbe in zwei unterschiedlichen Farben eingefärbt. Wieder haben beide Flaschen je ein Lautsymbol. Die Durchführung bleibt gleich, das Kind bläst die Seifenblasen aber auf ein grosses Papier. Es entsteht ein schönes Kunstwerk.

PHASE II

Ziel

In der zweiten Phase übt das Kind zuerst Ersatz- dann auch Ziellaute isoliert zu produzieren. Durch ständige Wiederholung der beiden Laute im Kontrast soll es zu einem motorischen Programm für den neuen Laut kommen (vgl. Fox-Boyer, 2015, S.41).

Dauer

Kurz, wenn der Ziellaut bereits isoliert gebildet werden kann (vgl. Fox-Boyer, 2015, S.39).

Art

Produktiv (vgl. Fox-Boyer, 2015, S.39)

Durchführung

In der Phase II sagt die Therapeutin die Ziel- und Ersatzlaute vor, damit das Kind sie imitieren kann. Wenn das Kind die Laute isoliert bilden kann, wird deren Bewegungsablauf auf Silbenebene (KV / VK) verinnerlicht. Dabei ist wichtig, dass die Laute nicht einzeln gebildet werden (K-V / V-K) (vgl. Fox-Boyer, 2015, S.40).

Kinder, die den Ziellaut nicht bilden können, benötigen Modulationshilfen oder in hartnäckigeren Fällen eine klassische phonetische Lautanbahnung nach Van Riper (1963) (vgl. Fox-Boyer, 2015, S.41).

RUTSCHBAHN

Material

- Rutschbahn
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- evtl. Mundbilder

Vorbereitung

Die Logopädin erklärt die Spielregeln.

Durchführung

Beide stehen oben an der Rutschbahn. Die Logopädin legt das Lautsymbol hin und das Kind nennt den Laut oder sagt ihn der Therapeutin nach. Die Therapeutin überprüft die Äusserung und moduliert gegebenenfalls, dann darf das Kind hinunterrutschen und den Laut sagen, solange es rutscht. Kann das Kind den Laut isoliert bilden, sollte er in Kombination mit einem Vokal als Silbe geübt werden.

SANDBILDER

Material

- Sandhaufen
- Leim
- Blatt Papier
- evtl. Lautsymbolkarten und Mundbilder

Vorbereitung

Mithilfe der Lautsymbolkarten und Mundbilder können die nachher zu zeichnenden Laute und Silben visualisiert werden.

Durchführung

Die Logopädin zeichnet mit den Fingern eine Spur und sagt dabei den Laut oder die Silbe vor. Das Kind imitiert die Logopädin. Mögliche Formen sind die Spirale (Schneckenhäuschen), eine Linie mit Bogen (Sprungbrett) S-S-A, Grundformen etc.

Am Ende kann man die in den Sand gezeichnete Form mit Leim auf ein Blatt zeichnen und Sand darüber streuen. Wenn der Leim getrocknet ist, kann das Kind das Blatt mit nach Hause nehmen und beispielsweise als Hausaufgabe den Laut üben.

Variation

Die Formen kann man auch mit einem Stock in den Schnee zeichnen.

Material

- Gummitwist
- evtl. Lautsymbolkarten und Mundbilder

Vorbereitung

Die Logopädin erklärt die Spielregeln.

Durchführung

Die Logopädin hüpft ein Muster vor und sagt bei jedem Sprung den Stimulus. Das Kind imitiert anschliessend die Logopädin.

Variation

Vor dem Springen wird der Stimulus anhand der Lautsymbolkarten, welche eventuell mit Mundbildern verbunden werden, angeschaut. Dann darf das Kind ein Muster vorhüpfen und die Logopädin imitiert es.

SEILSPRINGEN

Material

- Seil (Springseil oder langes Seil)
- Spielfeld eines Würfelspiels (z.B. Leiterspiel) mit 2 Spielfiguren und 6er Würfeln
- evtl. Lautsymbolkarten und Mundbilder

Vorbereitung

Die Logopädin erklärt die Spielregeln.

Durchführung

Das Kind springt Seil, dabei wird gezählt wie oft es ohne Unterbruch bis maximal sechs Sprünge hüpfen kann. Die Anzahl Sprünge zählen als Spielzüge. Nun ist die Therapeutin an der Reihe und würfelt ihre Anzahl Spielzüge. Bei jedem Zug sagt sie den Stimulus in Form von Laut oder Silbe vor. Das Kind ahmt es ihr bei jedem seiner Spielzüge nach.

Variation

Vereinfachung: Die Logopädin schwingt ein langes Seil oder lässt das Seil auf dem Boden kreisen und das Kind hüpfet darüber ohne es zu berühren.

Vor dem Spielzug kann das Kind ein Lautsymbol ziehen und benennen und eventuell mit Mundbildern verbinden.

Material

- Hammer
- Nägel
- evtl. Wäscheklammer
- Zange
- evtl. Lautsymbolkarten und Mundbilder

Vorbereitung

Ein dicker abgestorbener Ast oder Baumstrunk wird gesucht. Dort kann das Kind zur Übung wenige Nägel einschlagen. Das Einschlagen des Nagels tönt wie ein Specht.

Durchführung

Die Logopädin macht einen Laut oder eine Silbe vor und produziert den Laut oder die Silbe bei jedem Hammerschlag, bis der Nagel eingeschlagen ist. Dann imitiert das Kind die Logopädin.

Am Ende werden die Nägel mit einer Zange wieder herausgezogen. Es sind Spechtlöcher entstanden. Ein Ast mitsamt den Nägeln kann auch als Erinnerung mit nach Hause genommen werden.

Material

- Mehrere kleine Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- Stoppuhr
- evtl. Mundbilder

Vorbereitung

Die Logopädin muss sich die Augen zuhalten und zählen. Das Kind kann währenddessen die Lautsymbolkarten verstecken, bis die Logopädin zur vorher abgemachten Zahl gezählt hat.

Durchführung

Wenn die Logopädin fertig gezählt hat, darf sie auf ein Kommando die Karten suchen. Es wird die Zeit gestoppt, bis sie alle Lautsymbolkarten hat. Wenn sie alle gefunden hat, muss sie die Laute oder Silben benennen. Das Kind sagt es ihr nach.

Nun werden die Rollen getauscht. Wer schneller alle Karten gefunden hat, hat gewonnen.

Variation

Ohne Zeitdruck alle Karten suchen und sie dabei direkt benennen.

SCHIFF VERSENKEN

Material

- 2 Papierschiffe
- Muggelsteine o. Ä. in zwei verschiedenen Farben
- blickdichter Sack
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- evtl. Mundbilder für die Silbenebene

Vorbereitung

Optional: Das Kind und die Therapeutin falten je ein Schiff.

Es werden Muggelsteine in zwei unterschiedlichen Farben ausgewählt. Jede Farbe wird einem Laut zugeordnet und zur Erinnerung je ein Muggelstein auf die Lautsymbolkarten gelegt. Anschliessend werden die restlichen Muggelsteine in einen blickdichten Sack gelegt und die Schiffe ins Wasser gesetzt.

Durchführung

Kind und Therapeutin nehmen abwechslungsweise einen Muggelstein aus dem Sack und benennen das der Farbe entsprechende Lautsymbol. Dabei kann das Kind den Laut selbständig sagen oder ihn der Therapeutin nachsprechen. Nach dem Benennen wird der Stein auf das gegnerische Schiff gelegt. Wer das Schiff des Gegners zuerst versenkt, hat gewonnen.

TREFFER ODER VERSENKT

Material

- Brunnen (auch Bassin oder Wanne)
- Schüssel, die schwimmt
- wasserfester Stift (mit Nagellackentferner entfernbar)
- 2 blickdichte Säcke
- Muggelsteine in zwei Farben
- evtl. Lautsymbolkarten und Mundbilder

Vorbereitung

Den beiden Lauten wird je eine Farbe der Muggelsteine zugeordnet. Die Hälfte der Steine der beiden Farben werden mit dem wasserfesten Stift markiert, damit sie am Schluss unterschieden und gezählt werden können. Eine Person nimmt alle markierten Steine, die andere die nichtmarkierten. Jeder legt seine Steine in seinen Sack. Die Schüssel wird ins Wasser gelassen, so dass sie schwimmt.

Durchführung

Die Therapeutin und das Kind ziehen abwechselungsweise einen Muggelstein aus ihrem Sack. Der Stein wird anhand der Farbe dem richtigen Laut zugeordnet. Je nach Anforderung kann die Therapeutin einen zum Laut passenden Stimulus vorgeben (Silbe) und das Kind spricht es nach. Anschliessend wird versucht, den Stein in die Schüssel zu werfen. Gewonnen hat, wer am meisten Steine in die Schüssel getroffen hat.

Material

- viele kleine Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- evtl. Mundbilder

Vorbereitung

Lautsymbolkarten auf der Wiese verteilen.

Durchführung

Das Kind und die Logopädin sammeln auf ein Kommando alle Kärtchen ein bis keines mehr auf dem Boden liegt. Danach benennen sie die Laute einzeln oder verbinden sie mit den Mundbildern zu Silben. Das Kind kann dabei die Logopädin imitieren oder selbständig die Laute beziehungsweise Silben sagen. Die Logopädin moduliert gegebenenfalls. Wer am Ende am meisten Lautkarten hat, ist der Sieger.

Variation

Erschwerung: Falls ein Laut oder eine Silbe falsch benannt wurde, muss man die Lautsymbolkarte dem Mitspieler geben.

Material

- 2 kleine Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- Malerklebeband
- Seil für die Zügel

Vorbereitung

Die Therapeutin und das Kind bestimmen gemeinsam je einen Laut (Ziel- und Ersatzlaut) für links und einen für rechts. Diese kleben sie rechts und links auf den Rücken des „Pferdchens“. Zusätzlich bekommt das „Pferdchen“ die beiden Lautsymbolkarten in die Hand.

Durchführung

Das Kind ist zuerst das Pferdchen und wird von der Therapeutin gelenkt. Je nach Laut beziehungsweise Silbe, welche sie nennt, geht das Kind nach links oder rechts. Nach einer bestimmten Zeit werden die Rollen getauscht.

Variation

Vereinfachung: Der Lenker stупst das Pferdchen zusätzlich auf der dem Laut entsprechenden Seite an.

Erschwerung: Es kann nach Bedarf auch ein Zeichen für „Stopp“ oder „Rückwärts“ bestimmt werden.

PHASE III

Ziel

Ziel der dritten Phase ist die Verbindung des phonologischen Wissens und des neuen motorischen Programms (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 82).

Dauer

individuell

Art

Rezeptiv und produktiv (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 82)

Durchführung

Die Phase III wird auf Realwortebene durchgeführt. Das Kind entscheidet im Kopf, mit welchem Ziel- oder Ersatzlaut ein Wort beginnt und überprüft seine Produktion. Die Therapeutin verbessert mittels korrekтивem Feedback. Sie zeigt dem Kind Strategien, wie es selber hören kann, ob es ein Wort korrekt produziert (z.B. das Wort mit Ziel- und Ersatzlaut laut sagen und durch Eigenhören herausfinden, welche Variante richtig ist). Es entsteht ein neues Bildungsmuster für Wörter, die von dem phonologischen Prozess betroffen sind (vgl. Fox-Boyer, 2015, S.42).

ARCHÄOLOGISCHE AUSGRABUNG

Material

- Sandkasten
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- Bildkarten mit Ziel- und Ersatzlauten
- evtl. Pinsel

Vorbereitung

Die Therapeutin versteckt in einem eingezeichneten Teil des Sandkastens eine vorher abgemachte Anzahl an Bildkarten. Das Kind darf dabei nicht zuschauen. Die beiden Lautsymbolkarten werden ausserhalb des Sandes platziert.

Durchführung

Das Kind kann den Sand vorsichtig weggraben. Sobald es eine Bildkarte gefunden hat, darf das Kind sie mit dem Pinsel sauber putzen, benennen und auf die richtige Lautsymbolkarte legen.

Variation

Anstatt der Bilder können auch Gegenstände, die einen Ziel- oder Ersatzlaut beinhalten, im Sand vergraben werden.

AUF DER SPUR

Material

- Bildkarten mit Ziel- und Ersatzlauten
- Sack
- Diebesgut (z.B. Spielgeld)
- Räuber (z.B. Legofigur)
- evtl. Steine oder Klebeband zum Fixieren der Bildkarten

Vorbereitung

Die Therapeutin legt mit den Bildkarten die Spur eines Diebes über den Spielplatz. Am Schluss der Spur kann sie das Diebesgut und den Räuber verstecken. Das Kind schaut dabei nicht zu.

Durchführung

Das Kind ist Detektiv und geht der Spur des Räubers nach. Es sammelt alle Spuren in seinen Sack, es darf keine Zeit verlieren. Am Schluss sucht es den Räuber mit dem Diebesgut. Vor Gericht muss der Detektiv (Kind) alle Beweise (Bildkarten) vorlegen und benennen.

Variation

Das Spiel kann erschwert werden, indem die Therapeutin Hindernisse in den Weg baut, die das Kind passieren muss (zum Beispiel die Spur über das Klettergerüst legen).

Material

- 2 paar Büchsenstelzen (selbst herstellbar aus grossen Konservendosen oder Plastikblumentöpfen)
- Bildkarten mit Ziel- und Ersatzlauten
- Würfel (am besten ein grosser Schaumstoffwürfel)
- evtl. Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)

Vorbereitung

Die Bildkarten werden auf dem Boden mit etwas Abstand verteilt.

Durchführung

Das Kind beginnt beim Startpunkt und würfelt. Nun darf es so viele Schritte auf den Büchsenstelzen gehen wie es gewürfelt hat und versuchen auf eine Bildkarte zu gelangen. Danach ist die Logopädin an der Reihe.

Das Ziel besteht darin, so viele Bildkarten wie möglich einzusammeln. Eine Bildkarte darf man zu sich nehmen, wenn man mit einer Büchsenstelze darauf stehen kann und sie (richtig) benennt.

Tipp: Wird ein Würfelplatz ausserhalb des Feldes mit den Bildkarten eingerichtet, kann man die Büchsenstelzen liegen lassen, um dort zu würfeln.

HÜPFSPIEL

Material

- Kreide
- Stein
- Bildkarten mit Ziel- und Ersatzlauten
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)

Vorbereitung

Gemeinsam wird der Hüpfplan auf den Boden gezeichnet und die Logopädin erklärt die Spielregeln. Neben jedes Viereck werden zwei Bildkarten, welche den Ziel- oder Ersatzlaut enthalten, hingelegt.

Durchführung

Das Ziel des Spiels besteht darin möglichst viele Bildkarten zu sammeln. Dazu muss man den Stein in ein Feld werfen, neben dem eine Bildkarte liegt. Nun hüpfte man in das getroffene Feld, nimmt eine Bildkarte und hüpfte weiter zum „Halbkreis der Entscheidung“. Dort muss man entscheiden, welcher Laut im Wort vorkommt. Falls die Entscheidung richtig war bzw. das Wort korrekt ausgesprochen wurde, darf man die Bildkarte behalten, sonst wird sie wieder zurückgelegt. Wurde ein leeres Feld getroffen, ist der andere an der Reihe.

Variation

Je nach geplanter Spieldauer werden mehr oder weniger Bildkarten neben die Vierecke gelegt. Auch lässt sich der Hüpfplan anpassen.

HINDERNISWEG

Material

- Bildkarten mit Ziel- und Ersatzlauten
- Tuch
- grosse Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)
- Baumstämme, Steine, Stöcke, etc. als Hindernisse

Vorbereitung

Die Bildkarten werden umgedreht auf den Boden gelegt. Links und rechts davon gestaltet man je einen Hindernisweg beispielsweise mit Stöcken, Steinen, und Baumstämmen. Die beiden Enden der Hinderniswege werden mit den Lautsymbolkarten markiert.

Durchführung

Das Kind deckt eine Bildkarte auf und benennt sie. Es überlegt, ob der Ziel- oder der Ersatzlaut im Wort vorkommt und bringt die Karte über den Hindernisweg zur richtigen Lautsymbolkarte. Nun ist die Logopädin an der Reihe.

Material

- Bildkarten mit Ziel- und Ersatzlauten
- Schatz (z.B. Glitzerkugel, glänzende Münzen o.Ä.)
- evtl. Steine oder Stöcke zum Beschweren der Bildkarten

Vorbereitung

Die Therapeutin und das Kind legen getrennt voneinander je eine Spur mit Bildkarten (evtl. Steine oder Stöcke zum Beschweren darauflegen). Am Ende der Spur wird der Schatz versteckt. Beide treffen sich wieder am Ausgangspunkt, wenn sie fertig sind.

Die Spieldauer kann mit der Anzahl Bildkarten, die jedem Spieler zur Verfügung stehen, etwas gesteuert werden.

Durchführung

Nacheinander werden die Spuren gemeinsam abgelaufen. Dabei werden die Bildkarten eingesammelt und vom Kind benannt. Am Ende jeder Spur wird der Schatz gesucht.

Variation

Hat die Therapeutin vor der Therapie genügend Zeit, kann sie eine grössere Schatzsuche für das Kind vorbereiten.

Material

- laminierte Bildkarten mit Ziel- und Ersatzlauten
- Büroklammern
- Magnetangelrute (mit Magnet, Schnur und Stock selbst herstellbar)

Vorbereitung

Aus einem Stock, Schnur und einem Magneten wird eine Angelrute hergestellt. Die laminierten Bildkarten werden mit Büroklammern versehen und ins Wasser geworfen.

Durchführung

Das Kind angelt die Bildkarten und benennt sie korrekt.

WASSERBALLON

Material

- Wasserballone in so vielen Farben wie zu übende Ziel- und Ersatzlaute
- Bildkarten mit Ziel- und Ersatzlauten
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)

Vorbereitung

Die Wasserballone werden mit Wasser gefüllt. Jeder Ballonfarbe wird ein Ersatz- oder Ziel- laut zugeordnet.

Durchführung

Die Kärtchen werden abwechslungsweise von dem Kind und der Logopädin aufgedeckt und das Bild darauf benannt. Je nach Ziel- oder der Ersatzlaut, der im Wort vorkommt, sucht man die passende Ballonfarbe aus und darf den Wasserballon auf dem Boden zerplatzen lassen.

Beim Aufräumen der Ballonfetzen können die zugehörigen Laute noch einmal repetiert werden.

BÜCHSENWERFEN

Material

- ca. 10 (Konserven-)Büchsen
- Bildkarten mit Ziel- und Ersatzlauten
- Malerklebeband
- Ball (z.B. Tennisball)
- evtl. Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)

Vorbereitung

In jede Büchse wird eine Bildkarte geklebt, dann werden die Büchsen aufeinandergestapelt.

Durchführung

Das Kind versucht mit dem Ball die Büchsen zu treffen. Alle Bildkarten der hinuntergefallenen Büchsen werden benannt und können den Lautsymbolkarten zugeordnet werden.

Variation

Vereinfachung: Man klebt beispielsweise nur vier verschiedene Bildkarten in die Büchsen, dafür doppelt oder mehrfach.

Erschwerung: Die Bildkarten in den Büchsen werden nach jedem Durchgang ausgetauscht, damit das Kind unterschiedliche Wörter benennen kann.

Material

- Markierung der „Ufer“ (z.B. Seile, Stöcke, Steine)
- Markierung der „Steine“ (z.B. Jonglierreifen, Stöcke, Steine)
- Markierung der „Insel“ (z.B. Holzreif, Tuch, Steine)
- Bildkarten mit Ziel- und Ersatzlauten
- 2 blickdichte Säcke
- Lautsymbolkarten (Ziel- und Ersatzlaut)

Vorbereitung

Folgende Szene wird zuerst dargestellt: Links und rechts ist je ein Ufer, in der Mitte ist eine kleine Insel (z.B. Holzreif), von der jeweils ein paar „Steine“ zu den beiden „Ufern“ führen. Die beiden „Ufer“ werden mit den Lautsymbolkarten markiert. Die Bildkarten werden in die beiden Säcke verteilt.

Durchführung

Die Logopädin und das Kind starten in der Mitte auf der „Insel“. Beide haben einen Sack voll Bildkarten. Nun ziehen sie abwechselnd immer eine Bildkarte und gehen einen Schritt in die Richtung des beinhaltenden Lautes. Danach legen sie die Karte ins „Wasser“ (bzw. Wiese). Gewonnen hat, wer zuerst ein „Ufer“ erreicht. Falls beide all ihre Karten benannt haben, aber niemand an ein Ufer gelang, hat gewonnen wer sich am nächsten beim Ufer befindet.

Literaturverzeichnis

- Fox, A. (2011). *Kindliche Aussprachestörungen. Phonologischer Erwerb - Differenzialdiagnostik - Therapie*. (6. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Fox-Boyer, A. (2014). *P.O.P.T. Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie. Therapiehandbuch*. (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Fox-Boyer, A. (2015). *P.O.P.T. Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie. Therapiehandbuch*. (2. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Weinrich, M & Zehner, H. (2011). *Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern. Aussprachetherapie in Bewegung*. In C. Frauer & M. M. Thiel (Hrsg.), *Praxiswissen Logopädie* (2-213) (4. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Fotos

Tanja Inderbitzin und Tabea Suter Herbst, Winter 2016

Die verwendeten Lautsymbolkarten auf den Fotos sind unter folgendem Link erhältlich:
https://www.dropbox.com/sh/0ajlty46ii0spdy/AABT1POjSY_R5_-tFxGuvETQa?dl=0

Symbole angelehnt an / inspiriert von

- http://st2.depositphotos.com/4398873/10651/v/450/depositphotos_106516194-Sandbox-icon-black-sign-with.jpg
- <http://previews.123rf.com/images/dxinerz/dxinerz1505/dxinerz150500529/40141482-Wasser-Meer-Schwimmbad-Symbol-Vektor-Bild-Kann-auch-f-r-Energie-und-Technologie-verwendet-werden-Gee-Lizenzfreie-Bilder.jpg>
- <http://previews.123rf.com/images/sergwsq/sergwsq1111/sergwsq111100083/11204974-Baum-Vektor-Symbol-Lizenzfreie-Bilder.jpg>
- http://munns.com.au/image/data/Misc/munns_icons-11.png
- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Quadrilateral_general.svg/2000px-Quadrilateral_general.svg.png
(alle am 06.10.2016)